

ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

На правах рукопису

Москаленко Юрій Олександрович

УДК: 598.2:574.2(477.63/.65)

ФАУНА ТА НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ
ПІЩАНИХ МАСИВІВ

03.00.08 – зоологія

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Науковий керівник
Костюшин Василь Анатолійович,
кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник

Київ — 2015

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень та скорочень.....	4
Вступ.....	5
Розділ 1. Нарис з історії вивчення птахів регіону.....	10
1.1. Піонери вивчення орнітофауни регіону.....	10
1.2. Еколого-фауністичний етап.....	14
1.3. Етап комплексних досліджень.....	17
Розділ 2. Природні умови НПМ.....	20
2.1. Фізико-географічна характеристика.....	20
2.1.1. Географічне положення.....	20
2.1.2. Геологічна будова, генезис, геоморфологія.....	22
2.1.3. Клімат.....	23
2.1.4. Гідрологія.....	26
2.1.5. Ґрунти.....	26
2.1.6. Рослинність.....	27
Розділ 3. Матеріал та методи дослідження.....	31
Розділ 4. Видовий склад птахів регіону.....	37
4.1. Деякі методологічні аспекти ревізії орнітофауни.....	37
4.1.1. Нарис проблемних аспектів ревізії орнітофауни НПМ.....	38
4.1.2. Принципи та аналітичні процедури ретроспективного аналізу складу орнітофауни НПМ.....	44
4.2. Ретроспективний аналіз складу орнітофауни.....	48
4.2.1. I період (з кінця XIX ст. до 1930 р.).....	48
4.2.2. II період (з 1931 до 1950 рр.).....	53
4.2.3. III період (з 1951 до 1977 рр.).....	56
4.2.4. IV період (з 1978 до 1996 рр.).....	59
4.2.5. V період (з 1997 до 2013 рр.).....	61
4.3. Аналіз зведеного списку орнітофауни регіону НПМ.....	64
Розділ 5. Структура та динаміка орнітофауни регіону.....	71
5.1. Структура орнітофауни НПМ.....	71
5.1.1. Таксономічне багатство та таксономічна структура.....	71
5.1.2. Хорологічна структура гніздової орнітофауни.....	83
5.1.3. Екологічна структура.....	86
5.2. Зміни видового складу птахів за останнє століття.....	89
5.2.1. Огляд загальних тенденцій у зміні гніздового орнітокомплексу НПМ.....	89

5.2.2. Аналіз змін гніздового орнітокомплексу НППМ за окремими екологічними групами.....	94
5.2.3. Модель зміни гніздової кампофільної та дендрофільної орнітофауни.....	99
Розділ 6. Населення птахів НППМ.....	101
6.1. Просторова диференціація населення птахів НППМ у гніздовий період.....	101
6.2. Порівняльна характеристика сезонних аспектів населення птахів.....	116
6.3. Багаторічна динаміка населення птахів у гніздовий період.....	124
Розділ 7. Охорона і моніторинг птахів НППМ.....	139
7.1. Аналіз раритетної складової у сучасній орнітофауні НППМ.....	139
7.2. Огляд антропоічних факторів, які впливають на орнітофауну НППМ.....	144
7.3. Рекомендації щодо охорони рідкісних і вразливих видів.....	149
7.4. Мережа територій ПЗФ та її значення в охороні птахів НППМ.....	152
7.5. Удосконалення системи орнітологічного моніторингу НППМ у регіоні аренних ділянок ЧБЗ.....	158
Висновки.....	164
Список використаних джерел.....	166
Додаток А. Типові ландшафти НППМ.....	199
Додаток Б. Ретроспективна реконструкція складу орнітофауни у регіоні НППМ у 1880–1930 рр.....	203
Додаток В. Склад орнітофауни регіону НППМ у 1931–2013 рр. за окремими періодами.....	213
Додаток Г. Зведений список орнітофауни регіону НППМ.....	224
Додаток Д. Ієрархічна хорологічна класифікація гніздової орнітофауни регіону НППМ.....	242
Додаток Е. Чисельність та видовий склад населення птахів аренних ділянок ЧБЗ в різні сезони.....	249
Додаток Ж. Чисельність та видовий склад населення птахів соснових насаджень НППМ в різні сезони.....	254
Додаток З. Видовий склад та щільність птахів у різних просторових типів орнітокомплексів НППМ у гніздовий період.....	257
Додаток И. Населення птахів аренних ділянок ЧБЗ у гніздові періоди 2001–2013 рр.....	261
Додаток К. Види птахів Червоної книги України для збереження яких природні та природно-антропогенні комплекси НППМ мають помітне значення.....	269
Додаток Л. Території перспективні для заповідання з точки зору охорони орнітофауни НППМ.....	274

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

БЗ	—	біосферний заповідник
ДДЗ	—	дані дистанційного зондування
ДЛМГ	—	державне лісомисливське господарство
ГІС	—	геоінформаційні системи
ЗМ ННПМ	—	Зоологічний музей ім. М. М. Щербака Національного науково-природничого музею НАН України
ІЗНАН	—	Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
МП ХНУ	—	Музей природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
МСОП	—	Міжнародний союз охорони природи (англ. — International Union for Conservation of Nature, IUCN)
НДР	—	науково-дослідна робота
НПМ	—	Нижньодніпровські піщані масиви
НПП	—	національний природний парк
ос./км ²	—	особин на квадратний кілометр
ПЗФ	—	природно-заповідний фонд
РЛП	—	регіональний ландшафтний парк
СМТ	—	середньомісячна температура
СКБД	—	система керування базами даних
СФ УкрНДІЛГА	—	Степовий філіал ім. В. М. Виноградова Український ордена „Знак Пошани“ науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького
ЧБЗ	—	Чорноморський біосферний заповідник НАН України

ВСТУП

Актуальність теми. На рівні функціонування державних природоохоронних інституцій основою для забезпечення виваженості та обґрунтованості політики у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу є кадастр, ведення і постійна актуалізація якого задекларовані Законом України „Про тваринний світ“. Досвід фахівців, які займалися створенням кадастру тваринного світу в Україні та підготовкою 3-го видання Червоної книги України, показав, що у цій справі окрім низки законодавчих, організаційних та фінансових труднощів, є ще й група наукових проблемних моментів, які полягають зокрема й у тому, що наявна інформація про тваринний світ дуже різномірна, неповна і часто застаріла [1, 2]. В орнітології однією з суттєвих причин такого стану справ є певний дисбаланс між дослідженнями регіонального та континентального рівнів, на який раніше вже вказував С. С. Москвітін [3]. На його думку, регіональні орнітологічні дослідження стихійністю розвитку істотно стримують розвиток континентальної орнітології. Певну роль у цьому відіграють також недостатність уваги у таких дослідженнях до регіональної специфіки природних умов, історії господарського освоєння окремих територій та пов'язаних із ними закономірностей просторово-часової динаміки орнітофауни і населення птахів тощо. У такому контексті значення і актуальність усебічних регіональних досліджень орнітофауни окремих цілісних природних ландшафтних утворень важко переоцінити.

НПМ з багатьох проєкцій є унікальною територією. Особливий характер природних умов та пов'язана з ними інтразональність ландшафтів, своєрідні флора та фауна, специфічне ландшафтне оточення, яке поєднує плавні дельти Дніпра, Дніпровський лиман, мілководні морські затоки тощо, роблять їх суттєво відмінними від домінуючих ландшафтів степової зони України. Не стала винятком і орнітофауна регіону — характер природних умов визначив її бага-

тство та своєрідний склад. З іншого боку, природні комплекси НППМ, як і інші типи геосистем піщаних відкладів, належать до найбільш вразливих екосистем на Землі [4]. На тлі активізації за останні десятиліття їхнього освоєння, в т. ч. і новими для НППМ формами господарювання (дачне будівництво, рекреація, забудова морських узбереж), гостро постало питання охорони природних комплексів та їх складових у регіоні.

Попри те, що кількість орнітологічних досліджень у регіоні вражає своїм обсягом, навіть птахи аренних ділянок ЧБЗ, не кажучи про НППМ загалом, вивчали здебільшого за залишковим принципом. Це було спричинено традиційним для ЧБЗ зміщенням дослідницьких зусиль фахівців заповідника до вивчення колоніальних водоплавних та прибережних птахів [5]. Як наслідок, навіть на початок 2000-х років ступінь вивченості орнітофауни НППМ виявився недостатнім для вирішення багатьох прикладних завдань як на регіональному, так і на національному рівнях.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках планових науково-дослідних тем ЧБЗ „Моніторинг стану природних комплексів Чорноморського біосферного заповідника («Літопис природи»)“ (2001–2005 рр. — держ. реєстраційний № 0101U02467; 2006–2010 рр. — держ. реєстраційний № 0106U003633), „Вивчення антропогенного впливу на природні комплекси Чорноморського біосферного заповідника“ (2006–2008 рр.; держ. реєстраційний № 0107U004647).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексна характеристика орнітофауни та населення птахів НППМ.

Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання:

- а) провести ревізію складу орнітофауни НППМ;
- б) проаналізувати структурну (таксономічну, географічну, екологічну) диференціацію орнітофауни регіону;
- в) встановити сучасні тенденції в зміні орнітофауни та з'ясувати їх причини;
- г) з'ясувати закономірності просторової диференціації населення птахів;

- д) дослідити часову динаміку населення птахів;
- е) розробити заходи з охорони видів птахів Червоної книги України в регіоні НППМ.

Об'єкт дослідження — птахи НППМ.

Предмет дослідження — склад, структура і динаміка орнітофауни та просторово-часова динаміка населення птахів НППМ.

Методи дослідження. У ході дослідження використовували як загальні методи наукового пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, моделювання тощо), так і спеціальні методи фауністичних і екологічних досліджень (укладання, аналіз та порівняння фауністичних списків, кількісні та якісні маршрутні обліки) та статистичної обробки даних.

Наукова новизна одержаних результатів. Автором проведена ретельна ревізія складу орнітофауни НППМ і складені як уніфіковані списки видів птахів за окремими періодами, так і зведений список орнітофауни. Описані особливості таксономічної, географічної та екологічної структури орнітофауни.

На відміну від уявлень попередніх дослідників, встановлено, що збільшення числа дендрофільних видів птахів в орнітофауні регіону, яке відбувалося протягом останніх десятиліть, є значною мірою відновленням природної дендрофільної орнітофауни після депресії, яка була викликана практично повним знищенням лісів у регіоні в XIX ст.

Вперше для НППМ проаналізована просторова мінливість населення птахів у гніздовий період та встановлені фактори, які її зумовлюють. Виділені окремі просторові варіанти орнітокомплексів і описані їх структурні особливості. Також вперше для НППМ зібраний та проаналізований чималий обсяг даних щодо багаторічної динаміки населення птахів природних ландшафтів НППМ (аренні ділянки ЧБЗ), описана сезонна мінливість орнітокомплексів як у природних, так і у найбільш трансформованих (соснові насадження) ландшафтах НППМ.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації були використані для підготовки обґрунтування розширення території ЧБЗ. Також розроблений комплекс практичних заходів з охорони низки видів, які занесені до ЧКУ. Крім того, окреслені шляхи перспективного розвитку природно-заповідних територій у контексті поліпшення охорони птахів НППМ. На основі отриманих результатів, а також випробуваних і адаптованих підходів до орнітологічного моніторингу, автором удосконалена просторово-часова структура системи орнітологічного моніторингу материкових ділянок ЧБЗ. Зведені фактичні дані щодо спостереження автором в межах НППМ видів птахів, які охороняються, були використані у ході підготовки 3-го видання ЧКУ.

Результати дослідження також можуть бути використані для кадастру тваринного світу, для підготовки чергового видання „Атласу гніздових птахів Європи“ Європейської ради з обліку птахів (ЕВСС). Відпрацьована автором сукупність методичних прийомів для вивчення просторової мінливості орнітокомплексів НППМ може бути застосована для аналізу просторового розподілу населення птахів чи окремих видів у інших регіонах.

Особистий внесок здобувача. В основу дисертації покладені результати власних 14-річних досліджень автора. Планування дослідження, аналіз літературних джерел, підбір і удосконалення методичних прийомів польового збору матеріалу, обробка отриманих даних, їх аналіз, у т. ч. статистичний, інтерпретація і узагальнення, підготовка результатів до опублікування у фахових виданнях, матеріалах конференцій чи збірниках наукових праць, а також написання власне тексту дисертації, виконані здобувачем самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень доповідалися на конференції молодих вчених „Сучасні питання і проблеми зоологічної науки“ (м. Київ, 2002 р.), на XXIV (м. Сімферополь, 2004 р.), XXV (м. Мелітополь, 2005 р.), XXVII (м. Одеса, 2007 р.), XXIX (м. Ялта, 2009 р.), XXX (м. Мелітополь, 2010 р.) нарадах Азово-Чорноморської орнітологічної робочої групи, на IX науковій конференції Західноукраїнського орнітологічного товариства „Дослідження орнітофауни в контексті збережен-

ня біорізноманіття“, присвяченої пам'яті О. Грабаря (м. Ужгород, 2007 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції „Методи і технології стратегічного планування розвитку територій. Розвиток системи управління водно-болотними угіддями міжнародного значення в Україні“, присвяченій Всесвітньому дню водно-болотних угідь (м. Київ, 2013 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 21 роботу (у т. ч. 2 — англійською мовою). Основні наукові результати опубліковані у 7 статтях у фахових журналах. Додатково відображають результати дисертації 14 праць, у т. ч.: 3 — короткі повідомлення та замітки у фахових журналах, 4 — статті та повідомлення в тематичних збірках наукових праць, 7 — матеріали та тези доповідей в збірках праць наукових конференцій.

Подяки. Шлях від формулювання теми та початку досліджень до готового рукопису є довгим та сповненим різних труднощів. Дуже вдячний всім, хто допомагав у їх подоланні. Висловлюю щиру подяку науковому керівнику В. А. Костюшину за цінні поради на всіх етапах роботи, Й. І. Чернічку та членам Азово-Чорноморської орнітологічної робочої групи за дружню підтримку. Дуже вдячний П. С. Панченку за надані з особистого архіву раритетні публікації, присвячені орнітофауні регіону, О. В. Орешковій за допомогу з перекладами на англійську мову. Особливо вдячний директорам ЧБЗ Г. Б. Маяцькому та Д. О. Чернякову за усіяку підтримку та сприяння виконанню польових досліджень.

РОЗДІЛ 1

НАРИС З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ПТАХІВ РЕГІОНУ

1.1. Піонери вивчення орнітофауни регіону

Перші огляди тваринного світу (в т. ч. і орнітофауни) Північного Причорномор'я з'явилися лише після російсько-турецьких війн (1735–1739; 1768–1774; 1787–1791 рр.), внаслідок яких ці території були приєднані до Російської імперії. Роботи видатних природознавців П. С. Палласа (кін. 18 ст.), О. Д. Нордмана [6] та К. Ф. Кесслера [7] (середина XIX ст.) поклали початок вивченню тварин зазначеного регіону. Тому традиційно [8, 9, 10] праці цих вчених вважають початком орнітологічних досліджень в регіоні.

Вагому роль у зоологічних дослідженнях Північного Причорномор'я зіграла започаткована у 1870 р. Новоросійська спілка природознавців, активними членами якої були О. О. Браунер та Й. К. Пачоський [9]. Їхніми працями починається систематичне вивчення орнітофауни Херсонської та Таврійської губерній. У численній друкованій орнітологічній спадщині О. О. Браунера (кін. XIX — 1-а чверть XX ст.) та Й. К. Пачоського (1-а чверть XX ст.) містяться дані і щодо птахів Дніпровського повіту, до території якого і входили НПМ. Це дає підставу вести початок історії дослідження орнітофауни НПМ саме з праць зазначених дослідників.

У 1894 р. виходить перша праця О. О. Браунера „Заметки о птицах Херсонской губернии“ [11]. В цій роботі автор підсумував свої спостереження за 1886–1889 та 1893 рр. Він навів список зі 159 видів птахів і подав короткі відомості про чисельність та характер перебування їх у регіоні.

Слід зазначити, що О. О. Браунер у цій роботі майже не наводив даних спостережень з території НПМ, яка знаходилася за межами Херсонської губернії, а саме на території Дніпровського повіту Таврійської губернії. Лише інколи він вказував для порівняння відомості про окремі види з НПМ: „...у

Херсонській губернії я не бачив лежня ..., однак на лівому боці пониззя Дніпра (в Таврійській губернії) він численний, де водиться в так званих кучугурах (піщані дюни)“ [11, с. 78–79]. Лише окремі відомості про птахів регіону знаходимо і в наступній роботі О. О. Браунера „Краткий определитель дичи степной полосы России“ [12], яка вийшла у 1897 р.

У 1899 р. О. О. Браунер публікує роботу, в якій характеризує фауну птахів Кримського півострова [13]. І хоча в ній і наведено деякі дані про птахів Дніпровського повіту, проте, як і в попередній праці, вони знову ж таки досить фрагментарні, що пояснюється орієнтацією зазначеного огляду на орнітофауну Кримського півострова, а не Таврійської губернії загалом.

Широкі перспективи для подальшого розвитку орнітологічних досліджень в регіоні відкрилися у 1897 р., коли на запрошення губернського земства до Херсону приїхав Й. К. Пачоський — молодий, енергійний і надзвичайно талановитий дослідник-природознавець. Очолений ним ентомологічний кабінет, за власною ініціативою, вже наступного року був трансформований у Природознавчий музей Херсонського губернського земства. Лише за декілька років і завдяки зусиллям тільки двох співробітників (самого Й. К. Пачоського, як завідувача музею, та препаратора Т. І. Барєя) для експозиції музею було виготовлено понад 700 екземплярів опудал птахів.

У 1906 р. Й. К. Пачоський опублікував каталог експонатів Природознавчого музею [14]. В цій роботі містився список представлених в експозиції ссавців, птахів, плазунів тощо з території Херсонської губернії та сусіднього Дніпровського повіту Таврійської губернії. Наведений у каталозі список птахів супроводжувався короткою інформацією з біології окремих видів. Популярна орієнтація зазначеного видання, яке фактично було путівником до ознайомлення з експозицією музею, визначила досить низьку його інформативність для дослідників, оскільки в ньому практично не наводилося конкретних вказівок щодо місця здобуття того чи іншого виду. Цей недолік, однак, цілковито було компенсовано його наступними орнітологічними працями. Так у 1909 р. виходить з друку робота „Материалы по вопросу

о сельскохозяйственном значении птиц“ [15], в якій викладені результати вивчення живлення птахів Херсонської губернії та Дніпровського повіту Таврійської губернії. В „Материалах...“ автор навів список з 220 видів птахів, який супроводив результатами аналізу вмісту шлунків. На основі проведених досліджень автор аналізує сільськогосподарське значення різних видів птахів, а також пропонує заходи для їх охорони. В сенсі ж ретроспективного аналізу орнітофауни регіону, ця робота є дуже цінною, оскільки в ній для більшості видів зазначене конкретне місце здобуття. Таким чином, „Материалы...“, не зважаючи на прикладну орієнтацію, стали досить об'ємним (власне найповнішим для свого часу) регіональним орнітофауністичним зведенням. Про це, до речі, зазначає і сам Й. К. Пачоський у наступній роботі „К орнітофауне Херсонской губернии“ [16], яка вийшла в 1911 р., і в якій він навів дані лише для тих видів (всього 34), що були відсутні у попередній праці. Того ж року виходить з друку робота Й. К. Пачоського „Утки низовьев Днепра“ [17], в якій автор опублікував матеріали своїх спостережень за качиними в Херсонському та Дніпровському повітах. Серед багатьох цікавих даних у цій праці вказується на один із двох відомих до сьогодні достовірних фактів зустрічі в регіоні савки *Oxyura leucosephala*: 1 екземпляр цього виду було здобуто К. Е. Фальц-Фейном поблизу Корсунського монастиря 22 вересня 1904 р. і передано до Херсонського природознавчого музею.

Значний внесок у розвиток орнітологічних досліджень у регіоні в ті часи було зроблено Д. О. Подушкіним, який у 1912 р. опублікував роботу „Заметки о перелетах и гнездовании птиц в окрестностях Днепровского лимана“ [18]. У ній автор виклав результати своїх спостережень у місцевостях поблизу Очакова, зокрема на Кінбурнській косі в економії „Мохортово“ (територія сучасної ділянки ЧБЗ „Волижин ліс“) і наводить дані про 200 видів птахів. Для кожного наведеного виду він вказує конкретне місце зустрічі, його статус у регіоні, а для багатьох ще й дату і місце здобуття.

Таким чином, у дореволюційний період трьома згаданими авторами було складено анотовані списки птахів регіону, комплексний аналіз яких дасть

змогу створити вірогідне (в певних межах) уявлення про стан орнітофауни НППМ та суміжних територій у ті часи.

На початку 20-х років ХХ ст. виходить з друку ще одна робота О. О. Браунера — „Сельскохозяйственная зоология“ [19]. Хоча ця книга була задумана автором як посібник для студентів навчальних закладів сільсько-господарського профілю, вона заслуговує на особливу увагу дослідників, оскільки в ній є чималий обсяг даних, які уточнюють і доповнюють попередні дослідження.

Продовжуючи аналіз значення спадщини О. О. Браунера та Й. К. Пачоського для розвитку орнітологічних досліджень у регіоні, віддамо належну шану ще одному аспекту їхньої діяльності, який, очевидно, є не менш важливим наукового доробку. Мова йде про їхню популяризаторську та природоохоронну роботу, яка високо оцінюється дослідниками [20, 21, 22, 23, 24]. Як у попередніх, вже розглянутих вище працях, так і в численних нарисах популярного та природоохоронного змісту, що були опубліковані О. О. Браунером та Й. К. Пачоським, червоною ниткою проходить думка про те, що в орнітофауні регіону відбуваються стрімкі негативні зміни, і що основною їх причиною є не стільки пряме винищення птахів, скільки тотальне господарське перетворення природних ландшафтів. В цьому сенсі їх праці стали підвалинами у формуванні громадської думки щодо необхідності охорони у Північному Причорномор'ї птахів, а також ділянок ландшафту, які збереглися в більш-менш природному стані. А це, в свою чергу, врешті-решт привело до низки ініціатив з боку українських природоохоронців зі створення декількох заповідних об'єктів у кінці 20-х рр. [21]. Організація Надморських (1927 р.) та Піщаних (1928 р.) заповідників, які пізніше (а саме в 1933 р.) були трансформовані в Чорноморський заповідник [25], на нашу думку, зіграла надзвичайну роль у наступному розвитку орнітологічних досліджень, адже вся подальша історія останніх, за незначним винятком, була тісно пов'язана саме з Чорноморським заповідником.

Напередодні створення та в перші роки існування Надморських та Піща-

них заповідників відбувалося різке зростання інтересу дослідників до орнітофауни регіону. Як наслідок, з'явилася велика кількість статей різних авторів, які мали характер коротких звітів щодо відвідування тих чи інших ділянок заповідників та суміжних територій. Чимала частина з них містить дані спостережень за птахами НППМ; ці дані, як правило, досить фрагментарні, що, однак, не позбавляє їх надзвичайної цінності для аналізу змін орнітофауни в регіоні.

Так Е. І. Шерешевський [26] в короткому повідомленні наводить список птахів, яких йому довелося спостерігати під час екскурсій на околицях Корсунського монастиря (наразі с. Корсунка Цюрупинського р-ну). За дорученням Укрнауки та Української Академії наук М. В. Шарлемань в 1928 р. здійснює декілька мандрівок заповідниками півдня України, в т. ч. у вересні відвідує Солоноозерну дачу. Спостереження за птахами під час експедиційних виїздів ним того ж року були опубліковані [27]. В 1929 р. до Приморських і Піщаних заповідників відряджається експедиція від Наркомзему, участь в якій брали також О. О. Браунер та О. Б. Кістяківський. За результатами експедиції О. О. Браунером було опубліковано серію статей у журналі „Український мисливець та рибалка“, остання з яких [28] була присвячена відвідуванню Солоноозерної дачі (нині Солоноозерна ділянка ЧБЗ) та Буркут (Чалбаська арена НППМ). Значну цікавість становлять роботи Б. К. Фортунатова [29, 30, 31], в яких описані природні умови та фауна Івано-Рибальчого лісового масиву (сучасна Івано-Рибальчанська ділянка ЧБЗ), Солоноозерної дачі та Буркут.

1.2. Еколого-фауністичний етап

Наприкінці 20-х — на початку 30-х рр. минулого століття складаються передумови для початку якісно нового етапу орнітологічних досліджень у регіоні — еколого-фауністичного. Принциповим моментом, який є підставою

для виділення другого етапу в процесі пізнання орнітофауни регіону, є зміна характеру орнітологічних досліджень з екстенсивного на інтенсивний. Цей перехід виражався у звуженні регіонального охоплення орнітологічними дослідженнями (до району заповідника та його найближчих околиць), набутті ними стаціонарного характеру і, нарешті, істотному розширенні їх проблематики.

Перші стаціонарні орнітологічні дослідження у заповіднику проводив О. Б. Кістяківський наприкінці 20-х рр. [32]. Однак праці, у яких були використані ці дані, вийшли з друку аж наприкінці 50-х та у 60-х рр. [33, 34, 35]. Особливе значення має добре відома орнітологам монографія О. Б. Кістяківського [33], яка стала першим орнітологічним зведенням серед томів з серії „Фауна України“, що до сьогодні видається у ІЗНАН. В цій праці наведено багато фактичних даних про птахів Чорноморського заповідника, зокрема й зібраних на його аренних ділянках та на суміжних незаповідних територіях НПМ.

Остаточне ж оформлення другого етапу в історії орнітологічних досліджень в регіоні пов'язане з ім'ям М. І. Клименка. Він працював орнітологом у Чорноморському заповіднику в 1934–35 рр., в 1937 р. та у другій половині 40-х років. В 1950 р. виходить перший випуск наукових праць Чорноморського заповідника; його склали 3 об'ємні статті М. І. Клименка. Одна з них [36] — це анотований список птахів району Чорноморського біосферного заповідника, в якому автор навів докладну інформацію про характер перебування в районі заповідника 240 видів птахів. У фізико-географічній характеристиці, що починає цю роботу, М. І. Клименком в регіоні заповідника виділено 4 типи ландшафтів, серед яких НПМ розглядаються як окремий тип. Далі у повидових нарисах автором зазначається приуроченість кожного з видів птахів до того чи іншого типу ландшафту. Таким чином, згадана робота у вузькому сенсі може розглядатися як перший анотований список птахів НПМ.

В 50-х рр. проблематика орнітологічних досліджень продовжує розширюватися. В деяких напрямках добре відчувається відлуння провідного впливу

„Великого Сталінського плану перетворення природи“, який „направив“ дослідницьку думку на „вирішення насущних питань практики соціалістичного сільського господарства“. Так з 1953 р. в заповіднику розпочинається кампанія з масового приваблювання дуплогнізних птахів, яка затягнулася на понад 30 років [25]. Результати приваблювання та вивчення біології дуплогнізників на аренних ділянках заповідника в різні роки друкуються [37, 38, 39, 40, 41, 42]. В ті ж 50-ті рр. дослідницька група з Харківського державного університету під керівництвом І. Б. Волчанецького займається вивченням формування орнітофауни полезахисних лісосмуг; для порівняльного аналізу здійснюється вивчення видового складу птахів і в природних лісах півдня України, зокрема й у лісових гайках на території НППМ — на Івано-Рибальчанській ділянці Чорноморського заповідника та в Буркутах [43].

У той же час у Чорноморському заповіднику розроблялася тема НДР направлена на відпрацювання методики і техніки масового відлову і кільцювання горобиних; ці дослідження виконували на лісостепових ділянках заповідника. Результати роботи викладені у звіті, який зберігається в науковому архіві заповідника, та в статті, що ввійшла до другого випуску „Праць Чорноморського державного заповідника“ [44].

Вивчення екології масових водоплавних та коловодних птахів, яке було розпочате ще М. І. Клименком, з 50-х рр. стає домінуючим напрямом досліджень орнітологів заповідника. Левова частка дослідницьких зусиль в цій сфері була направлена на гніздові острівні орнітокомплекси. Однак, через те, що деякі види (галагаз *Tadorna tadorna*, крижень *Anas platyrhynchos*, нерозень *Anas strepera*, низка представників лелекоподібних (Ciconiiformes) гніздилися і на лісостепових ділянках, ці дослідження в деяких випадках торкалися і птахів заповідних та суміжних ділянок НППМ (напр.: [45, 46, 47, 48, 49 та ін.]). Окрім вивчення водоплавних та коловодних птахів, безпосередньо на лісостепових ділянках заповідника досліджують екологію грака *Corvus frugilegus* та акліматизованого у регіоні фазана *Phasianus colchicus* [50, 51, 52].

Не залишилася поза увагою проблема подальшої інвентаризації орніто-

фауни регіону та аналізу змін, що відбулися у видовому складі птахів за час існування Чорноморського заповідника [53, 54]. Пізніше ці та інші напрацювання лягли в основу еколого-фауністичного нарису птахів району Чорноморського заповідника [8], який був надрукований у випуску журналу „Вісник зоології“, що присвятили 50-річному ювілею Чорноморського заповідника. Ця робота, окрім характеристики основних орнітокомплексів регіону, включала систематичний список з інформацією про статус перебування 300 видів птахів.

1.3. Етап комплексних досліджень

Перша половина 80-х рр. знаменується переходом до третього етапу в історії орнітологічних досліджень на території НПМ. Відмінною рисою цього періоду є поступове усвідомлення того, що орнітокомплекс НПМ хоча й має тісні зв'язки з сусідніми орнітокомплексами (затоково-острівним, приморсько-степовим, плавневим), все ж є дуже своєрідним, зі своїми динамічними закономірностями, завдяки чому заслуговує на те, щоб бути окремим самостійним об'єктом для орнітологічних досліджень. Вперше подібні ідеї були висловлені М. А. Воїнственським, який у кінці 70-х років вивчав якісний та кількісний склад птахів аренних ділянок Чорноморського заповідника [55].

З 1982 р. до орнітологічного розділу Літопису природи Чорноморського заповідника вводиться окремий підрозділ, присвячений населенню птахів аренних ділянок; з 1992 р. цей підрозділ стає щорічним. Першим його відповідальним виконавцем був В. О. Бузун. Обґрунтовуючи методичні підходи до вивчення лісостепового орнітокомплексу, він у зазначеному підрозділі висловлює ідею поділу річного циклу динаміки населення птахів лісостепових ділянок на окремі сезони з метою оптимальної організації орнітологічного моніторингу. Однак методична нерозробленість процедури такого поділу

завадила реалізації цієї ідеї в ті роки. В 1992–1994 рр. форма підрозділу Літопису природи ЧБЗ, присвяченого орнітокомплексу аренних ділянок, змінюється з повидових нарисів на більш-менш розгорнутий аналіз просторово-часової динаміки населення птахів. Однак до кінця 90-х років не було опубліковано жодної роботи, в якій би аналізувалися населення птахів аренних ділянок та його динаміка. Таким чином, дослідження в цьому напрямі так і не вийшли на широкий загал.

У 80-х — 90-х рр. на аренних ділянках ЧБЗ та суміжних територіях також продовжували детальне вивчення окремих видів та їх груп. Протягом цього періоду з'являються повідомлення присвячені стану популяцій воронових (*Corvidae*) [56, 57], фазанових (*Phasianidae*) [58, 59], совоподібних (*Strigiformes*) [60].

Значна трансформація природних комплексів у регіоні, до якої привела масштабна господарська діяльність людини, викликала підвищений інтерес орнітологів ЧБЗ до видів птахів, які охороняються [61, 62, 63, 64, 65]. Свій внесок у вивчення рідкісних птахів НПМ зробили також фахівці створеного в 1992 р. регіонального ландшафтного парку Кінбурнська коса [66, 67]. Крім того, цікавим в сенсі охорони птахів є їхній досвід приваблення колоніальних видів водоплавних на гніздування на штучних островах [68, 69].

Загалом, протягом 80–90-х та на початку 2000-х рр. у орнітофауні аренних ділянок та суміжних незаповідних територій НПМ відбуваються суттєві зміни, які відображаються у численних публікаціях; у деяких з них аналізується роль, яку відіграли в цих процесах антропогенні фактори, зокрема створення на НПМ штучних соснових насаджень [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76]. В 1996 р. виходить з друку 3-й анований список птахів району ЧБЗ, який нараховує 304 таксони [77]. В наступні декілька років видовий склад птахів регіону поповнюється ще чотирма видами: дятлом сирійським *Dendrocopos syriacus* (виявлений в 90-х рр.; усне повідомлення К. І. Рибачука), бакланом малим *Phalacrocorax pygmaeus* [78], берестянкою блідою *Hippolais pallida* [79] та чайкою білохвостою *Vanellochettusia leucura* [80].

Таким чином, понад 100-річна історія орнітологічних досліджень на території НППМ була розпочата інвентаризаційними дослідженнями і, очевидно, протягом всіх років цей напрям був одним із основних. Крім цього, враховуючи зміни, що відбуваються в орнітофауні регіону він і сьогодні є надзвичайно актуальним. Деякі дослідники за останні 2–3 десятиліття час від часу намагалися проаналізувати зміни, які відбулися у видовому складі птахів НППМ, та їх причини, проте без детального аналізу складу орнітофауни регіону за окремими періодами історії систематичних орнітологічних досліджень такі спроби були приреченими на поверхневність. Очевидно не пішов на користь цій справі і помітно менший ступінь вивченості видового складу птахів незаповідних ділянок НППМ. Такі ж аспекти, як зоогеографічні особливості орнітофауни регіону, склад, структура та просторово-часові закономірності динаміки населення птахів як природних, так і антропоічно трансформованих ландшафтів НППМ, залишилися взагалі поза увагою дослідників.

РОЗДІЛ 2

ПРИРОДНІ УМОВИ НПМ

2.1. Фізико-географічна характеристика

2.1.1. Географічне положення

Нижньодніпровські піщані масиви (або т.з. Олешські піски) складаються з семи арен, що розташовані на лівобережжі пониззя Дніпра. З них п'ять (Каховська або Основ'янська, Козачолагерська, Олешківська, Збур'ївська та Іванівська) простягнулися приблизно на 150 км безпосередньо вздовж узбережжя заплави Дніпра (від міста Нова Каховка) та Дніпро-Бузького лиману. Шостий масив — це півострів Кінбурнська коса, який розташований між Дніпро-Бузьким лиманом і Ягорлицькою затокою. Сьома арена (Чалбаська або Виноградівська) — розміщена за 15–20 км на південний схід від Олешківського масиву (рис. 2.1). Один від одного піщані масиви відокремлюються міжаренними супіщано-суглинковими зниженнями. Загальна площа Нижньодніпровських пісків — 208,5 тис. га, в т. ч. 162 тис. га власне пісків та 46,5 тис. га — міжаренних проміжків [81].

В адміністративному відношенні регіон дослідження знаходиться на території Ново-Каховської міської ради, Каховського, Цюрупинського, Голопристанського та Скадовського районів Херсонської області і Очаківського району Миколаївської області. Населених пунктів, які розташовуються безпосередньо на піщаних аренах, у край мало.

У відповідності до фізико-географічного районування Нижньодніпровські піщані масиви — це місцевості терасових і давньо-дельтових пагорбових піщаних рівнин, які знаходяться в області Нижньодніпровського терасово-дельтового степу Причорноморсько-Приазовської сухостепової провінції Сухостепової зони [82].

Рис. 2.1. Картосхема району досліджень

2.1.2. Геологічна будова, генезис, геоморфологія

У геологічному відношенні НПМ знаходяться у південній частині Південно-Української монокліналі Причорноморської западини [83]. Геоструктурно Нижньодніпровська терасово-дельтова фізико-географічна область, до якої належать і НПМ, пов'язана з акумулятивною терасовою рівниною, складеною алювіально-дельтовою товщею на неогенових відкладах. У минулому на місці цієї області був розташований великий морський басейн (Тетіс) [84]. Після численних циклів трансгресії-регресії, які відбувалися протягом тривалого часу, у середньому пліоцені регіон стає на шлях континентального розвитку. Саме цей час є початком формування ландшафтів регіону [85]. Таким чином, у сенсі геологічної історії НПМ є відносно молодим утворенням.

Геоморфологічно НПМ є першою надзапlavною терасою, яка складена еоловими (дюнними) пісками, що переходять на глибині у шаруваті алювіальні піски та суглинки [86]. Між собою арени першої надзапlavної тераси відокремлені один від одного залишками другої надзапlavної тераси [87]. Потужність алювіальних відкладів коливається від 3 м (у районі м. Каховки) до 86 м (у районі с. Виноградово (Чалбаси)); при цьому їх нижня межа в районі Каховки знаходиться на 12,4 м вище рівня моря, а в районі с. Виноградово — на 50 м нижче рівня моря [88]. Це свідчить, що формування НПМ, яке відбувалося у пізньому плейстоцені, тривало досить довго і проходило на тлі трансгресії Чорного моря унаслідок епейрогенічного опускання регіону.

Макрорельєф НПМ досить одноманітний і загалом є плоско- та хвилястопрівнинним; мезорельєф, навпаки, дуже складний [4]. Основними формами останнього є рівнинні піски — з нерівностями, що не перевищують 1–1,5 м (50 % від загальної площі НПМ), пагорбові — з крутизною схилів до 12° та відсутністю чи незначною кількістю вогнищ дефляції (30 % від загальної площі) та бугристі — з крутизною схилів понад 12° та великою кількістю вогнищ дефляції (20 %); висота пагорбів та бугрів може сягати 7 м і більше [89, 88]. За походженням всі форми рельєфу НПМ поділяються на ео-

лові та давньоолювіальні (до останніх належить рельєф хвилястих ще не розбитих пісків — близько 11 % площі [90]). Висота позитивних еолових форм рельєфу залежить від потужності товщі піску вище горизонту капілярного підйому ґрунтових вод (глибини базису дефляції) [88]. Максимальні абсолютні висоти характерні для Чалбаської (до 46 м над рівнем моря), Олешківської (до 33,5 м) та Козачолагерської (до 28,5 м) арен. Збур'ївська арена займає проміжне положення — до 22,4 м. Найнижчими є Іванівська арена (до 16,5 м) і, особливо, Кінбурнська коса (до 10,8 м).

2.1.3. Клімат

Клімат регіону є помірно-континентальним [91]. Він характеризується значними коливаннями температури повітря, недостатньою кількістю опадів, м'якою короткою малосніжною зимою з частими потепліннями, тривалим і спекотним літом. Оскільки клімат регіону формується під впливом як середземноморських, так і континентальних повітряних мас помірних широт, він має характер перехідного між морським і континентальним [9].

Найхолоднішими місяцями року є січень (СМТ — $-1,47 \pm 0,40$ °С*) та лютий (СМТ — $-0,96 \pm 0,43$ °С) (різниця між середньобогаторічними значеннями СМТ зазначених двох місяців виявилася невірогідною — $p=0,28$). Абсолютний мінімум СМТ за весь період спостережень зареєстрований у лютому 1954 р. ($-13,19$ °С). Абсолютний температурний мінімум (-27 °С) відмічений у січні.

Слід наголосити, що через часті зміни повітряних мас, що є характерним явищем для причорноморських районів півдня України взимку [9], температурний режим в зимовий період в регіоні дуже нестійкий. Як наслідок для зим у регіоні характерні часті чергування похолодань та потеплінь. Так, за даними Бехтерської метеостанції, температура повітря в грудні коливається від $-22,1$ до $18,5$ °С; в січні — від -27 до $13,4$ °С; в лютому — від $-25,6$ °С до $16,3$ °С. Загалом, коливання співвідношення повітряних мас рі-

* Якщо не вказано інакше, всі значення кліматичних параметрів розраховані нами за даними метеорологічних спостережень Бехтерської метеостанції (с. Бехтери, Голопристанського р-ну Херсонської обл.) за 1953–2013 рр.

зних типів по роках зумовлює різний ступінь суворості чи м'якості зим. Значне переважанням арктичних повітряних мас, які приносяться сибірським антициклоном, робить зими дуже суворими, в той час як зими, під час яких переважають середземноморські циклони, є м'якими.

Найтеплішим місяцем року є липень, СМТ якого становить $22,9 \pm 0,2$ °С. Абсолютний максимум СМТ теж зареєстрований у липні ($26,7$ °С). В той же час, абсолютний температурний максимум ($39,6$ °С) був відмічений у серпні.

За рік опади бувають у середньому протягом 98 ± 2 днів (lim: 62–127 днів). Середньорічна сума опадів становить $381,3 \pm 12,5$ мм (lim: 214–627 мм). Сезонні відмінності за середньою річною сумою опадів незначні, тоді, як за кількістю днів з опадами різниця є помітною (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Середньобогаторічна характеристика сезонного розподілу опадів (за даними Бехтерської метеостанції за 1953–2013 рр.)

Параметри	Зима	Весна	Літо	Осінь
Середня сезонна сума опадів lim	$92,3 \pm 5,1$ 31,7–237,3	$85,3 \pm 4,8$ 18,7–186,0	$105,0 \pm 7,8$ 18,1–255,8	$100,4 \pm 6,2$ 24,1–215,9
Середня сезонна кількість днів з опадами lim	$33,1 \pm 1,0$ 18–53	$24,7 \pm 0,8$ 9–36	$17,6 \pm 0,8$ 5–34	$23,1 \pm 0,9$ 6–37

Значення гідротермічного коефіцієнта Селянінова [92], обчислені за даними Бехтерської метеостанції, в різні роки коливаються від 0,28 до 1,13. Середньобогаторічне значення цього параметра становить $0,60 \pm 0,03$. Отже, регіон дослідження є дуже посушливим, хоча ступінь зволоження в окремі роки може сягати рівня характерного для північної межі степової зони.

У регіоні переважають вітри північно-східного напрямку — їх повторюваність протягом року в середньому сягає 68 днів. Досить висока повторюваність і у вітрів південно-західного та північно-західного напрямків (54 та 53 днів відповідно). Найменш вираженими є вітри південно-східного, південного та західного напрямків (рис. 2.2 а). Взимку значно переважають вітри північної половини і, особливо, північно-східні. Роза вітрів весняного сезону має витягнуту форму у північно-східному та південно-західному напрямках. Для

вітрової картини літа характерне значне переважання південно-західного переносу і значний дефіцит вітрів південно-східної чверті. Вітрова картина осені дуже нагадує таку зимового сезону (рис. 2.2 б).

Слід також наголосити, що завдяки значній витягнутості НПМ у широтному напрямку, та сусідству дистальних арен з морем, клімат на північних (Нова Каховка) та південних (Бехтери) теренах НПМ дещо відмінний. Так, для клімату на північних аренах характерні більший діапазон коливання температур та дещо менше значення середньорічної температури, а також помітно більша кількість опадів (табл. 2.2).

Рис. 2.2. Рози вітрів у регіоні НПМ (за даними Бехтерської метеостанції за 1953–2013 рр.; а — середньобогаторічна річна; б — середньобогаторічні сезонні)

Таблиця 2.2

Значення деяких кліматичних показників на північних та південних теренах НПМ

Місцевість	Температура повітря, °С			Опади, мм		
	Абсолютний мінімум	Абсолютний максимум	Середньорічна	Листопад-березень	Квітень-жовтень	Рік
Нова Каховка [93]	-33	40	9,8	180	258	438
Бехтери	-27	39,6	10,6±0,1	152,2±6,1	232,6±9,7	381,3±12,5

2.1.4. Гідрологія

Основним джерелом живлення першого вільного горизонту ґрунтових вод є атмосферні опади, в т. ч. і конденсація [94, 88]. Дніпро не тільки не живить перший вільний горизонт ґрунтових вод, а навіть дренає його [90]. В той же час, він певною мірою живиться за рахунок бокового притоку зі сторони сусідніх лесових терас. Крім того, з північно-східного боку НПМ відбувається бокове живлення водами, що фільтруються з Каховського водосховища та Північно-Кримського каналу [88].

З північного та північно-західного боків Каховська, Козачолагерська та Олешківська арени межують з Дніпром та його дельтою, Збур'ївська арена північним боком прилягає до дистальної частини дельти Дніпра, а Іванівська арена та Кінбурнська коса знаходяться між Ягорлицькою затокою та Дніпровським лиманом. Елементами власної гідрографічної мережі НПМ є неглибокі (до 0,5 м) озера. Частина з них утворилася внаслідок виходу на поверхню ґрунтових вод у депресивних формах рельєфу, зокрема у дефляційних западинах. Площа таких озер зазвичай невелика і здебільшого влітку вони пересихають. Для них характерний різний ступінь хлоридного засолення. Своєрідності гідрографічній мережі НПМ додають озера та болота, що є реліктами давніх проток та заводей Дніпра, як то Буркутські плавні (Чалбаська арена), Кардашинські болота* (Олешківська арена) та Бієнкові плавні (Кінбурнська коса). Найбільш складна і різноманітна за своїми умовами система поверхневих вод у межах Кінбурнського півострова, де вздовж південного узбережжя півострова тягнеться велика і дуже розгалужена мережа чималих за площею солоних інгресійних озер, більшість з яких мають постійний зв'язок із водами Ягорлицької затоки.

2.1.5. Ґрунти

В межах НПМ найбільш поширені однофазні позбавлені гумусу і слабкогумусовані ґрунти та дернові слабкорозвинені піщані ґрунти [89]. Також

* Слід також додати, що внаслідок торфовидобутку на Кардашинських болотах утворилися штучні озера, якості оселищ яких близькі до таких у озер та заводей плавнів Дніпра.

трапляються каштанові солончакові, лучні, лучні засолені хлоридами і сульфатами, лучні солончакові, лучні недорозвинені з гумусовим горизонтом понад 10 см, лучні недорозвинені засолені хлоридами і сульфатами, лучно-болотяні та торф'яники. За механічним складом вони поділяються на піщані, глинисто-піщані, піщано-мулисті, мулисті і слабкомулисті, а також глеєві [88]. Загалом ґрунти НПМ здебільшого мало зв'язані, безструктурні, відрізняються низькою гігроскопічністю та високою водопроникністю, дуже бідні гумусом та поживними речовинами. Їх вологоємність становить лише 3,5–6 %, але при вкрай невеликому значенні коефіцієнту в'янення (близько 0,5 %) майже вся ця волога доступна для рослин [95].

2.1.6. Рослинність

За геоботанічним районуванням НПМ є Голопристанським (Олешківським) геоботанічним районом, що входить до Цюрупинсько-Скадовського терасового геоботанічного округу смуги типчаково-ковилкових степів Приазовсько-Чорноморської степової підпровінції Причорноморської (Понтичної) провінції Євразійської степової області [96, 97]. Фізіономічно природну рослинність НПМ, яка наразі у незміненому вигляді збереглася майже винятково в межах аренних ділянок ЧБЗ, є інтразональним горбисто-піщаним лісостепом [98]. Згідно з працями, присвяченими вивченню флори та рослинності НПМ [99, 100, 101, 102, 103, 104, 105], залежно від рельєфу і рівнів зволоження та засолення на піщаних масивах формується піщано-степова, лісова та чагарникова, степово-лучна, галофітно-лучна, солончакова, літоральна, водно-болотяна та прибережно-водна рослинність. При цьому, серед природної рослинності найбільша частка припадає на рослинність піщаних степів (близько 80 %), що формується на пісках з глибоким заляганням водного горизонту і представлена формаціями з домінуванням костриці Беккера *Festuca beckeri*, келерії піскової *Koeleria sabuletorum*, житняка Лавренка *Agropyron lavrenkoanum*, ковили дніпровської *Stipa borysthenica*, полину Маршалла *Artemisia marshalliana*. Лучно-піщані степи займають депресивні елементи рельєфу з високим рівнем ґрунтових вод та дерновими ґрунтами.

Лучні угруповання на пісках пов'язані з депресивними елементами рельєфу з дерново-лучними та лучно-болотяними ґрунтами. В цих же умовах рельєфу, з рівнем ґрунтових вод вище 1,5 м формується природна лісова рослинність, яка представлена гайками, домінантами у яких можуть виступати дуб звичайний *Quercus robur*, береза дніпровська *Betula boristhenica* та осика *Populus tremula*. На Кінбурнській косі (переважно у прилиманній її частині), у придельтовій частині Збур'ївської арени та на Олешківській арені (у районі Кардашинських боліт) у місцях, де ґрунтові води виходять на поверхню, трапляються лісові гайки з домінуванням вільхи *Alnus glutinosa*. Для природних лісових спільнот характерними є виражені чагарниковий і трав'яний яруси. Зниження з озерами, сильно зволожені западини та деякі гайки оточені кільцевими смугами заростей степових та лісових чагарників. Лучна, галофітно-лучна, солончакова, літоральна, водно-болотяна, прибережно-водна рослинність трапляються на депресивних формах рельєфу і формують складне мереживо різноманітних за будовою угруповань.

Слід наголосити, що ще у 50-х роках ХХ ст. Ф. О. Гринь, посилаючись на особливості складу флори, характер її ендемізму, дані спорово-пилкового аналізу торфовищ з Кардашинських боліт тощо, стверджував, що лісостеповий ландшафт в межах НПМ існує здавна і має у всілякому разі пізньоплейстоценовий вік [100]. Однак, О. Ю. Уманець, на основі комплексного дослідження флори НПМ дійшла висновку, що неперервна автохтонна еволюція флори і рослинності регіону відбувалася приблизно з середнього пліоцену; при цьому НПМ є рефугіумом лісової флори, яка у дуже збідненому вигляді збереглася до нашого часу [101].

Рослинність поза заповідною територією, різною мірою, несе наслідки антропоїчної трансформації, що набула значного масштабу з часу завоювання територій регіону Російською імперією у другій половині 18 ст. [106, 107, 108]. Господарське освоєння регіону призвело до переходу через критичний поріг існування лісостепових фітоценокомплексів [109]. Надмірний випас худоби та вирубування лісу призвели до дефляції пісків, і вже у першій поло-

вині XIX ст. постає проблема їх закріплення [88, 95]. Спроби залісення пісків почалися ще у 1834 р. і до кінця 20-х років XX ст. носили несистематичний характер і, як наслідок, були вкрай малоефективними [110, 89]. У період 1918–1950 рр. лісорозведення було переважно дослідним. Після 1950 р., з розробкою і застосуванням низки нових агротехнічних прийомів, лісокультурні роботи набули масового характеру. Проте, порушення „Правил закріплення та залісення Нижньодніпровських пісків“ [81], які не передбачали створення монокультурних суцільних насаджень, призвело до формування на НППМ однопородного лісу з сосни звичайної та кримської на великій площі. В межах НППМ також садили дерева листяних порід, насамперед — робінії, але площа таких насаджень, порівняно з сосновими, невелика. Слід наголосити, що штучні насадження, на відміну від природних лісових ценозів НППМ, взагалі не мають ярусності. Протягом останніх двох десятиліть значна частина соснових насаджень була знищена пожежами. Такі ділянки наразі знаходяться на різних, здебільшого ранніх, стадіях відновлювальної сукцесії.

З інших видів господарської діяльності, що мали суттєвий вплив на природні комплекси НППМ, слід вказати скотарство та ставкове рибництво. На незалісених ділянках НППМ, особливо в межах Козачолагерської, Збур'ївської та Іванівської арен, за радянських часів випасали колгоспні та радгоспні отари, внаслідок чого незалісені ділянки пісків залишалися розбитими. З початку 90-х років, із повним занепадом вівчарства, вони почали заростати і наразі знаходяться на різних стадіях відновлювальної сукцесії.

Ставкове рибництво розвивалося у регіоні приблизно з 60-х років. На початок 90-х загальна площа риборозплідних ставків становила майже 3,2 тис. га, що становить майже 2 % від загальної площі пісків; станом на 2014 р. площа діючих ставків становила близько 1,95 тис. га (1,2 % від загальної площі пісків)*. Унаслідок ставкового рибництва в межах НППМ були створені штучні водно-болотяні угіддя (власне ставки та канали горизонтального відсічного дренажу), які фізіономічно за своїми якостями були

* Площа риборозплідних ставків визначена орієнтовно за ДДЗ Landsat.

близькі до озер та проток поширених у дельті Дніпра.

Таким чином, у одному із найпосушливіших регіонів півдня степової зони, унаслідок унікального поєднання природних умов, у межах НППМ сформувався своєрідний інтразональний лісостеповий ландшафт, який до того ж знаходився серед низки принципово інших ландшафтів, як то природних комплексів пониззя Дніпра, Ягорлицької і Тендрівської заток, приморського зонального степу тощо. З фізіономічної точки зору, яка, власне, дає уявлення про територію як про навколишнє середовище існування птахів, у природному ландшафті НППМ, мозаїчно поєднуються різні типи оселищ, як то піщаний степ, лучні ділянки, лісові гайки та низка типів водно-болотяних угідь (солончаки та різні мілководні солоні і прісні озера). Піщані степи виступають основним тлом, серед якого депресивними формами рельєфу поширені решта типів оселищ. Найкраще природний ландшафт зберігся на аренних ділянках ЧБЗ. З територій поза межами заповідника у більш-менш природному стані збереглися лучні ділянки, що не розорювалися, та озера. Більшість же територій НППМ поза заповідником унаслідок господарського освоєння зазнали значної трансформації. Наймасштабнішими наслідками відзначилися вирубування природних лісів та скотарство, які призвели до знищення на більшості території НППМ природної рослинності, та лісівництво, внаслідок якого були створені великі масиви штучних лісових насаджень із чужих біоті НППМ деревних порід (сосни звичайної та кримської, робінії тощо)*. З усієї території НППМ найбільша частка збережених у природному стані ландшафтів характерна для дистальних арен — Іванівської та півострова Кінбурнська Коса.

* У додатку А представлено низку світлин, які ілюструють деякі типові природні та антропоічно трансформовані ландшафти НППМ

РОЗДІЛ 3

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження, матеріали яких покладені в основу роботи, проводили у 1999–2013 рр. За цей час відпрацювали 558* польових днів, здійснили 228 маршрутних кількісних обліків, загальна довжина яких становила 1281 км. Орієнтовна довжина пішохідних обліків, під час яких реєстрували лише видовий склад птахів, сягає не менш як 2 тис. км. Постійні стаціонарні дослідження вели на аренних ділянках ЧБЗ та територіях НПМ, що безпосередньо межують з ними (Іванівська і Збур'ївська арени, Кінбурнський півострів). Дослідження на решті арен НПМ проводили під час експедиційних виїздів у різні сезони.

Для встановлення складу орнітофауни окрім власних досліджень використовували всі доступні джерела щодо птахів регіону. Оскільки ретроспективний аналіз складу орнітофауни НПМ в силу різних причин (напр., відмінності в номенклатурі й об'ємі видів, різниці у територіальному охопленні тощо) пов'язаний з чималими труднощами, детальний огляд проблемних аспектів ревізії орнітофауни та підходи до їх вирішення розглянуті окремо (див. підрозділ 4.1).

Для опису статусу перебування видів у регіоні використовували категорії за Г. В. Фесенком та А. А. Бокотеем [111] (зі змінами):

трапляється цілорічно — вид, який трапляється протягом всього року (включає як осілі види, так і види із сезонною зміною популяцій);

гніздовий — вид який гніздиться в регіоні;

літуючий — вид, який у гніздовий період регулярно тривалий час проводить у регіоні, але тут не розмножується;

перелітний — гніздовий вид, який регулярно відлітає до місць зимівлі;

* Хоча дані, що були отримані в ході польових робіт на суміжних територіях, також використовували у цьому дослідженні (зокрема для аналізу складу орнітофауни регіону), кількість відпрацьованих польових днів тут указана без урахування робіт поза межами НПМ.

пролітний — вид, місця зимівлі і гніздування якого лежать поза межами регіону, але він регулярно трапляється під час весняних і осінніх міграцій;

кочовий — вид, який у негніздовий період може здійснювати перельоти без строгого напрямку і на відносно незначну відстань;

зимуючий — вид, який трапляється в регіоні в зимовий період;

залітний — вид, який інколи залітає до нас, хоча ареал його поширення і маршрути регулярних перельотів знаходяться за межами регіону.

Для оцінки ступеня вірогідності гніздування того чи іншого виду птахів застосовували трирівневу систему (можливе гніздування, ймовірне гніздування, вірогідне гніздування), принципи і критерії якої визначені у Атласі гніздових птахів Європи [112]. При цьому в аналізі складу гніздової орнітофауни брали до уваги лише види, факт гніздування яких не викликав сумнівів (тобто види, які за сукупністю критеріїв відповідали рівню „вірогідне гніздування“).

При характеристиці орнітофауни для оцінки регулярності реєстрації тих чи інших видів у регіоні використовували поняття постійності. Під останньою вслід за Б. А. Вайнштейном [113] розуміємо трапляння у часі і в контексті характеристики орнітофауни виділяємо в ній 4 градації: ядро орнітофауни — види, які трапляються щорічно; звичайні види — трапляються часто, але не щорічно; рідкісні види — 6–25 реєстрацій за період систематичного вивчення орнітофауни; дуже рідкісні види — 1–5 реєстрацій за період систематичного вивчення орнітофауни.

В якості систематико-номенклатурної основи у роботі прийняте зведення Л. С. Степаняна [114]; українські назви птахів наведені за роботою Г. В. Фесенка та А. А. Бокотея [115].

Основним методом збору польових даних були маршрутні обліки. Під час обліків на маршрутах реєстрували всіх птахів без обмеження відстані до них. В польовому щоденнику всі зустрічі розносили по інтервалах відстані від обліковця до птаха (чи групи птахів) у момент виявлення (0–25, 25–50, 50–100, 100–300, 300–1000 та 1000–2000 м). Отримані в ході обліків кількісні

дані вносили для зберігання і первинної обробки до оригінальної бази даних, створеної у середовищі клієнт-серверної СКБД MySQL; для доступу до СКБД в якості графічного інтерфейсу використовували СКБД OpenOffice.org Base. На момент завершення дисертації у базі даних містилися записи щодо зустрічі приблизно 68,2 тис. особин птахів.

Подальший розрахунок щільності птахів (кількості особин на квадратний кілометр) здійснювали за середньою відстанню виявлення інтервальним способом [116] за формулою 3.1.

$$P = \frac{40 \times B_{0-25} + 20 \times B_{25-50} + 10 \times B_{50-100} + 3,3 \times B_{100-300} + B_{300-1000} + 0,5 \times B_{1000-2000}}{L} \quad (3.1)$$

де P — щільність певного виду, ос./км²;

B — кількість зареєстрованих особин певного виду в межах вказаного у нижньому індексі інтервала відстані виявлення;

L — довжина маршруту, км.

При обчисленні щільності за даними, які були отримані у гніздовий період, реєстрації самця, що співає, чи виводків обліковували як одну гніздову пару.

Для птахів, які були виявлені в польоті, у формулу розрахунку щільності вносили поправку на швидкість руху, запропоновану А. Г. Петуховим [117]:

$$P_{л} = \frac{40 \times B_{0-25} + 20 \times B_{25-50} + 10 \times B_{50-100} + 3,3 \times B_{100-300} + B_{300-1000} + 0,5 \times B_{1000-2000}}{L} \div \sqrt{1 + \frac{S_{л}^2}{S_{о}^2}} \quad (3.2)$$

де $P_{л}$ — щільність птахів, що траплялися у польоті, ос./км²;

$S_{л}$ — швидкість польоту птаха, км/год (традиційно в орнітологічних роботах для цього параметра приймається значення 30 км/год);

$S_{о}$ — швидкість обліковця, км/год.

В рамках удосконалення часової структури орнітологічного моніторингу

на аренних ділянках ЧБЗ у 2000–2001 рр. нами було проведене спеціальне дослідження часової диференціації річного циклу динаміки населення птахів аренних ділянок ЧБЗ на сезонні аспекти, результати якого висвітлені детальніше у підрозділі 7.3, а також у окремій публікації [118]. Внаслідок цього дослідження у річному циклі вдалося виділити 5 сезонних аспектів: 1) зимовий — з кінця першої декади листопада до початку третьої декади березня; 2) весняний — з початку третьої декади березня до кінця першої декади травня; 3) літній — з кінця першої декади травня до початку другої декади липня; 4) пізньо-літній — з початку другої декади липня до середини вересня; 5) осінній — з середини вересня до кінця першої декади листопада. Всі польові облікові роботи як на аренних ділянках ЧБЗ, так і на незаповідних територіях НПМ проводили в терміни, що відповідали приблизно 3 центральним тижням виділених сезонів. Відповідно, сезонні аспекти населення птахів НПМ у цій роботі охарактеризовані у прив'язці до описаної схеми сезонів.

Оскільки через низьку загальну щільність населення птахів у регіоні (в значній більшості випадків — до 600 ос./км²), загальноприйнята у орнітологічних працях шкала бальних оцінок багатства птахів О. П. Кузякіна [119] виявилася малоприматною, для опису населення птахів використовували логарифмічну шкалу розроблену за допомогою номограми Ю. А. Песенка [120]. Отримана за її допомогою шкала бальних оцінок багатства птахів мала наступні градації: дуже нечисленні — менше 1 ос./км², нечисленні — 1–3 ос./км², звичайні — 4–13 ос./км², численні — 14–46 ос./км², дуже численні — 47–160 ос./км², масові — понад 160 ос./км².

До домінантів відносили ті види, частка яких у сумарній щільності птахів певного орнітокомплексу становила не менше 10 % [121]. При характеристиці населення птахів також використовували поняття „фонових видів“, під яким розуміємо види, що мають високе трапляння. Як формальний критерій для віднесення виду до групи фонових було обрано значення трапляння (розраховували як відношення проб, які в цьому випадку були ділянками марш-

руту з фіксованою довжиною — 1 км, на яких вид був відмічений (незалежно від кількості особин), до загальної кількості проб) рівне або більше 50 %. У контексті багаторічної динаміки населення птахів, під ядром фонових видів розуміємо ті види, трапляння яких щорічно відповідало критерію „фонового“ [5].

Під час аналізу закономірностей просторової диференціації населення птахів НППМ користувалися даними щодо просторової мінливості співвідношення площ окремих типів оселищ. В якості джерела останніх використали векторну мапу типів оселищ, створену векторизацією результату керованої класифікації (Supervised classification) ДДЗ Landsat 8 (сенсор OLI, дата отримання знімка — 24 серпня 2013 р, комбінація каналів RGB — 764, просторова роздільча здатність — 30 м/піксель) з використанням методу опорних векторів (SVM, Support Vector Machines) [122]. Сама ж процедура класифікації RGB-композиту виконана в Orfeo Toolbox 3.16 за допомогою графічного інтерфейсу користувача Monteverdi 1.14.

Уся статистична обробка даних виконана у середовищі пакету R [123].

Вірогідність різниці між вибірками оцінювали статистичними критеріями: для непараметричних даних — критерієм Уїлкоксона-Манна-Уїтні, для параметричних — t-критерієм Стьюдента [124, 125]. В усіх випадках нуль-гіпотеза відкидалася, якщо значення ймовірності статистичної помилки першого роду (p-value) було меншим ніж 0,05.

Для встановлення подібності тенденцій у багаторічній динаміці чисельності птахів застосовували кореляційний аналіз. При цьому використовували коефіцієнт рангової кореляції Спірмена [124, 125].

Для обробки багатовимірних даних використовували ієрархічний кластерний аналіз та, зрідка, ординацію методом неметричного багатовимірного шкалювання, які виконували у середовищі R за допомогою спеціалізованого модуля *vegan* [126].

Залежно від характеру даних, які оброблювали, в ході кластерного аналізу в якості мір відстані чи коефіцієнтів подібності використовували:

— для порівняння спектрів екологічних груп — відстань Евкліда [127, 128];

— для порівняння видового складу — коефіцієнт Жаккара [127, 128];

— для порівняння населення птахів — коефіцієнт Жаккара у модифікації для кількісних ознак (або т. з. міру Ружички)* [127, 128].

В усіх випадках дендрограми будували за алгоритмом мінімізації групової дисперсії або за т. з. методом Варда [129, 130, 128].

Для оцінки різноманітності населення птахів застосовували індекс Сімсона та індекс вирівняності Пієлу. Як і у випадку з ієрархічним кластерним аналізом, обчислення зазначених індексів виконували у середовищі статистичного пакета R за допомогою спеціалізованого модуля *vegan* [126].

З огляду на те, що в окремі поняття дослідники часто вкладають цілком різний зміст, на завершення розділу для деяких з них наведемо ті визначення, що приймаються у межах цієї роботи.

Ландшафт — гетерогенна ділянка території, що складена сукупністю взаємопов'язаних екосистем, поєднання яких створює характерний паттерн (горизонтальну та вертикальну структуру), що одноманітно повторюється в межах цієї ділянки [131, зі змінами].

Оселище — частина простору ландшафту, що є придатною для життєдіяльності (годівлі, розмноження тощо) особин певного виду [132, 133].

Населення птахів — сукупність особин всіх (або тих, які розглядаються) видів, що постійно чи тимчасово знаходяться на території з визначеними межами [134].

* У випадку обох форм коефіцієнтів Жаккара безпосередньо в ході аналізу та візуалізації результатів (дендрограми) оперували ними у вигляді коефіцієнтів відмінності, які з коефіцієнтами подібності пов'язані відношенням $K_B = 1 - K_{II}$, де K_B — коефіцієнт відмінності Жаккара, K_{II} — коефіцієнт подібності Жаккара.

РОЗДІЛ 4

ВИДОВИЙ СКЛАД ПТАХІВ РЕГІОНУ

4.1. Деякі методологічні аспекти ревізії орнітофауни

Вище (див. розд. 1) нами було з'ясовано, що історія систематичного вивчення орнітофауни регіону НПМ нараховує трохи більше століття і для ретроспективного аналізу її складу накопичився чималий обсяг літературних матеріалів. Перш за все — це низка анотованих списків птахів, найбільш ранній з яких датується кінцем ХІХ ст. Існує також значна кількість літературних джерел, що не переслідували мету інвентаризації видового складу птахів регіону, однак можуть істотно доповнити й уточнити згадані анотовані списки. Окрім того, велике значення для ревізії авіфауни регіону мають колекційні екземпляри, які зберігаються в фондах ЗМ ННПМ [135, 136, 137, 138], МП ХНУ [139], Херсонського краєзнавчого музею та у музейній експозиції еколого-освітнього центру ЧБЗ.

Однак, варто відразу зауважити, що на думку деяких з авторів (див. напр. [140, 141]) процедура порівняння різних авторських списків авіфауни, яка є основою реінвентаризації, далека від тривіальної та має чимало труднощів. Так, стосовно орнітофауни Криму С. Ю. Костін [142] зазначає, що перед дослідником, який ставить за мету ревізію видового складу птахів на основі аналізу видових списків, складених різними авторами в різні роки, постає низка проблем: відмінності в номенклатурі й об'ємі видів, у методологічних підходах, у критеріях доведеності перебування виду на півострові (наявність у колекції, ступінь надійності польового визначення та ін.), у повноті територіального охоплення тощо. Л. А. Потіш [141], у контексті ревізії видового переліку орнітофауни Закарпатської області, вказує на досить суттєву на сьогодні проблему перекручування та „притягнення за вуха“ відомостей із першоджерел у більш пізніх зведеннях.

Очевидно, що зазначені проблеми є загалом універсальними для досліджень такого роду і для їх подолання в ретроспективному аналізі складу орнітофауни будь-якої території необхідне застосування аналітичного підходу, що протиставляється простому механічному порівнянню видових списків.

З огляду на це, основним завданням поточного підрозділу є огляд проблемних аспектів ретроспективного аналізу орнітофауни НПМ. Кінцевою ж метою є формулювання сукупності базових принципів та процедур, які б дозволили на підставі аналітичного опрацювання всіх наявних джерел, з одного боку, відстежити зміни, що відбулися в орнітофауні регіону з часу початку її систематичного вивчення, і, з другого боку — укласти зведений список орнітофауни НПМ.

4.1.1. Нарис проблемних аспектів ревізії орнітофауни НПМ

Один із прикладів послідовного застосування аналітичного підходу до ревізії авіфауни знаходимо у С. Ю. Костіна [142], що дозволяє запозичити його досвід для реінвентаризації видового складу птахів НПМ. Цим автором використано два основні принципи уніфікації списків авіфауни, укладених у різні періоди її вивчення:

а) інформація про перебування виду вважається вірогідною, якщо вона підтверджується колекційним екземпляром;

б) для одержання порівнянних фауністичних списків у зведену таблицю включаються таксони, приведені до однієї таксономічної системи.

Очевидно, ортодоксальне застосування першого принципу не потребує особливих пояснень. Однак, на нашу думку, у випадку недостатності колекційних даних щодо тих чи інших територій, його варто застосовувати диференційовано. Види, що легко надійно ідентифікуються в природі, можна внести до списку регіональної орнітофауни й без колекційного екземпляру, хоча це й дещо підвищує ймовірність помилки. Тоді ж, складні для визначення в природі види варто включати до складу орнітофауни лише за наявності колекційного екземпляру. Окремо треба розглянути випадок, коли є вказівка автора на здобуття

ним того чи іншого виду, проте тушка чи опудало не збереглися (або ж узагалі не виготовлялися). Стосовно території НПМ часто така ситуація виникає під час аналізу роботи Д. О. Подушкіна [18]. Очевидно, що достовірність вказівки виду в цьому випадку є досить високою, але, знову ж таки, це не стосується складних для ідентифікації видів. Ми маємо чимало прикладів того, що наявність колекційного екземпляру чи здобуття птаха ще не є гарантією правильного визначення його видової належності. Так Й. К. Пачоський у одній з праць [14] вказує на те, що в Херсонському природознавчому музеї (сучасний Херсонський краєзнавчий музей) зберігається 2 екземпляри опудал птахів, визначених як кульон тонкодзьобий *Numenius tenuirostris*. Однак, огляд названих колекційних екземплярів довів, що у визначенні одного з них допущено помилку і цей екземпляр нами ідентифікований як молодий кульон великий *N. arquata*. Треба також враховувати, що через недосвідченість дослідника з визначенням колекційних екземплярів часом трапляються взагалі вкрай прикрі помилки. Так, через неправильну ідентифікацію опудала яструба великого *Accipiter gentilis* із колекції ЧБЗ, М. Г. Пироговим [143] було опубліковано помилкову вказівку на те, що у фондах заповідника зберігається опудало кречета *Falco rusticolus*.

Необхідність застосування другого принципу диктується тим, що протягом більш як сторічної історії вивчення авіфауни регіону погляди на об'єм таксонів неодноразово змінювалися; не завжди доходять згоди між собою відносно цього питання й автори сучасних таксономічних зведень. Наведемо декілька прикладів у контексті ревізії орнітофауни НПМ. Так, залежно від того, яку таксономічну систему використовував дослідник, єдиний вид буревісника, що трапляється в регіоні, різні автори позначали або як *Puffinus puffinus* (Brünnich, 1764) [8, 77], або як *Puffinus yelkouan* (Acerbi, 1827) [144]. Це пов'язано з тим, що за деякими таксономічними зведеннями таксон *Puffinus yelkouan* (Acerbi, 1827) розглядається як окремий вид, тоді як за іншими — як середземноморський підвид буревісника малого *Puffinus puffinus* (Brünnich, 1764). У роботі Й. К. Пачоського [15, ст. 21] таксони *Arhibuteo lagopus* Brunn. і *A. pallidus* Menzb. за зведенням Л. С. Степаняна [114], яким ми послуговуємося в наших досліджен-

нях у якості систематико-номенклатурної основи, відповідають двом підвидам одного виду *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763). Наведені там же (ст. 40) таксони *Lanius excubitor* L., *L. homeyeri* Cab. та *L. major* Pall. у сучасному розумінні є також одним видом — сорокопудом сірим *L. excubitor* L.

Інколи трапляється зворотна ситуація. Т. Б. Ардамацька та А. Г. Руденко в коментарі до останнього анотованого списку району ЧБЗ [77] зазначають, що у його складанні керувалися системою Л. С. Степаняна [114]. Однак непослідовність авторів у дотриманні цієї системи призвела до „втрати“ одного виду з фауни регіону. Так у списку вид плиску жовту *Motacilla flava* L., очевидно, вказано в широкому розумінні, тобто як таксономічний комплекс, що в досліджуваному регіоні представлений двома підвидами *M. flava flava* і *M. flava feldegg*. Тоді ж, останній із зазначених підвидів у системі Л. С. Степаняна розглядається як окремий вид *M. feldegg*, що є гніздовим на півдні України; крім того, цей вид уже наводився для орнітофауни регіону у попередніх дослідженнях [11, 14, 15 та ін.]. Отже, при послідовному дотриманні зазначеної таксономічної системи для регіону ЧБЗ варто було вказати два види: плиску жовту *M. flava* (пролітний) і плиску чорноголову *M. feldegg* (гніздовий).

Ще однією проблемою є внесення окремих видів до анотованих списків без достатніх на те підстав, що трапляється з причини некритичного ставлення до праць попередників. Так, Т. Б. Ардамацька та А. Г. Руденко в останньому анотованому списку регіону ЧБЗ [77] навели для орнітофауни регіону грифа чорного *Aegypius monachus* лише на основі публікації В. В. Шихова [145], де вказано на реєстрацію цього виду на півострові Ягорлицький Кут. Переглянувши зазначену працю В. В. Шихова, виявили, що гриф чорний у ній згадується в реченні такого змісту: „Приходилось наблюдать один раз, как громадный гриф, обитатель Крыма, захватив с собой чуть ли не всю заднюю ногу лошади, понес ее дальше, чтобы покушать в одиночестве“ [145, ст. 53]. Ураховуючи ж те, що гриф чорний взагалі не здатний переносити будь-що скільки-небудь істотного розміру, утримуючи ногами, подібну згадку аж ніяк

не можна вважати за вірогідне свідчення перебування цього виду в регіоні.

Найбільшою ж проблемою при ретроспективній реконструкції складу орнітофауни НППМ за літературними джерелами є істотні відмінності в територіальному охопленні регіону в дослідженнях різних авторів. З огляду історії вивчення орнітофауни регіону стає зрозумілим, що жоден із регіональних анотованих списків не був присвяченим виключно орнітофауні Олешських пісків [146]. Особливо це стосується списків, укладених на першому етапі систематичного вивчення орнітофауни регіону (кін. ХІХ ст. — 1930 р.). Наприклад, перелік видів птахів О. О. Браунера [11], стосується виключно території Херсонської губернії, яка, з одного боку, мала надзвичайно велику протяжність, з другого ж — не включала до свого складу НППМ. Ураховуючи ремарку самого О. О. Браунера про те, що більшу частину своїх спостережень він проводив у Херсонському повіті, доходимо висновку, що його анотований список стосується переважно територій безпосередньо суміжних із НППМ. Роботи Й. К. Пачоського [15, 16, 17] охоплюють Херсонську губернію та Дніпровський повіт Таврійської губернії. Тобто, його авіфауністичні списки охоплюють НППМ, суміжні території значної площі, а враховуючи протяжність Херсонської губернії, ще й ті території, які суміжними для НППМ назвати аж ніяк не можна (напр. більша частина Одеського повіту та всі інші повіти, окрім Херсонського). Навпаки, Д. О. Подушкін [18] вів спостереження на відносно невеликій території (околиці м. Очакова та на піві Кінбурнська Коса). Отже, в останньому випадку охоплено дуже обмежену частину НППМ (піві Кінбурнська Коса) та суміжні території невеликої площі (правобережна частина Дніпро-Бузького лиману).

За незначним винятком, практично всі орнітологічні дослідження, в т. ч. й інвентаризаційні, з часу створення Чорноморського заповідника були пов'язані з останнім. Тому всі наступні анотовані авіфауністичні списки були присвячені регіону заповідника. У сенсі ретроспективної реконструкції орнітофауни НППМ, аналіз цих анотованих списків в аспекті територіального охоплення нашоується на проблему, пов'язану, з одного боку, з тим, що до

складу Чорноморського заповідника входить, окрім невеликих ділянок НПМ, низка інших типів природних комплексів. З другого ж — регіон заповідника різні автори розуміли кожен по-своєму й включали до списків дані з суміжних територій різної протяжності. Наприклад, аналізуючи авіфауністичний список району Чорноморського біосферного заповідника Т. Б. Ардамацької та С. М. Семенова [8], виявили, що автори вказали низку видів (щеврика лісового *Anthus trivialis*, кропив'янку прудку *Sylvia curruca*, дрозда чорного *Turdus merula*, вівсянку садову *Emberiza hortulana*), як таких, що гніздилися у недалекому минулому в регіоні заповідника. Однак детальне вивчення робіт попередників засвідчило, що раніше гніздування їх тут жодним з авторів не наводилося. Розв'язати цю дилему в межах вище цитованої роботи Т. Б. Ардамацької та С. М. Семенова, з причини браку даних у ній самій, не вдалося. Однак, проаналізувавши матеріали наукових фондів Чорноморського біосферного заповідника, покладених в основу зазначеної публікації [53, 147], виявили, що автори мали на увазі наведені в роботі В. С. Петрова [148] факти гніздування зазначених видів у Кінських плавнях, найкоротша відстань від яких до території Чорноморського заповідника становила 200 км. Формулювання „гніздилися в минулому“ було використане авторами, ймовірно у зв'язку з тим, що невдовзі після досліджень В. С. Петрова Кінські плавні були „поховані“ новоствореним Каховським водосховищем.

Аналітичного підходу потребує також визначення гніздового статусу птахів тих чи інших видів за літературними джерелами. Так, наприклад, формальний механістичний підхід до аналізу праць попередників призвів би до того, що до категорії видів, які гніздилися в регіоні в минулому, варто було б віднести, наприклад, коловодника лісового *Tringa ochropus*, якого Д. О. Подушкін [18] долучив до списку гніздових видів НПМ лише на основі фактів літніх реєстрацій цього виду. Власне, так і сталося у зведенні Т. Б. Ардамацької та С. М. Семенова [8]. Як наслідок, можемо зробити абсолютно необґрунтований висновок про „зникнення“ в регіоні виду на гніздуванні, реальний гніздовий ареал якого лежить далеко за межами дослі-

джуваного регіону. Загалом, некритичне ставлення до праць попередників спричиняє істотні помилки, що потім „мандрують“ із публікації в публікацію. Так М. В. Шарлемань та О. О. Шуммер [150], посилаючись на працю Л. О. Портенка [149], указали на гніздування в 1923 р. двох пар огарів *Tadorna ferruginea* на о. Джарилгачі. Вслід за згаданими авторами цей факт був наведений в „Птицах Советского Союза“ [151, ст. 354] та деяких інших публікаціях [152, 153, 154]. Звернувшись до першоджерела виявили наступне: а) Л. О. Портенко перебував на острові з 27 липня до 22 серпня 1923 р., тобто в той період, коли в більшості водоплавних птахів гніздовий період уже закінчився; б) контекст речення, де йдеться про гніздування огарів*, дозволяє вважати, що особисто Л. О. Портенко факту гніздування огаря не бачив, а навів його, ймовірно, з розповіді когось із місцевих жителів, який і використав у своїй розповіді місцеву назву птаха „огар“. Нам неодноразово доводилося стикатися з тим, що місцеві мисливці огарем називають галагаза. Так само галагаза називали в зазначеному регіоні й у ті часи, підтвердженням чого є робота Ф. Кисельова [155], де назва „огар“ подається як одна з місцевих назв галагаза. Отже, найбільш імовірно інформація, отримана Л. О. Портенком, стосувалася саме галагаза. Слабким побічним свідченням на користь цього припущення є також те, що Л. О. Портенко в тексті зовсім не згадує галагаза, який тоді хоча був нечисленним, але все ж досить звичайним гніздовим видом регіону. Таким чином, на нашу думку, зазначену роботу Л. О. Портенка не можна сприймати як вірогідне свідчення щодо гніздування огаря у регіоні у 20 ст. Крім того, на противагу інформації про гніздування огаря на Дніпровському лимані в кінці XIX ст., що наводиться у „Птицах Советского Союза“ [151, с. 354] із посиланням на роботу О. О. Браунера [11], наш аналіз першоджерел указує на те, що насправді будь-які документальні свідчення про гніздування цього виду в регіоні в кінці XIX ст. також відсутні. Аналіз цитованої в „Птицах Советского Союза“ праці О. О. Браунера показав, що

* Дослівно в цій роботі воно сформульоване так: „Наконец, по собранным сведениям, в 1923 г. неподалеку от маяка гнездились две пары красных уток, по местному „огарей“ (*Tadorna casarca* (L.))“ [149, ст. 25].

цей автор наводить під назвою „огар“ вид з латинською назвою *Tadorna cornuta** (Gm.) [11, ст. 71]. Звернувшись до орнітологічних зведень того часу, розуміємо, що цією назвою автор називає галагаза [156, ст. 321; 157, ст. 529].

4.1.2. Принципи та аналітичні процедури ретроспективного аналізу складу орнітофауни НПМ

Отже, на основі викладеного вище огляду проблемних аспектів ретроспективного аналізу складу орнітофауни НПМ, сформулюємо чіткі обґрунтовані принципи та процедури опрацювання авторських анотованих списків та інших літературних джерел.

Перш за все, урахувуючи певну недостатність даних з анотованих списків, зумовлену хоча б тим, що жоден з них за всю історію систематичного вивчення не був присвячений виключно орнітофауні НПМ, з метою ретроспективного аналізу треба використовувати всі можливі доступні джерела, як літературні, так і колекційні. З тієї ж причини, в аналітичній обробці авторських анотованих списків варто також урахувувати і вказівки видів птахів для суміжних територій. При цьому, до суміжних до НПМ територій відносимо такі, що потрапляють у прямокутник з наступними координатами: верхній лівий кут — 46,84° пн. широти і 31,50° сх. довготи; нижній правий кут — 46,00° пн. широти і 33,44° сх. довготи**. Таким чином, окреслена територія з заходу на схід простягається від Березанського лиману (який лежить на довготі трохи на захід від крайньої західної точки НПМ) до довготи м. Берислава (лежить на довготі трохи на схід від крайньої східної точки НПМ). З півночі на південь територія простягається від широти м. Берислава до Чорного моря (а саме до південного узбережжя о-вів Тендра та Джарилгач). Відповідно до дореволюційного адміністративного поділу (його врахування є важливим для аналізу праць, опублікованих за часів існування Російської

* *cornuta* — з лат. рогатий; такий видовий епітет у зазначеній синонімічній латинській назві галагаза був даний, очевидно, через нарід при основі верхньої щелепи, що з'являється у самця цього виду у шлюбному вбранні.

** У таких межах регіон дослідження зображений на картосхемі на рис. 2.1.

імперії) зазначений регіон охоплює всю західну половину Дніпровського повіту Таврійської губернії, невеликий крайній південно-східний кут Одеського повіту та вузьку смугу південної (придніпровської) частини Херсонського повіту Херсонської губернії. У віднесенні до суміжних територій саме в таких межах ми керувалися їх безпосереднім сусідством з досліджуваним регіоном та близькістю природних умов, зумовленою спільністю геологічного минулого, пов'язаного з поступовим формуванням Нижньодніпровської терасово-дельтової рівнини, що тривало ще з пліоцену.

Перший етап ретроспективного аналізу складу орнітофауни НПМ здійснюється за окремими періодами (1890–1930, 1931–1950, 1951–1977, 1978–1996 та 1997–2013 рр.), на які ми розділили всю історію систематичного вивчення орнітофауни регіону. Сам цей поділ на періоди було здійснено переважно за часом виходу ключових регіональних орнітофауністичних зведень.

Для кожного окремого періоду, на підставі аналізу всіх доступних джерел, дані з яких стосуються цього відрізка історії вивчення орнітофауни, створюється синтетичний авіфауністичний список. У ході цього процесу всі таксони зводяться до однієї систематико-номенклатурної основи. При цьому, для встановлення взаємних відповідностей синонімічних назв таксонів під час аналізу праць кінця XIX-початку XX ст. використані крупні орнітологічні зведення того часу, наприклад [158, 156, 157].

В укладанні синтетичного списку, що характеризуватиме склад орнітофауни на той чи інший період, нами запропоновано застосування підходу з оцінкою вірогідності, суть якого полягає в тому, що кожному виду, який вноситься до синтетичного списку на підставі аналізу всіх доступних джерел, присвоюється той чи інший мінімальний клас, який характеризує ступінь вірогідності його перебування в регіоні НПМ.

Критерієм найбільш вірогідного перебування виду на території НПМ (або 1-й клас вірогідності) є наявність колекційного екземпляру чи чітка вказівка на здобуття в межах НПМ. У сучасних умовах в якості свідчення перебування того чи іншого виду в межах певної території, окрім колек-

ційних екземплярів, можуть бути використані також фотографії чи записи голосу, що дозволяють однозначно ідентифікувати вид [159]. Джерелом даних високої достовірності є ще й відлов птахів для кільцювання. Тому до першого класу також відноситимемо тих представників орнітофауни, для яких є фотографії чи записи голосу, зроблені в межах території НПМ, чи яких відловлювали під час кільцювання.

До 2-го класу вірогідності перебування того чи іншого виду в межах НПМ відносимо такі, що конкретно наводяться автором для території НПМ. При цьому, у застосуванні зазначеного критерію треба бути обережним стосовно видів, що є проблемними для достовірної ідентифікації в польових умовах.

До 3-го класу вірогідності відносимо такі види, для яких є колекційні екземпляри, здобуті на суміжних територіях, або ж указівки на здобуття, фотографії, записи голосу чи факти відлову на суміжних територіях. І, нарешті, до 4-го (найнижчого) класу відносимо види, що наводяться автором для суміжних до НПМ територій.

Звернемо увагу на одну особливість застосування запропонованих класів вірогідності. Цілком можливою є ситуація, коли для одного й того ж періоду той чи інший вид можна віднести і до 2-го, і до 3-го класів одночасно. Очевидно, що вірогідність указівки для НПМ того виду, який, окрім усього іншого, здобувався (був зловлений, сфотографований тощо) на суміжних територіях, вища, ніж для виду, стосовно якого такі факти невідомі. Тому, з метою запобігання втрати інформації, види, що одночасно можуть бути віднесені до 2-го і 3-го класів, у синтетичному списку позначаються кодом „2(3)“.

На другому етапі ретроспективного аналізу здійснюється власне ревізія складу орнітофауни регіону НПМ (тобто безпосередньо НПМ та суміжних до них територій) і впорядковується зведений список. Під останнім ми розуміємо перелік видів птахів, виявлених у регіоні з моменту початку систематичних орнітологічних досліджень, тобто впродовж останніх 110–120 років. Фактично, у зведеному списку узагальнюються дані з тих синтетичних авіфау-

ністичних переліків, що були укладені на попередньому етапі на основі аналізу всіх доступних літературних джерел та даних власних польових досліджень, і які характеризують склад орнітофауни у той чи інший окремий період орнітологічних досліджень у регіоні.

Кожному з видів-фігурантів зведеного списку присвоюється порядковий номер. Список видів укладається в систематичному порядку відповідно до праці Л. С. Степаняна [114]. Наступним після назви виду інформативним елементом зведеного списку є формальний показник вірогідності перебування виду в регіоні (ФПВП). Для кожного окремого фігуранта списку він відповідає мінімальному значенню класу вірогідності, виділеного із синтетичних авіфауністичних переліків для окремих періодів. Таким чином, змістовно цей показник відповідає описаним вище класам вірогідності, але на відміну від останніх, охоплює не окремий період, а всю історію систематичного вивчення орнітофауни регіону. Очевидно, що як і класи вірогідності, ФПВП може набувати значень „1“, „2(3)“, „2“, „3“ та „4“.

Значення наступного параметра зведеного списку — формального показника вивченості виду (ФПВ) — дорівнює кількості періодів, у які той чи інший вид був зареєстрований у регіоні НПМ. Оскільки нами виділено 5 періодів, зрозуміло, що ФПВ може набувати значень від 1 до 5.

На ідею використання останнього параметра нас наштотувала робота Л. А. Потіша [141], де автором запропоновано оригінальний прийом аналізу оцінки вивченості орнітофауни. На думку автора, застосування його підходу в комплексі досліджень, направлених на інвентаризацію орнітофауни, дозволяє звернути увагу на окремі аспекти, зокрема виявити найбільш проблемні групи та застерегти від продукування безпідставних сенсацій.

Застосування цього підходу стосовно ревізії орнітофауни НПМ в чистому вигляді виявилось неможливим. Однак, проведення ретельної роботи з нормалізації (тобто забезпечення порівнюваності) авіфауністичних списків регіону НПМ для окремих періодів, дозволило використати запропонований нами параметр (ФПВ), для тієї ж мети, що і т. з. „сумарний бал“ у роботі

Л. А. Потіша [141, ст. 121–122].

Таким чином, внаслідок огляду проблемних аспектів ретроспективного аналізу складу орнітофауни НППМ, запропоновано низку принципів та аналітичних процедур, що дозволяють уніфікувати авіфауністичні списки для кожного окремого періоду історії вивчення орнітофауни регіону, і укласти на їх основі підсумковий зведений список орнітофауни. Не дивлячись на те, що здійснення дослідником цих аналітичних процедур на кожному етапі не позбавлене суб'єктивності, застосування в кінцевому зведеному списку запропонованих показників (ФПВП та ФПВ) дозволяє певною мірою для кожного виду оцінити ступінь достовірності інформації та виокремити на цій основі проблемні групи видів (тобто види з низькими ступенями вивченості та (або) доведеності перебування у регіоні).

4.2. Ретроспективний аналіз складу орнітофауни

4.2.1. I період (з кінця XIX ст. до 1930 р.)

В процесі опрацювання каталогу колекційних екземплярів птахів ЗМ НППМ [135, 136, 137, 138] з'ясовано, що в зазначений період (кін. 19-го ст.–1930 р.) в регіоні НППМ було здобуто 140 видів птахів, в т. ч. 48 — безпосередньо на території НППМ (1-й клас вірогідності) і 92 — на суміжних територіях (3-й клас вірогідності).

В орнітологічній колекції МП ХНУ здобуті у регіоні НППМ птахи представлені 24 видами. Серед них 1 вид здобутий безпосередньо на території НППМ, решта 23 види – на суміжних територіях [139].

Загальна ж кількість видів птахів, колекційні екземпляри яких були здобуті в регіоні НППМ, становить 150 видів, серед яких 49 видів були здобуті безпосередньо в межах НППМ, решта 101 вид – на суміжних територіях (див. додаток Б).

О. О. Браунером в „Заметках о птицах Херсонской губернии“ наводяться

відомості про 159 видів птахів*. Однак з його списку до розгляду прийнято 145 видів, оскільки з решти 13 видів (пірникоза мала *Podiceps ruficollis*, пірникоза чорношия *P. nigricollis*, коровайка *Plegadis falcinellus*, гуска білолоба *Anser albifrons*, осоїд *Pernis apivorus*, пісочник малий *Charadrius dubius*, пісочник морський *Ch. alexandrinus*, дерихвіст лучний *Glareola pratincola*, мартин тонкодзьобий *Larus genei*, крячок каспійський *Hydroprogne caspia*, голуб сизий *Columba livia* f. *domestica*, совка *Otus scops*, сиворакша *Garrulus glandarius*) вказані автором для територій поза межами окресленого для аналізу регіону, а 14-й вид — жайворонка чорного *Melanocorypha yeltoniensis* — автор взагалі особисто не відмічав.

Безпосередньо для території НПМ О. О. Браунером вказано 1 вид — лежень *Burchinus oedicnemus* (2-й клас вірогідності), для суміжних наведено 104 види. Крім того, для 41 виду не вказано чітких відомостей щодо місця їх зустрічі. Слід також зазначити, що серед 104 видів вказаних О. О. Браунером для суміжних територій, 1 вид — косар *Platalea leucorodia* — нами внесено умовно, оскільки автор зазначає, що в пониззі Дніпра він відсутній, однак гніздився там у минулому. Свідчення того, що косар справді був присутній в орнітофауні регіону незадовго до досліджень О. О. Браунера, є в роботі К. Ф. Кесслера, який наводить інформацію про зустріч цього виду в плавнях Дніпра поблизу м. Херсона [7, ст. 81].

Найбільше значення серед авторських анотованих списків для інвентаризації видового складу птахів НПМ у зазначений період має робота Й. К. Пачоського „Материалы по вопросу о сельскохозяйственном значении птиц“ [15]. Її цінність визначається тим, що всі без винятку види птахів, які наведено в цій праці, здобували, оскільки дані щодо живлення птахів для неї збиралися виключно методом аналізу вмісту шлунків. Отже, достовірність наведення в „Материалах...“ того чи іншого виду для регіону наближається до 100 %. Вказівки на здобуття є також майже для всіх видів, які зазначені в

* Тут і далі вказується результат підрахунку кількості таксонів після приведення авіфауністичного списку до системи Л. С. Степаняна.

наступних працях Й. К. Пачоського [16, 17], що доповнюють його попередній перелік.

Загальна кількість видів, наведених Й. К. Пачоським у згаданих працях, становить 248, однак до розгляду прийнято лише 222. Серед решти 26 видів, які не включені нами до аналізу, для 24 (гагара червоношия *Gavia stellata*, пірникоза мала, чапля жовта *Ardeola ralloides*, яструб коротконогий *Accipiter brevipes*, канюк степовий *Buteo rufinus*, орлан-білохвіст *Haliaeetus albicilla*, стерв'ятник *Neophron percnopterus*, журавель степовий *Anthropoides virgo*, лежень, крем'яшник *Arenaria interpres*, чоботар *Recurvirostra avosetta*, мартин трипалий *Rissa tridactyla*, саджа *Syrhapttes paradoxus*, голуб-синяк *Columba oenas*, горлиця звичайна *Streptopelia turtur*, сова сіра *Strix aluco*, крутиголовка *Jynx torquilla*, дятел звичайний *Dendrocopos major*, дятел середній *D. medius*, дятел білоспинний *D. leucotos*, сорокопуд червоноголовий *Lanius senator*, золотомушка червоночуба *Regulus ignicapillus*, синиця чорна *Parus ater*, шишкар ялиновий *Loxia curvirostra*) автором явно вказано на здобуття їх поза межами окресленого для аналізу регіону і 1 вид — фазан — на той час розводився виключно в неволі. Ще для одного виду — повзика *Sitta europaea* — автором місця здобуття не зазначено, однак є підстави вважати, що автор здобував його в північно-західній частині Херсонської губернії, тобто далеко за межами регіону НПМ.

Видів, які Й. К. Пачоським наводяться безпосередньо для території НПМ, нараховується 41, ще 89 видів здобуто на суміжних територіях. Крім того 9 видів Й. К. Пачоський вказує для суміжних територій без здобуття колекційних екземплярів. Видів, для яких місця здобуття не вказано, — 83.

Д. О. Подушкіним [18] наводяться дані щодо 199 видів. Вказівка цим автором на реєстрацію баклана чубатого *Phalacrocorax aristotelis* на о. Березань, найімовірніше, є результатом помилки у визначенні виду. У зв'язку з цим нами до розгляду прийнято 198 видів. На перебування на території НПМ автором вказано 78 видів, з яких здобуто 50. Для суміжних територій Д. О. Подушкін наводить 120 видів, в т. ч. здобуто — 59. Слід також звернути

увагу на те, що Д. О. Подушкіним вказано, що золотомушка червоночуба є численним пролітним видом. Оскільки цей вид трапляється дуже рідко у регіоні, ми вважаємо, що інформація наведена в роботі Д. О. Подушкіна стосується іншого виду — золотомушки жовточубої *R. regulus*, яка справді є звичайним пролітним і зимуючим видом в регіоні. На користь цього припущення свідчить також те, що золотомушку жовточубу автор взагалі не наводить у своєму списку.

В декількох додаткових літературних джерелах містяться вказівки на низку видів, що не наводяться у проаналізованих вище зведеннях. Так О. О. Браунер вказує на здобуття султанки *Porphyrio porphyrio* 16 жовтня 1930 р. на суміжній до НППМ території [160]. М. В. Шарлемань у статті „По заповідниках півдня України“ [27] наводить факти реєстрації на суміжних до НППМ територіях кульона середнього *Numenius phaeopus* та шишкаря ялинового.

Крім того, в окремих літературних джерелах містяться також дані, що дозволяють щодо низки видів птахів, які вже згадувалися у проаналізованих вище зведеннях, уточнити інформацію про їх перебування у регіоні.

Так, С. Федоров пише про здобуття в Олешках шпака рожевого *Sturnus roseus* [161]. В іншій роботі цей же автор вказує на перебування в межах НППМ журавля степового, та на реєстрацію на суміжних до НППМ територіях саджі [162]. М. В. Шарлемань у згаданій вище праці „По заповідниках півдня України“ [27] вказує на зустрічі безпосередньо на території НППМ таких видів, як мухоловка сіра *Muscicapa striata* та вільшанка *Erithacus rubecula*, чого не знаходимо у проаналізованих вище зведеннях. О. О. Браунер в одній із своїх статей, присвячених поїздки Надморськими заповідниками, вказує на знахідку *Fulica atra* лиски безпосередньо в межах НППМ, а саме в Буркутах [28]. Про перебування хохітви *Tetrax tetrax* на Іванівській арені та Кінбурнській косі пише Б. К. Фортунатов [29].

Таким чином, до зведеного авіфауністичного списку, який характеризує видовий склад орнітофауни регіону НППМ у період з кінця XIX ст. — до

1930 р., і складеного на основі проаналізованих вище літературних джерел, увійшло 252 види (див. додаток Б); їх розподіл за категоріями вірогідності перебування в регіоні НПМ наведений у табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Розподіл кількості видів синтетичного авіфауністичного списку регіону НПМ (кін. ХІХ ст. — 1930 р.) за категоріями вірогідності перебування

Категорія вірогідності	Кількість видів
1	107
2(3)	20
2	4
3	99
4	22
Разом:	252

Для визначення переліку видів, які гніздилися в регіоні в 1890–1930 рр., нами використано переважно дві роботи. Це „Заметки о птицах Херсонской губернии“ О. О. Браунера [11] та „Заметки о перелетах и гнездовании птиц в окрестностях Днепровского лимана“ Д. О. Подушкіна [18]. Неконкретність і фрагментарність відомостей щодо гніздового статусу різних видів в решті праць, практично позбавляє можливості їх використання для вказаної мети. Нами були взяті до уваги лише деякі конкретні відомості із публікацій 20-х років, які уточнювали і доповнювали дані із двох названих вище літературних джерел.

У роботі О. О. Браунера міститься інформація про гніздування в регіоні НПМ 97 видів птахів; ще 1 вид — косар — ним вказано як такий, що гніздився в минулому. Вкрай сумнівними є вказівки на гніздування в регіоні коловодників лісового, болотяного *Tringa glareola* і грицика великого *Limosa limosa*, у зв'язку з чим названі види нами не включені до списку як гніздові. Таким чином, до таблиці ми внесли 94 види, які гніздяться в регіоні НПМ. Із них як гніздовий безпосередньо на території НПМ О. О. Браунером вказаний лише 1 вид — лежень; решта видів наведені автором як гніздові для суміжних до НПМ територій.

Д. О. Подушкіним наведено 72 види зі статусом гніздового. Як і у попереднього автора, при ретельному вивченні списку, виявлені 4 види (коловодники лісовий та чорний *Tringa erythropus*, кульон тонкодзьобий, вівчарик весняний *Phylloscopus trochilus*), гніздування яких у регіоні було вкрай малоймовірним. Таким чином, для складання синтетичного списку гніздових видів регіону НПМ нами були відібрані із роботи Д. О. Подушкіна 68 видів. Із них автор вказав на гніздування безпосередньо на території НПМ 34 видів; решта були відмічені на гніздуванні на суміжних до НПМ територіях.

Крім того, в деяких роботах містяться дані, що доповнюють і уточнюють інформацію із зазначених джерел. С. Федоров вказує на гніздування чепури великої *Egretta alba* безпосередньо на території НПМ [161]. Е. І Шерешевський пише про гніздування на суміжних до НПМ територіях попелюха *Aythya ferina* [26]. У роботі О. О. Браунера „Сельскохозяйственная зоология“ [19] наведено дані про гніздування на суміжних територіях сови вухатої *Asio otus* та шпака рожевого. В іншій праці цього ж автора вказано на гніздування безпосередньо на території НПМ (у с. Буркутах) таких видів птахів, як лунь лучний *Circus pygargus*, лиска, сова болотяна *Asio flammeus*, совка, сич хатній *Athene noctua* та плиски чорноголова і біла *Motacilla alba* [28]. Приблизно в 20-х роках у регіоні почав гніздитися крех середній *Mergus serrator*, про що писали М. В. Шарлемань та О. О. Шуммер [150, 163]. У роботах Б. К. Фортунатова міститься інформація про гніздування на території НПМ луня степового *Circus macrourus* [31] та хохітви [29]. На гніздування крячка чорнодзьобого *Gelochelidon nilotica* та журавля степового на суміжних до НПМ територіях вказує М. В. Шарлемань [27]. С. Снігіровський повідомляє про гніздування на території НПМ сови сірої [164].

Таким чином, аналіз вище названих праць показав, що в регіоні НПМ у період з 1890 р. по 1930 р. зареєстровано гніздування 107 видів, в т. ч. 45 — безпосередньо на території НПМ (див. додаток Б).

4.2.2. II період (з 1931 до 1950 рр.)

Як і у попередньому випадку, для ретроспективної реконструкції стану

орнітофауни у період з 1931 до 1950 рр., перш за все проаналізуємо колекційні фонди. Серед колекції ЗМ ННПМ є 9 видів здобутих в зазначений період в регіоні ННПМ, в т. ч. 6 (підсоколик великий *Falco subbuteo*, боривітер звичайний *Falco tinnunculus*, крячок річковий *Sterna hirundo*, рибалочка *Alcedo atthis*, крук *Corvus corax*, кропив'янка рябогруда *Sylvia nisoria*) — безпосередньо на території ННПМ і 3 (дятел звичайний, жайворонок польовий *Alauda arvensis* та вівсянка звичайна *Emberiza citrinella*) — на суміжних територіях. Тушка ще одного виду — брижача *Phylomachus pugnax* — зберігається в МП ХНУ. В музеї ЧБЗ зберігається 24 опудала птахів, дата здобуття яких припадає на зазначений період. Серед них 8 (підорлик великий *Aquila clanga*, орлан-білохвіст, перепілка *Coturnix coturnix*, пастушок *Rallus aquaticus*, погонич малий *Porzana parva*, брижач, сорокопуд сірий і горобець польовий *Passer domesticus*) — здобуті безпосередньо на ННПМ, решта 16 (баклан великий *Phalacrocorax carbo*, бугай *Botaurus stellaris*, коровайка, чернь білоока *Aythya nyroca*, яструб великий, журавель сірий *Grus grus*, погонич звичайний *Porzana porzana*, курочка водяна *Gallinula chloropus*, дрохва *Otis tarda*, хохітва, коловодник звичайний *Tringa totanus*, мартин малий *Larus minutus*, крячки чорний *Chlidonias niger* і каспійський, жайворонок степовий *Melanocorypha calandra*, крук) — на суміжних територіях. Загальна кількість видів птахів, колекційні екземпляри яких були здобуті в регіоні ННПМ за період із 1931 по 1950 рр., становить 31 вид, серед яких 13 видів здобуті безпосередньо в межах ННПМ, решта 18 — на суміжних територіях.

Базовим списком птахів ННПМ для зазначеного періоду є робота М. І. Клименка [36]. Автор наводить дані щодо 239 видів. Інформація про декількох видів із цього списку (всього 6: чернь червонодзьоба *Netta rufina*, пугач *Bubo bubo*, дрімлюга *Caprimulgus europaeus*, жайворонок білокрилий *Melanocorypha leucoptera*, трав'янка чорноголова *Saxicola torquata*, подорожник лапландський *Calcarius lapponicus*) наводиться лише за літературними даними і стосується попереднього періоду (кінець XIX ст. — 1930 р.), у зв'язку з чим зазначені види нами не прийняті до розгляду. З решти 233 видів

для території НПМ автором наводиться 194 види, в т. ч. 3 — мартин трипалій, сова біла *Nyctea scandiaca* і жайворонок рогатий *Eremophila alpestris* — здобуті. Про перебування на суміжних територіях М. І. Клименко вказує для 39 видів, в т. ч. 1 вид — голуб-синяк — здобутий. 122 види М. І. Клименком вказані як такі, що гніздяться у регіоні, з них 67 — безпосередньо на території НПМ.

Дані з інших літературних джерел, що стосуються цього ж періоду (напр.: [43]), цитуються переважно з проаналізованої вище роботи М. І. Клименка. Лише праці І. О. Цемша [165] та В. Л. Великанова [166] дещо доповнюють зведення М. І. Клименка. Так, у доповненні до списку М. І. Клименка, І. О. Цемш вказує на перебування у регіоні 4-х видів, в т. ч. двох — совки та кобилочки солов'їної *Locustella luscinioides* — безпосередньо в межах НПМ, а решти — жайворонка сірого *Calandrella rufescens* та просянки *Emberiza calandra* — на суміжних до НПМ територіях. Крім того, праця цього автора дає змогу для низки видів уточнити гніздовий статус у регіоні. Так, у доповненні до списку гніздових видів регіону, І. О. Цемш вказує на гніздування квака *Nycticorax nycticorax*, шуліки чорного *Milvus migrans*, канюка звичайного *Buteo buteo*, совки, кам'янки звичайної *Oenanthe oenanthe* безпосередньо в межах НПМ; жайворонок сірий та просянка зазначені цим автором як такі, що гніздяться на суміжних до НПМ територіях. Про гніздування безпосередньо в межах НПМ ще одного виду — чаплі сірої *Ardea cinerea* — пише В. Л. Великанов [166].

Таким чином, протягом 1931–1950 рр. в регіоні НПМ зареєстровані 238 видів птахів (див. додаток В); їх розподіл за категоріями вірогідності перебування в регіоні НПМ наведений у табл. 4.2. На гніздуванні ж у регіоні НПМ зареєстровані 126 видів, в т. ч. безпосередньо на території НПМ — 74.

Таблиця 4.2

Розподіл кількості видів синтетичного авіфауністичного списку регіону НПМ (1931 — 1950 рр.) за категоріями вірогідності перебування

Категорія вірогідності	Кількість видів
1	17
2(3)	15
2	166
3	4
4	36
Разом:	238

4.2.3. III період (з 1951 до 1977 рр.)

На відміну від попереднього, період 1951–1977 рр. у колекції ЗМ ННПМ представлений чималою кількістю видів птахів із регіону НПМ. За даними Каталогу колекцій ЗМ ННПМ [135, 136, 137, 138], протягом зазначеного періоду з регіону НПМ до музею потрапило 46 видів птахів, в т. ч. 30 — здобутих безпосередньо на території НПМ. У фондах колекції МП ХНУ зберігається 11 видів птахів, здобутих у зазначений період; з них 6 видів здобуті безпосередньо на території НПМ, решта — на суміжних територіях. Найбільш повно представлений цей період у колекції музею ЧБЗ: 121 вид, з яких 21 здобуто безпосередньо на території НПМ. Підводячи підсумок колекційним фондам, зазначимо, що протягом 1951–1977 рр. у регіоні було здобуто 161 вид, з них 64 — на території НПМ.

Основною роботою, яка підводить підсумок інвентаризації орнітофауни регіону в зазначений період, є стаття Т. Б. Ардамацької та С. М. Семенова з еколого-фауністичним нарисом птахів району Чорноморського заповідника [8]. Слід, однак, зауважити, що ця робота, хоча й містить повний список видового складу птахів регіону Чорноморського заповідника, сама по собі відносно малоінформативна у сенсі ретроспективної реконструкції стану орнітофауни НПМ у зазначений період. Першою причиною цього є те, що на відміну від публікацій попередників, що містять списки видів з короткими анотаціями, зазначеними авторами список птахів регіону поданий у формалі-

зованому табличному вигляді. Ця таблиця містить інформацію про статус того чи іншого виду (гніздовий, осілий, пролітний, зимуючий тощо) та якісну оцінку чисельності (численні, звичайні, рідкісні тощо) і не містить даних про розподіл видів за природними комплексами регіону. Як наслідок, вичленити з усієї сукупності ті види, що живуть на НПМ, практично неможливо. Мало допомагає в цьому і текстова частина роботи, в основі структуризації якої лежить оселищний принцип. Автори, наприклад, характеризуючи видовий склад степових ландшафтів регіону загалом, залишають невисвітленим питання про те, який комплекс видів характерний для піщаного степу НПМ, а який для приморського степу чи, нарешті, суміжних агроландшафтів. Аналогічно, коли йдеться про мешканців дерево-чагарникових оселищ, зрозуміти з тексту, які види характерні для плавневих лісів, а які для гайків на НПМ чи штучних насаджень (як на Олешських пісках, так і в агроландшафтах), можна лише для досить обмеженого їх числа. Крім того, певні проблеми у визначенні гніздового статусу тих чи інших видів у регіоні створює необґрунтовано вільне і широке трактування авторами територіальної протяжності „регіону Чорноморського заповідника“, що обговорювалося вище (див. пункт 4.1.1). Джерелом ще однієї проблеми є те, що автори підсумовують у нарисі склад орнітофауни регіону як на основі власних спостережень, так і на основі всіх попередніх літературних джерел, починаючи від зведень О. О. Браунера та Й. К. Пачоського. При цьому вони не розмежовують явно свої і запозичені з літератури дані ні в текстовій частині роботи, ні в самому списку. Оскільки для подальшого аналізу змін, які відбулися з часом в орнітофауні регіону, необхідні дані про стан орнітофауни в кожен окремий період, постає проблема демаркації даних, які стосуються різних проміжків часу. Для подолання всіх окреслених труднощів у ретроспективній реконструкції стану орнітофауни НПМ у зазначений період, нами використані всі доступні додаткові матеріали [167, 53, 147, 168, 169], які власне і стали основою для написання Т. Б. Ардамацькою та С. М. Семеновим „Еколого-фаунистического очерка птиц района Черноморского заповедника“. Крім того, значну допомогу надав

звіт М. А. Воїнственського та В. П. Боярчук, в якому викладені результати проведених ними досліджень на аренних ділянках заповідника у 1975–1978 рр. [55]. Деякі дані для уточнення були використані із праць, що вийшли з друку пізніше [70, 170, 153, 73, 171, 77].

Отже, повертаючись до списку птахів, складеного Т. Б. Ардамацькою та С. М. Семеновим, зазначимо, що в ньому наведено 301 вид. Ретельний аналіз всіх доступних додаткових матеріалів показав, що 8 з них (савка, сип білоголовий *Gyps fulvus*, султанка, рябок чорночеревий *Pterocles orientalis*, саджа, сова біла, жайворонок білокрилий, синиця чубата *Parus cristatus*) наведені за літературними даними, які стосуються попередніх періодів, у зв'язку з чим зазначені види виключені з розгляду. Зі списку не взята до розгляду для цього періоду також синьга *Melanitta nigra*, оскільки перша достовірна задокументована зустріч цього виду в регіоні зареєстрована лише у січні 1981 р. [170]. Ще 7 видів (гуска біла *Chen caerulescens*, кречет, погонич-крихітка *Porzana pusilla*, плавунець плоскодзьобий *Phalaropus fulicarius*, грицик малий *Limosa lapponica*, жовна зелена *Picus viridis*, гаїчка болотяна *Parus palustris*) виключені нами з авторського списку Т. Б. Ардамацької та С. М. Семенова, оскільки жодних фактичних даних про реєстрацію перелічених видів у зазначений період у літературі знайти не вдалося і, відповідно, їх статус потребує уточнення.

Таблиця 4.3

Розподіл кількості видів синтетичного авіфауністичного списку регіону НІМ (1951 — 1977 рр.) за категоріями вірогідності перебування

Категорія вірогідності	Кількість видів
1	64
2(3)	82
2	109
3	15
4	16
Разом:	286

Таким чином, зведений список, який характеризує видовий склад орнітофауни регіону у відповідний період, налічує 286 видів; їх розподіл за категоріями вірогідності перебування в регіоні НППМ наведений у табл. 4.3. Протягом зазначеного періоду в межах НППМ зареєстроване гніздування 96 видів, ще у 39 видів виявлено гніздування на суміжних до НППМ територіях (див. додаток В).

4.2.4. IV період (з 1978 до 1996 рр.)

У колекції ЗМ НППМ зберігаються тушки 6 видів птахів, здобутих у регіоні в зазначений період. З них 3 види здобуті безпосередньо на НППМ, решта — на суміжних територіях. Істотно репрезентативнішою для зазначеного періоду є колекція музею ЧБЗ. Тут зберігаються опудала 84 видів птахів, здобутих у регіоні (в т. ч. 30 — на НППМ; 54 — на суміжних територіях). Крім того, у листопаді 1994 р. нами зареєстроване здобуття гуски малої *Anser erythropus* — екземпляр цього виду, застрелений на риборозплідних ставках, що на околицях с. Стара Збур'івка, ми бачили у одного із мисливців. Разом у регіоні НППМ у цей період здобуті 88 видів, з яких 34 — на НППМ і 54 — на суміжних територіях.

Хоча список видів птахів регіону Т. Б. Ардамацької та А. Г. Руденко, виданий у 1996 р. [77] вигідно відрізняється від попереднього [8] наявністю коротких текстових анотацій до кожного його фігуранта, все ж він не позбавлений тих самих проблем у повністю. Так, досить часто неможливо вичленити, які види відмічалися на НППМ, а які лише на суміжних територіях. Те саме стосується і визначення гніздового статусу того чи іншого виду у регіоні. Тому для ретроспективної реконструкції стану орнітофауни в зазначений період, як і в попередньому випадку, були залучені до аналізу низка додаткових літературних джерел, наприклад [172, 70, 170, 154, 173, 174, 56, 61, 175, 74, 75, 176].

В анотованому списку, який аналізується, наведені 304 таксони або ж, після приведення його до системи Л. С. Степаняна, — 305 видів. З усього

списку 13 видів (чапля єгипетська *Bubulcus ibis*, савка, зміїд *Circaetus gallicus*, гриф чорний, султанка, рябок чорночеревий, саджа, сова біла, жайворонок білокрилий, жайворонок рогатий, вівчарик зелений *Phylloscopus trochiloides*, синиця чубата, подорожник лапландський) — стосуються попередніх періодів; як наслідок, перелічені види до орнітофауни періоду, що розглядається, ми не вносили. Не внесений нами до списку орнітофауни вказаного періоду і пугач, оскільки маємо підстави вважати, що цей вид вже давно не представлений в орнітофауні регіону, а його наведення в останньому анотованому списку птахів району ЧБЗ [77] спирається на неперевірені дані і є помилковим. Так у Літописах природи ЧБЗ минулих років (до 1984 р., а також у 1996 р.) цей вид наводився з посиланням на спостереження єгерів ділянки заповідника „Волижин ліс“, які, імовірно, помилково приймали за пугача сову сіру. Зокрема, автор особисто був свідком, як єгер ділянки „Волижин ліс“ Л. М. Янчишин почувши в сутінках голос сови сірої, сказав, що в лісі подає голос пугач. Коли йому вказали, що це голос іншого виду, він дуже здивувався і зауважив, що завжди вважав, що це голос саме пугача (до цього варто ще додати, що саме цей єгер працював на ділянці „Волижин ліс“ у 1996 р. і, відповідно, інформація про реєстрацію пугача ввійшла до Літопису природи за 1996 р. саме з його слів).

Ще для 7 видів (гуска біла, кречет, погонич-крихітка, плавунець плоскодзьобий, грицик малий, жовна зелена, гаїчка болотяна) жодних фактичних даних про реєстрацію в регіоні протягом 1978–1996 рр. у будь-яких джерелах знайти не вдалося, у зв'язку з чим ці види також виключені зі складу орнітофауни регіону НПМ в період, що розглядається.

В кінцевому результаті, до синтетичного списку, який характеризує видовий склад орнітофауни регіону в період з 1978 р. до 1996 р. ввійшло 284 види; їх розподіл за категоріями вірогідності перебування в регіоні НПМ наведений у табл. 4.4. Протягом зазначеного періоду в регіоні НПМ зареєстроване гніздування 134 видів, в т. ч. безпосередньо в межах НПМ гніздилися 76 видів (див. додаток В).

Таблиця 4.4

Розподіл кількості видів синтетичного авіфауністичного списку регіону НПМ (1978 — 1996 рр.) за категоріями вірогідності перебування

Категорія вірогідності	Кількість видів
1	34
2(3)	44
2	126
3	10
4	70
Разом:	284

4.2.5. V період (з 1997 до 2013 рр.)

В ході досліджень нами особисто у регіоні зареєстровані 246 видів птахів. З них 228 — відмічені безпосередньо на НПМ, ще 18 траплялися лише на суміжних територіях. Інформація про реєстрацію декількох видів, які не були виявлені нами, міститься у деяких літературних джерелах. Так науковці регіонального ландшафтного парку „Кінбурнська коса“ наводять інформацію про реєстрації на Кінбурнському півострові черні білоокої, сипа білоголового [67]. Ці ж автори публікують дані про реєстрацію нових для регіону видів: на Кінбурнському півострові — побережника морського *Calidris maritima* [177], у районі с. Кохани Голопристанського району — вівсянки-ремеза *Emberiza rustica* [178]. Й. І. Чернічко повідомляє про зустріч В. І. Пілюгою та І. П. Гержиком на Кінбурнському півострові ще одного нового для регіону виду — чайки білохвостої [80]. У публікації Є. С. Тарасової вказується на факт реєстрації у 2004 р. фламінго рожевого *Phoenicopterus roseus* на території півострова Кінбурнська коса [179]. У звітах Біосферної експедиції [180, 144, 181, 182], учасники якої вивчали осінню міграцію на Кінбурнській косі у 2001–2002 рр., зазначені ще 10 видів, не зареєстрованих нами. Однак, серед них 1 вид (гагара полярна *Gavia immer*) не взятий нами до розгляду, оскільки, раніше в жодному літературному джерелі для регіону він не наводився і його перебування у регіоні потребує підтвердження. З літератури ж відомо, що

поодинокі зальоти гагари полярної в Україні реєстрували лише у західних областях [183, 115, 184].

На суміжних до НППМ територіях у зазначений період зареєстровані ще 5 видів: морянка *Clangula hyemalis*, синьга, турпан *Melanitta fusca* [185], хрустан *Eudromias morinellus* [186] та кульон тонкодзьобий [187]. Поблизу с. Садове Білозерського району Херсонської області 12 липня 2009 р. В. А. Хусточка зустрів 3 особини саджі [188].

Для низки видів, які ми спостерігали лише на суміжних до НППМ територіях, у деяких працях є вказівки щодо їх реєстрації і в межах НППМ. Так, у звітах Біосферної експедиції наведені для Кінбурнської коси 7 таких видів: гагара чорношия *Gavia arctica*, пірникоза чорношия, буревісник малий *Puffinus puffinus yelkouan*, крех великий *Mergus merganser*, сивка звичайна *Pluvialis apricaria*, побережник білий *Calidris alba*, кропив'янка рябогруда [144, 182]. Є також дані про зустрічі на Кінбурнському півострові хохітви [67] та грицика малого (останнього спостерігали під час осінньої міграції в 2007–2009 рр. — усне повідомлення К. О. Редінова та П. С. Панченка).

Слід зазначити, що протягом вказаного періоду музейні фонди ЧБЗ не поповнювали новими екземплярами птахів. У ЗМ НППМ зберігаються тушки 7 видів птахів, здобутих у регіоні в зазначений період. З них 5 видів здобути безпосередньо в межах НППМ, решта — на суміжних територіях.

У ході проведення досліджень відомості найвищого ступеня вірогідності про перебування птахів на НППМ (фотографії та записи голосу, за якими можна однозначно ідентифікувати вид птаха) зібрані нами стосовно 161 виду. При цьому такі відомості безпосередньо на території НППМ зібрані для 133 видів.

Крім того, учасники Біосферної експедиції проводили кільцювання. У їхніх звітах є інформація про відлов 43 видів птахів. Співробітники Кінбурнського регіонального ландшафтного парку повідомляли про відлов на півострові пораненого пісочника ісландського *Calidris canutus* [189]. Вже згадані вище реєстрації в межах НППМ побережника морського, вівсянки-ремеза та

фламінго рожевого, а також садж на суміжних територіях, підтверджуються фотографіями [177, 178, 179, 188].

Кінцевий зведений список, який характеризує видовий склад орнітофауни регіону у період з 1997 р. до 2013 р., налічує 269 видів (див. додаток В); їх розподіл за категоріями вірогідності перебування в регіоні НППМ наведений у табл. 4.5.

Таблиця 4.5

Розподіл кількості видів синтетичного авіфауністичного списку регіону НППМ (1997 — 2013 рр.) за категоріями вірогідності перебування

Категорія вірогідності	Кількість видів
1	158
2(3)	19
2	78
3	4
4	10
Разом:	269

В ході досліджень у регіоні нами виявлене гніздування 127 видів. З них 113 видів знайдені на гніздуванні безпосередньо на НППМ, у решти гніздування зареєстроване лише на суміжних територіях. Крім того, у роботі К. О. Редінова та З. Й. Петровича, присвяченій гніздовій орнітофауні Кінбурнського півострова [190], вказується на гніздування там ще 13 видів, розмноження яких на НППМ нами не виявлено. Зазначимо, що з цих 13 видів не взяті до зведеного списку гніздової орнітофауни НППМ пухівка *Somateria mollissima*, мартини середземноморський *Larus melanocephalus*, тонкодзьобий та жовтоногий *L. cachinnans*, і крячки чорнодзьобий та рябодзьобий *Thalasseus sandvicensis*, оскільки їхнє гніздування на НППМ цілковито завдячує біотехнічним заходам, які проводяться працівниками парку (створенням островів-платформ на озерах півострова). В низці літературних джерел додатково вказується на гніздування окремих видів на суміжних до НППМ територіях. Так, про гніздування гоголя *Vucephala clangula*, мартини звичайного *Larus ridibundus* та крячка білощогого *Chlidonias hybrida* в плавнях Дніпра

пишуть В. А. Костюшин зі співавторами [191]. З. Й. Петрович та І. Т. Русєв повідомляють про гніздування в районі с. Бехтери (Голопристанський район) косаря [192]. В цитованій вище роботі К. О. Редінова та З. Й. Петровича автори пишуть про гніздування на суміжних до НПМ територіях кам'янки попелястої *Oenanthe isabellina* [190]. Таким чином, протягом 1997–2013 рр. у регіоні зареєстроване гніздування 139 видів птахів, в т. ч. 121 — на НПМ і 18 — на суміжних територіях.

4.3. Аналіз зведеного списку орнітофауни регіону НПМ

Зведений список орнітофауни регіону НПМ, складений за результатами інвентаризації видового складу птахів (див. розд. 4.2 та додатки Б і В), наведений у додатку Г. Загальна кількість фігурантів зведеного списку становить 305 видів, у т. ч. 303 види аборигенної орнітофауни. Не є представником аборигенної орнітофауни фазан, оскільки цей вид був інтродукований у регіоні. Аналогічний статус має і голуб сизий, що зумовлено тим, що формування широко поширених у населених пунктах Європи його популяцій не було природним процесом і пов'язане виключно з утриманням цього виду в неволі.

Як видно з табл. 4.6, 295 видів зареєстровані безпосередньо на території НПМ (фігуранти списку, у яких значення ФПВП становить „1“, „2“ та „2(3)“). Ще 10 видів виявлено на суміжних територіях (види зі значенням ФПВП рівним „3“ та „4“). Це такі як пелікан кучерявий *Pelecanus crispus*, чапля єгипетська, лебідь малий *Cygnus bewickii*, морянка, синьга, султанка, саджа, жайворонок білокрилий, плиска жовтоголова *Motacilla citreola*, вівчарик зелений. З перелічених 10 видів більш-менш регулярно трапляються в регіоні лише морянка та синьга [185], решта ж — вкрай рідкісні залітні види; деякі з них, як от чапля єгипетська, султанка і плиска жовтоголова, взагалі зареєстровані лише по одному разу.

Основна мета аналізу зведеного списку орнітофауни НПМ полягає у тому, щоб виявити групу проблемних видів, стосовно яких об'єктивно є брак інформації щодо перебування у регіоні. Потенційними фігурантами цієї групи є види, перебування яких у регіоні не підтверджене документально. Найбільш проблематичними у цьому сенсі є види, для яких відсутність документального підтвердження поєднується із недостатньою вивченістю у регіоні (низьким значенням ФПВ) та (або) категорією постійності „дуже рідкісні“.

Таблиця 4.6

Розподіл кількості видів за окремими значеннями формального показника вірогідності перебування (ФПВП)

Значення ФПВП	Кількість видів
1	221
2	20
2(3)	54
3	6
4	4
Разом:	305

Як видно з таблиці 4.6, найбільш достовірні відомості про перебування на НПМ (значення ФПВП — „1“) маємо для 221 виду птахів. Ще для 60 видів є такі відомості з суміжних територій (ФПВП — „2(3)“ або „3“). Знаходження решти 24 видів у регіоні документально не підтверджено (значення ФПВП — „2“ або „4“). Саме ці види і є потенційно проблемними у сенсі доведеності їх присутності в орнітофауні регіону; їх перелік наведено в таблиці 4.7).

З усіх наведених у табл. 4.7 видів, нами особисто виявлено крячка білощокого, голуба сизого*, серпокрильця білочеревого *Apus melba*, шишкаря ялинового та вівсянку чорноголову *Emberiza melanocephala*, у зв'язку з чим у нас відсутні сумніви щодо того, що ці види трапляються у регіоні НПМ. Також, у одній із попередніх публікацій згадували про зустріч могильника *Aquila heli-*

* Те, що голуб сизий потрапив до списку видів, які не здобувалися у регіоні, є свого роду курйозом. Справа в тому, що цей вид майже не цікавить орнітологів через неприродне походження його більшості популяцій як у Європі загалом [112], так і у регіоні НПМ зокрема. В той же час, цей вид фігурував у більшості регіональних авіфауністичних списків.

Таблиця 4.7

**Види-фігуранти зведеного списку орнітофауни регіону НПМ
перебування яких в регіоні не підтвержене документально**

Вид	ФПВП	ФПВ	Постійність
1	2	3	4
<i>Bubulcus ibis</i>	4	1	др
<i>Cygnus bewickii</i>	4	2	др
<i>Melanitta nigra</i>	4	2	р
<i>Accipiter brevipes</i>	2	2	др
<i>Aquila heliaca</i>	2	3	р
<i>Anthropoides virgo</i>	2	4	р
<i>Chettusia gregaria</i>	2	2	др
<i>Vanellochettusia leucura</i>	2	1	др
<i>Chlidonias hybrida</i>	2	3	р
<i>Columba livia f. domestica</i>	2	3	яо
<i>Apus melba</i>	2	2	др
<i>Dendrocopos medius</i>	2	2	др
<i>Calandrella rufescens</i>	2	3	р
<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	2	1	др
<i>Motacilla cinerea</i>	2	3	р
<i>Locustella naevia</i>	2	2	р
<i>Acrocephalus paludicola</i>	2	2	р
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	4	1	др
<i>Oenanthe hispanica</i>	2	1	др
<i>Parus cristatus</i>	2	1	др
<i>Sitta europaea</i>	2	2	р
<i>Loxia pytiopsittacus</i>	2	3	др
<i>Loxia curvirostra</i>	2	5	р
<i>Emberiza melanocephala</i>	2	3	р

Постійність: яо — ядро орнітофауни (трапляється щорічно); р — рідкісний (6–25 реєстрацій); др — дуже рідкісний (1–5 реєстрацій).

аса на Івано-Рибальчанській ділянці ЧБЗ [193], однак, наразі є певні сумніви, що цей вид був визначений вірно. Решту видів, за ознакою наявності чи відсутності у згадках у літературі конкретних даних щодо дати та місця реєстрації, можна поділити на дві групи.

Очевидно, що вірогідність перебування у регіоні видів, для яких така інформація зазначена, є вищою, ніж для тих, для яких така інформація відсутня. З усіх проаналізованих джерел виявлено, що інформація щодо дат та місць зустрічі є для таких видів, як чапля єгипетська, лебідь малий [77], синьга [185], могильник, журавель степовий [153], чайка білохвоста [80], кам'янка іспанська *Oenanthe hispanica* [194]. Решта видів становлять групу найпроблемніших у сенсі доведеності їх перебування у регіоні. Це яструб коротконогий, чайка степова *Chettusia gregaria*, дятел середній, жайворонки сірий та чорний, плиска гірська *Motacilla cinerea*, кобилочка-цвіркун *Locustella naevia*, очеретянка прудка *Acrocephalus paludicola*, вівчарик зелений, синиця чубата, повзик, шишкар сосновий *Loxia pytiopsittacus*.

На завершення аналізу зведеного списку орнітофауни регіону НПМ, звернемо увагу ще й на ті види, які згадували в літературі, проте були відсіяні ще на етапі аналітичної обробки літературних джерел за окремими періодами, і, таким чином, не були внесені до результуючого зведеного списку орнітофауни НПМ. Основною причиною невнесення здебільшого була повна відсутність будь-яких даних, які б могли слугувати скільки-небудь достовірним фактичним підтвердженням наявності цих видів у орнітофауні регіону і, як наслідок, велика ймовірність того, що ці види вказані помилково. Зведення інформації про такі види має на меті попередження мандрування помилок у наступних публікаціях, де так чи інакше автори будуть торкатися питання видового складу орнітофауни регіону НПМ. Перелік таких видів із вказівкою джерел, де вони зазначалися, та коментарями щодо причин невнесення до синтетичних списків орнітофауни НПМ, наведені у табл. 4.8.

Таблиця 4.8

Види, перебування яких у регіоні НПМ є недоведеним

Вид	Літературні джерела де наводився	Коментар
1	2	3
<i>Gavia immer</i>	[144, 182]	У зв'язку з тим, що за літературними джерелами поодинокі зустрічі цього виду відомі лише для західних областей України, зальоти гагари полярної у регіон НПМ потребують підтвердження.
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	[18]	Ймовірно, мала місце помилка у визначенні виду Д. Подушкіним.
<i>Chen caerulescens</i>	[8, 77]	Будь-які дані про реєстрацію цього виду у регіоні відсутні. Якщо такі зустрічі і були, то найімовірніше це особини з зоопарку Асканії-Нова. У зоопарку цей вид після 1961 р. успішно розмножувався, причому, частина молодняка залишалася льотною і розліталася [152, 195], через що дослідники дотримуються думки, що особини гуски білої, які трапляються в Україні, навряд чи походять з природних популяцій [115].
<i>Aegyptius monachus</i>	[77]	Хоча теоретично зальоти цього виду до регіону НПМ можливі (у всілякому разі такі факти відомі для Асканії-Нова [196]), внесення грифа чорного до анованого списку Т. Б. Ардамацькою та А. Г. Руденко було очевидно безпідставним (див. ст. 40).
<i>Falco rusticolus</i>	[8, 143, 77]	Ймовірно, до анованих списків Т. Б. Ардамацької, С. М. Семенова та Т. Б. Ардамацької, А. Г. Руденко внесений через надто широке трактування авторами протяжності регіону Чорноморського заповідника на підставі того, що цей вид був зареєстрований у Асканії-Нова [197, ст. 336]. Вказівка М. Г. Пирогова [143], що у музейній експозиції ЧБЗ зберігається опудало кречета, є помилковою (див. ст. 39).

1	2	3
<i>Porzana pusilla</i>	[8, 77]	Будь-які дані про реєстрацію цього виду у регіоні відсутні. Ймовірно, до анотованих списків Т. Б. Ардамацької, С. М. Семенова та Т. Б. Ардамацької, А. Г. Руденко внесений через надто широке трактування авторами протяжності регіону Чорноморського заповідника на підставі того, що цей вид був зареєстрований у Асканії-Нова [33].
<i>Phalaropus fulicarius</i>	[8, 77]	Підстави внесення цього виду до анотованих списків Т. Б. Ардамацької, С. М. Семенова та Т. Б. Ардамацької, А. Г. Руденко невідомі. Слід, однак, наголосити, що зальоти цього виду у регіон теоретично цілком можливі. Найближчі достовірні спостереження виду відомі на Тилігульському лимані, у дельті Дунаю та на Молочному лимані [198, 199].
<i>Pterocles orientalis</i>	[8, 77]	Найімовірніше, до анотованих списків Т. Б. Ардамацької, С. М. Семенова та Т. Б. Ардамацької, А. Г. Руденко внесений на підставі того, що цей вид згадується О. Д. Нордманом для степової зони [6, ст. 222]. На нашу думку, об'єм даних, наведених у О. Д. Нордмана стосовно цього виду, не дає підстав для внесення рябка чорночеревого до орнітофауни регіону.
<i>Picus viridis</i>	[8, 77]	З яких підстав жовна зелена була внесена до цитованих анотованих списків — невідомо, адже будь-які фактичні дані щодо реєстрації цього виду у регіоні чи на найближчих суміжних територіях відсутні. Не виключено, що мало місце неправильне визначення зовні подібної жовни сивої <i>P. canus</i> , яка у минулі роки була рідкісним залітним видом у регіоні.
<i>Parus palustris</i>	[8, 77]	Підстави, з яких цей вид був внесений до цитованих анотованих списків, невідомі.

Таким чином, підсумовуючи викладене у розділі 4, зазначимо, що у результаті застосування низки принципів та аналітичних процедур, суть та необхідність яких розглянута та обґрунтована у розділі 4.1, а також у одній із публікацій [200], для кожного окремого періоду з більш як сторічної історії систематичного вивчення орнітофауни регіону НПМ укладені уніфіковані видові списки орнітофауни, а на основі останніх — результуючий зведений список орнітофауни. Отримані результати відкрили шлях для детального аналізу структурних особливостей орнітофауни регіону НПМ та характеру і напрямку тих змін, що відбулися у ній з часом.

РОЗДІЛ 5

СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ОРНІТОФАУНИ РЕГІОНУ

5.1. Структура орнітофауни НПМ*

5.1.1. Таксономічне багатство та таксономічна структура

Внаслідок ревізії, результати якої викладено у розділі 4, встановлено, що орнітофауну НПМ складають 293 види, які належать до 156 родів, 57 родин та 20 рядів. У контексті таксономічного багатства птахів як України, так і Східної Європи, орнітофауна досліджуваного регіону, не зважаючи на відносно невелику площу останнього, відрізняється досить значною репрезентативністю. Орнітофауна НПМ становить близько 70 % від всієї видової різноманітності орнітофауни України. Аналогічно, частка кількості видів у орнітофауні НПМ від всієї видової різноманітності птахів Східної Європи сягає 47 %. Досить багатою (знову ж таки з огляду на невелику площу НПМ) виглядає орнітофауна досліджуваного регіону і на тлі таксономічної різноманітності птахів Західної Палеарктики загалом (табл. 5.1).

Таксономічне багатство птахів НПМ показують і результати порівняння з орнітофаунами деяких територій, що лежать на близьких до географічного розташування НПМ широтах Східної Європи**. Так, таксономічна різноманітність птахів НПМ істотно багатша ніж орнітофауни Дельти Дунаю, Молдови і, особливо, Асканії-Нова. В той же час вона є близькою до таксономічної різноманітності птахів Кримського півострова (табл. 5.2), і це при тому, що останній за площею майже в 17 разів більший від НПМ і має куди ширший

* В межах цього підрозділу, з причини неприродного походження популяцій фазана та голуба сизого у регіоні, зазначені види не враховували під час аналізу структурних особливостей орнітофауни.

** Для порівняння деяких структурних характеристик орнітофауни НПМ були обрані орнітофауни таких територій: регіон Дунайського БЗ [202, 203], Молдова [204, 205], регіон БЗ „Асканія-Нова“ [206], Кримський півострів [140], Степове Придоння [207], та регіон дельти Волги [208].

спектр оселищ. Помітно біднішою є орнітофауна НПМ у порівнянні зі степовим Придонням та регіоном дельти Волги, що пояснюється як різницею у площах (особливо у випадку зі степовим Придонням), так і помітним впливом на таксономічне багатство птахів зазначених територій середземноморського, монгольського та, менше, сибірського типів фауни*.

Таблиця 5.1

**Таксономічне багатство орнітофауни НПМ
(у порівнянні з орнітофауною Західної Палеарктики)**

Таксон	Кількість таксонів	Частка від кількості таксонів орнітофауни Західної Палеарктики, %
Рядів	20	83,3
Родин	57	64,1
Родів	156	44,3
Видів	293	30,4

Примітка: Кількість таксонів орнітофауни Західної Палеарктики прийнята за AERC list of Western Palearctic birds (December 2012 version) [209].

Таблиця 5.2

**Таксономічне багатство орнітофауни НПМ у порівнянні з орнітофауною
низки інших регіонів**

Територія	Кількість таксонів			
	Рядів	Родин	Родів	Видів
НПМ	20	57	156	293
Дунайський БЗ	19	53	143	253
Молдова	19	54	145	266
БЗ „Асканія-Нова“	18	51	137	247
Кримський п-в	20	56	157	300
Степове Придоння	20	58	168	324
Дельта Волги	19	56	163	304

Результати порівняння таксономічного багатства гніздової орнітофауни виглядають дещо інакше. За кількістю родин, родів та видів гніздовий комплекс птахів НПМ помітно багатший лише у порівнянні з дельтою Дунаю

* Типи фауни — у розумінні Б. К. Штегмана [201].

і, особливо, Асканією-Нова, однак істотно поступається решті територій (табл. 5.3). Певною мірою це пояснюється різницею в різноманітності оселищ, яка, в свою чергу, значною мірою пов'язана з різницею в площі відповідних регіонів. Але при детальному порівнянні списків видів звертають на себе увагу і географічно зумовлені відмінності. Так, порівняно багатша, ніж на НПМ, видова різноманітність гніздової орнітофауни Молдови значною мірою зумовлена видами європейського типу фауни. В той же час, більше багатство гніздової орнітофауни Криму і, особливо, Степового Приддоння та дельти Волги переважно визначається видами середземноморського та монгольського типів фауни.

Таблиця 5.3

Таксономічне багатство гніздової орнітофауни НПМ у порівнянні з гніздовою орнітофауною низки інших регіонів

Територія	Кількість таксонів			
	Рядів	Родин	Родів	Видів
НПМ	17	42	96	139
Дунайський БЗ	15	38	83	123
Молдова	17	45	109	172
БЗ „Асканія-Нова“	14	33	69	95
Кримський п-в	17	49	117	185
Степове Приддоння	17	48	121	198
Дельта Волги	17	46	106	164

Цікавими виявилися результати порівняння співвідношення кількості гніздових видів до кількості всіх зареєстрованих видів за окремими регіонами (табл. 5.4). Аналіз показав, що хоча загальна видова різноманітність птахів регіону НПМ не набагато поступається Кримському півострову, вона, на відміну від Криму, значною мірою забезпечується саме негніздовими видами (зокрема пролітними та залітними). І справді, загальна кількість видів птахів для НПМ у 2,1 рази перевищує кількість гніздових видів, тоді, як в орнітофауні Кримського півострова лише в 1,6 рази. Таким чином, попри менші площі і різноманітність оселищ, у порівнянні з Кримським півостровом,

степовим Придонням і Молдовою, специфіка географічного положення НППМ, яка полягає в розміщенні в місці перетину двох пролітних шляхів (меридіонального та широтного) у поєднанні з сусідством із морськими акваторіями, робить загальну видову різноманітність птахів НППМ співмірною з різноманітністю орнітофаун Криму та степового Придоння, або ж навіть багатшою, як це бачимо у випадку порівняння з орнітофауною Молдови.

Таблиця 5.4

Відношення кількості гніздових видів до загальної кількості видів у орнітофаунах НППМ та деяких інших регіонів

Територія	Гніздові види (прийнято за 1) : весь видовий склад
НППМ	1 : 2,1
Дунайський БЗ	1 : 2,1
Молдова	1 : 1,6
БЗ „Асканія-Нова“	1 : 2,6
Кримський п-в	1 : 1,6
Степове Придоння	1 : 1,6
Дельта Волги	1 : 1,9

На проміжне (у контексті таксономічного багатства) положення орнітофауни НППМ серед орнітофаун обраних для порівняння регіонів, вказують і проміжні значення середньої кількості видів у роді, видів у родині та родів у родині (за М. Ф. Бойком [210], ці показники називатимемо, відповідно, видо-родовим, видо-родинним та родо-родинним коефіцієнтами) (табл. 5.5–5.6). При цьому порівняльний аналіз значень згаданих коефіцієнтів знову наводить на вже простежену закономірність, яка полягає у тому, що за багатством весь видовий комплекс НППМ посідає серед орнітофаун решти регіонів відносно вище місце, ніж у випадку, коли порівняння орнітофаун здійснюється лише за гніздовим комплексом видів. Так, за значеннями видо-родового, видо-родинного та родо-родинного коефіцієнтів, що розраховані для всього видового складу птахів, орнітофауна НППМ поступається лише орнітофауні Кримського півострова, степового Придоння та дельти Волги, і водночас переважає орнітофауни БЗ „Асканії-Нова“, Дунайського БЗ та Молдови (табл. 5.5). За

значеннями ж згаданих коефіцієнтів, що розраховані лише для гніздового комплексу, орнітофауна НПМ, на додаток до орнітофаун Кримського півострова, степового Придоння та дельти Волги, додаткового поступається ще й орнітофауні Молдови (табл. 5.6).

Таблиця 5.5

Значення видо-родового, видо-родинного та родо-родинного коефіцієнтів для орнітофаун НПМ та деяких інших регіонів

Територія	Коефіцієнти		
	В/Рд	В/Рн	Рд/Рн
НПМ	1,88	5,14	2,74
Дунайський БЗ	1,77	4,77	2,70
Молдова	1,83	4,93	2,69
БЗ „Асканія-Нова“	1,80	4,84	2,69
Кримський п-в	1,91	5,36	2,8
Степове Придоння	1,93	5,59	2,9
Дельта Волги	1,87	5,43	2,91

Умовні позначення: коефіцієнти: В/Рд — видо-родовий; В/Рн — видо-родинний; Рд/Рн — родо-родинний

Таблиця 5.6

Значення видо-родового, видо-родинного та родо-родинного коефіцієнтів для гніздових орнітофаун НПМ та деяких інших регіонів

Територія	Коефіцієнти		
	В/Рд	В/Рн	Рд/Рн
НПМ	1,45	3,31	2,29
Дунайський БЗ	1,48	3,24	2,18
Молдова	1,58	3,82	2,42
БЗ „Асканія-Нова“	1,38	2,88	2,09
Кримський п-в	1,58	3,78	2,39
Степове Придоння	1,64	4,13	2,52
Дельта Волги	1,55	3,57	2,30

Умовні позначення див. у табл. 5.5

У фауні НПМ найбільша видова різноманітність притаманна ряду Passeriformes (112 видів, або 38,2 % всієї орнітофауни); трохи не вдвічі йому поступається ряд Charadriiformes (62 види, 21,2 %). Третє місце за багатством поділили Falconiformes (29 видів, 9,9 %) та Anseriformes (28 видів, 9,6 %). Досить висока різноманітність характерна також для Ciconiiformes (12 видів, 4,1 %) та Gruiformes (10 видів, 3,4 %); решта ж рядів налічують по 1–8 видів. Перелічені вище найбільш численні за кількістю видів ряди є найбагатшими і у гніздовій орнітофауні НПМ, однак співвідношення їхнього видового багатства інше. Як і серед всього видового складу птахів НПМ, у гніздовому комплексі чільне місце посідає ряд Passeriformes (60 видів або 43,2 %); решта ж перелічених рядів значно поступається горобиним. Так Charadriiformes має 14 гніздових видів або 10,1 % гніздового комплексу НПМ, Falconiformes — 11 (7,9 %), Anseriformes — 10 (7,2 %), Ciconiiformes — 9 (6,5 %), Gruiformes — 8 (5,8 %). Решта рядів налічують по 1–5 видів (табл. 5.7)

Таблиця 5.7

Співвідношення кількостей родин, родів та видів у рядах орнітофауни НПМ

Ряди	Весь видовий склад			Види, які гніздяться		
	кількість:			кількість:		
	родин	родів	видів	родин	родів	видів
1	2	3	4	5	6	7
Gaviiformes	1	1	2	—	—	—
Podicipediformes	1	1	5	1	1	3
Procellariiformes	1	1	1	—	—	—
Pelecaniformes	2	2	3	1	1	2
Ciconiiformes	3	9	12	2	7	9
Phoenicopteriformes	1	1	1	—	—	—
Anseriformes	1	12	28	1	7	10
Falconiformes	3	12	29	2	6	11
Galliformes	1	2	2	1	2	2
Gruiformes	3	9	10	2	7	8

1	2	3	4	5	6	7
Charadriiformes	8	32	62	6	11	14
Columbiformes	1	2	4	1	2	3
Cuculiformes	1	1	1	1	1	1
Strigiformes	2	7	8	1	4	5
Caprimulgiformes	1	1	1	1	1	1
Apodiformes	1	1	2	1	1	1
Coraciiformes	3	3	3	3	3	3
Upupiformes	1	1	1	1	1	1
Piciformes	1	3	6	1	3	5
Passeriformes	21	55	112	16	38	60
Разом:	57	156	293	42	96	139

За таксономічним багатством в спектрі родин чільне місце ділять між собою *Anatidae* (12 (7,7 %) родів, 28 (9,6 %) видів) і *Scolopacidae* (12 (7,7 %) родів, 27 (9,2 %) видів). Друге місце займають *Accipitridae* (10 (6,4 %) родів, 21 (7,2 %) вид) і *Muscicapidae* (9 (5,8 %) родів, 23 (7,9 %) види). Високою видовою різноманітністю відрізняються також родини *Sylviidae* (20 (6,8 %) видів) та *Laridae* (17 (5,8 %) видів), хоча за родовим багатством (відповідно, 5 (3,2 %) та 7 (4,5 %) родів) вони поступаються родинам *Charadriidae* (8 (5,1 %) родів, 11 (3,8 %) видів), *Fringillidae* (9 (5,8 %) родів, 12 (4,1 %) видів), а у випадку *Sylviidae* — ще трьом родинам, у складі кожної з яких налічується по 6 родів. Серед гніздового комплексу за таксономічним багатством переважають родини *Muscicapidae* (7 (7,3 %) родів, 11 (7,9 %) видів), *Sylviidae* (4 (4,2 %) роди, 11 (7,9 %) видів) та *Anatidae* (7 (7,3 %) родів, 10 (7,2 %) видів) (табл. 5.8).

Порівняння видового складу орнітофауни НПМ з іншими територіями за допомогою кластерного аналізу із застосуванням коефіцієнтів відмінності Жаккара, показало досить високу подібність всіх окремих регіонів між собою як за повним видовим складом, так і за окремими екологічними групами*

* Характеристика екологічної структури орнітофауни НПМ наведена у розділі 5.1.3

(рис. 5.1, а–д). Так, при побудові діаграми на основі порівняння за повним видовим складом, найвіддаленіший від решти проб кластер (степове Придоння) розмістився на віддалі менш ніж 0,5; відмінність між рештою проб не перевищувала 0,3 (рис. 5.1, а). В діаграмах для видів дендрофільної, лімнофільної та склерофільної екологічних груп значення найбільшої відстані між окремими пробами становить близько 0,35 (рис. 5.1, б, г, д), і лише в діаграмі побудованій для кампофілів максимальна відстань між окремими кластерами сягає трохи більше ніж 0,6. Окремо слід підкреслити, що порівняння як за повним видовим складом, так і за окремими екологічними групами, показує надзвичайно високу подібність орнітофауни НПМ до орнітофауни Кримського півострова: у всіх випадках НПМ і Кримський півострів на дендрограмах об'єднуються в один кластер з відстанню, що не перевищує 0,1–0,15.

Таблиця 5.8

Співвідношення кількостей родів та видів у родинях орнітофауни НПМ

Родина	Весь видовий склад		Гніздовий комплекс	
	Кількість родів	Кількість видів	Кількість родів	Кількість видів
1	2	3	4	5
<i>Gaviidae</i>	1	2	—	—
<i>Podicipedidae</i>	1	5	1	3
<i>Procellariidae</i>	1	1	—	—
<i>Pelecanidae</i>	1	1	—	—
<i>Phalacrocoracidae</i>	1	2	1	2
<i>Ardeidae</i>	6	8	6	8
<i>Threskiornitidae</i>	2	2	—	—
<i>Ciconiidae</i>	1	2	1	1
<i>Phoenicopteridae</i>	1	1	—	—
<i>Anatidae</i>	12	28	7	10
<i>Pandionidae</i>	1	1	—	—
<i>Accipitridae</i>	10	21	5	7
<i>Falconidae</i>	1	7	1	4
<i>Phasianidae</i>	2	2	2	2
<i>Gruidae</i>	2	2	—	—
<i>Rallidae</i>	5	6	5	6

1	2	3	4	5
<i>Otididae</i>	2	2	2	2
<i>Burhinidae</i>	1	1	1	1
<i>Charadriidae</i>	8	11	3	4
<i>Recurvirostridae</i>	1	1	1	1
<i>Haematopodidae</i>	1	1	1	1
<i>Scolopacidae</i>	12	27	3	3
<i>Glareolidae</i>	1	2	—	—
<i>Stercorariidae</i>	1	2	—	—
<i>Laridae</i>	7	17	2	4
<i>Columbidae</i>	2	4	2	3
<i>Cuculidae</i>	1	1	1	1
<i>Strigidae</i>	6	7	4	5
<i>Tytonidae</i>	1	1	—	—
<i>Caprimulgidae</i>	1	1	1	1
<i>Apodidae</i>	1	2	1	1
<i>Coraciidae</i>	1	1	1	1
<i>Alcedinidae</i>	1	1	1	1
<i>Meropidae</i>	1	1	1	1
<i>Upupidae</i>	1	1	1	1
<i>Picidae</i>	3	6	3	5
<i>Hirundinidae</i>	3	3	3	3
<i>Alaudidae</i>	6	8	4	4
<i>Motacillidae</i>	2	8	2	4
<i>Laniidae</i>	1	4	1	2
<i>Oriolidae</i>	1	1	1	1
<i>Sturnidae</i>	1	2	1	1
<i>Corvidae</i>	4	7	3	6
<i>Bombycillidae</i>	1	1	—	—
<i>Troglodytidae</i>	1	1	—	—
<i>Prunellidae</i>	1	1	—	—
<i>Sylviidae</i>	5	20	4	11
<i>Regulidae</i>	1	2	—	—
<i>Muscicapidae</i>	9	23	7	11
<i>Paradoxornithidae</i>	1	1	1	1
<i>Aegithalidae</i>	1	1	1	1

1	2	3	4	5
<i>Paridae</i>	2	5	2	3
<i>Sittidae</i>	1	1	—	—
<i>Certhiidae</i>	1	1	1	1
<i>Passeridae</i>	1	2	1	2
<i>Fringillidae</i>	9	12	5	5
<i>Emberizidae</i>	3	8	1	4
Разом:	156	293	96	139

Результати порівняння видового складу гніздової орнітофауни НПМ з іншими територіями за повним видовим складом та за окремими екологічними групами виявилися істотно різноманітнішими (рис. 5.2, а–г). Так, за повним видовим складом та за лімнофільною групою гніздова орнітофауна НПМ найбільш подібна до гніздової орнітофауни Дунайського БЗ (рис. 5.2, а, г). Дендрофільний гніздовий комплекс НПМ виявився найближчим до такого у Молдови та степового Придоння (рис. 5.2, б). Видовий склад кампофільних видів, що гніздяться на НПМ, найбільше подібний до гніздового кампофільного комплексу Молдови (рис. 5.2, в). Нарешті, видовий склад склерофілів орнітофауни НПМ майже повністю повторює склерофільний гніздовий комплекс БЗ „Асканія-Нова“ (рис. 5.2, д). Цікаво також відзначити, що майже у всіх варіантах дендрограм гніздова орнітофауна НПМ потрапляла в окремий від орнітофаун Кримського півострова, степового Придоння та дельти Волги кластер (рис. 5.2, а, в–д). Частковим винятком став лише дендрофільний комплекс, за яким орнітофауна НПМ потрапила в один, хоча й не дуже щільний кластер разом з дендрофільними комплексами степового Придоння, Молдови та Кримського півострова (рис. 5.2, б).

Рис. 5.1. Дендрограми подібності між орнітофаунами НПМ та деяких інших територій (для всього видового складу)

а — всі екологічні групи; б — дендрофіли; в — кампофіли; г — лімнофіли; д — склерофіли

Рис. 5.2. Дендрограми подібності між орнітофаунами НПМ та деяких інших територій (для гніздового комплексу)

а — всі екологічні групи; б — дендрофіли; в — кампофіли; г — лімнофіли; д — склерофіли

5.1.2. Хорологічна структура гніздової орнітофауни

Як відомо, для зоогеографічних побудов, що базуються на орнітологічному матеріалі, виходять перш за все із аналізу складу птахів, що гніздяться в тій чи іншій місцевості, в той час як види, які не гніздяться, — мають лише другорядне значення для зоогеографічних характеристик [211]. З огляду на це, а також враховуючи малу в орнітогеографічному сенсі просторову протяжність НПМ, хорологічний аналіз орнітофауни регіону був виконаний лише над гніздовими видами.

Для аналізу взяли за основу ієрархічну хорологічну класифікацію орнітофауни Північної Євразії, розроблену В. С. Жуковим [212, 213, 214]. Вона складається з низки ієрархічних рівнів, вищими з яких є система ареалів, підсистема ареалів та тип ареалу. Далі для типу ареалу іде подальше дроблення на ту чи іншу кількість нижчих ієрархічних рівнів. Адаптована нами до гніздової орнітофауни регіону НПМ схема ієрархічної хорологічної класифікації, аналіз якої поданий нижче, наведена у додатку Д.

Система космополітних ареалів об'єднує низку найбільш широко поширених у світі видів птахів із космополітними та субкосмополітними ареалами. У гніздовій орнітофауні НПМ до цієї групи належать 6 видів (4,3 %); всі вони є представниками лімнофільної екологічної групи.

Ареали решти 133 видів належать до системи некосмополітних ареалів і підсистеми ареалів, що заходять до Арктогеї. Вони представлені 4 типами: арктогейськими, неогейсько-арктогейськими, палеарктико-палеогейсько-нотогейськими та палеарктико-палеогейськими ареалами.

Найменш численним за кількістю видів у регіоні є неогейсько-арктогейський тип ареалу, який має лише один вид: кампофіла з неотропіко-голарктичним поширенням — сову болотяну.

Наступним за багатством видового складу у регіоні є палеарктико-палеогейсько-нотогейський тип ареалу (6 видів чи 4,3 % від гніздової фауни НПМ). Подібно до групи видів з ареалами, які належать до системи космополітних, представники з цим типом ареалу є видами, що належать

майже виключно до лімнофільної екологічної групи. Єдиним винятком є дендрофіл шуліка чорний, який, однак, екологічно досить тісно пов'язаний з водоймами [215, 216].

Палеарктико-палеогейський тип ареалу в межах НПМ представлений 19 видами або 13,7 % від гніздової фауни НПМ. Серед них найбільше лімнофілів — 7 видів. Дендрофіли, склерофіли та кампофіли налічують відповідно 5, 4 та 3 види.

Найбагатшою за видовою різноманітністю групою в регіоні є види з арктогейським типом ареалу. У гніздовому комплексі НПМ таких нараховується 107 видів (77 %). Серед них є представники з ареалами, що належать до двох підтипів: голарктичного та палеарктичного. Голарктичне поширення характерне 12 видам (8,6 %). За зонально-ландшафтною приуроченістю ареалу серед голарктів переважають види з температурно-субтропічним поширенням (5 видів); для решти характерне полізональне, температурне, суббореальне (по 2 види) та бореальне (1 вид) поширення. Серед видів з голарктичним підтипом ареалу найбільше представників лімнофільної групи (6 видів); видів, які належать до дендрофільної та склерофільної груп, нараховується по три в кожній.

Групу з палеарктичним підтипом ареалів складають 95 видів (68,4 %). У свою чергу, ареали всіх палеарктичних видів гніздового комплексу НПМ представлені трьома групами: західно-палеарктичною, трансдовготно-палеарктичною та серединно-палеарктичною.

Серед зазначених трьох груп ареалів найбагатшою за кількістю видів є західно-палеарктична (52 види, 37,4 %). За зонально-ландшафтною приуроченістю ареалу серед них переважають види із суббореальним поширенням (21 вид). Окрім суббореальних видів, західно-палеарктична група представлена також видами з температурним (11 видів), температурно-субтропічним (10 видів), суббореально-субтропічним (9 видів) та субтропічно-середземноморським (1 вид) поширенням. В спектрі екологічних груп західних палеарктів найбільшим багатством відрізняються дендрофіли (31 вид); решта

груп істотно поступається перед ними (лімнофіли — 10; кампофіли — 7, склерофіли — 4).

Друге місце за видовою різноманітністю серед палеарктів посідає трансдовготно-палеарктична група ареалів (37 видів, 26,6 %). Ця група найбільше мірі представлена видами з температурно-субтропічним та суббореальним поширенням (відповідно, 16 та 9 видів). Також присутні температурні та суббореально-субтропічні (по 5) і полізональні (2) види. Серед трансдовготних палеарктів перше місце за кількістю видів у спектрі екогруп поділили між собою дендрофіли та лімнофіли (по 15 видів); склерофілів налічується 5 видів, кампофілів — 2.

З представників серединно-палеарктичної групи до гніздового комплексу НПМ входять лише 6 видів, серед яких 3 є суббореальними. Решта 3 види мають, відповідно, температурне, суббореально-субтропічне та субтропічне поширення. В екологічному відношенні ця група представлена лімнофілами (3 види), кампофілами (2 види) та одним дендрофілом.

Таким чином, з усієї гніздової орнітофауни НМП значно переважають арктогейські види (107 видів або 77 % від усієї видової різноманітності гніздової орнітофауни), серед яких перше місце за видовою різноманітністю займає група західно-палеарктичних видів, які мають суббореальне поширення (21 вид або 15,1 %) (табл. 5.9). Друге місце посідає група трансдовготно-палеарктичних видів, які мають температурно-субтропічне поширення (16 видів або 11,5 %). Третє місце ділять між собою західно-палеарктичні види із температурним (11 видів або 7,9 %), температурно-субтропічним (10 видів або 7,2 %) і суббореально-субтропічним (9 видів або 6,5 %) поширенням, а також трансдовготні види із суббореальним поширенням (9 видів). Серед видів, ареали яких виходять за межі Арктогеї, найчисельнішою за видовою різноманітністю серед гніздової орнітофауни НМП є група видів з палеарктико-палеогейським типом ареалу (19 видів 13,7 %).

Таблиця 5.9

Хорологічна структура гніздової орнітофауни НІМ

Зонально-ландшафтна приуроченість гніз- дового ареалу	Гніздовий ареал								Разом видів
	Космополітний і субкосмополітний	Неогейсько-арктогейський	Палеарктико-палеогейсько-ногогейський	Палеарктико-палеогейський	Арктогейський			Разом видів	
					Голарктичний	Палеарктичний			
						трансовготно-	західно-		
Без її врахування	6	1	6	19	—	—	—	—	32
Полізональний	—	—	—	—	2	2			4
Бореальний	—	—	—	—	1				1
Температний	—	—	—	—	2	5	11	1	19
Температно-субтропічний	—	—	—	—	5	16	10		31
Суббореальний	—	—	—	—	2	9	21	3	35
Суббореально-субтропічний	—	—	—	—		5	9	1	15
Субтропічний	—	—	—	—				1	1
Субтропічний середземноморський	—	—	—	—			1		1
Разом видів:	6	1	6	19	12	37	52	6	139

5.1.3. Екологічна структура

Для аналізу екологічної структури орнітофауни НІМ використана найбільш узагальнена класифікація екологічних груп птахів, яку запропонував В. П. Белік [207]. Вона побудована на принципі зв'язку різних видів птахів з п'ятьма основними ландшафтами: а) лісами та чагарниковими заростями, б) відкритими просторами, в) внутрішніми водоймами та болотами, г) гі-

рськими ландшафтами та відслоненнями корінних порід і д) відкритими морськими просторами. Відповідно, згадана класифікація ділить всіх птахів, на дендрофілів, кампофілів, лімнофілів, склерофілів і гідрофілів [217].

В орнітофауні НПМ представлені всі п'ять зазначених вище груп. Найбільш чисельними за кількістю видів є лімнофіли (128 видів або 43,7 % від усього видового складу) і дендрофіли (103 види, 35,2 %) (рис. 5.3 а, табл. 5.10). Кількість представників кампофільної та склерофільної груп приблизно в 3–4 рази менша, ніж дендрофілів та лімнофілів. Гідрофільна ж група в орнітофауні НПМ представлена лише одним видом — буревісником малим. Натомість, у гніздовій орнітофауні НПМ є чотири екологічні групи (відсутня гідрофільна), серед яких найбільша частка належить дендрофілам (56 видів, 40,3 %). Їм незначно поступається лімнофільна група (52 види, 37,4 %). Кампофілів та склерофілів у гніздовій орнітофауні НПМ нараховується, відповідно, 15 та 16 видів (відповідно, 10,8 % та 11,5 %; рис. 5.3 б, табл. 5.11).

Рис. 5.3. Спектр екологічних груп орнітофауни НПМ (а — весь видовий склад; б — гніздовий комплекс)

Порівнюючи співвідношення кількості видів у окремих екологічних групах орнітофауни НПМ та решти територій, можна відразу відзначити, що за спектрами екологічних груп всі території є дуже подібними між собою (табл. 5.10). Наочніше це показують результати порівняння спектрів екогруп кластерним аналізом, внаслідок якого виявилось, що НПМ та решта територій об'єдналися в один тісний кластер, найбільша дистанція приєднання у якому становить лише 10 одиниць (рис. 5.4а). Однак, звертає на себе увагу той факт, що орнітофауна НПМ за спектром екогруп є найбільш подібною до Кримського півострова. Результат аналогічного аналізу, що був виконаний з гніздовим комплексом, виявився більш різноманітним. Спектр екогруп НПМ, окрім Кримського півострова, дуже подібний ще й зі Степовим Придонням — всі зазначені території на дендрограмі об'єдналися в один кластер на відстані менш, ніж 5 одиниць (рис. 5.4б). До цього ж кластеру приєдналися і спектри екогруп Молдови та Асканії-Нова, але на помітно більших відстанях, що пояснюється меншою часткою лімнофілів у їх гніздових орнітофаунах (табл. 5.11). Орнітофауни дельти Дунаю та дельти Волги, через зсув спектра екогруп у сторону збільшення частки лімнофілів, виявилися найменш подібними до гніздової орнітофауни НПМ за екологічною структурою гніздового комплексу.

Таблиця 5.10

Кількість видів в екологічних групах в орнітофауні НПМ та деяких інших територій

Екологічні групи	НПМ	Дельта Волги	Молдова	Дунайський БЗ	БЗ „Асканія-Нова“	Степове Придоння	Кримський півострів
Дендрофіли	103	108	105	87	90	114	104
Кампофіли	32	38	26	19	30	39	32
Склерофіли	29	28	27	23	24	30	32
Лімнофіли	128	130	108	123	103	140	131
Гідрофіли	1	0	0	1	0	1	1
Разом видів:	293	304	266	253	247	324	300

Таблиця 5.11

Кількість видів в екологічних групах в гніздовій орнітофауні НПМ та деяких інших територій

Екологічні групи	НПМ	Дельта Волги	Молдова	Дунайський БЗ	БЗ „Асканія-Нова“	Степове Придоння	Кримський півострів
Дендрофіли	56	42	76	43	40	78	71
Кампофіли	15	27	19	7	14	26	19
Склерофіли	16	20	22	14	18	20	26
Лімнофіли	52	75	55	59	23	74	69
Гідрофіли	0	0	0	0	0	0	0
Разом видів:	139	164	172	123	95	198	185

Рис. 5.4. Дендрограма подібності між спектрами екологічних груп орнітофауни НПМ та деяких інших територій

а — для всього видового складу; б — для гніздового комплексу

5.2. Зміни видового складу птахів за останнє століття

5.2.1. Огляд загальних тенденцій у зміні гніздового орнітокомплексу НПМ

На жаль, низка проблемних аспектів, на які ми вказували в розд. 4.1, а саме відсутність методичної єдності в орнітологічних дослідженнях НПМ та

їх відносна фрагментарність, не дозволяють провести такого повноцінного аналізу змін фенологічного статусу складових локальної фауни птахів, чудовим прикладом якого може бути праця С. Ю. Костіна, присвячена орнітофауні Криму [218]. Тим не менше, ретельна нормалізація списків орнітофауни для кожного окремого періоду понад сторічної історії систематичного вивчення птахів НПМ дає змогу здійснити аналіз змін, які відбулися у гніздовому комплексі регіону.

У багатьох працях, що так чи інакше торкалися питань динаміки орнітофауни НПМ, дослідники вказують на суттєві зміни, що відбулися у гніздовому комплексі, і перш за все, серед мешканців лісових та степових ландшафтів [53, 54, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76]. При цьому вони зазначали, що основним чинником змін орнітофауни НПМ була трансформація природних комплексів спричинена господарським освоєнням регіону. Загалом, у результатах їхніх досліджень вимальовується два основних висновки. З одного боку, знищення степових ландшафтів призвело до погіршення умов існування низки кампофільних видів, аж до зникнення деяких з них із гніздового комплексу регіону. З іншого ж боку, антропічне перетворення ландшафтів, зокрема створення штучних лісонасаджень на піщаних аренах, мало позитивний ефект, який виражався у збільшенні видової різноманітності видів деревно-чагарникових оселищ на гніздуванні в межах піщаних арен.

Навіть поверхневий аналіз підтверджує, що в гніздовій орнітофауні НПМ протягом останніх трохи більше ніж 100 років сталися суттєві зміни. Кількість видів, що гніздяться в межах НПМ протягом зазначеного періоду збільшилася з 94 до 122. При цьому, як видно з рис. 5.5, видова різноманітність гідрофільної і склерофільної груп істотних змін не зазнала. Число видів у лімнофільній групі коливалося без вираженого тренду в межах 42–50 видів. Видова різноманітність склерофільної групи була дуже стабільною — практично у всі періоди у гніздовому комплексі вона була представлена 15 видами і лише в 1978–1996 рр. у регіоні реєстрували на гніздуванні 13 склерофільних видів. В той же час, на представленій на рис. 5.5 діаграмі чітко ви-

дно, що після 1977 рр. видова різноманітність кампофільної групи помітно зменшилася. Але особливо значних змін з усього гніздового комплексу орнітофауни НПМ зазнали дендрофіли, адже їх видова різноманітність постійно збільшувалася (рис. 5.5) і від початку 20 ст. до кінця 20–початку 21 ст. зросла більш ніж удвічі (з 23 до 51 виду).

Рис. 5.5. Кількість видів гніздового комплексу НПМ у різні періоди

Є очевидним, що якщо за динамікою видової різноманітності можна зробити вірогідний висновок про істотні зміни, що відбулися серед кампофільної і, особливо, дендрофільної груп гніздового комплексу НПМ, то наведена на рис. 5.5 діаграма, через безособовість такого показника як кількість видів, ще не є свідченням того, що лімнофільна та склерофільна групи не зазнали суттєвих змін, адже в такому разі на це питання може дати відповідь лише безпосереднє порівняння видового складу.

Для аналізу змін у видовому складі гніздового комплексу (як для всього видового його складу разом, так і за окремими екогрупами) застосували кластерний аналіз, результати якого наведені у вигляді дендрограм на рис. 5.6. Враховуючи те, що в отриманих деревах класифікацій для лімнофільної та склерофільної груп максимальна відстань між кластерами сягає лише трохи більше, ніж 0,2 (див. рис. 5.6, г–д), робимо висновок, що зміни видового складу зазначених груп все ж були несуттєвими. В той же час, результати

аналізу для дендрофільної та кампофільної груп свідчать не просто про істотні зміни їхнього видового складу (дендрограми для обох зазначених груп розділилися на чіткі досить віддалені кластери; див. рис. 5.6, б–в), а й на чітко виражений направлений у часі характер цих змін. Так, значення коефіцієнту відмінності Жаккара між видовим складом дендрофілів двох порівнюваних періодів є тим більшим, чим більше ці періоди віддалені у часі (табл. 5.12); та ж сама закономірність характерна і для кампофільної групи (табл. 5.13).

Таблиця 5.12

Матриця коефіцієнтів відмінності Жаккара для видового складу дендрофільної групи у різні періоди

	1890–1930	1931–1950	1951–1977	1978–1996	1997–2012
1890–1930	0	0,38	0,42	0,55	0,58
1931–1950	0,38	0	0,18	0,36	0,43
1951–1977	0,42	0,18	0	0,22	0,37
1978–1996	0,55	0,36	0,22	0	0,25
1997–2012	0,58	0,43	0,37	0,25	0

Таким чином, у якісному складі гніздового комплексу НПМ від початку систематичних орнітологічних досліджень в регіоні відбулися досить суттєві перетворення (див. рис. 5.6 а), при цьому найбільше вони були зумовлені направленими у часі змінами видового складу дендрофільної та кампофільної груп.

Таблиця 5.13

Матриця коефіцієнтів відмінності Жаккара для видового складу кампофільної групи у різні періоди

	1890–1930	1931–1950	1951–1977	1978–1996	1997–2012
1890–1930	0	0,00	0,20	0,33	0,36
1931–1950	0,00	0	0,20	0,33	0,36
1951–1977	0,20	0,20	0	0,15	0,31
1978–1996	0,33	0,33	0,15	0	0,18
1997–2012	0,36	0,36	0,31	0,18	0

Рис. 5.6. Дендрограми подібності між видовим складом гніздового комплексу НІМ у різні періоди
а — всі екологічні групи; б — дендрофіли; в — кампофіли; г — лімнофіли;
д — склерофіли

5.2.2. Аналіз змін гніздового орнітокомплексу НПМ за окремими екологічними групами

Дендрофільна група. Як уже зазначали вище, різноманітність дендрофільної орнітофауни за останнє століття постійно збільшувалася. Під час II періоду (1931–1950 рр.) на гніздуванні на НПМ з'явилися 10 видів: кропив'янки чорноголова *Sylvia atricapilla* та садова *S. borin*, дятел звичайний, синиці довгохвоста *Aegithalos caudatus*, блакитна *Parus caeruleus* та велика *P. major*, зяблик *Fringilla coelebs*, зеленяк *Chloris chloris*, щиглик *Carduelis carduelis* та коноплянка *Acanthis cannabina*. Під час III періоду в регіоні додатково почали гніздитися припутень *Columba palumbus*, горлиця садова *Streptopelia decaocto*, крутиголовка, кропив'янка рябогруда та вівсянка звичайна. Протягом 1978–1996 рр. гніздова дендрофільна орнітофауна поповнюється ще низкою видів: яструбом великим, жайворонком лісовим *Lullula arborea*, берестянкою звичайною *Hippolais icterina*, горихвісткою звичайною *Phoenicurus phoenicurus*, дроздами чорним та співочим *Turdus philomelos*, мухоловками строкатою *Ficedula hypoleuca* та білошиєю *F. albicollis*, підкоришником звичайним *Certhia familiaris*. За останні трохи більш як півтора десятки років до гніздового комплексу мешканців лісових оселищ додалися канюк звичайний, жовна сива *Picus canus*, дятел малий *Dendrocopos minor*, щеврик лісовий, сойка *Garrulus glandarius*, соловейко західний *Luscinia megarhynchos*, костогриз *Coccothraustes coccothraustes* та вівсянка садова.

Єдиний вид-дендрофіл, який впевнено можна охарактеризувати, як зниклий на гніздуванні на НПМ, це шуліка чорний, останні випадки гніздування якого в регіоні реєструвалися ще під час III періоду. Слід також додати, що після 1996 р. (тобто під час V періоду) в межах НПМ не реєстрували на гніздуванні кропив'янку рябогруду, мухоловку строкату, синицю довгохвосту та підкоришника звичайного. Чи це повне зникнення цих видів на гніздуванні, чи тимчасове явище, стане зрозуміло з часом у ході подальшого моніторингу.

Варто наголосити, що можливі дві принципові позиції, з яких можна

аналізувати і інтерпретувати дані щодо змін дендрофільної орнітофауни. Суть їх відмінності полягає у тому, що саме прийняти за точку відліку, або ж, іншими словами, орнітофауну якого періоду вважати вихідною. У всіх попередніх працях в якості точки відліку неявно розуміли орнітофауну кінця ХІХ — початку ХХ ст. З цього погляду два основних висновки, яких дійшли попередники (див. ст. 90), є цілком логічними. Однак, на нашу думку, вибір стану орнітофауни у кінці ХІХ–початку ХХ ст. в якості вихідного є очевидною помилкою. Найімовірніше, уже до цього періоду орнітофауна НПМ суттєво змінилася під впливом господарського освоєння регіону. Інша справа, що систематичне вивчення птахів тут до кінця ХІХ століття не проводили і пряма інформація про те, який вигляд мала орнітофауна початково, відсутня.

У контексті аналізу змін дендрофільної орнітофауни, прийнявши до уваги, що ще в досить недалекому минулому (до початку ХІХ століття) лісова рослинність була широко поширена на НПМ, логічно зробити припущення, що фауна птахів дендрофільного комплексу на той момент була істотно багатшою, ніж у часи початку систематичних орнітологічних досліджень у регіоні, коли природна лісова рослинність була майже цілком знищена. Звичайно це припущення, унаслідок його дедуктивного характеру, досить гіпотетичне. Однак, можна навести низку аргументів, які свідчать на його користь.

Перш за все, варто згадати добре задокументований у літературі факт колишнього дуже широкого поширення такого типового лісостепового виду, як тетерук *Lyrurus tetrix*, ареал якого ще на початку ХІХ ст. доходив до узбережжя Чорного моря. С. В. Кіріков у своїй роботі, що базується на аналізі численних історичних джерел, пише, що на початку ХІХ ст. в пониззі Дніпра тетерук траплявся аж до Голої Пристані і Старої Збур'ївки [107]. При цьому, масштабне скорочення ареалу виду, що трапилося невдовзі, дослідники пов'язують з впливом антропогенних факторів [219]. Аналогічним прикладом є сойка, скорочення ареалу якої в історичний час, на думку М. А. Воїнственського [220], було зумовлене знищенням дібров у степовій зоні (в т. ч. і у пониззі Дніпра).

Крім того, з позицій сучасних уявлень про структуру і функціонування екосистем, є дуже мало ймовірним, щоб при колишньому рівні лісистості регіону, орнітофауна в минулому мала таку ж структуру, як і в кінці XIX — на початку XX ст., коли з усього видового складу дендрофілів лише 4 види (зозуля *Cuculus canorus*, вивільга *Oriolus oriolus*, кропив'янка сіра *Sylvia communis* та соловейко східний *Luscinia luscinia*) були трофічно пов'язані з лісом, а решта (приблизно 19 видів) — з відкритими просторами. Навпаки, така структура орнітофауни добре вкладається у сучасні уявлення про наслідки фрагментації середовища існування на птахів. Як показав В. Матанцев [221], найбільше від площі плям оселищ залежать види птахів, що гніздяться і годуються в цьому оселищі, в меншій мірі — ті, що гніздяться в цьому оселищі, але частково годуються поза ним; види ж що використовують дане оселище лише для гніздування, не залежать від площі ізолятів. Тобто, при прогресивній фрагментації лісів серед всього набору дендрофілів насамперед буде зменшуватися частка видів, що трофічно пов'язані з лісовими біотопами.

Таблиця 5.14

Кількість видів у різних трофічних групах дендрофілів гніздової орнітофауни НПМ в різні періоди

Групи дендрофілів за місцем годівлі	Кількість видів у окремі періоди				
	1890–1930	1931–1950	1951–1977	1978–1996	1997–2013
Види, що годуються винятково у лісових оселищах	4	10	12	18	18
Види, що частково або повністю годуються у відкритих ландшафтах	19	22	25	27	33
Разом	23	32	37	45	51

Ще одним свідомством є значне багатство дендрофільної фауни Кінських плавнів, які були розміщені за сотню кілометрів вище за течією Дніпра, і де деревна рослинність так масштабно не знищувалася аж до будівництва Каховської ГЕС. В. С. Петров, який проводив орнітологічні дослідження в Кінських плавнях на початку 50-х років, наводить 47 гніздових видів дендро-

фільної групи [148]. За допомогою кластерного аналізу ми порівняли видовий склад гніздового дендрофільного комплексу Кінських плавнів у 50-х роках з таким для НПМ у різні періоди. Як виявилось, максимальна подібність з дендрофільною орнітофауною Кінських плавнів мала орнітофауна НПМ в періоди 1978–1996 рр. та 1997–2013 рр. В той же час, подібність дендрофільної орнітофауни НПМ періоду з 1931 до 1950 рр. з такою Кінських плавнів, виявилася досить низькою (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Дендрограма подібності між видовим складом дендрофільних гніздових комплексів НПМ у різні періоди та Кінських плавнів

Виходячи з цього, ми не схильні пов'язувати збагачення дендрофільної орнітофауни регіону, яке особливо інтенсифікувалося за останні 2–3 десятиліття, винятково з впливом антропогенних факторів. Значною мірою це процес відновлення аборигенної дендрофільної орнітофауни. Єдиний вид-дендрофіл, у появі якого можна допускати результат антропогенного впливу, а саме створення штучних соснових насаджень на НПМ, це щеврик лісовий. Цей вид досить звичайний на гніздуванні у соснових насадженнях, але взагалі не трапляється на гніздуванні в природних лісах НПМ. Варто також додати, що не є відновленням аборигенної дендрофільної орнітофауни ще й поява на гніздуванні таких видів, як горлиця садова та дятел сирійський, бо це є результатом розширення ареалів зазначених видів.

Кампофільна група. Через масштабність господарського освоєння степової зони Східної Європи загалом, популяції багатьох представників птахів кампофільної групи зазнали катастрофічного зниження чисельності і, як наслідок, драматичного скорочення їх гніздових ареалів. Як прямий елімінуючий вплив (промисел, пізніше — застосування пестицидів у сільському господарстві тощо), так і перетворення середовища існування (пасовищна дигресія, розорювання цілини, штучне лісорозведення, гідромеліоративне будівництво тощо) призвели до того, що уже до середини ХХ ст. кампофільна орнітофауна зазнала значних змін [207]. Із представників кампофільної орнітофауни НППМ ще до початку III періоду (1951–1977 рр.) у регіоні перестали гніздитися лунь лучний та хохітва. Протягом III періоду список зниклих гніздових кампофілів поповнився луном степовим та дрохвою. Протягом V періоду (1997–2013 рр.) взагалі не реєстрували гніздування на НППМ перепілки. Хоча сова болотяна на суміжних до НППМ територіях продовжує гніздитися, в межах НППМ протягом V періоду гніздування цього виду також не виявлено.

Склерофільна група. Як уже зазначали вище, зміни у складі склерофільної групи у регіоні НППМ були дуже незначними і стосувалися лише двох видів. Це, насамперед, зникнення на гніздуванні фігуранта Червоної книги України [1] боривітра степового *Falco naumanni*, який внаслідок катастрофічного зниження чисельності, з початку 2000-х років перестав гніздитися в Україні [222]. Другий вид — горихвістка чорна *Phoenicurus ochruros* — навпаки, новий гніздовий вид регіону, який з'явився тут на гніздуванні внаслідок помітного розширення ареалу у Східній Європі, що відбувалося останнім часом [223, 224, 218]. Як і значна кількість представників склерофільної групи, цей вид на НППМ гніздиться переважно у селищах.

Лімнофільна група. З виражених змін у складі лімнофільної орнітофауни можна відзначити лише появу в регіоні на гніздуванні баклана малого [78, 225, 226], що стало наслідком суттєвого розширення ареалу цього виду на півдні Східної Європи, яке відбувалося за останні десятиліття [227]. Цікаво,

що до 1999 р. в досліджуваному регіоні малого баклана взагалі не відмічали.

5.2.3. Модель зміни гніздової кампофільної та дендрофільної орнітофауни

Узагальнюючи весь проаналізований матеріал, пропонується наступна модель змін орнітофауни регіону унаслідок антропогенної трансформації ландшафтів. Від господарського освоєння регіону першими постраждала не стільки кампофільна орнітофауна, скільки дендрофільна. Причин тому дві: а) лісові оселища у регіоні займали непомірно меншу площу, ніж степові, і, відповідно, знищення лісів відбулося помітно швидше, ніж освоєння цілини; б) унаслідок інтразональності лісових ландшафтів і самої дендрофільної орнітофауни вони знаходяться у песимальних екологічних умовах, що робить їх більш вразливими.

Саме таким порядком змін у орнітофауні НПМ можна пояснити принципову різницю у конфігурації дендрограм при порівнянні дендрофільної і кампофільної орнітофауни регіону в різні періоди (див. рис. 5.6 б, в). На початку систематичних орнітологічних досліджень у регіоні (тобто в кінці ХІХ–на початку ХХ ст.) дендрофільна орнітофауна вже була максимально збідненою. Під час ІІ періоду відбулося деяке збагачення видової різноманітності птахів лісового комплексу, внаслідок чого ІІ і ІІІ періоди помітно відрізнялися від І, і, одночасно, були досить подібні між собою (рис. 5.6 б). Поєднання ІV і V періодів у відокремлену групу пов'язане з різким збільшенням видової різноманітності дендрофілів в останню чверть ХХ ст. Навпаки, кампофільна орнітофауна хоча вже і була у пригніченому стані на кінець ХІХ–на початку ХХ ст., у ній все ж зберігався ще практично весь набір гніздових видів. Зберігався він ще і у 30–40 рр. (хоча у деяких представників цієї групи уже відмічалися лише одиничні випадки гніздування), чим пояснюється висока подібність гніздової кампофільної орнітофауни І та ІІ періодів. Остаточне збіднення кампофільної групи відбулося протягом ІІІ періоду, від чого вже ІV і V періоди об'єдналися у окрему групу, яка виявилася досить віддаленою від попередніх періодів (рис. 5.6 в).

Таким чином наразі дендрофільна орнітофауна аренних ділянок заповідника відновилася після депресії, викликаної антропоїчним освоєнням регіону, до стану, який, імовірно, є близьким до природного. Зміни ж у фауні кампофілів, що відбулися внаслідок господарського освоєння, виявилися незворотними і орнітофауна аренних ділянок залишилася без таких аборигенних видів, як, наприклад, луні лучний та степовий, дрохва, хохітва тощо.

РОЗДІЛ 6

НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ НПМ

6.1. Просторова диференціація населення птахів НПМ у гніздовий період

Знання закономірностей просторового розподілу окремих видів тварин чи їх спільнот, які отримують у ході екстенсивних екологічних досліджень [228, 229], дають можливість вирішувати широкий спектр завдань, які так чи інакше пов'язані з моніторингом, охороною та раціональним використанням тваринного світу. Для прикладу можна навести роботи з визначення на цій основі потенціальних гніздових площ лелеки чорного *Ciconia nigra* [230, 231], беркута *Aquila chrysaetos* [232] та лежня [233], що дають можливість істотно вдосконалити заходи з моніторингу стану та охорони популяцій зазначених видів.

Перші дослідження просторової мінливості населення птахів НПМ нами були проведені ще у першій половині 2000-х років [234, 235]. Однак, з огляду на відсутність статистичних даних щодо змінних, які характеризують просторову мінливість оселищ, ці дослідження носили швидше рекогносцирувальний характер, який давав можливість оцінити лише найзагальніші тенденції у просторовій мінливості населення птахів НПМ. Надання у кінці 2000-х років Геологічною службою США вільного безкоштовного доступу до ДДЗ Landsat, дало можливість порівняно простого і швидкого отримання даних щодо просторової динаміки багатьох змінних середовища існування. Останнє, у поєднанні з розвитком та поширенням настільних ГІС, які розповсюджуються за вільними ліцензіями [236], і які є достойною альтернативою комерційним пакетам, у т. ч. і в застосуванні до екологічних досліджень [237, 238], дало можливість провести дослідження просторової мінливості населення птахів НПМ та факторів, що її зумовлюють, на якісно новому рівні.

Детальний опис методики та результатів цього дослідження опубліковані раніше [239]; нижче наведені основні його результати та аналіз структури просторових варіантів населення птахів НПМ (типів орнітокомплексів).

Досліджуючи просторову неоднорідність населення птахів НПМ шляхом ієрархічного кластерного аналізу результатів обліків, які були здійснені в різних частинах НПМ на 86 облікових пробах (рис. 6.1), вдалося виділити шість типів орнітокомплексів (рис. 6.2). Із них орнітокомплекси I, II та III типу притаманні ділянкам НПМ з природним чи відносно мало трансформованим ландшафтом. IV тип є характерним для відкритих ділянок НПМ зі зведеною природною рослинністю. Нарешті, орнітокомплекси V та VI типів формуються на ділянках НПМ зі штучними лісовими насадженнями (табл. 6.1). Видовий склад та щільність птахів у різних типах орнітокомплексів наведена у додатку 3.

Таблиця 6.1

Розподіл типів орнітокомплексів за ландшафтами НПМ

Тип орнітокомплекса	Ландшафти НПМ, в яких поширений даний тип орнітокомплекса
I	Природні та малотрансформовані ландшафти НПМ зі значним переважанням піщаного степу
II	Ландшафти знижених ділянок Кінбурнського півострова з переважанням озер та солончаків
III	Природні та малотрансформовані ландшафти НПМ зі значною часткою лісових, здебільшого природних, гайків
IV	Відкриті ділянки НПМ зі зведеною природною рослинністю
V	Ділянки НПМ зі значним переважанням штучних лісових насаджень, в т.ч. листяних порід
VI	Ділянки НПМ з переважанням штучних соснових насаджень

Загалом, як показав аналіз [239], структура кожного з виділених орнітокомплексів добре узгоджується зі співвідношенням площ тих чи інших типів оселищ, що дозволяє розглядати останні в якості суттєвих факторів просторової диференціації населення птахів НПМ.

Місцезнаходження проб:

- - природна та малозмінена рослинність
- ▲ - зведена рослинність
- ◆ - штучні лісові насадження

Типи орнітокомплексів:

- - I
- - II
- - III
- ▲ - IV
- ◆ - V
- ◆ - VI

Рис. 6.1. Схема розташування облікових проб для вивчення просторової диференціації населення птахів НПМ

Рис. 6.2. Дендрограма подібності результатів обліків птахів на окремих пробах
Примітка: з огляду на великі розміри дендрограми, останню розділили на дві частини А та Б; місце розрізу дендрограми позначене знаком „=“.

За сумарною щільністю птахів у окремих екологічних групах (табл. 6.2) та за її співвідношенням (рис. 6.3), між усім набором орнітокомплексів є лише одна спільна риса — дуже низька сумарна щільність видів, які належать до групи склерофілів*. Це пояснюється тим, що частина склерофілів гніздяться в межах НПМ поза людськими поселеннями в дуже обмеженій кількості (шпак звичайний *Sturnus vulgaris*, кам'янка звичайна, горобець польовий *Passer montanus*), тоді, як більшість тут лише годуються, прилітаючи з поза меж досліджуваних ландшафтів чи із селищ (серпокрилець чорний *Apus apus*, бджолоїдка *Merops apiaster*, ластівка сільська *Hirundo rustica*, частково шпак звичайний).

Таблиця 6.2

Сумарна щільність птахів за екологічними групами у орнітокомплексах різних типів, ос./км²

Екологічна група	Тип орнітокомплексу					
	I	II	III	IV	V	VI
Дендрофільна	190,7	337,7	473,3	172	1238,8	503,7
Кампофільна	187,7	72,8	62,7	88,3	0	19,4
Склерофільна	4,7	3,7	8,8	6,3	8,9	2,0
Лімнофільна	40,6	342,8	8,8	6,8	0,7	1,5
Разом:	423,7	757	553,6	273,3	1248,4	526,6

Серед сукупності типів орнітокомплексів, які характерні для територій, де лісовкриті площі є дуже мозаїчними і їхня частка не перевищує 50 % (тобто I–IV та VI типи; табл. 6.3), сумарна щільність дендрофілів коливається в від 172 до 503,7 ос./км². Для V типу, де значно переважають суцільні штучні лісові масиви, а частка відкритих ландшафтів становить лише трохи більше 20 %, сумарна щільність дендрофілів сягає понад 1,2 тис. ос./км² (табл. 6.2).

* В межах аналізу структурних особливостей просторових варіантів населення птахів НПМ, низку видів-склерофілів, які в умовах НПМ гніздяться виключно в лісових оселищах, а саме боривітра звичайного, сиворакшу та одуда *Upupa epops*, розглядали у складі дендрофільної групи, адже закономірність їхнього розподілу в межах НПМ визначається майже винятково поширенням лісової рослинності.

Загалом же, щільність дендрофілів досить тісно корелює з часткою лісовкритої площі ($r=0,94\pm 0,17$; рис. 6.4).

Рис. 6.3. Співвідношення сумарної щільності за екологічними групами птахів у різних типах орнітокомплексів

Таблиця 6.3

Середня частка різних груп оселищ на ділянках із різними типами орнітокомплексів, %

Групи оселищ	Тип орнітокомплексу					
	I	II	III	IV	V	VI
	M±m	M±m	M±m	M±m	M±m	M±m
Лісовкриті ділянки	8,9±1,6	24,3±9,7	22,6±2,9	6,0±2,6	78,0±2,9	49,8±4,6
Відкриті ділянки	72,6±4,7	45,6±8,0	75,3±3,1	91,3±3,5	21,7±6,9	49,7±4,6
Озера	18,5±5,5	30,1±11,5	2,1±1,6	2,7±2,4	0,3±0,1	0,5±0,1

При цьому, цікавим є не сама по собі тісна кореляція, яка є цілком закономірною і прогнозованою, скільки явні відхилення від неї, які свідчать про різноякісність лісовкритих площ в окремих ландшафтах із різними типами орнітокомплексів та, як наслідок, різну ємність для дендрофілів. Так, частка лісів у ландшафтах, де формуються II і III типи орнітокомплексів, практично не відрізняється (табл. 6.3), тоді як сумарна щільність птахів дендрофільної групи у III типі на $135,6 \text{ ос./км}^2$ більша, ніж у II (табл. 6.2). У

ландшафтах, які зайняті орнітокомплексом III типу поширені чималі за площею високобонітетні дубові гайки зі значною зімкнутістю та вираженою багаторядністю (див. додаток А, рис. А.2). Розвинена вертикальна структурованість таких гайків визначає високу різноманітність дендрофілів у орнітокомплексі цього типу (розраховане окремо для дендрофілів значення індексу різноманітності Сімпсона становить 0,90). В ландшафтах, де формується орнітокомплекс II типу, лісовкриті площі представлені переважно вузькими смугоподібними низькобонітетними гайками з незімкнутим чи вкрай слабо зімкнутим деревостаном із практично відсутньою багаторядністю. Таким чином, різноманітність оселищ для птахів дерево-чагарникового комплексу тут істотно менша. Як наслідок, населення дендрофільних птахів у цьому типі орнітокомплексу є помітно біднішим (індекс Сімпсона — 0,76).

Рис. 6.4. Залежність сумарної щільності дендрофільних видів птахів у різних типах орнітокомплексів від середньої частки лісовкритої площі

Найбільшою сумарною щільністю кампофілів характеризується орнітокомплекс I типу, де значення цього показника практично не відрізняється від сумарної щільності представників дендрофільної групи і становить

187,7 ос./км² (табл. 6.2, рис. 6.3). У II–IV типах щільність птахів-мешканців відкритих просторів знаходиться в межах 62,7–88,3 ос./км², тобто приблизно у 2–3 рази менше, ніж в орнітокомплексі I типу. При цьому, відмінність сумарної щільності кампофільної групи у орнітокомплексі I типу від дуже подібних між собою за якісно-кількісним складом цієї ж групи орнітокомплексів II і III типів, на рівні окремих видів визначається лише жайворонком степовим, адже щільність останнього в орнітокомплексі I типу становить 139 ос./км², що в 4–5 разів більше, ніж в орнітокомплексах II та III типів. Для кампофільної групи в орнітокомплексі IV типу характерна дуже висока чисельність щеврика польового (38,4 ос./км²), тоді, коли в орнітокомплексах I–III типів його щільність коливається лише в межах 1,7–8,4 ос./км². Натомість чисельність жайворонка степового в орнітокомплексі IV типу дуже низька (1,3 ос./км²). Таким чином, кампофільна складова орнітокомплекса IV типу є суттєво відмінною від такої в орнітокомплексах I–III типів, що зумовлене відмінностями у фізіономіці відкритих оселищ у ландшафтах де формуються згадані типи орнітокомплексів. Якщо відкриті оселища в ландшафтах з орнітокомплексами I–III типів фізіономічно є степом, то в ландшафтах з IV типом орнітокомплексу, де природний піщаний степ зведений і рослинні спільноти знаходяться на перших стадіях відновлювальної сукцесії, ці оселища швидше нагадують напівпустелю чи, навіть, пустелю (див. додаток А, рис. А.2). Саме тому найбільшій чисельності серед мешканців відкритих просторів тут досягають щеврик польовий (*Anthus campestris*) і просянка, тобто види, для яких пустельний та напівпустельний ландшафти є звичними для гніздування. З тієї ж причини тут помітною є щільність лежня (2,7 ос./км²), який якщо і присутній на решті територій, що зайнята орнітокомплексами інших типів, то його чисельність, зазвичай, не досягає порогу чутливості методу обліку, що застосовувався нами в ході дослідження.

За ознакою того, що серед птахів відкритих просторів у орнітокомплексі VI типу найчисленнішими є щеврик польовий та просянка, і, водночас, чисельність жайворонка степового є дуже низькою, кампофільна складова

орнітокомплексу цього типу нагадує таку в орнітокомплексі IV типу, що і зрозуміло, оскільки піщана рослинність на розкиданих серед соснових насаджень відкритих ділянках теж знаходиться на початкових стадіях відновлювальної сукцесії. Суттєва відмінність між орнітокомплексами зазначених двох типів полягає лише у помітно менших значеннях щільності у орнітокомплексі VI типу як щеврика польового, так і просянки, що, найімовірніше, зумовлене помітно меншою (трохи не вдвічі) часткою відкритих ділянок (табл. 6.3).

Лімнофільна складова найчисельніша в орнітокомплексі II типу, де загальна щільність птахів цієї екологічної групи становить 342,8 ос./км² або 45,3 % від сумарної щільності птахів в орнітокомплексі цього типу. При цьому, 81,7 % від загальної щільності лімнофілів припадає всього лише на два види — на крижня (134 ос./км²) і попелюха (146 ос./км²). Слід зауважити, що в межах орнітокомплексу цього типу гніздяться лише окремі пари крижня і попелюха (останній вид ще й не кожного року). Решта ж птахів зазначених видів, що трапляється озерами, — це негніздові скупчення, переважно самців, які збираються тут для годівлі та відпочинку. Серед інших видів лімнофільних птахів також переважають відвідувачі чи транзитні види. Гніздяться лише галагаз, нерозень, лунь очеретяний *Circus aeruginosus*, низка видів куликів (чайка *Vanellus vanellus*, кулик-довгоніг *Himantopus himantopus*, кулик-сорока *Haematopus ostralegus*, коловодник звичайний тощо) та деякі інші види. Загалом, з причини відсутності міцних (гніздових) зв'язків більшості лімнофільних птахів з водно-болотними оселищами досліджуваної території, лімнофіли є найдинамічнішою складовою орнітокомплекса. При цьому, як було показано в нашій попередній роботі [240], її мінливість додатково ускладнюється значною динамічністю стану зволоженості водно-болотних угідь залежно від динаміки метеорологічних умов за роками.

За видовим складом лімнофільна група в орнітокомплексі I типу дуже нагадує таку в орнітокомплексі II типу, а суттєво менша сумарна чисельність лімнофільних птахів у першому зумовлена, з одного боку, мало не вдвічі

меншою часткою водно-болотних угідь (табл. 6.3), і, з другого боку, — принципово іншим характером озер поширених в ландшафтах, які зайняті орнітокомплексом цього типу. Через те, що в орнітокомплексі I типу поширені винятково закриті і дуже мілководні озера, іхтіофаги та бентофаги-пірнальники, як-то пелікан рожевий *Pelecanus onocrotalus*, попелюх, чернь чубата *Aythya fuligula* тощо, тут якщо і трапляються, то майже винятково на транзитних перельотах.

Орнітокомплекси НППМ добре відрізняються набором видів-домінантів (див. табл. 6.4). За їх складом усі типи орнітокомплексів можна розділити 3 окремі групи, до першої з яких слід віднести I, II та III типи, до другої — IV тип, а до третьої — V та VI типи.

Таблиця 6.4

Частка щільності домінантів від загальної щільності птахів в різних типах орнітокомплексів, %

Види	Тип орнітокомплексу					
	I	II	III	IV	V	VI
<i>Anas platyrhynchos</i>		17,7				
<i>Aythya ferina</i>		19,3				
<i>Melanocorypha calandra</i>	32,8					
<i>Anthus campestris</i>				14,1		
<i>Lanius collurio</i>				35,1		
<i>Sylvia communis</i>	17,7	20,0	19,2			
<i>Muscicapa striata</i>					33,9	23,7
<i>Fringilla coelebs</i>					38,9	38,2
<i>Emberiza calandra</i>				15,7		
Сумарна частка домінантів	50,5	57	19,2	64,9	72,8	61,9

Характерною ознакою першої групи є один спільний домінант — кропив'янка сіра. При цьому, в орнітокомплексі III типу — цей вид є єдиним домінантом; у орнітокомплексі II типу додатково домінантами є крижень та попелюх, а в орнітокомплексі I типу — жайворонок степовий. Ще однією відмінною рисою цієї групи орнітокомплексів є нижча сумарна частка до-

мінантів (табл. 6.4), ніж у решти орнітокомплексів, що, загалом, є цілком закономірним, адже першу групу складають виключно ті типи орнітокомплексів, які поширені у природних та малозмінених ландшафтах. Домінантами орнітокомплексу IV типу виявилися такі види, як щеврик польовий, сорокопуд терновий *Lanius collurio* та просянка. Нарешті, відмінною рисою орнітокомплексів третьої групи (V та VI типи) є два види-домінанти — мухоловка сіра та зяблик.

Слід окремо зауважити, що через значну динамічність лімнофільної складової у населенні птахів, крижень і попелюх статус домінанта можуть втрачати і набувати не те що в ході багаторічної динаміки населення птахів, а навіть протягом одного гніздового сезону залежно від появи чи зникнення скупчень птахів зазначених видів на озерах Кінбурнського півострова.

Ще одна структурна характеристика орнітокомплексів — це склад їхніх фонових видів. Як видно з табл. 6.5, найбільшу їх кількість мають орнітокомплекси III (13 видів), V (10 видів) і II (9 видів) типів. У решти типів орнітокомплексів кількість фонових видів сягає лише 4–5. Для орнітокомплексів усіх типів характерними є фонові види, які належать до дендрофільної групи. При цьому, в орнітокомплексах V та VI типів фонові види є виключно дендрофілами, у орнітокомплексах I, II, III та IV фоновими додатково є ще й види кампофільної групи. Нарешті, винятково у орнітокомплексі II типу серед фонових видів є лімнофіли.

Таблиця 6.5

Кількість фонових видів в різних типах орнітокомплексів

Екологічні групи	Тип орнітокомплексу					
	I	II	III	IV	V	VI
Дендрофіли	2	6	11	2	10	5
Кампофіли	2	1	2	2	—	—
Склерофіли	—	—	—	—	—	—
Лімнофіли	—	2	—	—	—	—
Разом	4	9	13	4	10	5

Видовий склад та значення трапляння фонових видів у різних типах орнітокомплексів наведені у табл. 6.6. Загалом, як видно з рис. 6.5, за ознакою подібності набору фонових видів усі типи орнітокомплексів діляться на 3 вже знайомі з аналізу видів-домінантів групи: I+II+III, IV та V+VI.

Таблиця 6.6

Значення трапляння фонових видів птахів у різних типах орнітокомплексів, %

Види	Тип орнітокомплексу					
	I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7
<i>Tadorna tadorna</i>	33,3	57,1	—	11,8	—	—
<i>Anas platyrhynchos</i>	6,7	100	6,3	—	—	—
<i>Phasianus colchicus</i>	6,7	28,6	56,3	5,9	—	—
<i>Streptopelia turtur</i>	46,7	42,9	87,5	11,8	83,3	88,0
<i>Upupa epops</i>	33,3	14,3	75,0	11,8	33,3	20,0
<i>Jynx torquilla</i>	—	—	12,5	—	50,0	8,0
<i>Melanocorypha calandra</i>	100	42,9	75,0	17,6	—	4,0
<i>Lullula arborea</i>	6,7	—	37,5	35,3	16,7	60,0
<i>Anthus campestris</i>	33,3	14,3	12,5	70,6	—	44,0
<i>Anthus trivialis</i>	—	—	—	—	50,0	16,0
<i>Lanius collurio</i>	33,3	28,6	43,8	88,2	33,3	16,0
<i>Oriolus oriolus</i>	26,7	71,4	75,0	—	33,3	44,0
<i>Hippolais icterina</i>	—	14,3	18,8	—	50,0	16,0
<i>Sylvia communis</i>	80,0	85,7	93,8	35,3	—	12,0
<i>Muscicapa striata</i>	40,0	57,1	68,8	5,9	100	84,0
<i>Turdus merula</i>	—	14,3	56,3	23,5	83,3	40,0
<i>Turdus philomelos</i>	—	—	—	—	83,3	4,0
<i>Parus major</i>	40,0	57,1	87,5	11,8	66,7	40,0
<i>Fringilla coelebs</i>	66,7	85,7	100	35,3	100	100
<i>Carduelis carduelis</i>	33,3	85,7	81,3	58,8	50,0	76,0
<i>Emberiza calandra</i>	80,0	85,7	81,3	70,6	—	24,0
<i>Emberiza citrinella</i>	40,0	28,6	87,5	23,5	—	40,0

Примітка. Напівжирним шрифтом виділені значення трапляння тих видів, які для орнітокомплексу даного типу є фоновими.

Рис. 6.5. Дендрограма подібності між різними типами орнітокомплексів за видовим складом фонових видів.

При застосуванні ієрархічного кластерного аналізу для порівняння різних типів орнітокомплексів між собою за населенням птахів, у результаті отримали дендрограму, де також видно розподіл просторових варіантів орнітокомплексів НПМ на аналогічні три чіткі групи (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Дендрограма подібності між різними типами орнітокомплексів за населенням птахів

Серед типів орнітокомплексів, які займають природні та малотрансформовані ландшафти, найбільшою різноманітністю населення птахів характеризується орнітокомплекс III типу; різноманітність населення птахів для II, і особливо, I типів орнітокомплексів, є помітно нижчою, про що свідчать відповідні значення індексів різноманітності (табл. 6.7). Це пов'язано з тим, що у послідовному ряді ландшафтів, які зайняті, відповідно, орнітокомплексами III, II та I типів, домінуючі лісові оселища змінюються від ви-

сокобонітетних, з вираженою ярусністю, зімкнутих дубових чи змішаних гайків чималої площі (ландшафт з III типом орнітокомплексу), через смугоподібні незімкнуті дубові гайки з невираженою ярусністю (ландшафт з II типом орнітокомплексу) до березових гайків переважно невеликої площі (ландшафт з I типом орнітокомплексу). Як наслідок, вертикальна структурованість у цьому ряді ландшафтів помітно знижується, що і знаходить своє відображення у різноманітності населення птахів.

Таблиця 6.7

Значення індексів різноманітності та вирівняності для різних типів орнітокомплексів

Індекс	Тип орнітокомплексу					
	I	II	III	IV	V	VI
Індекс різноманітності Сімпсона	0,84	0,88	0,92	0,83	0,73	0,79
Індекс вирівняності Пієлу	0,61	0,66	0,74	0,62	0,57	0,55

За різноманітністю населення птахів орнітокомплекс IV типу є близьким до орнітокомплексу I типу. Це пояснюється певною подібністю ландшафтної структури цих територій: значним переважанням відкритих просторів з розрізною рослинністю серед яких розкидані лише окремі невеличкі ділянки з лісовою рослинністю.

Найнижчою є різноманітність населення птахів у орнітокомплексах V і VI типів, тобто у найбільш трансформованих ландшафтах, де значно переважають штучні насадження.

Окремо слід наголосити, що внаслідок високої видової різноманітності у поєднанні з найменшою нерівномірністю розподілу загальної чисельності населення птахів між окремими видами в орнітокомплексах III типу, про що свідчить високе значення індексу вирівняності Пієлу (таб. 6.7), забезпечується особливе місце цього типу орнітокомплексу серед решти. Зокрема, така властивість цього типу визначає його подібність за ознакою значення щільності окремих видів відразу з усіма з решти типів орнітокомплексів. Отже, орнітокомплекс III типу за подібністю з рештою орнітокомплексів займає центральне місце, що підтверджують і результати ординації (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Результат ординації різних типів орнітокомплексів методом неметричного багатовимірного шкалювання

Таким чином, найпотужнішим чинником, який зумовлює просторову диференціацію сучасного населення птахів НПМ, є ступінь антропогенної трансформованості регіону, що було з'ясовано у результаті порівняльної характеристики ценотичної структури типів орнітокомплексів, які були виділені у ході аналізу територіальної неоднорідності населення птахів НПМ у гніздовий період. Населенню птахів на найбільш трансформованих ділянках з переважанням штучних лісових насаджень властиве виражене домінування двох видів (мухоловки сірої та зяблика) і, як наслідок, низькі різноманітність та вирівняність. Такі орнітокомплекси складаються майже винятково з вагільних пластичних форм, що робить їх тривіальними за видовим складом (так звана „сіра біота“ у розумінні Є. А. Шварца [241]). Для орнітокомплекса, який формується на ділянках НПМ, де природна рослинність знаходиться на ранніх стадіях відновлювальної сукцесії, характерні низька різноманітність і виражене домінування у поєднанні з низькою загальною щільністю птахів. Орнітокомплекси з такими ознаками є цілком типовими для антропогенно трансформованих ландшафтів, середовище яких, до того ж, унаслідок трансформації стало вкрай екстремальним. В природних та малотрансформованих ландшафтах, залежно від співвідношення тих чи інших типів оселищ, формуються три орнітокомплекси, для яких характерні високі значення видової рі-

зноманітності та вирівняності. Попри те, що вони досить помітно відрізняються один від одного, за багатьма структурними характеристиками їх подібність між собою суттєво більша, ніж з орнітокомплексами трансформованих ділянок. Окремо слід наголосити на наріжному характері орнітокомплекса III типу, який характеризується найбільшою вирівняністю, що свідчить як про широкий спектр оселищ, так і про максимально повне використання середовища населенням птахів. Решта орнітокомплексів за своїми складом і структурою є умовно похідними, які формуються у ландшафтах, де спектр оселищ відрізняється в той чи інший бік унаслідок природних та (або) антропогенних факторів. Виявлені ценотичні закономірності дають додаткові аргументи на користь сформульованого у розділі 5.2 висновку про те, що дендрофільна орнітофауна не збагатилася внаслідок штучного залісення НПМ, як це вважали попередні дослідники, а відновилася після депресії, пов'язаної зі знищенням природної лісової рослинності на НПМ. При цьому, ключову роль у відновленні дендрофільної орнітофауни НПМ відіграло вчасне заповідання аренних ділянок НПМ, що дало можливість відновлення в їх межах природної рослинності, в т. ч. і лісової.

6.2. Порівняльна характеристика сезонних аспектів населення птахів

З усієї сукупності ландшафтів, які поширені в межах НПМ, порівняльне дослідження сезонної аспектності населення птахів проводили на аренних ділянках НПМ та на територіях зі значним переважанням соснових насаджень. Такий вибір зумовлений, з одного боку, тим, що аренні ділянки ЧБЗ є залишками природного ландшафту НПМ, і, з другого боку, тим, що території з переважанням соснових насаджень є наразі найпоширенішими в межах НПМ. Дані щодо видового складу та чисельності птахів в різні сезони, які лягли в основу цього аналізу, наведені у додатках Е та Ж; деякі інте-

гральні характеристики населення птахів у різні сезони представлені у таблицях 6.8–6.12 та на рис. 6.8–6.9.

Таблиця 6.8

Співвідношення та кількість видів різних екологічних груп в різних сезонних аспектах населення птахів аренних ділянок ЧБЗ

Екологічна група	Сезонні аспекти									
	Зимовий		Весняний		Літній		Пізнью-літній		Осінній	
Дендрофіли	26	74,3 %	35	38,9 %	38	49,3 %	36	47,4 %	33	54,1 %
Кампофіли	2	5,7 %	9	10,0 %	6	7,8 %	5	6,6 %	7	11,5 %
Склерофіли	3	8,6 %	9	10,0 %	8	10,4 %	9	11,8 %	4	6,5 %
Лімнофіли	4	11,4 %	37	41,1 %	25	32,5 %	26	34,2 %	17	27,9 %
Разом:	35	100 %	90	100 %	77	100 %	76	100 %	61	100 %

Таблиця 6.9

Співвідношення та кількість видів різних екологічних груп в різних сезонних аспектах населення птахів соснових насаджень

Екологічна група	Сезонні аспекти									
	Зимовий		Весняний		Літній		Пізнью-літній		Осінній	
Дендрофіли	13	81,3 %	20	60,6 %	18	69,2 %	21	75,0 %	25	86,1 %
Кампофіли	0	0 %	5	15,1 %	1	3,9 %	2	7,2 %	1	3,5 %
Склерофіли	0	0 %	2	6,1 %	3	11,5 %	3	10,7 %	1	3,5 %
Лімнофіли	3	18,7 %	6	18,2 %	4	15,4 %	2	7,1 %	2	6,9 %
Разом:	16	100 %	33	100 %	26	100 %	28	100 %	29	100 %

Зимовий сезон. Зимовий орнітокомплекс є найбільш бідним як за якісним (табл. 6.8–6.9), так і за кількісним (табл. 6.10–6.11) складом. При цьому, порівняння видової різноманітності та щільності птахів орнітокомплексів аренних ділянок НПМ та соснових насаджень (див. рис. 6.8–6.9) вказує, що населення птахів в соснових насадженнях суттєво бідніше, ніж на аренних ділянках; красномовними у цьому сенсі є і значення індексів різноманітності (табл. 6.12).

Таблиця 6.10

Щільність населення птахів аренних ділянок ЧБЗ та її співвідношення за різними екологічними групами в різні сезони

Екологічна група	Сезонні аспекти									
	Зимовий		Весняний		Літній		Пізньо-літній		Осіnnий	
Дендрофіли	112,4	95,1 %	166,9	54,5 %	328,7	71,6 %	353,6	67,3 %	295,6	82,9 %
Кампофіли	2,6	2,2 %	91,9	30,0 %	93,7	20,4 %	61	11,6 %	8	2,2 %
Склерофіли	0,3	0,2 %	18,6	6,1 %	21	4,6 %	15,8	3,0 %	15	4,2 %
Лімнофіли	2,91	2,5 %	28,7	9,4 %	15,7	3,4 %	94,9	18,1 %	38,2	10,7 %
Разом:	118,2	100 %	306,1	100 %	459,1	100 %	525,3	100 %	356,8	100 %

Таблиця 6.11

Щільність населення птахів соснових насаджень НІМ та її співвідношення за різними екологічними групами в різні сезони

Екологічна група	Сезонні аспекти									
	Зимовий		Весняний		Літній		Пізньо-літній		Осіnnий	
Дендрофіли	78,8	100 %	185,4	72,7 %	259,6	94,7 %	277,3	96,4 %	295,5	97,3 %
Кампофіли	0	0 %	61,3	24,1 %	10	3,7 %	4,1	1,4 %	5	1,6 %
Склерофіли	0	0 %	3,9	1,5 %	4,5	1,6 %	6,3	2,2 %	3,3	1,1 %
Лімнофіли	0	0 %	4,3	1,7 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Разом:	78,8	100 %	254,9	100 %	274,1	100 %	287,7	100 %	303,8	100 %

У зимових орнітокомплексах обох ландшафтів по два види належать до групи численних; при цьому один вид — зяблик — є спільним в обох орнітокомплексах та, до того ж, має практично однакову щільність (на аренних ділянках — 21 ос./км²; в соснових насадженнях — 20 ос./км²). Другим численним видом на аренних ділянках є синиця блакитна (32 ос./км²), а у соснових насадженнях — синиця велика (33 ос./км²). За кількістю звичайних видів аренні ділянки є помітно багатшими: до цієї групи потрапили припу-тень та чикотень (*Turdus pilaris*) (по 12 ос./км²), синиці довгохвоста (9,7 ос./км²) та велика (5,8 ос./км²), щиглик (4,8 ос./км²) і вівсянка звичайна (4,2 ос./км²). У соснових насадженнях звичайними виявилися лише сойка (13 ос./км²) і синиця блакитна (10 ос./км²).

Рис. 6.8. Кількість видів у населенні птахів аренних ділянок ЧБЗ (А) та соснових насаджень (Б) в різні сезони

Рис. 6.9. Щільність населення птахів аренних ділянок ЧБЗ (А) та соснових насаджень (Б) в різні сезони

Таблиця 6.12

Значення індекса різноманітності Сімпсона для населення птахів НІМ в різні сезони

Територія	Зимовий	Весняний	Літній	Пізньо-літній	Осінній
Аренні ділянки ЧБЗ	0,86	0,92	0,90	0,93	0,90
Соснові насадження	0,72	0,86	0,84	0,83	0,85

Весняний сезон. Поєднання двох основних процесів, які відбуваються у населенні птахів навесні (формування гніздового орнітокомплексу та весняна міграція), зумовлює високу видову різноманітність весняного аспекту населе-

ння птахів аренних ділянок ЧБЗ (табл. 6.8). В той же час, видовий склад населення птахів соснових насаджень є більш як у два рази бідніший (рис. 6.8), що очевидно пов'язано з помітно нижчою різноманітністю оселищ на ділянках НППМ, які вкриті штучними насадженнями. Різниця у сумарній щільності менш виражена (рис. 6.9); до того ж весняний аспект виявився єдиним, де сумарна щільність дендрофільної групи в соснових насадженнях перевищує таку на аренних ділянках ЧБЗ.

У весняному населенні птахів обох ландшафтів до групи дуже численних та численних видів належать по 5 представників, в т. ч. по 3 дендрофіли та 2 кампофіли. На аренних ділянках дуже численним був жайворонок степовий (54 ос./км²), численними були синиця велика (32 ос./км²), зяблик (43 ос./км²), вівсянка звичайна (25 ос./км²) та просянка (28 ос./км²). Загалом на перелічені види припадає майже 60 % від загальної щільності птахів аренних ділянок. В орнітокомплексі соснових насаджень дуже численним був зяблик (77 ос./км²), численними були припутень (14 ос./км²), щиглик (37 ос./км²), жайворонок степовий (27 ос./км²) та просянка (19 ос./км²). Їхня сумарна щільність становила мало не 70 % від загальної щільності птахів орнітокомплексу.

Літній сезон. Із закінченням міграції пролітних видів, як на аренних ділянках, так і в соснових насадженнях видова різноманітність населення птахів, у порівнянні з весняним сезоном, у літній сезон стає помітно меншою (табл. 6.8–6.9). При цьому, видове багатство аренних ділянок як загалом, так і за окремими екологічними групами, є суттєво більшим, ніж у соснових насадженнях (рис. 6.8). Сумарна щільність населення птахів у обох типах ландшафтів, у порівнянні із попереднім сезоном, навпаки зростає: суттєво — на аренних ділянках, і незначно — у соснових насадженнях. В обох ландшафтах це зростання забезпечується майже винятково за рахунок збільшення сумарної щільності дендрофілів.

В орнітокомплексі аренних ділянок дуже численними є кропив'янка сіра (100 ос./км²) і жайворонок степовий (64 ос./км²); до групи численних нале-

жать мухоловка сіра (42 ос./км²), синиця велика (34 ос./км²), зяблик (32 ос./км²), щиглик (17 ос./км²), вівсянка звичайна (27 ос./км²) та просянка (22 ос./км²). Загалом на дуже численні та численні види на аренних ділянках припадає майже 74 % від сумарної щільності населення птахів. До групи дуже численних та численних видів у населенні птахів соснових насаджень потрапляють лише 5 видів, з яких усі є дендрофілами. Це дуже численний зяблик (93 ос./км²) та численні горлиця звичайна (23 ос./км²), жайворонок лісовий (24 ос./км²), мухоловка сіра (40 ос./км²) і вівсянка звичайна (17 ос./км²). Частка сумарної щільності дуже численних та численних видів від загальної щільності населення птахів соснових насаджень становить майже 72 %.

Пізно-літній сезон. У порівнянні з літнім сезоном, видова різноманітність населення птахів залишається практично незмінною в обох ландшафтах. Що ж стосується сумарної щільності, то у населенні птахів аренних ділянок, у порівнянні з попереднім сезоном, вона різко зростає, при цьому, винятково за рахунок дендрофілів і, особливо, лімнофілів. Зростання сумарної щільності птахів відбувається і в населенні птахів соснових насаджень, однак, воно зникаюче низьке.

В орнітокомплексі аренних ділянок в пізно-літній період нараховується 2 дуже численних види (сорокопуд терновий (86 ос./км²) і щиглик (51 ос./км²)) і 9 численних (вівчарик жовтобровий *Phylloscopus sibilatrix* (29 ос./км²), мухоловка сіра (39 ос./км²), соловейко західний (17 ос./км²), синиці блакитна (23 ос./км²) та велика (46 ос./км²), жайворонок степовий (29 ос./км²), трав'янка лучна *Saxicola rubetra* (20 ос./км²), крижень (25 ос./км²) та коловодник звичайний (44 ос./км²)). На перелічені види припадає майже 78 % від загальної щільності населення птахів аренних ділянок під час пізно-літнього сезону. Пізно-літній аспект населення птахів соснових насаджень має лише 5 видів, що потрапляють до групи дуже численних та численних, в т. ч. дуже численні: вівчарик жовтобровий (47 ос./км²) та мухоловка сіра (100 ос./км²); численні: кропив'янка сіра (20 ос./км²), синиця велика (24 ос./км²) та зяблик (29 ос./км²). Їх частка від загальної щільності

становить трохи більше 76 %.

Осінній сезон. Видова різноманітність населення птахів аренних ділянок, у порівнянні з попереднім сезоном, помітно зменшується. У соснових насадженнях кількість видів навпаки зростає, хоча і вкрай незначно.

В осінній період на аренних ділянках нараховується 9 дуже численних та численних видів. До групи дуже численних видів належить припутень (83 ос./км²), який на прольоті зупиняється на аренних ділянках, де зграями годується жолудями у дубових гайках. Численними є вівчарики (*Phylloscopus sp.*) (46 ос./км²), дрізд чорний (32 ос./км²), синиці блакитна (32 ос./км²) та велика (18 ос./км²), зяблик (14 ос./км²), щиглик (19 ос./км²), горобець польовий (14 ос./км²) та крижень (18 ос./км²). Сумарна щільність всіх перелічених видів становить трохи більше, як 77 % від сумарної щільності птахів аренних ділянок в осінній період. У соснових насадженнях кількість численних та дуже численних видів становить 6, в т. ч. дуже численних — 2 (золотомушка жовточуба (93 ос./км²) та зяблик (50 ос./км²)), численних — 4 (сойка (16 ос./км²), вільшанка (18 ос./км²), синиці блакитна (36 ос./км²) та велика (27 ос./км²)). Частка цих видів від сумарної щільності населення птахів соснових ділянок досягає 79 %.

Підсумовуючи аналіз сезонних аспектів населення птахів НППМ, варто перш за все наголосити на тому, що як за видовим складом, так і за сумарною щільністю птахів орнітокомплекс соснових насаджень у всі сезони є суттєво біднішим, ніж орнітокомплекс аренних ділянок ЧБЗ. Це чудово ілюструють як діаграми, де порівнюються кількості видів (рис. 6.8) та сумарна щільність птахів (рис. 6.9), так і значення індексів різноманітності, які для населення птахів соснових насаджень у всі сезони є меншими, ніж для населення птахів аренних ділянок (табл. 6.12). Причиною цього є висока мозаїчність природних ландшафтів НППМ і, як наслідок, багатство оселищ, що характерне для останніх.

Другою особливістю є те, що попри помітно меншу видову різноманітність дендрофілів у соснових насадженнях, їхня щільність у різні сезони зде-

більшого не набагато менша, ніж на аренних ділянках, а в окремих випадках навіть може бути практично рівною (осінній сезон) чи незначно більшою (весняний сезон) (рис. 6.9). Це пов'язано з тим, що брак різноманітності оселищ для дендрофільних видів у соснових насадженнях компенсується суттєво більшою часткою лісової рослинності.

За подібністю видового складу різні сезонні аспекти населення птахів аренних ділянок розділилися на дві групи. До однієї групи потрапили весняний, літній і пізньо-літній аспекти, до другої, відповідно, осінній та зимовий (рис. 6.10). Конфігурація дендрограми подібності видового складу сезонних аспектів населення птахів соснових насаджень виявилась іншою. З одного боку висока подібність видового складу є між літнім і пізньо-літнім, з другого — між весняним і осіннім сезонами. Видовий склад зимового аспекту населення птахів досить сильно відрізнявся від обох пар, однак, був дещо ближчий до весняного та осіннього сезонів.

Рис. 6.10. Дендрограма подібності видового складу населення птахів у різні сезони.

Попри суттєві відмінності між аренними ділянками ЧБЗ і сосновими насадженнями у видовому складі і щільності їх орнітокомплексів, конфігурації дендрограм, які ілюструють подібність між собою населення птахів обох ландшафтів, виявилися дуже подібними (рис. 6.11). В обох типах ландшафтів

найбільш подібними між собою виявилися весняний та літній аспекти населення птахів. При цьому подібність зазначених аспектів між собою на аренних ділянках ЧБЗ виявилася дещо вищою, ніж у соснових насадженнях. Аналогічно, в обох ландшафтах у одну групу об'єдналися зимовий та осінній сезонні аспекти. Однак, треба зауважити, що це об'єднання відбулося на досить високих значеннях коефіцієнта відмінності Жаккара, що свідчить про досить низьку подібність цих сезонних аспектів між собою. Населення птахів пізно-літнього періоду у обох типах ландшафтів виявилось ближче до літнього та весняного аспектів.

Рис. 6.11. Дендрограма подібності населення птахів у різні сезони.

6.3. Багаторічна динаміка населення птахів у гніздовий період

Аналіз, представлений у цьому підрозділі, базується на матеріалах обліків птахів на аренних ділянках ЧБЗ у гніздові періоди 2001–2013 рр., результати яких наведені у додатку І. Протягом зазначеного терміну на аренних ділянках зареєстрували перебування не менше 146 видів з яких ядро населення птахів (тобто види, які траплялися щорічно) налічує 50 видів, в т. ч. 26 (52 %) — дендрофіли, 4 (8 %) — кампофіли, 6 (12 %) — склерофіли та

14 (28 %) — лімнофіли (додаток И).

Багаторічний моніторинг аренних ділянок у гніздовий період показав певну відносну стабільність екологічної структури населення птахів. Навіть попри помітні коливання видової різноманітності, у населенні аренних ділянок за кількістю видів стабільно переважала дендрофільна група. На другому місці за цим показником знаходилися лімнофіли; склерофіли та кампофіли посіли, відповідно, 3-є та 4-е місця. При цьому, навіть без статистичних тестів, з рис. 6.12 а видно, що різниця між видовою різноманітністю будь-якої пари екологічних груп є вірогідною. Аналогічно до видової різноманітності, очевидною є вірогідність різниці між будь-якою парою екологічних груп і за сумарною щільністю птахів (рис. 6.12 б). Однак, у співвідношенні останньої між екологічними групами є певні особливості. Як і за видовою різноманітністю, за сумарною щільністю птахів перше місце посідали дендрофіли. В той же час, 2-е, 3-є і 4-е місця зайняли, відповідно, кампофіли, лімнофіли та склерофіли. Ще однією особливістю є те, що сумарна щільність окремих екологічних груп варіювала у досить широких межах. Особливо це стосується дендрофілів, сумарна щільність яких по роках коливалася від 197,5 до 421,9 ос./км² (табл. 6.13).

Рис. 6.12. Екологічна структура населення птахів аренних ділянок ЧБЗ у гніздові періоди 2001–2013 рр.

Таблиця 6.13

Сумарна чисельність птахів на аренних ділянках ЧБЗ за окремими екологічними групами в різні роки, ос./км²

Роки	Екологічні групи				Разом
	Дендрофіли	Кампофіли	Склерофіли	Лімнофіли	
1	2	3	4	5	6
2001	411,5	62,4	17,6	64,7	556,2
2002	421,9	97,2	16,6	53,8	589,5
2003	329,1	88,5	6,6	38,5	462,7
2004	301,1	79,8	9,4	33,7	424,2
2005	367,8	110,3	17,6	17,3	513
2006	326,7	93,7	21	15,7	457,1
2007	209,6	64,8	10,3	4,3	289
2008	285,7	97,2	16,2	38,5	437,6
2009	272,6	117,2	21,3	54,2	465,3
2010	286,7	121,2	18,6	26,8	453,3
2011	195,5	129,5	10,4	54,8	390,2
2012	246,6	187	5,6	39,2	478,4
2013	197,5	104,2	5,7	35	342,4

Примітка. У 2007 році на Солонозерній ділянці обліки у гніздовий період були проведені у строки суттєво пізніші звичайного і, до того ж, лише на одному із двох маршрутів. Як наслідок, дані з щільності птахів дендрофільної та лімнофільної груп на аренних ділянках заповідника виявилися, очевидно, суттєво заниженими.

Загалом, протягом 2001–2013 рр. спостерігали стійку тенденцію до зниження сумарної щільності птахів (рис. 6.13). За окремими екологічними групами тренди суттєво відрізнялися. Якщо сумарна щільність дендрофільної групи коливаючись різко знижувалася, то для кампофільної групи була характерна чітка тенденція до зростання. Навпаки, склерофільна група не мала вираженої тенденції у зміні сумарної чисельності (рис. 6.14 а). Що стосується лімнофільної групи, то її динаміка виявилася настільки складною, що апроксимація її лінійною функцією навряд чи є доцільною (рис. 6.14 б).

Рис. 6.13. Динаміка сумарної щільності птахів на аренних ділянках ЧБЗ

Рис. 6.14. Динаміка сумарної щільності птахів окремих екологічних груп на аренних ділянках ЧБЗ

Кластерний аналіз населення птахів, який дає можливість інтегральної оцінки динаміки останнього, показав, що орнітокомплекс аренних ділянок протягом періоду досліджень зазнав змін, які носили виражений направлений характер. Як видно з рис. 6.15, населення птахів аренних ділянок у 2007–2013 рр. виявилось помітно іншим, ніж у 2001–2006 рр. Враховуючи логіку кластерного аналізу із застосуванням міри відмінності, що оперує кількісни-

ми ознаками (щільністю), очевидно, що така різниця має бути спричинена направленими змінами у щільності окремих видів.

Рис. 6.15. Дендрограма подібності населення птахів аренних ділянок ЧБЗ у гніздові періоди різних років

За допомогою кореляційного аналізу були виявлені дві групи видів з подібними трендами зміни чисельності. До першої групи, для якої була характерна чітка тенденція до зниження чисельності, увійшли винятково дендрофільні види: припутень, зозуля, сорокопуд чорнолобий (*Lanius minor*), вивільга, ворона сіра (*Corvus cornix*), кропив'янка сіра, синиці блакитна і велика та зяблик (рис. 6.16). Варто наголосити, що в цю групу потрапили три види, які за значенням середньобаторічної щільності є найчисленнішими дендрофілами аренних ділянок. Це кропив'янка сіра ($83,3 \pm 12,2$ ос./км²), зяблик ($35,3 \pm 2,5$ ос./км²) та синиця велика ($32,2 \pm 4,1$ ос./км²). Як наслідок, у групи видів, у яких виявлена тенденція до зниження чисельності, сумарна середньобаторічна щільність становила 40 % від середньобаторічної сумарної чисельності населення птахів аренних ділянок.

Рис. 6.16. Багаторічна динаміка щільності низки видів птахів з вираженою тенденцією до зниження чисельності в гніздовий період на аренних ділянках НПМ

Для другої групи, до якої увійшли три дендрофіли (сорокопуд терновий, соловейко західний, дрізд чорний) та один кампофіл (жайворонок степовий), була характерною більш чи менш чітка тенденція до збільшення чисельності (рис. 6.17). При цьому, з усіх чотирьох видів скільки-небудь висока чисельність була характерною лише для жайворонка степового, середньобагаторічне значення щільності якого становить $66,5 \pm 6,7$ ос./км². Загалом, у зазначеної групи видів сумарна середньобагаторічна щільність становила 18 % від середньобагаторічної сумарної чисельності населення птахів аренних ділянок.

Рис. 6.17. Багаторічна динаміка щільності низки видів птахів з вираженою тенденцією до збільшення чисельності в гніздовий період на аренних ділянках НІМ.

Таким чином, обидві групи видів, які виявили чіткий направлений тренд зміни чисельності, виявилися визначальними в тому, що орнітокомплекс

аренних ділянок ЧБЗ протягом періоду досліджень зазнав помітних змін, внаслідок яких населення птахів у 2007–2013 рр. відчутно відрізнялося від такого у 2001–2006 рр. Велику роль в цьому зіграло те, що до обох означених груп потрапили найчисленніші види аренних ділянок. Це припущення, до речі, легко доводиться кластерним аналізом над тим же масивом даних, з якого, однак, вилучені всі 9 видів першої групи і 4 види другої групи. Як бачимо з рис. 6.18, у дендрограмі, отриманій за допомогою цього прийому, об'єднання орнітокомплексів різних років у кластери є хаотичним, унаслідок чого конфігурація цієї дендрограми кардинально відрізняється від утвореної у ході кластерного аналізу повного масиву даних (див. рис. 6.15).

Рис. 6.18. Дендрограма подібності населення птахів аренних ділянок ЧБЗ у гніздові періоди різних років (без видів з чіткою тенденцією динаміки чисельності)

Після того, як з'ясувалося, що суттєва відмінність населення птахів 2001–2006 рр. і 2007–2013 рр. в основному була зумовлена низкою окремих видів, для яких був характерний чіткий направлений тренд зміни чисельності, доцільно спробувати безпосередньо з'ясувати причини динаміки чисельності означених видів. Завдання це зазвичай складне, спряжене з чималими трудно-

щами і, як наслідок, результат у багатьох випадках має лише ймовірнісний характер. Тим не менше, такі дослідження мають велике практичне значення, адже отримання даних щодо можливих причин зміни чисельності тих чи інших видів птахів дає основу для прогнозування ймовірних подальших сценаріїв зміни орнітокомплексів.

З огляду на те, що кропив'янка сіра протягом тривалого часу залишалася одним із найчисленніших гніздових птахів, депресія гніздової популяції цього виду у регіоні викликає велику цікавість. Загалом, як відомо, кропив'янка сіра стала класичним прикладом впливу на динаміку чисельності птахів погодних умов на місцях зимівлі. У літературі описане катастрофічне падіння чисельності цього виду у 1969 р. в Європі після сильної посухи в Сахелі, де кропив'янка сіра зимує [242, 243, 244]. Останні дослідження показали, що в Сахелі повторюваність сильних посух, через виражену тенденцію до зростання температури і зниження кількості опадів, наразі є дуже високою, що негативно позначилося на стані лісового покриву у саваннах півдня Сахари [245]. Це, опосередковано через стан кормової бази, суттєво впливає на виживання птахів, які зимують у зазначеному регіоні Африки. Останнє, з великою ймовірністю, і спровокувало суттєве стабільне зниження чисельності кропив'янки сірої на гніздуванні у ЧБЗ, проте для того, щоб це встановити напевне, необхідні аналогічні паралельні багаторічні дослідження динаміки чисельності цього виду і у інших регіонах.

Аналізуючи ймовірні причини суттєвого зниження чисельності ворони сірої на аренних ділянках, не можна не згадати низку інших видів воронових, зокрема сороку *Pica pica* та грака, яких спіткала подібна доля, але дещо раніше — ще у 90-х роках [246]. Якщо у 80-х роках щільність сороки становила 8,6 ос./км² [56], то на кінець 90-х років на всі аренні ділянки гніздилося не більше 2–3 пар. Враховуючи, що зниження чисельності сороки відбулося у період між гніздовими сезонами 1997 і 1998 рр., та при цьому мало характер катастрофічного обвалу, ми дотримуємося думки, що це було пов'язане з масовим застосуванням у сільськогосподарських угіддях фосфіді цинку для

боротьби із мишоподібними гризунами (саме у 2007 р. у регіоні спостерігався аномальний спалах чисельності низки видів дрібних гризунів [247], і надходили неофіційні дані щодо застосування фосфіду цинку того року). Але цікавий був не сам факт катастрофічного зниження чисельності сороки, а те, що її популяція до цього часу не відновилася і наразі на Івано-Рибальчанській ділянці сорока взагалі не гніздиться, а на Солонозерній — гніздиться не більше 2–3 пар у призатоковій смузі цієї ділянки. Що ж до грака, то на початку 90-х років на аренних ділянках чисельність цього виду на гніздуванні сягала 2-х тис. пар [77], а вже у другій половині 90-х цей вид взагалі припинив тут гніздитися [76]. Загалом у межах НПМ на початок 2000-х років залишилася лише одна невелика (близько 100 пар) колонія грака, що розміщувалася на Іванівській арені на узбережжі Дніпровського лиману. Протягом 90-х років поступово знижувалася і чисельність ворони сірої: у 80-х роках щільність цього виду становила 10,8 ос./км² [56], а на початок 2000-х — 2,7 ос./км² [246]. Протягом 2000-х років зниження чисельності тривало, внаслідок чого у другій половині 2000-х років ворона сіра практично перестала гніздитися на Івано-Рибальчанській ділянці, а на Солонозерній збереглося гніздування лише окремих пар у призатоковій смузі ділянки.

Найімовірнішою причиною тривалої депресії чисельності популяцій всіх трьох згаданих видів воронових, що триває до цього часу, є поширення у регіоні яструба великого. Останній з'явився на гніздуванні на Збур'ївській арені за нашими даними у кінці 80-х років; за даними М. Г. Пирогова [75], на Олешківській арені яструб великий гніздиться з 1992 р., а вперше на аренних ділянках цей вид загніздився у 1994 р. [77]. Надалі яструб великий освоїв Кінбурнський півострів і на кінець 2000-х років тут його чисельність становила не менше 5 пар [248, 249]. Швидкому і широкому поширенню цього виду в межах НПМ сприяла наявність тут масивів штучних насаджень.

Орнітологи вважають, що яструб великий суттєво впливає на чисельність багатьох видів птахів, в т.ч. і воронових [250, 251, 252, 253]. Думки про те, що саме яструб великий спричинив зниження чисельності воронових

на Кінбурнському півострові та суміжних територіях, дотримуються також фахівці РЛП „Кінбурнська коса“ [254]. На користь цього припущення свідчать два основних факти. Найперше, поява і ріст чисельності яструба великого у регіоні збігається у часі зі зниженням чисельності зазначених видів воронових. З іншого боку, добре простежується закономірність щодо того, що місця де ще гніздиться сорока та ворона сіра, як правило, розміщуються у своєрідних рефугіумах: або у віддалених від місць гніздування яструба великого районах, або, у випадку з сорокою, у великих за площею захаращених чагарниках, де яструб великий полювати не може. Як уже зазначали вище, сорока і ворона сіра на аренних ділянках гніздяться наразі лише у призатовій смузі Солонозерної ділянки, що віддалена від місць гніздування яструба великого, тобто від соснових насаджень, майже на 3 км. На аналогічну закономірність щодо переважного гніздування цих видів воронових на узбережжі Ягорлицької затоки для дистальної (Миколаївської) частини Кінбурнського півострова вказують також К. О. Редінов та З. О. Петрович [190, 254].

Варто взяти до уваги, що зниження чисельності таких видів, як припутьень, зозуля, сорокопуд чорнолобий та вивільга також може бути спричиненим хижацтвом яструба великого, адже за своїм розміром перелічені види цілком відповідають діапазону розмірів жертв цього хижака.

Окремо слід наголосити, що суттєве зменшення чисельності зазначених видів воронових на аренних ділянках заповідника мало помітні біоценотичні наслідки для населення птахів, адже покинуті гнізда ворони сірої, сороки та грака використовуються для гніздування такими видами, як підсоколик великий, боривітер звичайний, кібчик *Falco vespertinus* та сова вухата [255]. Як наслідок, кібчик взагалі зник на гніздуванні, а решта перелічених видів наразі гніздяться на аренних ділянках у малій кількості (не більше 1–2 пар кожного виду), хоча раніше це були тут цілком звичайні гніздові види [77].

Різке синхронне зниження чисельності синиць великої та блакитної, яке спостерігали у 2003 р. (див. рис. 6.16), ймовірно було викликане несприятли-

вою зимівлею під час аномально холодної зими, яка була у 2002/2003 рр.* Однак подальша динаміка чисельності у кожного з двох зазначених видів виявилася цілком своєрідною. Якщо у синиці великої до 2005 р. чисельність різко зросла, а потім поступово знижувалася, то у синиці блакитної вона впродовж наступних років так і залишилася на рівні близькому до 2003 р.

Стосовно зяблика слід зазначити, що причини, які зумовлюють зниження чисельності цього виду, поки що з'ясувати не вдалося.

До групи дендрофільних видів, для яких характерна виражена тенденція до збільшення чисельності (сорокопуд терновий, соловейко західний, дрізд чорний), як правило входять види, щільність яких на аренних ділянках відносно низька, тому загальний приріст їхньої чисельності не зміг перекрити зниження чисельності розглянутих вище видів. Через це загальний тренд сумарної чисельності дендрофільної групи виявився негативним.

Що ж стосується кампофільної групи, то ріст її сумарної щільності був забезпечений майже винятково одним видом — жайворонком степовим, середня щільність якого у 2007–2013 рр. ($79,4 \pm 8,7$; lim: 44–119) виявилася вірогідно більшою ($p=0,01$), ніж у 2001–2006 рр. ($51,3 \pm 6,3$; lim: 27–65). Найімовірніше, що ріст чисельності цього виду є відновленням після описаної у літературі [256] депресії, що охопила популяції жайворонка степового на півдні степової зони Східної Європи. Однак, причини цієї депресії і наступного відновлення чисельності виду поки що, на жаль, також незрозумілі.

Хоча вираженої тенденції в зміні лімнофільної складової орнітокомплексу аренних ділянок ЧБЗ нема, на динаміці сумарної чисельності цієї групи варто зупинитися окремо. Шляхом детального аналізу динаміки лімнофільних видів за 2001–2009 рр., результати якого були опубліковані раніше [240], виявлена цікава закономірність. З одного боку, динаміка лімнофільної складової цілком очікувано залежала від динаміки зволоження. З другого боку, цілком неочікувано виявилось, що у роки з високим рівнем зволоження

* Згідно з даними метеорологічних спостережень на Бехтерській метеостанції, з 1953 р. більш суворі зими, ніж зима 2002/2003 рр., у регіоні були зареєстровані лише тричі: у 1953/1954, 1962/1963 та 1984/1985 рр.

загальна чисельність птахів лімнофільної групи є суттєво нижчою, ніж в роки з низьким рівнем зволоження. У ході подальшого постійного орнітологічного моніторингу на аренних ділянках наявність такої тенденції підтвердилася, що добре видно з порівняння зображених на рис. 6.19 кривих динаміки чисельності птахів гідрофільної групи та динаміки гідротермічного коефіцієнта Селянінова. Детальний аналіз отриманих даних показав, що це є цілком закономірним явищем. Основною причиною його є едафічно та геологічно зумовлена принципова відмінність динаміки зволоженості озер на піщаних аренах НППМ від такої на суміжних територіях з лесовими ґрунтами. У вологі роки на суміжних до НППМ територіях Чорноморського узбережжя, в т. ч. і на приморсько-степових ділянках ЧБЗ кількість озер з водою є достатньою. Тому через перерозподіл лімнофільних видів у регіоні загальна їх чисельність на аренних ділянках ЧБЗ є нижчою.

Рис. 6.19. Багаторічна динаміка сумарної щільності птахів лімнофільної групи та гідротермічного коефіцієнта Селянінова

Ще одним фактором зниження чисельності лімнофільних видів є специфічна будова озер на аренних ділянках, внаслідок якої у повноводні роки тут майже не залишається позбавлених рослинності берегових смуг, які слугують

гніздовими оселищами для низки видів куликів (чайки, кулика-довгонога, чоботаря, пісочників морського та малого) (див. рис. 6.20 а). У посушливі ж роки бачимо зворотну картину. Через жорсткіший гідрологічний режим на суміжних до НПМ ділянках Чорноморського узбережжя озера та солончаки швидко пересихають [257], тоді як в межах дистальних арен НПМ, особливо Кінбурнського півострова, багато озер ще залишаються з водою. Дефіцит гніздових і кормових оселищ, що виникає на суміжних до НПМ територіях, зумовлює перерозподіл водоплавних та прибережних птахів. Унаслідок цього останні концентруються на озерах аренних ділянок, де, з одного боку, через те, що озера залишаються обводненими, зберігається кормова база і, з другого боку, — через зниження рівня води з'являються гніздові оселища для низки згаданих вище видів сивкоподібних (див. рис. 6.20 б). На нашу думку, ця едафічно та геологічно зумовлена відмінність у динаміці зволоженості озер та солончаків між НПМ та суміжними територіями є фактором, який забезпечує стабільність місцевих гніздових популяцій низки видів прибережних птахів.

Таким чином, ті зміни, що відбулися протягом 2001–2013 рр. у гніздовому орнітокомплексі аренних ділянок ЧБЗ, унаслідок яких стан орнітокомплексів у 2007–2013 рр. помітно відрізнявся від такого у 2001–2006 рр., є результатом збігу трендів чисельності низки окремих видів птахів. При цьому, попри певну невизначеність щодо причин, які зумовили збільшення чи зменшення чисельності тих чи інших видів, з наведеного огляду очевидно, що ці причини можуть бути цілком різними.

а)

б)

Рис. 6.20. Наповненість озера Бузове (Солоноозерна ділянка ЧБЗ) водою: а) у роки з надлишковим зволоженням; б) у роки з недостатнім зволоженням.

РОЗДІЛ 7

ОХОРОНА І МОНІТОРИНГ ПТАХІВ НПМ

7.1. Аналіз раритетної складової у сучасній орнітофауні НПМ

Поняття раритетної фауни є комплексним і складним у визначенні (див., наприклад, детальний аналіз проблеми у праці І. В. Загороднюка [258]). Однак, у нашому дослідженні для її виділення послуговувалися певною мірою спрощеною системою критеріїв. Насамперед, вона базувалася на ознаці членства у „червоних“ списках світового чи європейського рівня, які, у свою чергу, були засновані на даних експертної оцінки ймовірності зникнення того чи іншого виду у дикій природі. З огляду на останнє, за основу були обрані два найавторитетніших „червоних“ списки світового та пан'європейського рівня, які побудовані на чітких критеріях оцінки імовірності вимирання виду. Перший із них — це Червоний список МСОП [259], другий — так званий список Видів Загальноєвропейської Природоохоронної Значущості (Species of European Conservation Concern, SPEC) [260, 261, 262]. При цьому, із фігурантів обох списків до раритетних зараховували лише ті види, які знаходяться під загрозою зникнення та (або) мають несприятливий природоохоронний статус. До раритетних зараховували також ті види, які охороняються на національному рівні, тобто є фігурантами ЧКУ.

Таким чином, до раритетної орнітофауни відносили види, які б відповідали хоча б одному із наступних критеріїв:

а) види-фігуранти Червоного списку МСОП, які знаходяться під загрозою зникнення (категорії МСОП „critically endangered“, „endangered“ та „vulnerable“).

б) види-фігуранти Species of European Conservation Concern (SPEC) категорій SPEC1, SPEC2 та SPEC3 .

в) види, які занесені до Червоної книги України [1].

Належність до згаданих „червоних“ списків та категорія для видів орнітофауни НПМ позначені у додатку Г; весь подальший аналіз стосується сучасної орнітофауни НПМ, тобто всіх видів птахів, які протягом 1997–2013 рр. достовірно були виявлені у межах НПМ.

Серед усіх видів птахів, які згідно з Червоним списком МСОП [259] знаходяться під загрозою зникнення, серед сучасної орнітофауни НПМ є 7 видів, у т. ч. 2 таких, що знаходяться під загрозою (категорія МСОП „endangered“) та 5 уразливих (категорія МСОП „vulnerable“).

Із фігурантів Species of European Conservation Concern (SPEC) [260, 262], які мають несприятливий природоохоронний статус, у сучасній орнітофауні НПМ нараховується 94 види. Серед них 7 — види, що знаходяться під загрозою глобального зникнення (SPEC1), 18 — види, ареал яких переважно знаходиться у Європі, а стан популяцій є несприятливим (SPEC2), 69 — види, ареал яких значною мірою поширений поза теренами Європи, однак стан цих видів є несприятливим (SPEC3).

Досить багато у сучасній орнітофауні НПМ представлені види, що охороняються на національному рівні. Із фігурантів ЧКУ [1] протягом 1997–2013 рр. на НПМ зареєстроване перебування 55 видів, що становить трохи не 2/3 від загальної кількості видів птахів фауни України у ЧКУ (табл. 7.1). За охоронними категоріями вони поділилися наступним чином: 13 видів — зникаючі; 18 — вразливі; 23 — рідкісні; 1 — неоцінений. У порівнянні зі спектром екологічних груп видів-фігурантів ЧКУ в орнітофауні України, на НПМ дещо більша частка лімnofілів і, одночасно, дещо менша частка дендрofілів (рис. 7.1), що зумовлене особливістю географічного положення регіону (степова зона та сусідство з великими водно-болотними угіддями).

На гніздуванні у межах НПМ трапляються 16 видів-фігурантів ЧКУ, серед яких значно переважають лімnofіли (табл. 7.1). Серед гніздових видів 3 є зникаючими, 5 — вразливими, 7 — рідкісними і 1 — неоціненим.

Узимку на НПМ перебувають 18 видів птахів, які занесені до ЧКУ, в т. ч. 9 представників лімnofільної групи, 4 — дендрofільної, 3 — склерofільної

та 2 — кампофільної. За категоріями охорони серед них нараховується 3 зникаючі види, 7 — вразливих та 8 — рідкісних.

Таблиця 7.1

Різноманітність видів-фігурантів ЧКУ у сучасній орнітофауні НПМ

Екологічні групи	Весь видовий склад		Види, які гніздяться	
	Україна	НПМ	Україна	НПМ
Дендрофіли	30	14	28	2
Кампофіли	11	7	9	1
Склерофіли	12	8	10	1
Лімнофіли	34	26	28	12
Разом	87	55	75	16

Рис. 7.1. Порівняння спектрів екологічних груп серед видів-фігурантів ЧКУ у орнітофаунах України (А) та НПМ (Б)

Таким чином, на національному рівні, за ознакою багатства раритетних видів, НПМ цілком підпадають під категорію „гарячої території“, під якою зазвичай розуміють локальні ділянки, де частка раритетної складової у фауні є надвисокою [263, 264].

Враховуючи, що серед раритетних видів, які були зареєстровані на НПМ, трапляння в межах регіону може коливатися від одиничних реєстрацій не кожного року до цілорічного перебування, а чисельність від одиниць до деся-

тків чи, навіть, до сотень особин, роль природних та природно-антропогенних комплексів НППМ у збереженні тих чи інших видів раритетної орнітофауни України є різною. З огляду на це, з усієї раритетної складової орнітофауни НППМ можна виділити окрему групу видів, для яких НППМ має досить помітне значення на тих чи інших етапах життєвого циклу.

При цьому, серед видів, які згідно з Червоним списком МСОП знаходяться під загрозою зникнення, до зазначеної групи не увійшов жоден. Серед тих фігурантів Species of European Conservation Concern (SPEC), які не внесені до ЧКУ, таких видів є 9, у т. ч. 3 у категорії SPEC2 (дрімлюга, жайворонок лісовий, сорокопуд чорнолобий) та 6 у категорії SPEC3 (горлиця звичайна, крутиголовка, жайворонок степовий, щеврик польовий, сорокопуд терновий, мухоловка сіра). Однак, попри те, що для багатьох із них на пан'європейському рівні є негативний тренд чисельності популяцій, за рахунок обширних ареалів загалом, та широкого поширення в Україні зокрема, їх стан не викликає скільки-небудь істотного занепокоєння ні на пан'європейському, ні на національному рівнях. Тому серед представників раритетної складової орнітофауни, для збереження яких територія НППМ має помітне значення, є найбільш цікавими ті види, які занесені до ЧКУ, як до списку, який, за визначенням, враховує стан і тренд популяцій в межах України, окреслюючи таким чином коло видів, для яких необхідні заходи з охорони на національному рівні.

Із фігурантів ЧКУ до групи видів, для збереження яких НППМ має помітне значення, віднесли 12 представників: пелікан рожевий, баклан малий, орлан-білохвіст, лежень, пісочник морський, кулик-довгоніг, чоботар, кулик-сорока, кульон великий, мартин каспійський *Larus ichthyaetus*, совка і сиворакша. Обґрунтування щодо віднесення кожного із названих видів до цієї групи, яке базується на власних та літературних даних щодо чисельності, трапляння, ступеня зв'язку з природними чи природно-антропогенними комплексами НППМ, наведене у додатку К.

Підсумовуючи наведені у зазначеному додатку дані, можна окреслити

коло з 7 видів (пелікан рожевий, пісочник морський, кулик-довгоніг, чоботар, кулик-сорока, кульон великий, совка), які в межах НПМ пов'язані майже винятково із природними ландшафтами. Решта 5 видів, як то баклан малий, орлан-білохвіст, лежень, мартин каспійський і сиворакша, мають тісний екологічний зв'язок як із природними, так і з деякими природно-антропогенними ландшафтами. З останніх, для частини видів в межах природно-антропогенних комплексів існує низка загроз. Наприклад, нелегальний відстріл рибоїдних птахів на риборозплідних ставках (баклан малий, орлан-білохвіст, мартин каспійський), фактор турбування у гніздовий період чи знищення місць гніздування унаслідок ведення лісового господарства (орлан-білохвіст, сиворакша) тощо. Низка загроз існує і для деяких видів із першої групи, що трапляються на залишках природних ландшафтів поза заповідними територіями. Це, наприклад, фактор турбування від випасу худоби та від туризму на луках та узбережжях озер у гніздовий період (кулик-довгоніг, чоботар, кулик-сорока, кульон великий).

Викладене вище дозволяє підійти до питання про різне значення окремих частин НПМ для збереження раритетних видів птахів. У цьому сенсі, серед усіх арен НПМ найбільш важливими для охорони видів птахів, що занесені до ЧКУ, є Іванівська арена та півострів Кінбурнська коса. Це зумовлене, з одного боку, тим, що їхні природні ландшафти, як це було показано у розділі 2, збереглися найкраще, а з іншого — тим, що на цих аренах дуже висока частка заповідних територій, в т. ч. і з найвищим заповідним статусом. Варто додати, що Іванівська арена та Кінбурнська Коса відіграють значну роль у збереженні не тільки зазначених вище 12 видів-фігурантів ЧКУ, а й багатьох інших видів птахів ЧКУ, які тут трапляються. Про це красномовно свідчить той факт, що протягом 1997–2013 рр. з усієї території НПМ, саме в межах Іванівської арени та Кінбурнської Коси виявлене перебування найбільшої кількості видів (відповідно, 30 та 47), занесених до ЧКУ (рис. 7.2). Таким чином, на регіональному рівні серед усіх арен НПМ „гарячими територіями“ є Іванівська арена та Кінбурнська Коса.

Рис. 7.2. Кількість видів ЧКУ, відмічених на окремих аренах НПМ протягом 1997–2013 рр.

Умовні позначення: арени НПМ: А — Каховська; Б — Козачолагерська; В — Олешківська; Г — Чалбаська; Д — Збур'ївська; Ж — Іванівська; З — Кінбурнський півострів.

7.2. Огляд антропоічних факторів, які впливають на орнітофауну НПМ

Аналіз динаміки фауни птахів регіону (розділ 5.2), а також закономірностей просторово-часової диференціації їх населення (розділ 6), дають змогу узагальнити інформацію щодо ролі діяльності людини на орнітофауну та населення птахів. Окремий аналіз антропоічних факторів є актуальним для розробки практичних заходів з охорони птахів, у т. ч. вразливих видів.

З поміж різних підходів до класифікації антропоічних факторів, для подальшого аналізу обрали їх класифікацію за ознакою виду господарської діяльності, за якою антропоічні фактори поділяють на промислові, сільсько-, лісо-, мисливсько-, рибо- та водогосподарські, транспортні, рекреаційні та селітебні [265].

Промислові фактори. В межах НПМ промисловість розвинена слабо і обмежується добуванням окремих корисних копалин (торфу, кухонної солі та піску) у порівняно невеликих масштабах. Як наслідок, фактори цієї групи

мають порівняно незначний вплив на орнітофауну регіону.

Заготівля торфу на Кардашинських болотах (Олешківська арена) наразі практично припинилася, однак її ведення у минулому призвело до створення мережі озер, які фізіономічно подібні озерам у плавнях Дніпра. Це сприяло збагаченню орнітофауни, оскільки безпосередньо серед НПМ природні оселища такого типу представлені дуже мало.

Добування піску, яке ведеться у промислових масштабах з другої половини 90-х років на Шабівському піщаному кар'єрі Херсонського морського торговельного порту (розташований на Іванівській арені), попри певні негативні наслідки для природних комплексів у цілому [266], мало позитивні, хоча і незначні, наслідки для окремих видів птахів. Затон, який утворився на місці кар'єру, час від часу служить місцем для годівлі пеліканів рожевих. Узимку кар'єр є одним із місць концентрації орлана-білохвоста та мартина каспійського, де ці види відпочивають і годуються. Крім того, піщані урвища кар'єру привабили на гніздування ластівку берегову — вид, для якого Шабівський кар'єр є чи не єдиним місцем гніздування в межах НПМ.

Добування кухонної солі, яке ведеться на Кінбурнському півострові у районі с. Геройське вже майже 3 століття, не наносить суттєвої шкоди довкіллю. Більше того, водно-болотні угіддя Солепрому є привабливими для низки видів водоплавних та прибережних птахів. Мережа штучних дамб на озерах є місцем гніздування кулика-сороки, чоботаря та кулика-довгонога, інколи — крячків річкового та малого. На узбережжях озер гніздяться пісочники морський та малий. Під час міграції ці водойми є хорошими кормовими угіддями для качок та сивкоподібних у т. ч. видів, які занесені до Червоної книги України (пісочника великого, кульонів великого та середнього, мартина каспійського тощо).

Сільськогосподарські та лісогосподарські фактори. Попри те, що сільське господарство є найдавнішою галуззю господарювання в межах НПМ, наразі в регіоні воно повністю занепало. Однак, на початкових етапах освоєння НПМ саме сільське господарство зіграло ключову роль у катастрофічному

перетворенні природних ландшафтів. Стрімкий розвиток вівчарства, який спостерігався у першій чверті XIX ст. [267], призвів до швидкої деградації вразливої піщаної рослинності. Будь-якої можливості для відновлення останньої позбавила варварська лісозаготівля, унаслідок якої були втрачені майже всі природні ліси на НППМ, а значить, і остання перешкода для ескалації дефляційних процесів на пісках, які у першій половині XIX ст. охопили більшість території НППМ. На нашу думку, фрагментація природних ландшафтів НППМ спричинила депресію дендрофільної орнітофауни, максимум якої прийшовся на кінець XIX — початок XX ст., тобто на період, коли природні ліси були практично повністю знищені.

У першій половині XX ст. були намагання розвивати в межах НППМ садівництво та виноградарство, однак ці спроби виявилися невдалими через екстремальні природні умови та масштабну дефляцію пісків. Остання, будучи спричиненою перевипасом та знищенням природних лісів, призвела врешті-решт до браку пасовищ і, як наслідок, до занепаду скотарства. Для закріплення пісків у регіоні почали інтенсивно розвивати лісівництво, яке з часом стало провідним фактором подальшого антропічного перетворення ландшафтів НППМ. З 50-х років на значній площі були створені штучні ліси. Серед них значно переважали монокультурні насадження сосни, хоча у невеликій кількості були і листяні насадження, переважно з робінії. В результаті, на більшій частині території НППМ сформувався ландшафт кардинально відмінний від природного. При цьому, як показав аналіз закономірностей просторової та сезонної динаміки населення птахів (розділи 6.1 та 6.2), для орнітокомплексів трансформованих ділянок, у порівнянні з населенням птахів природних та малозмінених ландшафтів НППМ, характерні суттєво бідніші видовий склад та різноманітність, а також значно простіша екологічна структура.

Окремо слід згадати, що для захисту лісокультур від шкідників масово застосовувалися пестициди. У перші десятиліття, під час висадки саджанців сосни застосовували ГХЦГ, ДДТ та інші хлорорганічні пестициди, що

привело до істотного забруднення ґрунтів. У кінці 80-х років у рамках фонового моніторингу забруднення навколишнього середовища у ЧБЗ досліджували вміст хлорорганічних пестицидів у тканинах хижих звірів [268]. Однак наслідки забруднення пестицидами для тваринного світу регіону до сьогодні залишаються неоціненими.

Встановлений також факт опосередкованого впливу штучних насаджень на птахів. Так, створення соснових насаджень у безпосередній близькості до аренних ділянок ЧБЗ сприяло поширенню і росту чисельності яструба великого. Хижацтво останнього негативно вплинуло на чисельність низки видів воронових. Це, у свою чергу, зумовило суттєве зниження чисельності на гніздуванні на аренних ділянках заповідника підсоколика великого, боривітра звичайного, кібчика та сови вухатої (див. розділ 6.3).

Мисливськогосподарські фактори. Вплив мисливства на птахів безпосередньо в межах НППМ невеликий, що пояснюється декількома причинами. З одного боку, частка водно-болотних угідь від усієї площі НППМ порівняно мала. З іншого боку, поряд з НППМ, у пониззі Дніпра знаходяться великі за площею більш привабливі для мисливців угіддя, наявність яких істотно зменшує мисливське навантаження на птахів НППМ. Що ж до нелімнофільних видів птахів, то з них об'єктами полювання на НППМ є майже виключно інтродукований у регіоні вид — фазан.

Рибогосподарські фактори. У 70-80-х роках в межах НППМ була створена мережа риборозплідних ставків. Як уже згадували у розділі 2, ці ставки є штучними водно-болотними угіддями, які фізіономічно за своїми якостями є близькими до озер та проток поширених у дельті Дніпра. Таким чином, попри загалом негативні наслідки для природних комплексів (знищення ґрунтового покриву на чималих площах, підтоплення суміжних територій), розширення спектру водно-болотяних угідь у межах НППМ позитивно позначилося на фауні водоплавних та прибережних птахів. Ставки та канали відсічного дренажу привабили на гніздування низку видів водоплавних та прибережних птахів, як то пірникоза велика, бугай, крижень, лиска, курочка

водяна, очеретянка велика, ремез тощо. Крім того, ставки відвідують для годівлі такі види, як баклани великий та малий, чаплі сіра та руда, чепури велика біла та мала біла, коровайка, галагаз, орлан-білохвіст, мартин каспійський та інші. Під час міграцій на них трапляються гуска сіра, чирянки, чернь чубата, гоголь тощо. Поряд зі ставками, де унаслідок підтоплення часто утворюються невеликі мілкі озерця, гніздяться чайка, кулик-довгоніг, чоботар. Слід, однак, наголосити, що концентрування окремих видів іхтіофагів на риборозплідних ставках вступає у протиріччя з рибним господарством, що приводить до нелегального відстрілу птахів працівниками охорони ставків. Нам відомі навіть факти відстрілу ними у т. ч. і видів занесених до Червоної книги України, зокрема баклана малого та мартина каспійського.

Водогосподарські фактори. Водне господарство в межах НПМ не розвинене. Однак, встановлено, що такі водогосподарські об'єкти на суміжних територіях, як Каховське водосховище та Північно-Кримський канал, шляхом фільтрації живлять горизонт ґрунтових вод Козачолагерської арени з північно-східного боку [88] і, таким чином, разом із ставками Новокаховського заводу частикових риб, вносять свою частку у підтоплення цієї арени, що сприяє гніздуванню тут окремих видів куликів.

Транспортні фактори. З наявних спостережень можна припускати, що вплив транспортних факторів на птахів в межах НПМ є несуттєвим. Це пояснюється слабкою розвиненістю транспортної мережі, оскільки регіон знаходиться у стороні від крупних автошляхів, та й щільність населених пунктів в межах НПМ є дуже низькою. Крім того, найбільші магістралі, що перетинають НПМ (на Олешківській та Козачолагерській аренах), проходять серед соснових насаджень, тобто, через антропічно трансформовані території.

Рекреаційні фактори. Рекреаційна галузь в межах НПМ зазвичай була розвинена вкрай слабо, однак в останні 1,5 десятиліття простежується тенденція до її зростання. При цьому основними об'єктами розвитку рекреації та туризму є ділянки, де в найбільшій мірі збереглися природні ландша-

фти, у т. ч. водно-болотні угіддя, перш за все на Кінбурнському півострові. Як наслідок, помітно зростає турбування птахів, що особливо небажано під час гніздового періоду. Через це рекреаційне навантаження має регулюватися, зокрема у місцевих НПП — шляхом відповідного зонування.

Селітебні фактори. Дефляція пісків, до якої швидко привело господарське освоєння регіону, завадила розвитку мережі людських поселень безпосередньо у межах НПМ. Як наслідок, щільність населених пунктів тут суттєво менша, ніж на суміжних територіях. Через це вплив комплексу селітебних факторів на птахів є незначним.

Підсумовуючи аналіз всього комплексу антропоічних факторів, можна зауважити, що сільське господарство разом із лісівництвом, стали найбільш руйнівними як для природи регіону загалом, так і для орнітофауни зокрема. Така оцінка заснована на факті, що ті форми антропоічного впливу, які ведуть до втрати оселищ, становлять найбільшу загрозу для збереження видів птахів [269, 270]. Серед решти розглянутих факторів виявлено як негативний, так і позитивний ефект для птахів НПМ. Однак, масштаб їх впливу є незіставно меншим, ніж негативні наслідки сільськогосподарського та лісогосподарського освоєння НПМ.

7.3. Рекомендації щодо охорони рідкісних і вразливих видів

Зазвичай повний комплекс дій щодо охорони вразливих видів передбачає низку таких елементів: усебічне вивчення об'єктів охорони, діагностування причин скорочення їх популяцій, розробка і впровадження заходів з охорони на індивідуальному та (або) популяційному рівнях і, нарешті, моніторинг, як засіб контролю ефективності здійснених заходів [271]. Проведений вище аналіз раритетної складової орнітофауни на тлі отриманих у дослідженні результатів щодо місця антропоічних факторів як у змінах орнітофауни регіону, так і у визначенні просторово-часової неоднорідності населення птахів, від-

криває шлях для розробки практичних заходів щодо охорони рідкісних і вразливих видів на регіональному рівні.

Враховуючи те, що основною загрозою для птахів є фрагментація і втрата оселищ [269, 270], найбільшої уваги потребує розробка шляхів удосконалення мережі об'єктів ПЗФ, оскільки заповідання є найефективнішим інструментом збереження та відновлення природних ландшафтів. З огляду на важливість і обсяг цього питання, воно розглянуте окремо (див. розділ 7.4). У цьому ж підрозділі наведемо рекомендації щодо конкретних практичних заходів для охорони тих рідкісних і вразливих видів, у збереженні яких НПМ відіграє помітну роль.

Пелікан рожевий. Зв'язок цього виду з НПМ обмежується лише тим, що пелікани використовують деякі водно-болотні угіддя Кінбурнського півострова, зокрема озера, які сполучені протоками з Ягорлицькою затокою, або з Дніпровським лиманом, для годівлі. Рекомендується на таких озерах обмежувати фактор турбування шляхом регулювання рекреаційного навантаження.

Баклан малий. Одна з найбільших загроз для цього виду у регіоні НПМ — це нелегальний їх відстріл на риборозплідних ставках, які баклани інколи відвідують для годівлі. У зв'язку з цим є доцільною проведення роз'яснювальної роботи серед адміністрацій та працівників риборозплідних господарств щодо неприпустимості застосування відстрілів птахів як засобу охорони ставків та відповідальності за незаконне добування видів, занесених до Червоної книги України. У випадку ж нагальної необхідності відлякування рибоїдних птахів на ставках, доцільно використовувати газові відлякувачі птахів („пропанові гармати“).

Орлан-білохвіст. Якщо на аренних ділянках ЧБЗ гніздування орлана-білохвоста добре захищене завдяки заповідному режиму, то в штучних насадженнях фактор турбування, особливо від проведення лісгосподарських робіт, може бути критичним для успішності гніздування цього виду. З огляду на це, рекомендується регулярна інвентаризація місць гніздування цього виду

на незаповідних ділянках НПМ. Такий реєстр місць гніздування орланів необхідний для узгодження з адміністраціями ДЛМГ зон, де на час гніздового періоду (березень-червень) слід утримуватися від лісогосподарських заходів.

Пісочник морський. З метою охорони гніздування пісочника морського на морському узбережжі Кінбурнської Коси слід унеможливити проїзд транспортних засобів пляжами, а відпочинок відвідувачів НПП „Білобережжя Святослава“ на морському узбережжі слід обмежити окремими чітко визначеними ділянками пляжу.

Кулик-довгоніг. Як вже згадували у розділі 6.3, для цього виду в умовах НПМ у надмірно вологі роки виникає дефіцит гніздових оселищ. Тому для кулика-довгонога у такі роки особливо доцільним є влаштування штучних місць гніздування, а саме створення на озерах Кінбурнського півострова островів-платформ, досвід успішного застосування яких є у фахівців РЛП „Кінбурнська Коса“ [68, 272, 69]. Крім того, для НПП „Білобережжя Святослава“ рекомендується таким чином розподіляти рекреаційне навантаження в межах своєї території, щоб мінімізувати фактор турбування на місцях гніздування цього виду.

Чоботар. Сукупність заходів для охорони чоботаря цілком аналогічна, як і для кулика-довгонога.

Кулик-сорока. Як і для попередніх двох видів, для охорони кулика-сороки слід мінімізувати фактор турбування на місцях гніздування.

Мартин каспійський. Цей вид пов'язаний з НПМ лише трофічно, що полягає у відвідуванні ним для годівлі водно-болотних угідь, у т. ч. риборозплідних ставків. Тому, як і баклану малому, найбільшу загрозу для цього виду становлять нелегальні відстріли рибоїдних птахів на ставках риборозплідних господарств. Для охорони цього виду рекомендовані ті ж самі заходи, що і для баклана малого.

Совка. Одним із лімітуючих факторів у поширенні цього виду в антропо-чно трансформованих ландшафтах НПМ є дефіцит місць гніздування. Тому рекомендується влаштовувати на узліссях штучні гніздівлі. Останні за кон-

струкцією подібні шпаківням; внутрішні розміри їх камери мають становити 15x15x35 см, діаметр льотка — 7 см [273, 274]. Розвішувати їх слід на висоті 5-10 м, на відстані 0,5-1 км один від одного.

Сиворакша. Як і для попереднього виду, лімітуючим фактором у поширенні цього виду на НППМ є дефіцит місць гніздування, що стало особливо відчутним, коли в кінці 90-х на початку 2000-х років на НППМ були майже повністю вирубані старовікові насадження робінії, де власне і гніздилося більшість місцевої популяції сиворакш. Тому, як і для совки, для сиворакші рекомендується встановлювати штучні гніздівлі. Внутрішні розміри їх камер мають становити 18x18x35 см, а діаметр льотка — 8,5 см [275].

7.4. Мережа територій ПЗФ та її значення в охороні птахів НППМ

Результати, які були отримані під час аналізу змін орнітофауни та їх причин (розділ 5.2), просторово-часової неоднорідності населення птахів (розділ 6) та раритетної складової орнітофауни (розділ 7.1), дають підстави, з одного боку, для аналізу ролі мережі ПЗФ у охороні орнітофауни НППМ, і з другого — для окреслення шляхів перспективного розвитку територій що охороняються у контексті поліпшення охорони птахів НППМ.

Аналіз низки джерел [276, 277, 278, 279, 280] щодо сучасного складу природоохоронних територій на НППМ показав, що мережа об'єктів ПЗФ у регіоні досить розвинена. При цьому, з усієї їх сукупності в межах НППМ, нами виділено 12 таких, що тією чи іншою мірою є важливими в сенсі охорони птахів (рис. 7.3, табл. 7.2).

Рис. 7.3. Мережа територій та об'єктів ПЗФ в межах НПМ, які мають значення для охорони птахів..

Примітка: Нумерація заказників, заповідних урочищ та пам'яток природи відповідає такій у табл. 7.2.

Перед тим, як перейти до аналізу ролі цих територій ПЗФ для охорони птахів у регіоні досліджень, визначимо критерії оцінки їх значення. В попередніх розділах ми дійшли висновку, що до найбільш негативних змін у фауні та населенні птахів НППМ призвела антропогенна трансформація природних ландшафтів. При цьому, найбільше постраждали птахи дендрофільного та кампофільного комплексів. Це робить дуже актуальною проблему збереження залишків природних ландшафтів, зокрема степових та природних лісових угруповань, в межах НППМ. Крім того, з огляду на викладені у попередньому підрозділі результати аналізу раритетної складової орнітофауни, значну увагу слід приділяти також збереженню водно-болотних угідь. Це пов'язано з тим, що серед водоплавних та прибережних птахів НППМ, у порівнянні з іншими екологічними групами, частка видів, що входять до тих чи інших „червоних“ списків, є найбільшою. Важливість збереження водно-болотних угідь у регіоні НППМ зумовлюється ще й тим, що досліджуваний регіон розташований на перехресті низки потужних міграційних шляхів водоплавних та коловодних птахів, які пролягають вздовж долини Дніпра та понад узбережжям Чорного моря.

Отже, до першого класу з об'єктів ПЗФ відносимо ті, які, з одного боку мають у своєму складі ландшафти у природному стані і, з іншого боку, здатні забезпечити їх збереження протягом невизначено тривалого терміну. Останнє залежить від типу (охоронного статусу) об'єкта ПЗФ та його площі. До другого класу у градації об'єктів ПЗФ, в сенсі їх значущості для охорони птахів, відносимо такі, що мають у своєму складі значний потенціал до відновлення природного ландшафту. До третього класу відносимо території, які хоча і зазнали значної трансформації внаслідок антропогенного впливу, все ж в силу деяких особливостей є основою для збереження тих чи інших видів птахів. Нарешті, до четвертого класу, відносимо об'єкти ПЗФ, які, внаслідок, малої площі, низького природоохоронного статусу чи сильної трансформованості природних комплексів мають дуже низьке значення для охорони птахів.

Таблиця 7.2

Перелік об'єктів ПЗФ в межах НПМ

№	Назва	Категорія значення об'єкту для охорони птахів НПМ	Площа	Примітка
1	2	3	4	5
Заповідники				
1	Чорноморський біосферний заповідник НАН України	1	5600 га*	
Національні природні парки				
2	НПП „Білобережжя Святослава“	1	9848,14 га*	Створений у 2009 р. на базі РЛП „Кінбурнська Коса“, унаслідок чого більша частина площі останнього перейшла під охорону НПП „Білобережжя Святослава“.
3	НПП „Олешківські піски“	2	8020,36 га	Створений у 2010 р.
Регіональні ландшафтні парки				
4	РЛП „Кінбурнська Коса“	1	2149**	
Заказники державного значення				
5	Лісовий заказник „Березові колки“	2	1312 га	Створений постановою Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1974 р.
6	Ландшафтний заказник „Саги“	2	500 га	Створений постановою Ради Міністрів УРСР від 19 квітня 1977 р.
Заказники місцевого значення				
7	Корсунський заказник — місцевого значення	4	3357 га	Створений у 1978 р. Насадження сосни (на південь від Корсунки).
8	Заказник „Хрестова сага“	3	30 га	Створений у 1983 р. Ділянка заболочених луків.
9	Заказник „Шаби“	4	20 га	Створений у 1983 р., ботанічний.
Пам'ятки природи місцевого значення				

1	2	3	4	5
10	Очеретяні зарості та острови у східній частині озера Соляне (околиці м. Гола Пристань)	4	5 га	Гніздування прибережних птахів, зокрема кулика-довгонога.
Заповідні урочища				
11	Голопристанський акацієвий ліс	3	42 га	Створений у 1972 р.
12	Цюрупинський бір	4	290 га	Віднесений до пам'яток природи рішенням виконкому Херсонської облради 27 травня 1976 р.

*Указана площа тієї частини території об'єкту ПЗФ, яка знаходиться у межах НППМ;
 **Указана орієнтовна площа РЛП „Кінбурнська Коса“, яка знаходиться у межах НППМ і, водночас, не увійшла до складу створеного НПП „Білобережжя Святослава“.

Найважливіше значення для охорони птахів безперечно мають аренні ділянки Чорноморського біосферного заповідника (Івано-Рибальчанська, Солонозерна та Волижин ліс). Значення останніх, з одного боку, визначається тим, що в їх межах зберігається природний ландшафт НППМ і, з іншого боку — вони мають досить велику площу (5,6 тис. га). Нарешті, третім чинником, який зумовлює їх значення, є найвищий можливий за Законом України „Про природно-заповідний фонд України“ природоохоронний статус, адже аренні ділянки входять до заповідної зони ЧБЗ. Загалом же, на основі аналізу історичних змін у видовому складі птахів регіону, який викладено у розділі 5.2, напрошується висновок, що заповідання аренних ділянок у кінці 20-х — на початку 30-х років ХХ ст. виявилось дуже і дуже вчасним. В іншому разі, природний ландшафт НППМ напевне був би втрачений безповоротно і, як наслідок, була б відсутня основа для збереження аборигенної орнітофауни.

До першого із виділених вище класів відносимо також НПП „Білобережжя Святослава“ та РЛП „Кінбурнська Коса“. Хоча їхня територія значно трансформована, тим не менше до складу зазначених об'єктів ПЗФ входять дуже багато ділянок, які знаходяться у природному стані, або ж близькому до

такого [281]. Велике значення цих об'єктів для охорони птахів зумовлюється ще й значною площею водно-болотних угідь, які охороняються в їх межах, і на яких скупчується на гніздуванні і, особливо, під час міграції багато водоплавних та прибережних видів, в т. ч. і тих, що охороняються.

До другого класу віднесені три об'єкти: НПП „Олешківські піски“ та заказники державного значення „Березові колки“ (лісовий) і „Саги“ (ландшафтний). Всі зазначені об'єкти мають у своєму складі території зі значним потенціалом до відновлення, в т. ч. до відновлення лісових ценозів.

Третій клас складають 2 об'єкти: заказник „Хрестова Сага“ та заповідне урочище „Голопристанський акацієвий ліс“. Заказник „Хрестова Сага“ представляє собою ділянку заболочених лук із солоними озерами і є місцем гніздування кулика-довгонога та чоботаря. Попри те, що територія заповідного урочища „Голопристанський акацієвий ліс“ створенням насаджень робінії трансформована у максимальному ступені, вони віднесені до третього класу з тієї причини, що саме зрілі насадження робінії можуть бути ключовими для збереження у регіоні сиворакші — виду, який занесений до ЧКУ та має виражену негативну динаміку чисельності і ареалу в Європі [1, 112, 262].

Значення решти об'єктів ПЗФ регіону для збереження птахів є низьким.

На додаток до охарактеризованої вище градації об'єктів ПЗФ, є низка територій, як то урочища Дончиха (півострів Кінбурнська Коса), Карагодинське та В'яземське (Іванівська арена), Забарине (Збур'ївська арена), Кардашинське болото (Олешківська арена), Буркутські плавні (Чалбаська арена) та Покоси (Козачолагерська арена), у яких відсутній будь-який природоохоронний статус, однак за тих чи інших причин (наявність природних ландшафтів або таких, що мають значний потенціал до його відновлення) мають певне значення для охорони птахів у регіоні і є перспективними для заповідання. Схема їх розташування та коротка характеристика наведена у додатку Л.

Слід зазначити, що деякі з названих перспективних для надання охоронного статусу територій вже намагалися заповідати, однак за різних причин цього зробити не вдалося. Так, проектом оптимізації території ЧБЗ перед-

бачалося створення суцільних буферних зон навколо аренних ділянок ЧБЗ [282, ст. 50–51], до яких би увійшли і згадані вище урочища Дончиха, Карагодине та В'яземське. Однак, через відсутність підтримки на державному рівні реалізація цієї ідеї захлинулася практично на початкових етапах [283].

Подібна ситуація склалася і зі створенням НПП „Олешківські піски“. У підготовленому фахівцями обґрунтуванні передбачалося, що до складу НПП увійде більша частина території Козачолагерської та Чалбаської арен загальною площею 46250 га [284]. До окресленої в обґрунтуванні території запроектованого НПП входили і урочища Покоси та Буркутські плавні. Однак, входження значної частини території до запроектованого НПП не погодило Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства і НПП „Олешківські піски“ був створений на території лише 8020,36 га [280, 285], що становить 17,3 % від площі, яка пропонувалася в обґрунтуванні. Як наслідок, урочище Покоси взагалі не увійшло до складу НПП, а Буркутські плавні — лише значно менш цінною їх частиною. Слід наголосити, що в сенсі охорони птахів цінність урочищ Покоси та Буркутські плавні є досить високою і за умови їх входження до складу НПП останній упевнено можна було б віднести не до другої, а до першої категорії.

7.5. Удосконалення системи орнітологічного моніторингу НППМ у регіоні аренних ділянок ЧБЗ

Одним із джерел даних для кадастру тваринного світу має бути моніторинг. Треба, однак, звернути увагу на те, що логіка останнього передбачає ведення моніторингових спостережень протягом багатьох років на відносно невеликій кількості ключових територій. У цьому сенсі відразу слід вказати на дві взаємопов'язані проблеми: а) вибір ключових територій і б) екстраполяція результатів на інші території. При цьому очевидно, що сам по

собі моніторинг не здатний вирішити жодної із зазначених проблем, а значить одноосібно він ніяк не може бути основою кадастру тваринного світу [229]. В цьому розумінні надзвичайно перспективною є ідея поділу екологічних досліджень на інтенсивні та екстенсивні, яку у застосуванні до фітоценології розробляли Б. М. Міркін та Ю. Р. Шеляг-Сосонко [286, 228]. Згідно із цією ідеєю, моніторинг є різновидом інтенсивних досліджень. Його планування (зокрема вибір ключових ділянок) та визначення меж екстраполяції результатів можливі лише на основі результатів екстенсивних досліджень, завдання яких полягає у вивченні закономірностей іманентної мінливості просторового розподілу як популяцій окремих видів тварин, так і спільнот.

В ході розробки шляхів удосконалення системи моніторингу треба також враховувати загальні вимоги, які висувають до систем моніторингу. За [287, 288, 289] такими вимогами є:

- здійсненність — полягає у реалістичності виконання передбаченого обсягу моніторингових спостережень залежно від наявних ресурсів (фінансування, наявності співробітників відповідної кваліфікації, матеріально-технічного забезпечення тощо);

- економічність — система моніторингу повинна забезпечувати збір якісної інформації за мінімальних обсягів витрат;

- достовірність, репрезентативність і порівнюваність — система моніторингу має забезпечувати збір достатнього обсягу порівнюваних даних для створення вірогідного уявлення про динаміку об'єктів моніторингу.

П. М. Брусиловський та О. М. Кожова [289] наголошують, що ці вимоги є взаємосуперечливими, тому створення чи удосконалення системи моніторингу за своєю суттю є вирішенням багатокритеріальної задачі з оптимізації.

У нашому випадку задача оптимізації полягала в обґрунтованому виборі просторової та часової структури системи орнітологічного моніторингу з урахуванням того, що моніторинг за цим напрямом вестиме один фахівець-орнітолог ЧБЗ, який до того ж паралельно веде й низку інших орнітологічних напрямів.

Просторова структура системи орнітологічного моніторингу є певним обґрунтованим розміщенням у регіоні деякої визначеної кількості облікових маршрутів певної довжини, які складають опорну мережу моніторингу. Кількість маршрутів визначається максимально можливим часом, який можна присвятити облікам птахів у найбільш насичений період польових робіт — гніздовий. Цей час становить орієнтовно 3 тижні, які припадають на період з початку останньої пентиди травня до середини другої декади червня. Із зазначеного періоду, який становить 15 робочих днів, обліки планується проводити протягом не більше як 8-ми днів; решта часу є резервною на випадок несприятливих погодних умов чи інших обставин, які можуть завадити проведенню польових робіт. Таким чином, загальна кількість маршрутів у системі орнітологічного моніторингу у регіоні аренних ділянок ЧБЗ не повинна перевищувати восьми.

Оптимальна довжина облікового маршруту, яка була визначена емпірично ще на початкових етапах дослідження, становить 6 км. Оскільки щільність населення птахів у регіоні порівняно невелика, облік на такому досить довгому маршруті виконується у середньому протягом 3-х годин. У гніздовий період цього часу (від 6-ї до 9-ї години ранку) цілком достатньо, щоб завершити облік на маршруті до зниження активності птахів, яке відбувається унаслідок настання денної спеки.

У виборі просторового розміщення окремих маршрутів (див. рис. 7.4) керувалися наступними принципами. Оскільки основний наголос у орнітологічному моніторингу робиться на аренні ділянки ЧБЗ, як на території, де збереглася природна рослинність НПМ, більшість маршрутів розмістили саме на аренних ділянках заповідника (3 маршрути — на Івано-Рибальчанській ділянці і 2 — на Солоноозерній. Решту маршрутів (всього 3) розмістили на суміжних до аренних ділянок ЧБЗ територіях з таким розрахунком, щоб вони покривали у т.ч. антропічно змінені ландшафти Іванівської арени та кореневої частини Кінбурнської Коси.

Рис. 7.4. Схема опорної мережі орнітологічного моніторингу в районі Івано-Рибальчанської та Солонозерної ділянок ЧБЗ.

Декілька слів стосовно просторової екстраполяції даних обліків. У випадку з аренними ділянками ЧБЗ щільність птахів обчислена за зведеними даними обліків з усіх 5-ти маршрутів буде досить адекватно відобразити середню щільність птахів на цих ділянках заповідника. Це забезпечується двома обставинами. По-перше, вся сукупність облікових маршрутів на аренних ділянках, маючи чималу загальну довжину (30 км) і охоплюючи всі ландшафтні відмінності ділянок, є досить репрезентативною. По-друге, сукупна довжина облікових маршрутів на кожній із двох ділянок є пропорційна площі відповідної ділянки (площа Івано-Рибальчанської ділянки — 3104 га, довжина облікових маршрутів — 18 км; площа Солонозерної ділянки — 2293 га, довжина облікових маршрутів — 12 км). За необхідності обробку даних обліків можна здійснювати за окремими типами орнітокомплексів, які поширені на аренних ділянках заповідника. Екстраполяція за даними обліків на маршрутах, які розміщені на суміжних незаповідних територіях, слід здійснювати за окремими типами орнітокомплексів. При цьому, як на аренних ділянках ЧБЗ, так і на суміжних до них територіях, основою для визначення територіального поширення окремих типів орнітокомплексів будуть дані дистанційного зондування та закономірності просторової диференціації населення птахів

НПМ, які були встановлені у ході спеціального екстенсивного дослідження, результати якого викладені у підрозділі 6.1.

Ще один аспект системи орнітологічного моніторингу — це її часова структура, яка полягає у певному обґрунтованому часовому кроці між серіями обліків. Перш за все слід зазначити, що обліки птахів проводяться щорічно. Більш проблемним є вибір часу обліку в межах року, для чого річний цикл у динаміці населення птахів слід розділити на сезони і приурочити до них облікові роботи. Хоча сезонна аспективність населення птахів є очевидною, об'єктивне виділення сезонів ускладнюється континуальністю змін населення в часі, яка є наслідком трансгресії життєвих циклів різних видів птахів [290]. Найбільш прийнятним у цьому випадку є підхід, який ґрунтується на виявленні іманентної дискретної складової в континуально-дискретній динаміці населення птахів на основі аналізу змін населення в часі за допомогою показників подібності з використанням методів автоматичної класифікації [121]. Дослідження з використанням подібного підходу було виконане нами на Івано-Рибальчанській ділянці ЧБЗ на початкових етапах (у 2000-2001 рр.) [118]. В ході нього в річному циклі динаміки населення птахів вдалося виділити п'ять сезонів: весняний — з початку третьої декади березня до кінця першої декади травня; літній — з кінця першої декади травня до початку другої декади липня; пізньо-літній — з початку другої декади липня до середини вересня; осінній — з середини вересня до кінця першої декади листопада; зимовий — з кінця першої декади листопада до початку третьої декади березня. Приймаючи за період відносної стабілізації населення птахів середину кожного сезону, а також враховуючи об'єми облікових робіт і можливі затримки через несприятливі погодні умови, проведення моніторингових обліків птахів заплановане протягом трьох серединних тижнів кожного з виділених сезонів. Цей розподіл обліків протягом року і є основою часової структури системи орнітологічного моніторингу НПМ в районі аренних ділянок ЧБЗ.

Система моніторингу населення птахів з удосконаленою таким чином

структурою відповідатиме загальним вимогам, які висуваються до систем такого роду. Вона буде репрезентативною, оскільки просторова і часова схема облікових робіт враховує особливості просторового розподілу населення птахів та іманентної сезонної аспективності орнітокомплексів і, таким чином, дані, одержані за допомогою цієї системи спостережень, адекватно відобразатимуть просторово-часову динаміку населення птахів. Крім того, отримувані дані будуть достовірними, так як системою моніторингу передбачений збір чималого масиву даних, та порівнюваними, оскільки обліки щороку проводитимуться в одні й ті ж терміни, на одних і тих же маршрутах, що складають опорну мережу системи моніторингу, з використанням стандартних методичних прийомів. З іншого боку така система моніторингу буде здійсненою та економічною, оскільки кількість маршрутних обліків протягом року зведена до розумного мінімуму.

Викладені вище принципи, за якими була розроблена система орнітологічного моніторингу НПМ у районі аренних ділянок ЧБЗ, доцільно застосувати для розробки аналогічних систем орнітологічного моніторингу і у НПП „Білобережжя Святослава“ та НПП „Олешківські Піски“.

ВИСНОВКИ

У дисертації представлені результати багаторічних досліджень орнітофауни НППМ. На основі отриманих даних здійснена ревізія складу орнітофауни НППМ та проаналізована її структурна диференціація. Встановлені сучасні тенденції в зміні орнітофауни та з'ясовані їх причини. Виявлені закономірності просторово-часової динаміки населення птахів НППМ.

1. З'ясовано, що орнітофауну НППМ становлять 293 види, які належать до 156 родів, 57 родин та 20 рядів. З них протягом останнього століття в межах НППМ виявлене гніздування 139 видів, які належать до 96 родів, 42 родин та 17 рядів. У 1997–2013 рр. у межах НППМ зареєстроване перебування 255 видів, з яких 119 видів були виявлені на гніздуванні.

2. Як для півдня Східної Європи, орнітофауна НППМ характеризується порівняно високою таксономічною різноманітністю, що обумовлене поєднанням у ландшафтах НППМ зональних, інтразональних та азональних елементів, а також положенням регіону на перехресті пролітних шляхів.

3. Основою гніздової орнітофауни є види з арктогейським типом ареалу (всього 107), серед яких переважають західно-палеарктичні та трансдовготно-палеарктичні види. За зональним поширенням серед арктогеїв найчисельнішими є види із суббореальним (35 видів) та температурно-субтропічним (31 вид) поширенням. Серед видів, ареали яких виходять за межі Арктогеї, найбільше представлений палеарктико-палеогейський тип ареалу (19 видів).

4. У орнітофауні НППМ за кількістю видів найбагатшими є лімнофільна (128 видів або 43,7 % від усього видового складу) та дендрофільна (103 види чи 35,2 %) екологічні групи. Кампофільна, склерофільна та гідрофільна групи налічують відповідно 32 (10,9 %), 29 (9,9 %) та 1 (0,3 %) вид. Гніздова орнітофауна НППМ налічує 56 (40,3 % від гніздових видів) дендрофілів, 52 (37,4 %) лімнофіли, 16 (11,5 %) склерофілів та 15 (10,8 %) кампофілів.

5. Протягом останнього століття найсуттєвіших змін зазнали дендро-

фільна та кампофільна складові гніздової орнітофауни. До кінця ХХ–початку ХХІ ст. дендрофільна орнітофауна відновилася після депресії, яка була викликана знищенням лісової рослинності у ХІХ ст. Збіднення ж кампофільної орнітофауни, яке відбулося унаслідок тотального господарського освоєння степових оселищ, виявилось незворотним.

6. З'ясовано, що залежно від співвідношення площ різних оселищ у мозаїці ландшафту, на НППМ у гніздовий період формуються різні просторові типи орнітокомплексів. Найпотужнішим чинником просторової диференціації населення птахів є ступінь антропічної трансформованості території.

7. Встановлено, що у будь-який сезон річного циклу, для орнітокомплексів трансформованих ділянок, у порівнянні з населенням птахів природних ландшафтів НППМ, характерні суттєво бідніші видовий склад та різноманітність, а також значно простіша екологічна структура.

8. Для населення птахів природних ландшафтів НППМ встановлено, що протягом останніх 13 років у дендрофільної групи видів у гніздовий період домінуючим трендом було зменшення загальної чисельності, а у кампофільної — збільшення. При цьому з'ясовано, що хоча у низки видів тренди зміни чисельності виявилися подібними, визначальними у динаміці чисельності окремих таких видів часто були цілком різні фактори (як біотичні, так і абіотичні). Лімнофіли виявилися найдинамічнішою складовою у населенні птахів; провідним фактором зміни їхньої чисельності є багаторічна динаміка умов зволоження.

9. З'ясовано, що з видів ЧКУ в сучасній орнітофауні НППМ нараховується 55 представників (гніздяться — 16). НППМ відіграє помітну роль у збереженні 12 з них. Ключове значення для збереження видів птахів ЧКУ на НППМ мають Іванівська арена та Кінбурнська Коса.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І. А. Акімова. — К. : Глобалконсалтинг, 2009. — 600 с.
2. Костюшин В. А. Розвиток державного кадастру тваринного світу України та охорона і збалансоване використання тваринних ресурсів / В. А. Костюшин, Г. В. Фесенко // Екологічний вісник. — 2009. — № 5. — С. 16—18.
3. Москвитин С. С. Региональная орнитология: специфика и принципы / С. С. Москвитин // Материалы 10-й Всесоюзной орнитологической конференции (17—20 сентября 1991 г., г. Витебск). — Минск: Навука і тэхніка, 1991. — Ч. 1. — С. 112—114.
4. Котенко Т. И. Природный комплекс Казачьелагерской арены Нижнеднепровских песков и проблемы его сохранения. Сообщение 1. Общая характеристика Казачьелагерской арены / Т. И. Котенко, О. Ю. Уманец, З. В. Селюнина // Заповідна справа в Україні. — 1999. — Т. 5, вип. 1. — С. 61—72.
5. Москаленко Ю. О. Гніздова орнітофауна лісостепових ділянок Чорноморського біосферного заповідника / Ю. О. Москаленко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: біологія. — 2008. — Вип. 23. — С. 93—99.
6. Nordmann A. Observations sur la Fauna Pontique / A. Nordmann. — Paris, 1840. — 756 p. — (Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee, excute en 1837 sous la direction de M. Anatole Demidoff, V. 3).
7. Кесслер К. Ф. Путешествие с зоологической целью к северному берегу Черного моря и в Крым в 1858 году / К. Ф. Кесслер. — К., 1860. — 248 с.
8. Ардамацкая Т. Б. Эколого-фаунистический очерк птиц района Черноморского заповедника / Т. Б. Ардамацкая, С. М. Семенов // Вестник зоологии. — 1977. — Т. 11, № 2. — С. 18—43.

9. Назаренко Л. Ф. Влияние синоптических процессов и погоды на миграцию птиц в Причерноморье / Л. Ф. Назаренко, Л. А. Амонский. — К. ; Одесса : Вища школа, 1986. — 184 с.
10. Руденко А. Г. История изучения чайковых птиц Северного Причерноморья / А. Г. Руденко // Заповідна справа в Україні. — 1995. — Вип. 1. — С. 40—48.
11. Браунер А. А. Заметки о птицах Херсонской губернии / А. А. Браунер // Записки Новороссийского общества естествоиспытателей. — 1894. — Т. 19, № 1. — С. 39—93.
12. Браунер А. А. Краткий определитель дичи степной полосы России. Ч. 1. Птицы / А. А. Браунер. — Херсон : Типография О. Д. Ходушиной, 1897. — 186 с.
13. Браунер А. А. Заметки о птицах Крыма / А. А. Браунер // Записки Новороссийского общества естествоиспытателей. — Одесса, 1899. — Т. XXIII, вып. 1 — С. 5—44.
14. Пачоский И. К. Объяснительный каталог естественно-исторического музея Херсонского губернского земства / И. К. Пачоский. — Херсон : Типография наслед. О. Д. Ходушиной, 1906. — 209 с.
15. Пачоский И. К. Материалы по вопросу о сельско-хозяйственном значении птиц / И. К. Пачоский. — Херсон : Типография наслед. О. Д. Ходушиной, 1909. — 59 с.
16. Пачоский И. К. К орнитофауне Херсонской губернии / И. К. Пачоский // Орнитологический вестник. — 1911. — № 3—4. — С. 212—223.
17. Пачоский И. К. Утки низовьев Днепра / И. К. Пачоский // Птицеведение и птицеводство. — 1911. — Вып. 2. — 20 с.
18. Подушкин Д. А. Заметки о перелетах и гнездовья птиц в окрестностях Днепровского лимана / Д. А. Подушкин // Записки Крымского общества естествоиспытателей. — 1912. — Т. 2. — С. 72—121.
19. Браунер А. А. Сельскохозяйственная зоология / А. А. Браунер. — Одесса : Укргиз, 1923. — 436 с.

20. Грищенко В. М. Вклад Й. К. Пачоського в орнітологію та охорону птахів В. М. Грищенко // Практичні питання охорони птахів. — Чернівці, 1995. — С. 136—140.
21. Борейко В. Е. История заповедного дела в Украине / В. Е. Борейко. — К. : Киевский эколого-культурный центр, 1995. — 184 с.
22. Борейко В. Е. Очерки о пионерах охраны природы / В. Е. Борейко. — К, 1996. — Т. 2. — 144 с.
23. Кошелев А. И. Орнитологическое наследие А. А. Браунера, его вклад в изучение птиц Украинского Причерноморья / А. И. Кошелев, Л. В. Пересадько // Памяти профессора Александра Александровича Браунера : Сборник воспоминаний и научных трудов, посвященных 140-летию со дня рождения А. А. Браунера. — Одесса : Астропринт, 1997. — С. 47—51.
24. Борейко В. Е. Словарь деятелей охраны природы / В. Е. Борейко. — К., 2001. — 521с.
25. Черняков Д. А. Очерк истории Черноморского заповедника / Д. А. Черняков. — Херсон : ХГТ, 2007. — 64 с.
26. Шерешевский Е. И. Птицы плавней Днепра / Е. И. Шерешевский // Укр. охотник и рыболов. — 1926. — № 6. — С. 48—49.
27. Шарлемань М. По заповідниках півдня України / М. Шарлемань // Охорона пам'яток природи на Україні. Збірник II. — Харків, 1928. — С. 10—22.
28. Браунер А. По приморским и песчаным заповедникам Украины. 3. Солено-озерная дача. 4. Буркуты / А. Браунер // Український мисливець та рибалка. — 1929. — № 10. — С. 10—17.
29. Фортунатов Б. К. Піщано-тирсовий степ / Б. К. Фортунатов // Укр. мисливець та рибалка. — 1930. — № 11—12. — С. 18—22.
30. Фортунатов Б. К. Соленоозерна дача / Б. К. Фортунатов // Укр. мисливець та рибалка. — 1931. — № 2—3. — С. 8—10.
31. Фортунатов Б. К. Буркути / Б. К. Фортунатов // Укр. мисливець та рибалка.

- 1931. — № 1. — С. 9—13.
32. Ардамацька Т. Б. Олександр Богданович Кістяківський — перший орнітолог Чорноморського заповідника / Т. Б. Ардамацька // Історія зоології у Київському університеті. — Київ : Фітосоціоцентр, 2004. — С. 42—44.
33. Кістяківський О. Б. Курині. Голуби. Рябки. Пастушки. Журавлі. Дрофи. Кулики. Мартини / О. Б. Кістяківський. — К. : Вид-во АН УРСР, 1957. — 432 с. — (Фауна України. Птахи ; Т. 4).
34. Воїнственський М. А. Визначник птахів УРСР / М. А. Воїнственський, О. Б. Кістяківський. — К. : Радянська школа, 1962. — 372 с.
35. Кистяковский А. Б. Изменение численности, распределение и экология птиц во время существования Черноморского заповедника / А. Б. Кистяковский // Тезисы докл. науч. конф. посвящ. 40-летию Черноморского заповедника. — К. : Наук. думка, 1967. — С. 48—51.
36. Клименко М. И. Материалы по фауне птиц района Черноморского заповедника / М. И. Клименко // Труды Черноморского заповедника. — К., 1950. — Вып. 1. — С. 3—53.
37. Ардамацкая Т. Б. Материалы по питанию скворца и полевого воробья / Т. Б. Ардамацкая, С. М. Семенов, Л. М. Пыльцына // Пути и методы использования птиц в борьбе с вредными насекомыми : труды совещаний. — М., 1956. — С. 45—49.
38. Семенов С. М. Опыт привлечения птиц в лесные насаждения на юге Украины / С. М. Семенов // Труды Черноморского государственного заповедника. Вып. 2. — Гола Пристань, 1958. — С. 3—16.
39. Зелинская Л. М. Влияние птиц дуплогнездников на очаги непарного шелкопряда и дубовой листовертки в лесных колках заповедника / Л. М. Зелинская // Труды Черноморского государственного заповедника. — Голая Пристань, 1958. — Вып. 2. — С. 17—26.
40. Ардамацкая Т. Б. Степные змеи, как истребители птиц-дуплогнездников / Т. Б. Ардамацкая // Труды Черноморского государственного заповедника.

— Голая Пристань, 1958. — С. 27—33

41. Ардамацкая Т. Б. К экологии птиц-дуплогнездников в Черноморском заповеднике / Т. Б. Ардамацкая, Л. М. Зелинская, С. М. Семенов // Вестник зоологии. — 1967. — Т. 1, № 6. — С. 19—25.
42. Изменчивость сроков гнездового цикла и плодовитости скворца обыкновенного / Т. Б. Ардамацкая, С. Г. Приклонский, Л. Н. Прокопчук, Н. А. Хохлова // VII Всесоюзная орнитологическая конференция : тезисы докладов, (Черкассы, 27—30 сентября 1977 г.) Ч. 1. — К. : Наук. думка, 1977. — С. 194—195.
43. Волчанецкий И. Б. О формировании фауны птиц в Херсонских степях / И. Б. Волчанецкий // Труды научно-исследовательского института биологии и биологического факультета Харьковского гос. ун-та. — Харьков : Изд-во Харьковского гос. ун-та, 1954. — Т. 20. — С. 9—32
44. Семенов С. М. Опыты по отлову лесных птиц сетями для целей кольцевания / С. М. Семенов // Труды Черноморского государственного заповедника. Вып. 2. — Голая Пристань, 1958. — С. 91—106.
45. Экология утки-пеганки в условиях Северного Причерноморья и пути увеличения ее численности : отчет о НИР (заключ.) / Черноморский госуд. заповедник АН УССР ; исполн.: Ардамацкая Т. Б. — Голая Пристань, 1958б. — 31 с. — Библиогр.: с. 30—31. — Инв. № 14.
46. Ардамацкая Т. Б. Некоторые особенности гнездования утиных в районе Черноморского заповедника / Т. Б. Ардамацкая // Труды Черноморского заповедника. Вып. 2. — Голая Пристань, 1958. — С. 35—64.
47. Экология серой утки — массово гнездящегося вида Северо-западного Причерноморья : отчет о НИР (заключ.) / Черноморский госуд. заповедник АН УССР ; исполн.: Ардамацкая Т. Б. — Голая Пристань, 1960. — 75 с. — Библиогр.: с. 67—75. — Инв. № 17.
48. Ардамацкая Т. Б. Изменение численности малой белой цапли в Северном Причерноморье и ее сезонное размещение / Т. Б. Ардамацкая // Четвертая межвузовская зоогеографическая конференция : тезисы

- докладов (Одесса, 26—30 сентября 1966 г.). — Одесса, 1966. — С. 19—21.
49. Ардамацкая Т. Б. Материалы по экологии голенастых района Черноморского заповедника / Т. Б. Ардамацкая // Тезисы докладов научной конференции, посвящ. 40-летию Черноморского заповедника. — К. : Наук. думка, 1967. — С. 9—12.
50. Ардамацкая Т. Б. Материалы по сезонному размещению и биологии грача в Северном Причерноморье / Т. Б. Ардамацкая // Миграции животных. — Вып. 5. — М. : Наука, 1968. — С. 146—152.
51. Воинственский М. А. Трофические связи грача в степных экосистемах. Сообщение II. Сезонные аспекты питания, трофические миграции, практическое значение / М. А. Воинственский, А. А. Петрусенко, В. П. Боярчук // Вестник зоологии. — 1977. — Т. 11, № 6. — С. 19—24.
52. Ардамацкая Т. Б. Экология фазана в Черноморском заповеднике / Т. Б. Ардамацкая // Вестник зоологии. — 1970. — Т. 4, № 5. — С. 25—30.
53. Гнездящиеся птицы Северного Причерноморья : отчет о НИР (заключ.) / Черноморский госуд. заповедник АН УССР ; исполн.: Ардамацкая Т. Б. — Голая Пристань, 1963. — 406 с. — Библиогр.: с. 387—406. — Инв. № 21.
54. Изменение орнитофауны Черноморского заповедника со времени его основания в процессе хозяйственного освоения заповедной и сопредельной территории : отчет о НИР (заключ.) / Черноморский госуд. заповедник АН УССР ; исполн.: Ардамацкая Т. Б. — Голая Пристань, 1970а. — 111 с. — Библиогр.: с. 92—111. — Инв. № 25.
55. Качественный и количественный состав птиц лесостепных участков Черноморского заповедника : отчет по законченному разделу темы НИР „Сравнительный экологический анализ структуры и функциональных связей биотических и абиотических компонентов степных экосистем“ (1975—1978) / Исполн.: М. А. Воинственский, В. П. Боярчук. — Научн. фонды ЧБЗ. — 1978. — Инв. № 54. — 83 с.

56. Пирогов Н. Г. Врановые и охрана лесостепного комплекса птиц в Черноморском заповеднике / Н. Г. Пирогов // Врановые птицы в естественных и антропогенных ландшафтах : матер. II Всесоюзного совещания. Ч. III. — Липецк, 1989. — С. 71—72.
57. Пирогов Н. Г. Грач в Черноморском заповеднике / Н. Г. Пирогов, В. Н. Никольцев // Врановые птицы в естественных и антропогенных ландшафтах : матер. II Всесоюзного совещания. Ч. II. — Липецк, 1989. — С. 59—60.
58. Пирогов Н. Г. Половая структура популяции фазана в Черноморском биосферном заповеднике и вопросы кадастровой оценки / Н. Г. Пирогов // Всесоюзное совещание по проблеме кадастра и учета животного мира. Ч. 2. — Уфа, 1989. — С. 373—375.
59. Пирогов Н. Г. Численность, распределение и некоторые черты экологии куриных Черноморского заповедника / Н. Г. Пирогов // Беркут. — 1995. — Т. 4, вып. 1—2. — С. 34—37.
60. Пирогов Н. Г. Совы Черноморского заповедника: современное состояние и перспективы охраны / Н. Г. Пирогов // Мат-лы 10-й Всесоюзн. орнитол. конфер. Кн. 2, ч. 2. — Минск : Навука і тэхніка, 1991. — С. 140—141.
61. Пирогов Н. Г. Значение Черноморского заповедника в сохранении дневных хищных птиц Северо-Западного Причерноморья / Н. Г. Пирогов // Заповедники СССР — их настоящее и будущее : тезисы докладов Всесоюзной конференции). Ч. 3. — Новгород, 1990. — С. 284—285.
62. Пирогов Н. Г. К питанию орлана-белохвоста (*Haliaeetus albicilla*) в Черноморском заповеднике / Н. Г. Пирогов // Орнитология. — Вып. 25. — 1991. — С. 202.
63. Кабаков А. Н. К биологии ходулочника в Северо-Западном Причерноморье / А. Н. Кабаков // Природные комплексы Черноморского государственного биосферного заповедника. — К. : Наук. думка, 1992. — С. 121—129.
64. Ардамацкая Т. Б. Редкие птицы островов Джарылгачского залива,

- побережжя Нижнього Дніпра і заказника „Березові колки“ / Т. Б. Ардамацкая // Фауна, екологія і охорона птахів Азово-Чорноморського регіону : збірник наукових праць. — Сімферополь : Сонат, 1999. — С. 7—9.
65. Рыбачук К. И. Зимовки орлана-белохвоста в районе Черноморского биосферного заповедника / К. И. Рыбачук // Беркут. — 2000. — Т. 9, вып. 1—2. — С. 39—43.
66. Петрович З. О. Орлан-білохвіст на території регіонального ландшафтного парку „Кінбурнська коса“ / З. О. Петрович, О. Е. Маркауцян // Птицы Азово-Чорноморського регіону на рубежі тисячоліть : матеріали юбилейної міжнародної наукової конференції, присвяченої 20-літтю Азово-Чорноморської орнітологічної робочої групи, (Одеса, 10—14 лютого 2000 р.). — Одеса : АстроПринт, 2000. — С. 51—52.
67. Петрович З. О. Рідкісні види птахів в регіональному ландшафтному парку „Кінбурнська коса“ / З. О. Петрович, К. О. Редінов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: біологія. — 2008. — Вип. 23. — С. 100—104.
68. Петрович З. О. Досвід приваблювання колоніальних птахів на гніздування / З. О. Петрович // Птицы Азово-Чорноморського регіону на рубежі тисячоліть : матеріали юбилейної міжнародної наукової конференції, присвяченої 20-літтю Азово-Чорноморської орнітологічної робочої групи, (Одеса, 10—14 лютого 2000 р.). — Одеса : АстроПринт, 2000. — С. 50—51.
69. Редінов К. О. Сприяння гніздуванню птахів на Кінбурнському півострові: досвід, проблеми та перспективні напрямки / К. О. Редінов // Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ. Матеріали науково-практичного семінару працівників установ природно-заповідного фонду (12-14 серпня 2014 року, Гетьманський національний природний парк, Сумська область) / за ред. М. П. Книша, Г. В. Парчука. — Суми : Університетська книга, 2014. — С. 174—178.

70. Ардамацкая Т. Б. Изменение орнитофауны лесостепных участков Черноморского заповедника в связи с антропогенными факторами / Т. Б. Ардамацкая // Проблемы охраны генофонда и управления экосистемами в заповедниках степной и пустынной зон : тезисы докладов Всесоюзного совещания, (Аскания-Нова, 21—25 мая 1984 г.). — М., 1984. — С. 69—72.
71. Ардамацкая Т. Б. Роль антропогенного фактора в изменении видового состава гнездящихся птиц района Черноморского заповедника / Т. Б. Ардамацкая // VIII Всесоюз. зоогеогр. конф. : тезисы докладов, (Ленинград, 6—8 февраля 1985). — М., 1984. — С. 4—5.
72. Ардамацкая Т. Б. Влияние облесения Нижнеднепровских песков на орнитофауну Северного Причерноморья / Т. Б. Ардамацкая // Влияние антропогенной трансформации ландшафта на население наземных позвоночных животных : тезисы Всесоюз. совещ., Ч. 2. — М. : 1987. — С. 124—125.
73. Семенов С. М. Смена видового состава и структуры населения птиц Волыжина леса за 35 лет (1954—1989) / С. М. Семенов, Т. Б. Ардамацкая // Природные комплексы Черноморского государственного биосферного заповедника. — К. : Наук. думка, 1992. — С. 142—151.
74. Пирогов Н. Г. Изменения орнитофауны Черноморского заповедника и факторы их определяющие / Н. Г. Пирогов // Матер. науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Карпатського біосферного заповідника, (Рахів, 11—15 жовтня 1993 р.). — Рахів, 1993. — С. 195—197.
75. Пирогов Н. Г. Новые данные о встречах и гнездовании птиц в Херсонской области / Н. Г. Пирогов // Беркут. — 1995. — Т. 4, вып. 1—2. — С. 91—92.
76. Рибачук К. І. Про деякі зміни в гніздовій фауні дендрофільного комплексу Чорноморського біосферного заповідника / К. І. Рибачук // Заповідна справа: стан, проблеми, перспективи : збірник наукових праць. —

- Херсон : Айлант, 1999. — С. 94—97.
77. Ардамацкая Т. Б. Позвоночные животные Черноморского биосферного заповедника (аннотированные списки видов). Птицы / Т. Б. Ардамацкая, А. Г. Руденко // Вестник зоологии. — 1996. — Т. 30, отд. вып. № 1. — С. 19—38.
 78. Москаленко Ю. О. Малий баклан в дельті Дніпра / Ю. О. Москаленко // Вестник зоологии. — 2000. — Т. 34, № 4—5. — С. 114.
 79. Горлов П. И. Осенняя миграция птиц на Кинбурнском полуострове в 2002 году / П. И. Горлов // Розбудова екологічної мережі Українського Причорномор'я: стан та перспективи : матеріали науково-практичної конференції. — Миколаїв, 2003. — С. 23—25.
 80. Черничко И. И. О расширении ареала белохвостой пигалицы (*Vanellochettusia leucura*) в Западной Палеарктике / И. И. Черничко // Бранта. — 2003. — № 6. — С. 67—95.
 81. Правила закрепления и облесения Нижнеднепровских песков (1949) // Материалы Херсонского государственного обласного архива. Фонд Р-3251, опись 1, ед. хр. 14.
 82. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / А. М. Маринич, В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко. — К. : Наук. думка, 1985. — 224 с.
 83. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые / [Шнюков Е. Ф., Чекунов А. В., Вялов О. С. и др.]. — К. : Наук. думка, 1986. — 184 с.
 84. Природа Херсонської області. Фізико-географічний нарис / Відп. ред. М.Ф. Бойко. — К. : Фітосоціоцентр, 1998. — 120 с.
 85. Кривульченко А. Пліоцен-голоценова історія формування ландшафтно-педологогеохімічної ситуації на території Причорноморського сухого степу / А. Кривульченко // Наукові записки Тернопільського державного пед. ун-ту. Сер. Географія. — 2003. — № 1. — С. 3—13.
 86. Цись П. М. Геоморфологія УРСР / П. М. Цись. — Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1962. — 224 с.

87. Геоморфология Украинской ССР: Учеб. пособие / И. М. Рослый, Ю. А. Кошик, Э. Т. Палиенко и др.; Под общ. ред. И. М. Рослого. — К. : Вища школа. — 1990. — 287 с.
88. Гордиенко И. И. Олешские пески и биогеоценотические связи в процессе их зарастания / И. И. Гордиенко. — К. : Наук. думка, 1969. — 242 с.
89. Виноградов В. Н. Передовой опыт облесения Нижнеднепровских песков / В. Н. Виноградов, Д. П. Торопогрицкий. — М. : Гослесбумиздат, 1963. — 64 с.
90. Соболев С. С. Природа Нижнеднепровских песков / С. С. Соболев // Научная конференция по освоению Нижнеднепровских песков: Тезисы докладов (Херсон, сентябрь 1960 г.). — Харьков, 1960. — С. 3—6.
91. Природа Украинской ССР. Климат / [Бабиченко В. Н., Барабаш М. Б., Логвинов К. Т. и др.]. — К. : Наук. думка, 1984. — 232 с.
92. Краткая географическая энциклопедия / Гл. ред. А. А. Григорьев. — М. : Советская энциклопедия. 1960. — Т. 1. — 564 с.
93. Баер Р. А. Мелиоративно-гидрогеологические условия Западного Причерноморья СССР / Р. А. Баер, И. В. Зеленин, Б. В. Лютаев. — Кишинев : Штиинца, 1979. — 184 с.
94. Соболев С. С. Гидрогеологические и почвенные условия Нижнеднепровских песков и перспективы их освоения / С. С. Соболев // Проблемы растениеводческого освоения пустынь. — Вып. 3. — Л., 1935. — С. 113—142.
95. Комплексное освоение Нижнеднепровских песков. — Симферополь: Таврия, 1974. — 144 с.
96. Геоботаничне районування Української РСР / Відп. ред. А. І. Барбарич. — К. : Наук. думка, 1977. — 302 с.
97. Природа Украинской ССР. Растительный мир / [Андриенко Т. Л., Блюм О. Б., Вассер С. П. и др.]. — К. : Наук. думка, 1985. — 208 с.
98. Ткаченко В. С. Ці загадкові Олешські піски / В. С. Ткаченко // Жива Україна. — 1999. — № 3—4. — С. 15—16.

99. Косець М. Л. Рослинність Козачо-Лагерської арени Нижньодніпров'я / М. Л. Косець // Журнал Інституту ботаніки АН УСРР. — 1936. — № 9. — С. 125—191.
100. Гринь Ф. О. Про минуле і сучасне лісових гайків на Нижньодніпровських пісках / Ф. О. Гринь // Ботанічний журнал АН УРСР. — 1954. — Т. 11, № 1. — С. 45—54.
101. Уманець О. Ю. Еколого-ценотична характеристика флори піщаних масивів Лівобережжя Нижнього Дніпра та її генезис: Автореф. дис. ... к-та біол. наук / Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. — К., 1997. — 18 с.
102. Уманець О. Ю. Эколого-ценотическая дифференциация флоры песчаных массивов Левобережья Нижнего Днепра / О. Ю. Уманец // Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю заповідання асканійського степу, (Асканія-Нова, 21—23 травня 1998 р.). — Асканія-Нова, 1998. — С. 228—231.
103. Уманець О. Ю. В. Использование методов сравнительной флористики и фитосоциологии при определении экологической значимости естественных дубрав степной зоны левобережной части Северного Причерноморья / О. Ю. Уманец, И. В. Соломаха // Ю. Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю. Д. Клеопова (Київ, 10-13 листопада 2002 р.). — К. : Фітосоціоцентр, 2002. — С. 395—399.
104. Уманець О. Ю. Лесные ценогенетические комплексы степной зоны северо-восточного Причерноморья / О. Ю. Уманец // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2005—2007. — N 4—5. — Серія ботанічна. Частина 2. — С. 454—468.
105. Уманець О. Ю. БЗ Чорноморський / О. Ю. Уманець // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч. 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники / Під ред. В. А. Онищенка і Т. Л.

- Андрієнко. — К. : Фітосоціоцентр, 2012. — С. 73—93.
106. Иванов А. Е. Пески и их освоение / А. Е. Иванов, И. С. Матюк, В. В. Миронов. — Москва : Гос. издат. сельскохозяйственной литературы, 1955. — 180 с.
 107. Кириков С. В. Промысловые животные, природная среда и человек / С. В. Кириков. — М. : Наука, 1966. — 348 с.
 108. Орлова З. С. Из истории заселения Херсонщины / З. С. Орлова, И. Д. Ратнер. — Херсон, 1993. — 128 с.
 109. Ткаченко В. С. Фітоценотична характеристика Солонноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника (Херсонська область, Україна) / В. С. Ткаченко, О. Ю. Уманець // Український ботанічний журнал. — 1993. — Т. 50, № 2. — С. 14—23.
 110. Материалы по облесению Нижне-Днепровских песков (1949—1951) // Материалы Херсонского государственного областного архива. Фонд Р-3251, опись 1, ед. хр. 46.
 111. Фесенко Г. В. Птахи фауни України: польовий визначник / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей. — К. : Новий друк, 2002. — 416 с.
 112. The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance / Edit by: W. J. M. Hagemeyer, M. J. Blair. — London : T & AD Poyser, 1997. — 903 p
 113. Вайнштейн Б. А. Об оценке сходства между биоценозами / Б. А. Вайнштейн // Биология, морфология и систематика водных организмов. — Л. : Наука, 1976. — С. 156—163.
 114. Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны СССР / Л. С. Степанян. — М. : Наука, 1990. — 726 с.
 115. Фесенко Г. В. Анотований список українських наукових назв птахів України (з характеристикою статусу видів) / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей. — К. ; Львів, 2007. — 111 с.
 116. Равкин Ю. С. К методике учета птиц в лесных ландшафтах / Ю. С. Равкин // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. —

- Новосибирск : Наука, 1967. — С. 66—75.
117. Петухов А. Г. Методы определения численности животных, трофические связи и влияние на них антропогенных воздействий / А. Г. Петухов. — М. : Изд-во МГУ, 1989. — 214 с.
118. Москаленко Ю. О. Оптимізація орнітологічного моніторингу на лісостепових ділянках Чорноморського біосферного заповідника / Ю. О. Москаленко // Обліки птахів: підходи, методики, результати : збірник наукових статей Другої міжнародної науково-практичної конференції, (Житомир, 26—30 квітня 2004 р.). — Житомир, 2004. — С. 51—53.
119. Кузякин А. П. Зоогеография СССР / А. П. Кузякин // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та. — 1962. — Т. 109. — С. 3—182.
120. Песенко Ю. А. Номограмма для распределения видов животных по классам относительного обилия, построенная на основе пятибалльной логарифмической шкалы / Ю. А. Песенко // Зоол. журн. — 1972. — Т. 51, вып. 12. — С. 1875—1878.
121. Цыбулин С. М. Птицы диффузного города (на примере новосибирского Академгородка) / С. М. Цыбулин. — Новосибирск : Наука, 1985. — 169 с.
122. Mather P., Koch M. Computer Processing of Remotely-Sensed Images. An Introduction. Fourth Edition. — Wiley, 2011. — 434 p.
123. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. — Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2013. — Access mode: <http://www.R-project.org>.
124. Лакин Г. Ф. Биометрия : учебное пособие для биологических специальностей вузов. — 4-е издание, перераб. и дополн. / Г. Ф. Лакин. — М. : Высшая школа, 1990. — 352 с.
125. Cohen Y. Statistics and data with R: An applied approach through examples / Y. Cohen, J.Y. Cohen. — Chichester: Wiley, 2008. — 599 p.
126. Vegan: Community Ecology Package. R package version 2.0-7 / [Jari Oksanen, F. Guillaume Blanchet, Roeland Kindt at al.]. — 2013. — Access

mode: <http://CRAN.R-project.org/package=vegan>.

127. Миркин Б. М. Словарь понятий и терминов современной фитоценологии / Б. М. Миркин, Г. С. Розенберг, Л. Г. Наумова. — М. : Наука, 1989. — 223 с
128. Oksanen J. Multivariate analysis of ecological communities in R: vegan tutorial / J. Oksanen. — 2013. — 43 p. — Access mode: <http://cc.oulu.fi/~jarioksa/opetus/metodi/vegantutor.pdf>.
129. Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях / Ю. А. Песенко. — М. : Наука, 1982. — 285 с.
130. McCune B., Grace J. B., Urban D. L. Analysis of Ecological Communities / B. McCune, J. B. Grace, D. L. Urban. — Gleneden Beach, Oregon : MjM Software Design, 2002. — iv, 300 p.
131. Forman R. T. Landscape Ecology / R. T. Forman, M. Godron. — New York : John Wiley and Sons, 1986. — 640 p.
132. Doligez B. Habitat selection and habitat suitability preferences / B. Doligez, T. Boulinier // Encyclopedia of ecology. — Oxford : Elsevier, 2008. — P. 1810—1830.
133. Stamps J. Habitat / J. Stamps // Encyclopedia of ecology. — Oxford : Elsevier, 2008. — P. 1807—1810.
134. Равкин Ю. С. Факторная зоогеография / Ю. С. Равкин, С. Г. Ливанов. — Новосибирск : Наука, 2008. — 205 с.
135. Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 1. Неворобьиные Non-Passeriformes (Пингвинообразные Sphenisciformes — Журавлеобразные Gruiformes) / А. М. Пекло. — К. : Зоомузей ННПМ НАН Украины, 1997. — 156 с.
136. Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 2. Неворобьиные Non-Passeriformes (Ржанкообразные Charadriiformes — Журавлеобразные Piciformes) / А. М. Пекло. — К. : Зоомузей ННПМ НАН Украины, 1997. — 235 с.

137. Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 3. Воробьинообразные — Passeriformes (Tyrannidae, Hirundinidae, Dicruridae, Oriolidae, Corvidae, Cracticidae, Paradoxornithidae, Timaliidae, Campephagidae, Ruyonotidae, Cinclidae, Troglodytidae, Mimidae, Muscicapidae, Bombucillidae, Ptilogonatidae, Laniidae, Sturnidae, Meliphagidae, Zosteropidae, Vireonidae, Coerebidae, Parulidae, Ploceidae, Viduidae, Estrildidae, Icteridae, Thraupidae, Fringillidae) / А. М. Пекло. — К. : Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2002. — 312 с.
138. Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 4. Воробьинообразные — Passeriformes / Пекло А. М. — К. : Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2008. — 410 с.
139. Каталог орнитологической коллекции Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (Кавказ, южные регионы России и Украины, Средняя Азия, Казахстан) / Сост. : Т. Н. Девятко, Г. С. Джамирзоев. — Махачкала : ДГПУ, 2008. — 236 с.
140. Костин С. Ю. Общие аспекты состояния фауны птиц Крыма. Сообщение 1. Опыт ревизии авифаунистических списков / С. Ю. Костин // Бранта. — 2006. — Вып. 9. — С. 19—48.
141. Потіш Л. А. Ревізія видового переліку орнітофауни Закарпатської області: стан вивченості, попередній аналіз / Л. А. Потіш // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Вип. 23. — С. 120—124.
142. Костин С. Ю. К общей характеристике рецентной авифауны Крыма / С. Ю. Костин // Орнитологические исследования в Северной Евразии : тезисы XII Международной орнитологической конференции Северной Евразии, (Ставрополь, 31 января — 5 февраля 2006 г.). — Ставрополь, 2006. — С. 286—287.
143. Пирогов Н. Г. Материалы по редким и малочисленным видам птиц Черноморского заповедника / Н. Г. Пирогов // Беркут. — 1994. — Т. 3, вып. 1. — С. 50—51.

144. Burnet Ch. Bird lists / Ch. Burnet, H. Boulden // Expedition report. Monitoring wolf, jerboa, viper and bird populations and studying bird migraton on the Kinburn peninsula, Black Sea / ed. M. Hammer. — Ukraine, 2002. — P. 57—64.
145. Шихов В. В. Ягорлыцкий кут / В. В. Шихов // Природа и охота на Украине. — 1924. — № 1—2. — С. 50—57.
146. Москаленко Ю. О. Історія вивчення орнітофауни Нижньодніпровських піщаних масивів / Ю. О. Москаленко // Вісті біосферного заповідника „Асканія-Нова“. — 2008. — Т. 10. — С. 103—111.
147. Изменение орнитофауны Черноморского заповедника со времени его основания в процессе хозяйственного освоения заповедной и сопредельной территории : отчет о НИР (заключ.) / Черноморский госуд. заповедник АН УССР ; исполн.: Ардамацкая Т. Б. — Голая Пристань, 1970. — 111 с. — Библиогр.: с. 92—111. — Инв. № 25.
148. Петров В. С. К орнитофауне поймы Нижнего Днепра / В. С. Петров // Труды научно-исследовательского института биологии и биологического факультета Харьковского гос. ун-та. — Харьков : Изд-во Харьковского гос. ун-та, 1954. — Т. 20. — С. 105—130.
149. Портенко Л. А. Организация птичьего заповедника на острове Джарылгач / Л. А. Портенко // Укр. охотник и рыболов. — 1925. — № 9. — С. 24—27.
150. Шарлемань М. Матеріали до орнітофауни острова Джарилгача на Чорному морі / М. Шарлемань, О. Шуммер // Збірник праць зоологічного музею. Ч. 8. — К., 1930. — С. 203—218. — (Всеукраїнська Академія наук. Труды Фіз.-мат. відділу, т. XV, вип. 2).
151. Птицы Советского Союза / Под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова. — М. : Советская наука, 1952. — Т. 4. — 640 с.
152. Лысенко В. И. Гусеобразные / В. И. Лысенко. — К. : Наук. думка, 1977. — 208 с. — (Фауна Украины. Птицы ; Т. 5, вып. 3).
153. Ардамацкая Т. Б. Редкие и исчезающие птицы Черноморского

- государственного биосферного заповедника АН УССР и сопредельных территорий / Т. Б. Ардамацкая // Редкие птицы Причерноморья. — Киев-Одесса : Лыбидь, 1991. — С.54—69.
154. Ардамацкая Т. Б. Изменение видового состава, численности и размещения островного орнитокомплекса Черноморского заповедника за 60 лет / Т. Б. Ардамацкая // Природные комплексы Черноморского государственного биосферного заповедника. — К. : Наук. думка, 1992. — С. 142—151.
155. Кисельов Ф. Гніздування галагаза на узбережжі Тендрівської затоки / Ф. Кисельов // Укр. мисливець та рибалка. — 1931. — № 8—9. — С. 29—30.
156. Мензбир М. А. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа. Т. 2 / М. А. Мензбир. — М., 1900. — 364 с.
157. Птицы Европы. Практическая орнитология с атласом европейских птиц / Сост. проф. Н. А. Холодковский и А. А. Силантьев. — С.-Пб. : Типогр. Императорской Академии наук, 1901. — CLVII, 636 с.
158. Мензбир М. А. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа. Т. 1 / М. А. Мензбир. — М., 1900. — 342 с.
159. Коблик Е. А. Список птиц Российской федерации / Е. А. Коблик, Я. А. Редькин, В. Ю. Архипов. — М. : Товарищество научных изданий КМК, 2006. — 256 с.
160. Браунер О. Про заліт султанської куриці / О. Браунер // Український мисливець та рибалка. — 1931. — № 2—3. — С. 48.
161. Федоров С. Заметки о птицах низовьев р. Днепра / С. Федоров // Укр. охотник и рыболов. — 1925. — № 2. — С. 23.
162. Федоров С. М. Краткий очерк охоты и охотхозяйства Херсонского округа за 1924 год (окончание) / С. М. Федоров // Укр. охотник и рыболов. — 1926. — № 12. — С. 20—21.
163. Шарлемань М. В. Зоогеографічні нотатки / М. В. Шарлемань // Зб. праць зоологічного музею. — Київ : Вид-во Української АН, 1935. — № 15. —

С. 27—34.

164. Снигировский С. О некоторых редких птицах Днепровского уезда Таврической губернии / С. Снигировский // Укр. охотник и рыболов. — 1925. — № 8. — С. 19—22.
165. Цемш І. О. Екскурсія на південь України в 1937 р. / І. О. Цемш // Труды зоологічного музею Київського державного університету. Т. 1. — К. : Вид-во Київського ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 1939. — 327—342.
166. Великанов В. Л. Пролет и гнездование цапель в низовьях Днепра / В. Л. Великанов // Природа. — № 10. — С. 123—126.
167. Ардамацкая Т. Б. Экология утиных Северо-Западного Причерноморья : дис... канд. биол. наук : 03.00.08 / Татьяна Борисовна Ардамацкая. — Голая Пристань, 1962. — 279 с.
168. Ардамацкая Т. Б. Гнездящиеся кулики Северного Причерноморья / Т. Б. Ардамацкая // Фауна и экология куликов : материалы совещания. Вып. 2. — М. : МГУ, 1973. — С. 5—10.
169. Зимовки водоплавающих птиц на Ягорлыцком и Тендровском заливах Черного моря : отчет о НИР (заключ.) / Черноморский госуд. заповедник АН УССР ; исполн.: Б. В. Сабиневский. — Голая Пристань, 1963. — 277 с. — Библиогр.: — с. 256—277. — Инв. № 22.
170. Сабиневский Б. В. Водно-болотные птицы, зимующие в холодном поясе Азово-черноморья: дисс. ... кандидата биол. наук : 03.00.08 / Сабиневский Борис Вадимович. — К., 1985. — 340 с.
171. Руденко А. Г. Послегнездовые скопления чайковых птиц на морском побережье острова Тендра (Черноморский заповедник) / А. Г. Руденко, Т. Б. Ардамацкая // Бюллетень МОИП. Отд. биолог. — 1993. — Т. 98, вып. 4. — С. 3—16.
172. Ардамацкая Т. Б. Зимующие кулики Черноморского заповедника / Т. Б. Ардамацкая // Бюллетень МОИП. — 1983. — Т. 88, № 1. — С. 64—66.
173. Руденко А. Г. Новые сведения о некоторых редких видах негнездящихся птиц района Черноморского заповедника / А. Г. Руденко // Проблемы

- охорони видів фауни і флори, занесених до Червоної книги України : тези доповідей науково-практичного семінару, 3—5 листопада 1992 р., Миколаїв. — Миколаїв, 1992. — С. 121—122.
174. Руденко А. Г. Редкие виды ржанкообразных птиц, гнездящиеся в Черноморском заповеднике / А. Г. Руденко // Проблемы охорони видів фауни і флори, занесених до Червоної книги України : тези доповідей науково-практичного семінару (3—5 листопада 1992, Миколаїв). — Миколаїв, 1992. — С. 123—124.
175. Пирогов Н. Г. Орнитологические наблюдения в дельте Днепра / Н. Г. Пирогов // Орнитология. — Вып. 25. — 1991. — С. 170—171.
176. Пирогов Н. Г. К изучению пролета птиц в районе Черноморского заповедника / Н. Г. Пирогов // Заповідна справа в Україні. — 1996. — Т. 1, вип. 2. — С. 42—48.
177. Петрович З. О. Морський побережник (*Calidris maritima*) в Україні / З. О. Петрович, К. О. Редінов // Бранта. — 2011. — Вип. 14. — 152—153.
178. Редінов К. О. Нове спостереження вівсянки-ремеза (*Emberiza rustica*) в Україні / К. О. Редінов, З. О. Петрович // Бранта. — 2011. — Вип. 14. — 162—163.
179. Тарасова Е. С. Обыкновенный фламинго в Украине / Е. С. Тарасова // Бранта. — 2006. — Вып. 9. — 197—200.
180. Diadicheva E. Autumn bird migration / E. Diadicheva // Expedition report. Monitoring wolf, jerboa, viper and bird populations and studying bird migration on the Kinburn peninsula, Black Sea / ed. M. Hammer. — Ukraine, 2002. — P. 48—56.
181. Gorlov P. Autumn migration of Passerines on the Kinburn Peninsula / P. Gorlov // Expedition report. Monitoring wolf, jerboa, viper and bird populations and studying bird migration on the Kinburn peninsula, Black Sea, Ukraine / ed. M. Hammer. — Ukraine, 2003. — P. 44—53.
182. Gorlov P. Bird list / P. Gorlov // Expedition report. Monitoring wolf, jerboa, viper and bird populations and studying bird migration on the Kinburn

- peninsula, Black Sea, Ukraine / ed. M. Hammer. — Ukraine, 2003. — P. 54—60.
183. Смогоржевський Л. О. Гагари. Норці. Трубноносі. Веслоногі. Голінасті. Фламініго / Л. О. Смогоржевський. — К. : Наук. думка, 1979. — 188 с. (Фауна України. Птахи ; Т. 5, вип. 1).
184. Серебряков В. В. Атлас птахів України (поширення та характер перебування) / В. В. Серебряков. — К. : Фітосоціоцентр, 2012. — 240 с.
185. Петрович З. О. Статус морянки, синьги та турпана в Північному Причорномор'ї / З. О. Петрович, К. О. Редінов // Бранта. — 2009. — Вип. 12. — 161—167.
186. Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения / Т. И. Котенко, Т. Б. Ардамацкая, Д. В. Дубына и др. — К., 2000. — 240 с. — (Вестник зоологии. Спец. выпуск).
187. Яремченко О. А. Тонкоклювый кроншнеп (*Numenius tenuirostris*) на побережье Тендровского и Ягорлыцкого заливов Черного моря / О. А. Яремченко, А. Г. Руденко, А. Ю. Микитюк и др. // Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. Вип. 6. — Херсон, 2005. — С. 234—243.
188. Хусточка В. А. Встреча садж в Херсонской области / В. А. Хусточка // Беркут. — Т. 18, вип. 1—2. — 48 с.
189. Петрович З. О. Зустрічі куликів в зимовий період на Кінбурнському півострові / З. О. Петрович, К. О. Редінов // Бранта. — 2006. — Вип. 9. — С. 191—194.
190. Редінов К. О. Орнітофауна регіонального ландшафтного парку „Кінбурнська коса“ в гніздовий період / К. О. Редінов, З. О. Петрович // Заповідна справа в Україні. — 2008. — Т. 14, вип. 2. — С. 63—67.
191. Костюшин В. А. Орнитологическое обследование Нижнего Днепра в 2006—2007 гг. / В. А. Костюшин, В. М. Попенко, В. Д. Слюхин // Дніпровський екологічний коридор. — К. : Wetlands International Black Sea Programme, 2008. — С. 169—172.

192. Петрович З. О. Сучасна оцінка гніздової популяції косаря на півдні України та деякі особливості його гніздової біології / З. О. Петрович, І. Т. Русєв // Рідкісні й зникаючі птахи Північно-Західного Причорномор'я : Зб. наукових праць. — К. : Вид-во Українського товариства охорони птахів, 2011. — С. 40—44.
193. Москаленко Ю. О. Коротка характеристика сучасного стану та матеріали спостережень на території Нижньодніпровських піщаних масивів птахів Червоної книги України / Ю. О. Москаленко // Знахідки тварин Червоної книги України. — К., 2008. — С. 223—237.
194. Редінов К. О. Спостереження іспанської кам'янки в Миколаївській області / К. О. Редінов, З. О. Петрович // Беркут. — 2005. — Т. 14, вип. 2. — С. 188.
195. Зубко В. Н. Белые гуси в Аскании Новой / В. Н. Зубко // Охота и охотничье хозяйство. — 1980. — № 9. — С. 22—23.
196. Фортунатов Б. К. Зоопарк / Б. К. Фортунатов // Аскания-Нова. Степной заповедник Украины: Сборник статей. — М. : Гос. изд., 1924. — С.115—197.
197. Мензбир М. А. Фауна России и сопредельных стран. Птицы. Том 6. Выпуск 1. Falconiformes. / М. А. Мензбир. — Петроград : Типография Императорской Академии наук, 1916. — 376 с.
198. Грищенко В. Н. Встреча плосконосого плавунчика на Молочном лимане / В. Н. Грищенко // Беркут. — 2008. — Т. 17, вип. 1—2. — С. 32.
199. Грищенко В. М. Зустрічі плоскодзьобого плавунця (*Phalaropus fulicarius*) на території України / В. М. Грищенко // Беркут. — 2013. — Т. 22, вип. 2. — С. 107—112.
200. Москаленко Ю. О. Проблемні аспекти ретроспективного аналізу складу орнітофауни Нижньодніпровських піщаних масивів / Ю. О. Москаленко // Природничий альманах. Біологічні науки. Збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 18. — С. 51—61.
201. Штегман Б. К. Основы орнитогеографического деления Палеарктики / Б.

- К. Штегман // Фауна СССР. Птицы. — Т.1, Вып. 2. — М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1938. — 157 с.
202. Жмуд М. Є. Птахи / М. Є. Жмуд // Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника. — К. : Наук. думка, 1999. — С. 146—149.
203. Жмуд М. Є. Анотований список птахів Дунайського біосферного заповідника / М. Є. Жмуд // Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника. — К. : Наук. думка, 1999. — С. 570—581.
204. Аверин Ю. В. Птицы Молдавии. Т. 1. / Ю. В. Аверин, И. М. Ганя. — Кишинев : АН МССР, 1970. — 237 с.
205. Аверин Ю. В. Птицы Молдавии. Т. 2. / Ю. В. Аверин, И. М. Ганя, Г. А. Успенский. — Кишинев : Штиинца, 1971. — 236 с.
206. Гавриленко В. С. Конспект фауны хребетных Биосферного заповідника „Асканія-Нова“ (з елементами популяційного аналізу) / В. С. Гавриленко, М. А. Листопадский, І. К. Поліщук, В. П. Думенко. — Асканія-Нова : ПП М.М. Андрєєва, 2010. — 117 с.
207. Белик В. П. Птицы степного Придонья: Формирование фауны, ее антропогенная трансформация и вопросы охраны / В. П. Белик. — Ростов-на-Дону : Изд-во РГПУ, 2000. — 376 с.
208. Русанов Г. М. Птицы Нижней Волги / Г. М. Русанов. — Астрахань : Волга, 2011. — 390 с.
209. Crochet P.-A., Joynt G. AERC list of Western Palearctic birds. December 2012 version. — 2012. — Access mode : <http://www.aerc.eu/tac.html>.
210. Бойко М. Ф. Анализ бриофлоры степной зоны Европы / М. Ф. Бойко. — К. : Фитосоциоцентр, 1999. — 180 с.
211. Дементьев Г. П. Опыт анализа основных элементов авифауны Восточной Палеарктики / Г. П. Дементьев // Памяти академика М. А. Мензбира. — Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1937. — С. 93—128.
212. Жуков В. С. Ареалогическая классификация орнитофауны Северной Евразии / В. С. Жуков // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии : материалы международной

- конференции (XI Орнитологическая конференция). — Казань : Матбугат Йорты, 2001. — С. 237—238.
213. Жуков В. С. Хорологическая классификация авифауны Северной Евразии / В. С. Жуков // Обліки птахів: підходи, методики, результати : збірник наукових статей Другої міжнародної науково-практичної конференції, (Житомир, 26—30 квітня 2004 р.). — Житомир, 2004. — С. 4—9.
214. Жуков В. С. Хорологический анализ орнитофауны Северной Евразии: ландшафтно-экологический аспект: Аналит. обзор / В. С. Жуков. — Новосибирск, 2004. — 182 с. — (Сер. Экология. Вып. 74).
215. Птицы Советского Союза / Под общ. ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова. — М. : Советская наука, 1951. — Т. 1. — 652 с.
216. Зубаровський В. М. Хижі птахи / В. М. Зубаровський. — К. : Наук. думка, 1977. — 330 с. — (Фауна України. Птахи ; Т. 5. вип. 2).
217. Белик В. П. Биотопическое распределение и экологическая классификация животных / В. П. Белик // Чтения памяти проф. В. В. Станчинского. — Смоленск, 1992. — С. 13—16.
218. Костин С. Ю. Общие аспекты состояния фауны птиц Крыма. Сообщение 2. Ретроспективный анализ состава авифауны и характера пребывания птиц Равнинного Крыма / С. Ю. Костин // Бранта. — 2010. — Вып. 13. — С. 89—115.
219. Птицы СССР. Курообразные, журавлеобразные / Отв. ред. В. Д. Ильичев, В. Е. Флинт. — Л. : Наука, 1987. — 528 с.
220. Воинственский М. А. Птицы степной европейской части СССР. Современное состояние орнитофауны и ее происхождение / М. А. Воинственский. — К. : Изд-во АН УССР, 1960. — 292 с.
221. Матанцев В. А. Влияние фрагментации местообитаний на структуру населения и экологию птиц: обзор исследований / В. А. Матанцев // Вестник Удмуртского университета. — 2004. — № 10. — С. 3—38.
222. Ветров В. В. О современном статусе степной пустельги в Украине / В. В.

- Ветров, В. И. Стригунов, Ю. В. Милобог // Орнитологические исследования в Северной Евразии : тезисы XII Международной орнитологической конференции Северной Евразии, (Ставрополь, 31 января — 5 февраля 2006 г.). — Ставрополь, 2006. — С. 111—112.
223. Корзюков А. И. Горихвостка-чернушка — новый гнездящийся вид Северо-западного Причерноморья / А. И. Корзюков, К. А. Рединов // Бранта. — 1999. — Вып. 2. — С. 182—185.
224. Цвельх А. Н. Современный статус горихвостки-чернушки *Phoenicurus ochruros* (S.G. Gmelin) в Крыму / А. Н. Цвельх, М. М. Бескаравайный // Бранта. — 2007. — Вып. 10. — С. 37—42.
225. Petrovich Z. Present status of Pygmy cormorant in the region of Dnieper Delta / Z. Petrovich, I. Schogolev, A. Rudenko // 6-th International Conference on Cormorants. III Meeting of Wetlands International Cormorant Research Group (Odessa, Ukraine, 10—14 September 2003). — Odessa, 2003. — P. 69—72.
226. Moskalenko Yu. A. Observation and censuses of Pygmy Cormorant (*Phalacrocorax pygmaeus* Pallas, 1773) in the region of the Dnieper's delta / Yu. A. Moskalenko // 6 International Conference on Cormorants & 3 Meeting of Wetlands International Cormorant Research Group, (Odessa, Ukraine, 10—14 September 2003). — Odessa, 2003. — P. 60—65.
227. Завьялов Е. В. Динамика и возможные причины расселения малого баклана (*Phalacrocorax pygmaeus*, *Pelecaniformes*) на севере Нижнего Поволжья и сопредельных территориях / Е. В. Завьялов, В. Г. Табачишин, Н. Н. Якушев и др. // Поволжский экологический журнал. — 2009. — № 1. — С. 69—73.
228. Міркін Б. М. Методологічні аспекти екстенсивних досліджень у фітоценології / Б. М. Міркін, Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал. — 1982. — Т. 39, № 4. — С. 1—9.
229. Москаленко Ю. О. Деякі аспекти методологічних засад кадастру тваринного світу / Ю. О. Москаленко // Проблеми екологічного та

- соціально-правового розвитку Азово-Чорноморського регіону: збірник статей. — Київ-Мелітополь : Міленіум, 2013. — С. 319—327.
230. Augustis D. Application of geographic information system (gis) technologies in identification of potential nesting habitats of Black Stork (*Ciconia nigra*) / D. Augustis, S. Sinkevicius // *Acta Zoologica Lituanica*. — 2005.— V. 15, № 1. — P. 3—12.
231. Фесенко Г. В. Вплив кліматичних і топографічних чинників на поширення лелеки чорного (*Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)) в Україні / Г. В. Фесенко, М. О. Калюжна, С. В. Хоменко // *Бранта*. — 2012. — Вып. 15. — С. 7—29.
232. Карякин И. В. Применение ГИС для повышения мероприятий по восстановлению численности беркута на территории биосферного резервата Нижегородское Заволжье, Россия / И. В. Карякин, С. В. Бакка, Л. М. Новикова // *Пернатые хищники и их охрана*. — 2006. — № 6. — С. 16—20.
233. Thompson S. Identifying potential breeding sites for the stone curlew (*Burhinus oedicanus*) in the UK / [S. Thompson, A. Hazel, N. Bailey et al.] // *Journal for Nature Conservation*. — 2004. — № 12. — P. 229—235.
234. Москаленко Ю. А. Пространственная дифференциация населения птиц лесных и степных участков Черноморского биосферного заповедника в гнездовой период / Ю. А. Москаленко // *Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах : материалы II Международной научной конференции, (Днепропетровск, 28—31 октября 2003 г.)*. — Днепропетровск : ДНУ, 2003. — С. 231—233.
235. Москаленко Ю. А. Пространственная дифференциация населения птиц некоторых естественных и антропогенных ландшафтов Нижнеднепровских песков в гнездовой период / Ю. А. Москаленко // *Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах : материалы III Международной научной конференции, (Днепропетровск, 4—6 октября 2005 г.)*. — Днепропетровск : Изд-во

- ДНУ, 2005. — С. 433—434.
236. Дубинин М. Ю. Открытые настольные ГИС: обзор текущей ситуации / М. Ю. Дубинин, Д. А. Рыков // Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации. — 2009. — № 5 (72). — С. 14—21.
237. Steiniger S. Free and open source geographic information tools for landscape ecology / S. Steiniger, G. J. Hay // *Ecological Informatics*. — 2009. — V. 4., № 4. — P. 183—195.
238. Титар В. М. Аналіз ареалів видів: підхід, заснований на моделюванні екологічної ніші / В. М. Титар // *Вестник зоологии. Отд. вып. № 25*. — 2011. — С. 5—93.
239. Moskalenko Yu. A. Spatial patterns of bird communities of the Lower Dnieper Sands during the Breeding season: differentiation factors / Yu. A. Moskalenko // *Vestnik zoology*. — 2014. — 48 (6). — P. 539—546.
240. Москаленко Ю. А. Влияние многолетней динамики погодных условий на население водоплавающих и околоводных птиц аренных участков Черноморского биосферного заповедника в гнездовой период / Ю. А. Москаленко // *Бранта*. — 2010. — Вып. 13. — С. 40—49.
241. Шварц Е. А. Сохранение биоразнообразия: сообщества и экосистемы / Е. А. Шварц. — М. : Т-во научных изданий КМК, 2004. — 112 с.
242. Winstanley D. Where have all the whitethroats gone? / D. Winstanley, R. Spencer, K. Williamson // *Bird Study*. — 1974. — 21. — P. 1—14.
243. Wiens J. A. *The Ecology of Bird Communities. Vol. 2. Processes and Variations* / J. A. Wiens. — Cambridge : Cambridge Univ. Press., 1992. — 316 p.
244. Peach W., Sell H. Whitethroat / W. Peach, H. Sell // *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. Ed. by W. J. M. Hagemeyer and M. J. Blair. — London: T & A. D. Poyser, 1997. — P. 596—597.
245. Gonzalez P. Tree density and species decline in the African Sahel attributable to climate / P. Gonzalez, C. Tucker, H. Sy // *Journal of Arid Environments*. —

2012. — V. 78. — P. 55—64.
246. Москаленко Ю. О. Сучасний стан воронових на лісостепових ділянках Чорноморського біосферного заповідника / Ю. О. Москаленко // Состояние природных комплексов Крымского природного заповедника и других заповедных территорий Украины, их изучение и охрана : материалы научно-практической конференции, посвященной 80-летию Крымского природного заповедника (Алушта, 2003 г.). — Алушта, 2003. — С. 181—183.
247. Селюнина З. В. Многолетний мониторинг динамики численности мышевидных грызунов Черноморского заповедника / З. В. Селюнина // Вестн. зоологии. — 2003. — Т. 37, № 5. — С. 23—30.
248. Петрович З. О. Гніздові денні хижі птахи Кінбурнського півострова / З. О. Петрович, К. О. Редінов// Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали III Міжнародної наукової конференції „Хижі птахи України“ (м. Кривий Ріг, 24— 25 жовтня 2008 р.). — Кривий Ріг, 2008. — С. 290—295.
249. Редінов К. О. Яструб великий (*Accipiter gentilis* (L.)) у Миколаївській області / К. О. Редінов, З. О. Петрович, Д. С. Олійник // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали III Міжнародної наукової конференції „Хижі птахи України“ (м. Кривий Ріг, 24—25 жовтня 2008 р.). — Кривий Ріг, 2008. — С. 326—337.
250. Белик В. П. Тетеревятник в роли регулятора численности птиц / В. П. Белик // Чтения памяти профессора В. В. Станчинского. — Смоленск, 1992 — С. 75—79.
251. Белик В. П. Хищничество тетеревятника и его роль в биоценозах / В. П. Белик // Ястреб-тетеревятник : Материалы к IV конференции по хищным птицам Северной Евразии (Пенза, 1—3 февраля 2003 г.). — Пенза-Ростов, 2003. — С. 146—168.
252. Белик В. П. Тетеревятник в степном Придонье: распространение и экология / В. П. Белик // Ястреб-тетеревятник : материалы к IV

- конференции по хищным птицам Северной Евразии, (Пенза, 1—3 февраля 2003 г.). — Пенза-Ростов, 2003. — С. 15—48.
253. Белик В. П. Недавний бенефис и неожиданный крах популяций врановых птиц на юге России и Украины / В. П. Белик, В. В. Ветров, Ю. В. Милобог, Е. В. Гугуева // Врановые птицы Северной Евразии: Сб. материалов IX Международной научно-практической конференции „Врановые птицы Северной Евразии“ / под. ред. В. М. Константинова. — Омск, 2010. — С. 19—22.
254. Рединов К. А. Врановые в РЛП „Кинбурнская коса“ и на прилегающей территории / К. А. Рединов, З. О. Петрович // Врановые птицы Северной Евразии: Сб. материалов IX Международной научно-практической конференции „Врановые птицы Северной Евразии“ / под. ред. В. М. Константинова. — Омск, 2010. — С. 118—120.
255. Мустафаев Г. Т. Постройки врановых как место гнездования полезных птиц / Г. Т. Мустафаев // Орнитология. — Вып. 6. — М. : Изд-во МГУ, 1963. — С. 476—477.
256. Белик В. П. Некоторые особенности формирования летнего населения жаворонков в лугово-степных ландшафтах Юго-Восточной Европы / В. П. Белик // Беркут. — 2000. — Т. 9, Вып. 1-2. — С. 86—101.
257. Москаленко Ю. О. Особливості динаміки зволоженості солончакових природних комплексів Чорноморського біосферного заповідника у контексті їх значення як середовища існування водоплавних та прибережних птахів / Ю. О. Москаленко // Заповідна справа в Україні. — 2013. — 19 (1). — С. 78—82.
258. Загороднюк І. Раритетна фауна та ознаки раритетності / І. Загороднюк // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 7—20. — (Праці Теріологічної школи, вип. 9).
259. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. — 2014. — Access mode: <http://www.iucnredlist.org>.
260. Birds in Europe: their conservation status / Ed. G. M. Tucker and M. F. Heath.

- Cambridge, U.K. : BirdLife International (BirdLife Conservation Series, No 3), 1994. — 600 p.
261. ІВА території України: території важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів / Відп. ред. О. Микитюк. — К. : СофтАрт, 1999. — 324 с.
262. Birds in the European Union: a status assessment / Compilers: C. Papazoglou, K. Kreiser, Z. Waliczky, I. Burfield. — Wageningen, The Netherlands: BirdLife International, 2004. — vi, 50 p.
263. Principles of conservation biology. 2nd ed. / Gary K. Meffe and C. R. Carroll, and contributors. — Sunderland, MA : Sinauer Associates, Inc., 1997. — 729 p.
264. Загороднюк І. Концепція „гарячих територій“ і збереження біорозмаїття / І. Загороднюк // Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь / За ред. Т. Гардашук. — Київ : Стилос, 1997. — С. 59—68.
265. Лаптев И. П. Теоретические основы охраны природы / И. П. Лаптев. — Томск : ТГУ, 1975. — 276 с.
266. Черняков Д. А. Влияние разработки Шабовского карьера на сохранение природных комплексов Кинбурнской косы / Д. А. Черняков и др. // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Материалы международной научно-практической конференции (Тирасполь, 28–30 марта 2001 г.). — Тирасполь, 2001. — С. 343—345.
267. Дружинина Е. И. Южная Украина в 1800–1825 гг. / Е. И. Дружинина — М. : Наука, 1970. — 384 с.
268. Ровинский Ф. Я. Фоновый мониторинг загрязнения экосистем суши хлорорганическими соединениями / Ф. Я. Ровинский, Л. Д. Воронова, М. И. Афанасьев и др. — Л. : Гидрометеиздат, 1990. — 270 с.
269. Gill F. B. Ornithology / F. B. Gill. — New York : W. H. Freeman and Company, 2007. — 758 p.

270. Lebbin D. J. The American Bird Conservancy guide to bird conservation / D. J. Lebbin, M. J. Parr, G. H. Fenwick. — Chicago : The University of Chicago Press, 2010. — IX, 446 p.
271. Jones C. J. Conservation management of endangered birds / C. J. Jones // Bird ecology and conservation. A handbook of techniques. — Oxford University Press, 2004. — P. 269—301.
272. Петрович З. О. Заходи по нейтралізації негативних факторів, що впливають на розмноження та стан орнітофауни в межах РЛП «Кінбурнська коса» та суміжних районів Причорномор'я / З. О. Петрович // Птицы Азово-Черноморского региона. Мониторинг и охрана : Материалы 2 съезда и научн. конфер. АЧОС (23 АЧОРГ). — Николаев: НГУ, 2003. — С. 46—49.
273. Методы изучения и охраны хищных птиц (методические рекомендации) / Под ред. С. Г. Приклонского, В. М. Галушина, В. Г. Кревера. — М., 1989. — 316 с.
274. Мельников В. Н. Охрана неохотничьих видов птиц в средней полосе России: привлечение птиц в искусственные гнездовья / В. Н. Мельников, Т. В. Малявка / Серия Охрана неохотничьих видов животных. — Иваново : ИРОООО — Общество «Знание» России, 2012. — 60 стр.
275. Грищенко В. Н. Биотехнические мероприятия по охране редких видов птиц / В. Н. Грищенко. — Черновцы, 1997. — 143 с.
276. Природоохоронні території Української РСР / [Качаловський С. В., Ситник К. М., Ющенко О. К. та ін. ; За ред. Д. Й. Проценко]. — К. : Урожай, 1983. — 176 с.
277. Памятники природы Херсонской области / Сост. А. Э. Вирлич. — Симферополь : Таврия, 1984. — 112 с.
278. Природно-заповідний фонд Української РСР / Під. ред. М. А. Воїнственського. — К. : Урожай, 1986. — 224 с.
279. Указ Президента України № 1056/2009 «Про створення національного природного парку «Білобережжя Святослава» // Офіційне інтернет-

- представництво Президента України. — 2009. — Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/documents/10205.html>. — Назва з екрана.
280. Указ Президента України № 221/2010 «Про створення національного природного парку «Олешківські піски» // Офіційне інтернет-представництво Президента України. — 2010. — Режим доступу: <http://www.president.gov.ua/documents/10502.html>. — Назва з екрана.
281. Довідник найцінніших природних територій Кінбурнського півострова в межах Миколаївської області / Під ред. Г. В. Коломієць, Я. І. Мовчана, Т. І. Котенко. — К. : Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2008. — 96 с.
282. Черноморский биосферный заповедник. Иллюстрированное издание, посвященное 80-летию заповедника. — Херсон : Херсонская городская типография, 2007. — 52 с.
283. Черняков Д. О. Думка про останнє розширення Чорноморського біосферного заповідника / Д. О. Черняков // Екологічний бюлетень. — 2009. — Вип. 1. — С. 95—96.
284. Запроектований національний природний парк „Олешківські піски“: І. Природні умови / [Ходосовцев О. Є., Пилипенко І. О., Бойко М. Ф. та ін.] // Екологічний бюлетень. — 2009. — Вип. 1. — С. 72—89.
285. Про необхідність розширення території Національного природного парку «Олешківські піски» / І. І. Мойсієнко, О. Є. Ходосовцев, Є. Г. Роман та інш. // Заповідна справа в Україні. — 2012. — Т. 18, вип. 1—2. — С. 110—114.
286. Міркін Б. М. Актуальні питання класифікації рослинності / Б. М. Міркін, Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал. — 1979. — Т. 36, № 6. — С. 513—523.
287. Предварительная инструкция по геосистемному мониторингу в биосферных заповедниках / Отв. ред. А. М. Грин. — М., 1985. — 96 с.
288. Филонов К. П. Летопись природы в заповедниках СССР. Методическое пособие / К. П. Филонов, Ю. Д. Нухимовская. — М. : Наука, 1985. —

144 с.

289. Брусиловский П. М. Проблемы прогнозирования состояния экосистем / П. М. Брусиловский, О. М. Кожова // Приемы прогнозирования экологических систем / А. М. Бейм, Б. К. Павлов, П. М. Брусиловский и др. — Новосибирск : Наука, 1985. — С. 15-23.
290. Равкин Ю. С. Птицы Северо-Восточного Алтая (распределение, численность, структура и динамика населения) / Ю. С. Равкин. — Новосибирск : Наука, 1973. — 376 с.
291. Деркач О. М. Відновлення різноманіття птахів на узбережжі Дніпровського лиману / О. М. Деркач, В. І. Мірошніченко, З. О. Петрович // Птицы Азово-Черноморского региона. Мониторинг и охрана: Мат. II съезда и науч. конф. АЧОС / Под ред. Деркача О. М., Корзюкова А. И. — Николаев : Никол. гос. ун-т, 2003. — С.19—20.
292. Петрович З. О. Значення Кінбурнської коси в збереженні орлана-білохвоста в зимовий період / З. О. Петрович, К. О. Редінов // Бранта. — 2007. — Вып. 10. — С. 156—164.
293. Петрович З. О. Гніздування великого кроншнепа (*Numenius arquata*) на Нижньодніпровській піщаній арені / З. О. Петрович, К. О. Редінов // Бранта. — 2011. — Вып. 14. — С. 149—151.
294. Котенко Т. И. Коростель (*Sorex sorax* L.) на Казачьелагерской арене Нижнеднепровских песков / Т. И. Котенко // Вестник зоологии. — 1999. — Т. 33, вып. 1—2. — С. 34.

ДОДАТОК А
ТИПОВІ ЛАНДШАФТИ НППМ

Рис. А.1. Піщаний степ (Іванівська арена, Івано-Рибальчанська ділянка ЧБЗ)

Рис. А.2. Природні ліси серед піщаного степу (Іванівська арена, Івано-Рибальчанська ділянка ЧБЗ)

Рис. А.3. Мережа солоних озер, що сполучені протоками з Ягорлицькою затокою (півострів Кінбурнська Коса, Солонозерна ділянка ЧБЗ)

Рис. А.4. Озеро у зниженні, оточене лучною та лісовою рослинністю (Іванівська арена, Івано-Рибальчанська ділянка ЧБЗ)

Рис. А.5. Розріджена піщана рослинність на початкових стадіях сукцесії (Козачолагерська арена)

Рис. А.6. Розбиті піски (Козачолагерська арена)

Рис. А.7. Штучні соснові насадження (Іванівська арена)

Рис. А.8. Штучні насадження робінії (Збур'ївська арена)

ДОДАТОК Б
РЕТРОСПЕКТИВНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СКЛАДУ ОРНІТОФАУНИ У
РЕГІОНІ НІМ У 1880–1930 РР.

Види	Присутність виду					Гніздування виду		
	Колекційні екземпляри ЗМ ННПМ [135, 136, 137, 138] та МП ХНУ [139]	О. О. Браунер [11]	Й. К. Пачоський [15, 16, 17]	Д. О. Подушкін [18]	Результуючий список	О. О. Браунер [11]	Д. О. Подушкін [18]	Результуючий список
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Gavia stellata</i>	3	5		3	3			
<i>Gavia arctica</i>	3	5	3	3	3			
<i>Podiceps ruficollis</i>	3				3			
<i>Podiceps nigricollis</i>	3		3	3	3			
<i>Podiceps auritus</i>			1		1			
<i>Podiceps grisegena</i>	3	4	3		3			
<i>Podiceps cristatus</i>	1	4	1	3	1	2		б
<i>Puffinus puffinus</i>				3	3			
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	3	4	3	4	3	2	2	б
<i>Phalacrocorax carbo</i>		4	3	3	3	2	2	б
<i>Botaurus stellaris</i>		4	1	1	1	2	1	а
<i>Ixobrychus minutus</i>		4	3	2	2(3)	2	1	а

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Nycticorax nycticorax</i>	1	4	1	1	1	2	1	a
<i>Ardeola ralloides</i>	1	4			1	2		б
<i>Egretta alba</i>		4	1	1	1	2		a [161]
<i>Egretta garzetta</i>		4	3	1	1	2	1	a
<i>Ardea cinerea</i>		4	3	1	1	2	1	a
<i>Ardea purpurea</i>	1	4	4	1	1	2	1	a
<i>Platalea leucorodia</i>		4	4		4			
<i>Plegadis falcinellus</i>			4		4			
<i>Ciconia ciconia</i>	3	4	1	1	1	2	1	a
<i>Ciconia nigra</i>			1	2	1			
<i>Rufibrenta ruficollis</i>			1		1			
<i>Anser anser</i>		4	3		3	2		б
<i>Anser albifrons</i>			3		3			
<i>Cygnus olor</i>		4		4	4	2		б
<i>Cygnus cygnus</i>		4	3	3	3			
<i>Tadorna ferruginae</i>			1	4	1			
<i>Tadorna tadorna</i>	1	4	3	1	1	2	1	a
<i>Anas platyrhynchos</i>	1	4	3	4	1	2	2	б
<i>Anas crecca</i>	1	5	3	1	1			
<i>Anas strepera</i>	1	4	3	4	1	2	2	б
<i>Anas penelope</i>	1	5	5	4	1			
<i>Anas acuta</i>	3	4	3	4	3			
<i>Anas querquedula</i>	1	4	3	1	1	2	2	б
<i>Anas clypeata</i>		4	3	3	3	2		б
<i>Netta rufina</i>			3	3	3			
<i>Aythya ferina</i>	1		3	3	1			б [26]
<i>Aythya nyroca</i>	3	4	3		3	2		б
<i>Aythya fuligula</i>	3	4	3	3	3			
<i>Aythya marila</i>			3	3	3			
<i>Clangula hyemalis</i>	3		3	3	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Bucephala clangula</i>	3	4	3	3	3			
<i>Melanitta fusca</i>	3		1		1			
<i>Oxyura leucocephala</i>			1		1			
<i>Mergus albellus</i>	3	4	3	3	3			
<i>Mergus serrator</i>	3	4	3	3	3			б [150, 163]
<i>Mergus merganser</i>		4	3	3	3			
<i>Pandion haliaetus</i>	3	4	1	1	1	2		б
<i>Pernis apivorus</i>	3		1	1	1			
<i>Milvus migrans</i>	1	5	3	1	1	2	1	a
<i>Circus cyaneus</i>		5	1	1	1			
<i>Circus macrourus</i>		5	1	1	1	2		a [31]
<i>Circus pygargus</i>		5	1		1	2		a [28]
<i>Circus aeruginosus</i>		4	4	1	1	2	1	a
<i>Accipiter gentilis</i>		5	4		4			
<i>Accipiter nisus</i>	3	5	1	1	1			
<i>Buteo lagopus</i>	3	5	3	3	3			
<i>Buteo buteo</i>	3		3	1	1			
<i>Circaetus gallicus</i>			3		3			
<i>Hieraaetus pennatus</i>			3		3			
<i>Aquila rapax</i>			3	4	3		2	б
<i>Aquila clanga</i>	3		3	1	1			
<i>Aquila pomarina</i>			1		1			
<i>Aquila chrysaetus</i>			3		3			
<i>Haliaeetus albicilla</i>		4		1	1	2		б
<i>Gyps fulvus</i>			3		3			
<i>Falco cherrug</i>			3		3			
<i>Falco peregrinus</i>			3		3			
<i>Falco subbuteo</i>	3		5	1	1		1	a
<i>Falco columbarius</i>			3	3	3			
<i>Falco vespertinus</i>		4	1	1	1	2	1	a

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Falco naumanni</i>		5	3	1	1	2		б
<i>Falco tinnunculus</i>	1	4	1	1	1	2	1	a
<i>Perdix perdix</i>	1	4	3	2	1	2	1	a
<i>Coturnix coturnix</i>	3	4	1	2	1	2	2	б
<i>Grus grus</i>		5	3		3			
<i>Anthropoides virgo</i>		5			2 [162]			б [27]
<i>Rallus aquaticus</i>		4	5	1	1	2		б
<i>Porzana porzana</i>	3	4	5	1	1	2	1	a
<i>Porzana parva</i>	1	4	1	1	1	2	1	a
<i>Crex crex</i>	3	4	5	1	1	2		б
<i>Gallinula chloropus</i>	3	4	3	2	2(3)	2	2	б
<i>Porphyrio porphyrio</i>					3 [160]			
<i>Fulica atra</i>	3	4	5	4	2(3) [28]	2	2	a [28]
<i>Otis tarda</i>		4	3	4	3	2	2	б
<i>Tetrax tetrax</i>		4	3	3	2(3) [29]	2		a [29]
<i>Burhinus oedicephalus</i>	1	2		1	1	1	1	a
<i>Pluvialis squatarola</i>	3		3		3			
<i>Pluvialis apricaria</i>	3	5	5		3			
<i>Charadrius hiaticula</i>		5	5	4	4			
<i>Charadrius dubius</i>	1		5	4	1			
<i>Charadrius alexandrinus</i>	3		5	2	2(3)	2	1	a
<i>Eudromias morinellus</i>	1	4	3	4	1			
<i>Vanellus vanellus</i>	3	4	1	2	1	2	1	a
<i>Arenaria interpres</i>				4	4			
<i>Himantopus himantopus</i>	1		3	2	1		1	a
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1	5		4	1	2	2	б
<i>Haematopus ostralegus</i>	1	5	3	3	1	2	2	б
<i>Tringa ochropus</i>	1	4	5	2	1			
<i>Tringa glareola</i>	3	4	5	2	2(3)			
<i>Tringa nebularia</i>	3	5	3	4	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Tringa totanus</i>	3	4	5	4	3	2	2	6
<i>Tringa erythropus</i>	3		5	1	1			
<i>Tringa stagnatilis</i>	1		1	4	1			
<i>Actitis hypoleucos</i>	3	4	5	4	3			
<i>Xenus cinereus</i>	3				3			
<i>Phalaropus lobatus</i>			1	4	1			
<i>Philomachus pugnax</i>	3	4	3	2	2(3)			
<i>Calidris minuta</i>			5	4	4			
<i>Calidris temminckii</i>	3		5	4	3			
<i>Calidris ferruginea</i>	1		1	3	1			
<i>Calidris alpina</i>	1		5	4	1			
<i>Calidris canutus</i>	3				3			
<i>Calidris alba</i>			3	1	1			
<i>Limicola falcinellus</i>	3		5	4	3			
<i>Lymnocyptes minimus</i>	1	4	5	4	1			
<i>Gallinago gallinago</i>	1	4	5	4	1			
<i>Gallinago media</i>	1	4	5	2	1			
<i>Scolopax rusticola</i>		5	1	2	1			
<i>Numenius tenuirostris</i>	3		3	1	1			
<i>Numenius arquata</i>	3	4	1	1	1	2	1	a
<i>Numenius phaeopus</i>					2 [27]			
<i>Limosa limosa</i>		4	5	4	4			
<i>Glareola pratincta</i>	3				3			
<i>Glareola nordmanni</i>	3	4	3		3	2		6
<i>Stercorarius pomarinus</i>			3		3			
<i>Stercorarius parasiticus</i>			3		3			
<i>Larus melanocephalus</i>	3			2	2(3)			
<i>Larus minutus</i>	3		3	3	3			
<i>Larus ridibundus</i>	1	4	5	1	1	2	2	6
<i>Larus genei</i>	3		3		3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Larus fuscus</i>	3		3	4	3			
<i>Larus cachinnans</i>	3	4	3	3	3	2		б
<i>Larus canus</i>	1		5	4	1			
<i>Chlidonias niger</i>	1	4	5	3	1	2		б
<i>Chlidonias leucopterus</i>	3		3	2	2(3)			
<i>Gelochelidon nilotica</i>	3		1	1	1			б [27]
<i>Hydroprogne caspia</i>	3				3			
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	3		3	3	3			
<i>Sterna hirundo</i>	1	4	3	3	1	2	2	б
<i>Sterna albifrons</i>	1	4	3	3	1	2	2	б
<i>Syrhaptus paradoxus</i>		5			4 [162]			
<i>Columba palumbus</i>		4	3	1	1			
<i>Columba oenas</i>	3			2	2(3)			
<i>Streptopelia turtur</i>	3	4		2	2(3)	2	1	a
<i>Cuculus canorus</i>		5	1	2	1	2	1	a
<i>Bubo bubo</i>		5	3		3	2		б
<i>Asio otus</i>	3	4	3	3	3	2		б [19]
<i>Asio flammeus</i>	3	5	1	3	1	2		a [28]
<i>Otus scops</i>			1	3	1			a [28]
<i>Athene noctua</i>		4	3	4	3	2	2	a [28]
<i>Strix aluco</i>				2	2			a [164]
<i>Caprimulgus europaeus</i>		5	5	3	3	2		б
<i>Apus apus</i>		4	3	4	3	2	2	б
<i>Coracias garrulus</i>		4	3	2	2(3)	2	1	a
<i>Alcedo atthis</i>	1	4	5	1	1	2		б
<i>Merops apiaster</i>	1	4	1	3	1	2	2	б
<i>Upupa epops</i>		4	1	1	1	2	1	a
<i>Jynx torquilla</i>		4		1	1			
<i>Picus canus</i>	3		3		3			
<i>Dendrocopos major</i>	3	4			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Riparia riparia</i>		4	5	4	4	2	2	б
<i>Hirundo rustica</i>	3	4	5	4	3	2	2	б
<i>Delichon urbica</i>		4	5	4	4	2	2	б
<i>Galerida cristata</i>	3	5	5	4	3	2	2	б
<i>Calandrella cinerea</i>	3	5	3	3	3	2	2	б
<i>Melanocorypha calandra</i>	3	4	3	3	3	2	2	б
<i>Melanocorypha leucoptera</i>	3	5	5	3	3			
<i>Eremophila alpestris</i>	1		5	3	1			
<i>Lullula arborea</i>			3	3	3			
<i>Alauda arvensis</i>	3	4	3	3	3	2	2	б
<i>Anthus campestris</i>			5	3	3		2	б
<i>Anthus trivialis</i>	3		5	3	3			
<i>Anthus pratensis</i>			3	4	3			
<i>Anthus cervinus</i>			5	4	4			
<i>Motacilla flava</i>	3	5	5		3			
<i>Motacilla feldegg</i>	3	4	5	4	3	2	2	a [28]
<i>Motacilla alba</i>	1	4	5	4	1	2		a [28]
<i>Lanius collurio</i>	3	4	5	1	1	2		б
<i>Lanius minor</i>		4	4	1	1	2	1	a
<i>Lanius excubitor</i>		4	1	3	1			
<i>Oriolus oriolus</i>	3	4	1	1	1	2	1	a
<i>Sturnus vulgaris</i>		4	3	3	3	2	2	б
<i>Sturnus roseus</i>		5	3		1 [161]			б [19]
<i>Garrulus glandarius</i>	3		3		3			
<i>Pica pica</i>		4	1	2	1	2	1	a
<i>Nucifraga caryocatactes</i>			3		3			
<i>Corvus monedula</i>	3	4	3	2	2(3)	2	1	a
<i>Corvus frugilegus</i>		4	3	2	2(3)	2	1	a
<i>Corvus cornix</i>	3	4	5	2	2(3)	2	1	a
<i>Corvus corax</i>		4	3	2	2(3)	2	2	б

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Bombycilla garrulus</i>	3		1	4	1			
<i>Troglodytes troglodytes</i>			5	1	1			
<i>Prunella modularis</i>			4	4	4			
<i>Locustella luscinioides</i>	1				1			
<i>Locustella fluviatilis</i>		4			4	2		б
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	3	4	5		3	2		б
<i>Acrocephalus agricola</i>	1				1			
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		4	5		4	2		б
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	4	5	1	1	2	1	a
<i>Hippolais icterina</i>	1		5	3	1			
<i>Sylvia nisoria</i>			5	4	4			
<i>Sylvia atricapilla</i>			5	4	4			
<i>Sylvia borin</i>			3	1	1			
<i>Sylvia communis</i>			5	4	4		1	a
<i>Sylvia curruca</i>	1			4	1			
<i>Phylloscopus trochilus</i>	1		5	4	1			
<i>Phylloscopus collybita</i>	3		5	4	3			
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>			5					
<i>Regulus regulus</i>	1		5	4	1			
<i>Ficedula hypoleuca</i>	3		5	3	3			
<i>Ficedula albicollis</i>	3		5	3	3			
<i>Ficedula parva</i>	1		5	4	1			
<i>Muscicapa striata</i>	3	5	5	4	2(3) [27]	2		б
<i>Saxicola rubetra</i>	3		5	3	3			
<i>Saxicola torquata</i>			3		3			
<i>Oenanthe oenanthe</i>	3	5	5	3	3	2	2	б
<i>Oenanthe pleschanka</i>	3	4	4	3	3	2	2	б
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3		5	3	3			
<i>Phoenicurus ochruros</i>	3				3			
<i>Erithacus rubecula</i>	3		5	4	2(3) [27]			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Luscinia luscinia</i>			5	2	2		1	a
<i>Luscinia svecica</i>	3		3		3			
<i>Turdus pilaris</i>			1	1	1			
<i>Turdus torquatus</i>				1	1			
<i>Turdus merula</i>	1	4	5	3	1			
<i>Turdus iliacus</i>	3		1	4	1			
<i>Turdus philomelos</i>	3	4	3	4	3			
<i>Turdus viscivorus</i>	3	5	1	3	1			
<i>Panurus biarmicus</i>	1	5	5	1	1			
<i>Aegithalos caudatus</i>	3		5		3			
<i>Remis pendulinus</i>	1	4	5	4	1	2		б
<i>Parus ater</i>		5						
<i>Parus caeruleus</i>	3	4	5	2	2(3)			
<i>Parus major</i>	3	4	5	2	2(3)			
<i>Certhia familiaris</i>			5	1	1			
<i>Passer domesticus</i>	3	4	5	4	3	2	2	б
<i>Passer montanus</i>	3	4	5	4	3	2	2	б
<i>Fringilla coelebs</i>		5	5	3	3			
<i>Fringilla montifringilla</i>	3		5	3	3			
<i>Chloris chloris</i>			5	4	4			
<i>Spinus spinus</i>		5	3	4	3			
<i>Carduelis carduelis</i>		5	5	4	4			
<i>Acanthis cannabina</i>			5	3	3			
<i>Acanthis flammea</i>				4	4			
<i>Loxia curvirostra</i>					4 [27]			
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	3		5	4	3			
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	3	4	5	3	3			
<i>Emberiza calandra</i>	3	5	5	3	3	2		б
<i>Emberiza citrinella</i>	3		5	1	1			
<i>Emberiza schoeniclus</i>	1	4	5	3	1	2		б

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Emberiza hortulana</i>			5					
<i>Calcarius lapponicus</i>				3	3			
<i>Plectrophenax nivalis</i>	3	5	4		3			

Умовні позначення: присутність виду: 1 — даний вид здобувався (відловлювався, був сфотографований, є запис голосу) на території НППМ; 2 — є літературні дані щодо перебування виду на НППМ; 3 — даний вид здобувався (відловлювався, був сфотографований) на суміжних до НППМ територіях; 4 — є власні або літературні дані щодо перебування виду на суміжних територіях; 5 — в літературі є вказівки, щодо перебування виду в регіоні, але конкретних даних про місце реєстрації не наводиться). Гніздування виду: а — гніздиться на території НППМ; б — гніздиться на суміжних до НППМ територіях

ДОДАТОК В
СКЛАД ОРНІТОФАУНИ РЕГІОНУ НІПМ У 1931–2013 РР. ЗА ОКРЕМИМИ
ПЕРІОДАМИ

Вид	1931–1950		1951–1977		1978–1996		1997–2013	
	Прис.	Гнізд.	Прис.	Гнізд.	Прис.	Гнізд.	Прис.	Гнізд.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Gavia stellata</i>	4		4		4		2	
<i>Gavia arctica</i>	4		2(3)		2		2	
<i>Podiceps ruficollis</i>	4	б	3		2		1	
<i>Podiceps nigricollis</i>	4		3		2		2(3)	а
<i>Podiceps auritus</i>	4		4		4			
<i>Podiceps grisegena</i>	4	б	3	б	2		1	а
<i>Podiceps cristatus</i>	2	а	3	б	2	б	1	а
<i>Puffinus puffinus</i>	4		3		1		2(3)	
<i>Pelecanus crispus</i>			4		4		3	
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	4		4		4	б	1	б
<i>Phalacrocorax carbo</i>	3	б	4	б	2	а	1	а
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>							1	а
<i>Botaurus stellaris</i>	2(3)	б	2	а	4	б	2	а
<i>Ixobrychus minutus</i>	2	а	2(3)	а	4	б	2	а
<i>Nycticorax nycticorax</i>	2	а	1	б	2	а	2	а
<i>Ardeola ralloides</i>	2	б	2(3)	б	3	б	2(3)	а
<i>Bubulcus ibis</i>			4					
<i>Egretta alba</i>	2	б	2(3)	а	2	а	1	а
<i>Egretta garzetta</i>	2	а	1	а	2	а	1	а
<i>Ardea cinerea</i>	2	а	2(3)	а	2	а	1	а
<i>Ardea purpurea</i>	2	б	2(3)	а	2	б	2	а
<i>Platalea leucorodia</i>	2		2		4		2(3)	б
<i>Plegadis falcinellus</i>	2(3)		2(3)	б	4	б	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Ciconia ciconia</i>	2	a	2(3)	a	2	a	1	a
<i>Ciconia nigra</i>	2		2		4		2	
<i>Phoenicopterus roseus</i>			4		4		1	
<i>Rufibrenta ruficollis</i>	4		2(3)		2		2(3)	
<i>Anser anser</i>	2	б	2	б	2(3)		2	a
<i>Anser albifrons</i>	2		2		2		2	
<i>Anser erythropus</i>			2		1		2	
<i>Anser fabalis</i>			2(3)		4		4	
<i>Cygnus olor</i>	2	б	2(3)	б	2	a	1	a
<i>Cygnus cygnus</i>	2		2(3)		2		1	
<i>Cygnus bewickii</i>			4		4			
<i>Tadorna ferruginae</i>	2		4		2		2(3)	
<i>Tadorna tadorna</i>	2	a	1	a	2	б	1	a
<i>Anas platyrhynchos</i>	2	б	2(3)	a	2	б	1	a
<i>Anas crecca</i>	2	б	2(3)		2(3)		1	
<i>Anas strepera</i>	2	a	2(3)	a	4	б	2	a
<i>Anas penelope</i>	2		2(3)		2		2(3)	
<i>Anas acuta</i>	2	б	2(3)	б	2	б	2(3)	
<i>Anas querquedula</i>	2	б	2(3)	a	2(3)	б	1	a
<i>Anas clypeata</i>	2	б	2(3)	б	2	б	1	
<i>Netta rufina</i>			2(3)	б	2	б	1	a
<i>Aythya ferina</i>	2		2(3)	б	1	б	1	a
<i>Aythya nyroca</i>	2(3)	б	2(3)	a	4		2	a
<i>Aythya fuligula</i>	2		2(3)		2		1	
<i>Aythya marila</i>	4		2(3)		2		3	
<i>Clangula hyemalis</i>	4		3		4		4	
<i>Bucephala clangula</i>	2		3		2		2	б
<i>Somateria mollissima</i>			3	б	2	б	2(3)	б
<i>Melanitta nigra</i>					4		4	
<i>Melanitta fusca</i>	4		4		2		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Oxyura leucocephala</i>	2							
<i>Mergus albellus</i>	4		2(3)		4		4	
<i>Mergus serrator</i>	4	б	3	б	2	б	2(3)	a
<i>Mergus merganser</i>	4		2(3)		4		2	
<i>Pandion haliaetus</i>	2		2		2		2	
<i>Pernis apivorus</i>	2		2(3)		2		2	
<i>Milvus migrans</i>	2	a	2(3)	a	2		2	
<i>Circus cyaneus</i>	2		1		2		2	
<i>Circus macrourus</i>	2	a	1	a	2		2	
<i>Circus pygargus</i>	2	a	2(3)		4		2	
<i>Circus aeruginosus</i>	2	a	1	a	2	a	1	a
<i>Accipiter gentilis</i>	2(3)		1		2	a	1	a
<i>Accipiter nisus</i>	2		1		1		1	
<i>Accipiter brevipes</i>			2		4			
<i>Buteo lagopus</i>	2		1		2		1	
<i>Buteo rufinus</i>			2		4		2(3)	
<i>Buteo buteo</i>	2	a	2(3)		4		1	a
<i>Circaetus gallicus</i>			1				1	
<i>Hieraaetus pennatus</i>			2		4		1	
<i>Aquila rapax</i>	4		2		2			
<i>Aquila clanga</i>	1		2		2		2	
<i>Aquila pomarina</i>	2		2(3)		2		1	
<i>Aquila heliaca</i>			2		2		2	
<i>Aquila chrysaetus</i>			3		4		1	
<i>Haliaeetus albicilla</i>	1	a	2	a	2	a	1	a
<i>Gyps fulvus</i>	4				4		2	
<i>Falco cherrug</i>			2		4		2	
<i>Falco peregrinus</i>	4		2		4		1	
<i>Falco subbuteo</i>	1	б	1	a	1	a	1	a
<i>Falco columbarius</i>	4		2(3)		4		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Falco vespertinus</i>	2	a	1	a	2	a	2(3)	a
<i>Falco naumanni</i>	2	a	2(3)	a	2		2	
<i>Falco tinnunculus</i>	1	a	1	a	2	a	2(3)	a
<i>Perdix perdix</i>	2	a	1	a	2	a	1	a
<i>Coturnix coturnix</i>	1	б	2	a	2	б	1	
<i>Phasianus colchicus</i>	2	a	1	a	2	a	1	a
<i>Grus grus</i>	3		2		2		2	
<i>Anthropoides virgo</i>	4	б	4	б	4			
<i>Rallus aquaticus</i>	1	б	2	a	1	б	2	a
<i>Porzana porzana</i>	2(3)	a	2	a	1	б	2	a
<i>Porzana parva</i>	1	a	2	a	4	б	2	
<i>Crex crex</i>	2	a	2(3)	a	4	б	2	a
<i>Gallinula chloropus</i>	2(3)	a	1	a	2	a	1	a
<i>Fulica atra</i>	2	a	2(3)	a	2	a	1	a
<i>Otis tarda</i>	3	б	2	a	2(3)		2	
<i>Tetrax tetrax</i>	2(3)	a	2		2		2	
<i>Burhinus oedicephalus</i>	2	a	2(3)	a	4	б	2	a
<i>Pluvialis squatarola</i>	2		2(3)		2		1	
<i>Pluvialis apricaria</i>	4		2		4		2	
<i>Charadrius hiaticula</i>	2		2		2		1	
<i>Charadrius dubius</i>	4		2(3)	a	2	б	1	a
<i>Charadrius alexandrinus</i>	4	б	2	a	3	б	1	a
<i>Eudromias morinellus</i>	4		2(3)		4		4	
<i>Chettusia gregaria</i>			2		4			
<i>Vanellus vanellus</i>	2	a	1	a	2(3)	б	1	a
<i>Vanellochettusia leucura</i>							2	
<i>Arenaria interpres</i>	4		2		2(3)		1	
<i>Himantopus himantopus</i>	2	a	1	a	2	a	1	a
<i>Recurvirostra avosetta</i>	2	a	2(3)	a	2	б	1	a
<i>Haematopus ostralegus</i>	2	a	2	a	2(3)	б	1	a

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Tringa ochropus</i>	2		2		2(3)		2	
<i>Tringa glareola</i>	2		1		2		2	
<i>Tringa nebularia</i>	2		2		2(3)		2	
<i>Tringa totanus</i>	2(3)	a	1	a	2(3)	a	1	a
<i>Tringa erythropus</i>	2		2		2(3)		1	
<i>Tringa stagnatilis</i>	2		2		4		2	
<i>Actitis hypoleucos</i>	4	б	1	a	4	a	2	
<i>Xenus cinereus</i>	2		2		2		2	
<i>Phalaropus lobatus</i>	2		2		4		2(3)	
<i>Philomachus pugnax</i>	1		2		1		1	
<i>Calidris minuta</i>	2		2		2(3)		2	
<i>Calidris temminckii</i>			2		4			
<i>Calidris ferruginea</i>	2		2		3		2(3)	
<i>Calidris alpina</i>	2		2(3)		2		1	
<i>Calidris maritima</i>							1	
<i>Calidris canutus</i>			2		4		1	
<i>Calidris alba</i>			2		3		2(3)	
<i>Limicola falcinellus</i>	2		2		4		2	
<i>Lymnocyptes minimus</i>	2		2		4			
<i>Gallinago gallinago</i>	2		2(3)		4		2(3)	
<i>Gallinago media</i>	4		1		4			
<i>Scolopax rusticola</i>	2		1		2		2	
<i>Numenius tenuirostris</i>			2(3)		4		4	
<i>Numenius arquata</i>	2	б	1	б	2		1	a
<i>Numenius phaeopus</i>	2		2(3)		4		2	
<i>Limosa limosa</i>	2		1		2		1	
<i>Limosa lapponica</i>							2(3)	
<i>Glareola pratincola</i>	4	б	2(3)	б	4	б	3	б
<i>Glareola nordmanni</i>	4	б	2(3)	б	4			
<i>Stercorarius pomarinus</i>			4		4		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Stercorarius parasiticus</i>	4		3		2		2	
<i>Larus ichthyaetus</i>			4		2	б	1	б
<i>Larus melanocephalus</i>	2	б	1	б	1	б	1	б
<i>Larus minutus</i>	2(3)	б	2	б	2		1	
<i>Larus ridibundus</i>	2	б	2(3)	б	2		1	б
<i>Larus genei</i>	2	б	1	б	2(3)	б	1	б
<i>Larus fuscus</i>	2		2(3)		2		4	
<i>Larus cachinnans</i>	2	б	2(3)	б	2	б	1	б
<i>Larus canus</i>	2		2(3)		2		2	
<i>Rissa tridactyla</i>	1		4		4			
<i>Chlidonias niger</i>	2(3)	б	2	б	4	б	2	a
<i>Chlidonias leucopterus</i>	2	a	3	б	4	б	1	
<i>Chlidonias hybrida</i>			4		4		2	б
<i>Gelochelidon nilotica</i>	2	б	2(3)	б	4	б	1	б
<i>Hydroprogne caspia</i>	2(3)	б	2	б	4	б	1	б
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	2	б	2(3)	б	2	б	1	б
<i>Sterna hirundo</i>	1	б	2(3)	a	3	б	1	a
<i>Sterna albifrons</i>	2	б	3	б	3	б	1	a
<i>Syrrhaptes paradoxus</i>							3	
<i>Columba palumbus</i>	2		2	a	2(3)	a	1	a
<i>Columba oenas</i>	3		2		2		2	
<i>Columba livia f. domestica</i>			2		2	a	2	a
<i>Streptopelia decaocto</i>			2	a	1	a	1	a
<i>Streptopelia turtur</i>	2	a	1	a	1	a	1	a
<i>Cuculus canorus</i>	2	a	1	a	2	a	1	a
<i>Nyctea scandiaca</i>	1							
<i>Bubo bubo</i>			2(3)					
<i>Asio otus</i>	2	a	2(3)	a	2	a	1	a
<i>Asio flammeus</i>	2	б	1	a	2	a	2	б
<i>Otus scops</i>	2	a	1	a	2	a	1	a

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Athene noctua</i>	2	б	2(3)	a	2	a	2	a
<i>Strix aluco</i>	2		2		1		1	a
<i>Tyto alba</i>			3		4		2(3)	
<i>Caprimulgus europaeus</i>			1	a	2(3)	a	1	a
<i>Apus apus</i>	2	б	2	б	2(3)	б	2	a
<i>Apus melba</i>					2		4	
<i>Coracias garrulus</i>	2	a	2(3)	a	1	a	1	a
<i>Alcedo atthis</i>	1	б	2	б	3	б	1	a
<i>Merops apiaster</i>	2	б	1	б	2	a	1	a
<i>Upupa epops</i>	2	a	2(3)	a	2	a	1	a
<i>Jynx torquilla</i>			2	a	2(3)	a	1	a
<i>Picus canus</i>			2		2		1	a
<i>Dendrocopos major</i>	2(3)	б	1	a	2	a	2	a
<i>Dendrocopos syriacus</i>					1		1	a
<i>Dendrocopos medius</i>			2		2			
<i>Dendrocopos minor</i>			2		2		1	a
<i>Riparia riparia</i>	2	б	2	б	2	б	1	a
<i>Hirundo rustica</i>	2	a	1	a	2	a	1	a
<i>Delichon urbica</i>	2	б	2(3)	б	2	б	1	a
<i>Galerida cristata</i>	2	a	2	a	2(3)	б	1	a
<i>Calandrella cinerea</i>	4	б	2(3)	б	4	б		
<i>Calandrella rufescens</i>	4	б	2		4	б		
<i>Melanocorypha calandra</i>	2(3)	б	1	a	2	a	1	a
<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>			2					
<i>Eremophila alpestris</i>	1		2					
<i>Lullula arborea</i>	2		1		2	a	1	a
<i>Alauda arvensis</i>	2(3)	a	2(3)	a	2(3)	a	2	a
<i>Anthus campestris</i>	2	a	1	a	2	a	1	a
<i>Anthus trivialis</i>	2		1		2(3)		1	a
<i>Anthus pratensis</i>	2		2		2		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Anthus cervinus</i>	2		2		2(3)		2	
<i>Motacilla flava</i>	2		1		2(3)		1	
<i>Motacilla feldegg</i>	2	a	1	a	2	б	1	б
<i>Motacilla citreola</i>					3			
<i>Motacilla cinerea</i>	4		2		4			
<i>Motacilla alba</i>	2	a	2	a	2(3)	a	1	a
<i>Lanius collurio</i>	2	a	1	a	2(3)	a	1	a
<i>Lanius senator</i>			2(3)		4		1	
<i>Lanius minor</i>	2	a	1	a	2	a	1	a
<i>Lanius excubitor</i>	1		2		2		1	
<i>Oriolus oriolus</i>	2	a	2(3)	a	1	a	1	a
<i>Sturnus vulgaris</i>	2	a	1	a	1	a	1	a
<i>Sturnus roseus</i>	2		2		1		2	
<i>Garrulus glandarius</i>	2		2		1		1	a
<i>Pica pica</i>	2	a	2	a	1	a	2	a
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	2		1		1		1	
<i>Corvus monedula</i>	2	a	2(3)	a	2		2	б
<i>Corvus frugilegus</i>	2	a	2(3)	a	2	a	1	a
<i>Corvus cornix</i>	2	a	2	a	2(3)	a	1	a
<i>Corvus corax</i>	1	a	2	a	2	a	1	a
<i>Bombycilla garrulus</i>	2		2		1		2	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	2		2		1		1	
<i>Prunella modularis</i>			2		1		2	
<i>Locustella luscinioides</i>	2		2	a	2	б	1	a
<i>Locustella fluviatilis</i>			2	a	4	б	1	
<i>Locustella naevia</i>			2	б	4	б		
<i>Acrocephalus paludicola</i>			2		4			
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	2	a	1	a	2	a	1	
<i>Acrocephalus agricola</i>	2	a	1	a	3	б	2	a
<i>Acrocephalus palustris</i>			2	б	2		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	2	a	2	a	4		1	a
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	2	a	2(3)	a	2	a	1	a
<i>Hippolais icterina</i>			2(3)		2(3)	a	1	a
<i>Hippolais pallida</i>							1	
<i>Sylvia nisoria</i>	1		2(3)	б	2	a	1	
<i>Sylvia hortensis</i>							1	
<i>Sylvia atricapilla</i>	2	a	2(3)	a	2(3)	a	1	a
<i>Sylvia borin</i>	2	a	2(3)	a	2	a	1	a
<i>Sylvia communis</i>	2	a	2(3)	a	2	a	1	a
<i>Sylvia curruca</i>	2	б	2	б	2	б	1	
<i>Phylloscopus trochilus</i>	2		1		2(3)		1	
<i>Phylloscopus collybita</i>	2		1		2		1	
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	2		2		2		1	
<i>Phylloscopus trochiloides</i>			4					
<i>Regulus regulus</i>	2		2		2		1	
<i>Regulus ignicapillus</i>			1		1			
<i>Ficedula hypoleuca</i>	2		2		2	a	1	
<i>Ficedula albicollis</i>	2		2		2(3)	a	1	a
<i>Ficedula parva</i>	2		2		2(3)		1	
<i>Muscicapa striata</i>	2	a	2(3)	a	2	a	1	a
<i>Saxicola rubetra</i>	2		1	a	2(3)	б	1	
<i>Saxicola torquata</i>			1		2(3)		1	
<i>Oenanthe oenanthe</i>	2	a	2(3)	a	2(3)	a	1	a
<i>Oenanthe pleschanka</i>	4	б	1		2(3)		2	
<i>Oenanthe hispanica</i>							2	
<i>Oenanthe isabellina</i>			3		4		2	б
<i>Monticola saxatilis</i>			2(3)		2			
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	2		1		2(3)	a	1	a
<i>Phoenicurus ochruros</i>	2		2(3)		2		1	a
<i>Erithacus rubecula</i>	2		2(3)		2		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Luscinia luscinia</i>	2	a	2	a	2(3)	a	1	a
<i>Luscinia megarhynchos</i>			2		4		1	a
<i>Luscinia svecica</i>	2		2(3)		4		2	
<i>Turdus pilaris</i>	2		2(3)		2		2	
<i>Turdus torquatus</i>			2		1			
<i>Turdus merula</i>	2		2		2(3)	a	1	a
<i>Turdus iliacus</i>	2		2(3)		2		2	
<i>Turdus philomelos</i>	2		1		2	a	1	a
<i>Turdus viscivorus</i>	2		2		2		2	
<i>Panurus biarmicus</i>	2	б	1	a	4	б	1	a
<i>Aegithalos caudatus</i>	2	a	2	a	1	б	1	
<i>Remis pendulinus</i>	2	a	1	a	2	a	1	a
<i>Parus cristatus</i>	2							
<i>Parus ater</i>	2		2(3)		2		2	
<i>Parus caeruleus</i>	2	a	1	a	1	a	1	a
<i>Parus major</i>	2	a	1	a	1	a	1	a
<i>Sitta europaea</i>			2		2			
<i>Certhia familiaris</i>	2		2		2	a	1	
<i>Passer domesticus</i>	2	a	2	a	2(3)	a	1	a
<i>Passer montanus</i>	1	a	2	a	2	a	1	a
<i>Fringilla coelebs</i>	2	a	1	a	1	a	1	a
<i>Fringilla montifringilla</i>	2		2(3)		1		2	
<i>Chloris chloris</i>	2	a	2	a	2(3)	a	1	a
<i>Spinus spinus</i>	2		2		1		1	
<i>Carduelis carduelis</i>	2	a	2	a	2(3)	a	1	a
<i>Acanthis cannabina</i>	2	a	2(3)	a	2(3)	a	1	a
<i>Acanthis flammea</i>	2		1		2			
<i>Carpodacus erythrinus</i>			2		1		2	
<i>Loxia pytiopsittacus</i>	2		2		2			
<i>Loxia curvirostra</i>	2		2		2		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2		2		2(3)		2	
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2		2		1		1	a
<i>Emberiza calandra</i>	4	б	1	a	2(3)	б	1	a
<i>Emberiza citrinella</i>	2(3)		1	a	2(3)	a	1	a
<i>Emberiza schoeniclus</i>	2	a	1	a	1	a	1	a
<i>Emberiza rustica</i>							1	
<i>Emberiza hortulana</i>			2		3		1	a
<i>Emberiza melanocephala</i>			2		4	б	4	
<i>Calcarius lapponicus</i>			2					
<i>Plectrophenax nivalis</i>	4		2		4			

Умовні позначення: Прис. — присутність виду (1 — даний вид здобувався (відловлювався, був сфотографований, є запис голосу) на території НПМ; 2 — є літературні дані щодо перебування виду на НПМ; 3 — даний вид здобувався (відловлювався, був сфотографований) на суміжних до НПМ територіях; 4 — є власні або літературні дані щодо перебування виду на суміжних територіях); Гнізд. — гніздування виду (a — гніздиться на території НПМ; б — гніздиться на суміжних до НПМ територіях)

ДОДАТОК Г
ЗВЕДЕНИЙ СПИСОК ОРНІТОФАУНИ РЕГІОНУ НІПМ

№ виду	Вид	ФІВП	ФІВ	Постійність	Характер перебування								БГ	Охоронний статус			
					цр	гн	лт	п	пр	кч	зм	зл		ЧКУ	МСОП	SPEC	Бернська конвенція (додатки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	<i>Gavia stellata</i>	2(3)	5	др							+		л		LC	SPEC3	II
2	<i>Gavia arctica</i>	2(3)	5	зв			+				+		л		LC	SPEC3	II
3	<i>Podiceps ruficollis</i>	1	5	зв		б		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	II
4	<i>Podiceps nigricollis</i>	2(3)	5	зв		а		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	II
5	<i>Podiceps auritus</i>	1	4	зв					+		+		л		LC	Non-SPEC	II
6	<i>Podiceps grisegena</i>	1	5	яо		а		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	II
7	<i>Podiceps cristatus</i>	1	5	яо		а		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	III
8	<i>Puffinus puffinus yelkouan</i>	1	5	зв			+						г		VU	SPEC2	II
9	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	1	5	зв		б		+					л	1	LC	SPEC3	II
10	<i>Pelecanus crispus</i>	3	3	др								+	л	1	VU	SPEC1	II
11	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	5	яо		а		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	1	1	зв		а		+			+		л	1	LC	SPEC2	II
13	<i>Botaurus stellaris</i>	1	5	яо		а		+	+			+	л		LC	SPEC3	II
14	<i>Ixobrychus minutus</i>	2(3)	5	яо		а		+	+				л		LC	SPEC3	II
15	<i>Nycticorax nycticorax</i>	1	5	яо		а		+	+				л		LC	SPEC3	II
16	<i>Ardeola ralloides</i>	1	5	зв		а		+					л	3	LC	SPEC3	II
17	<i>Bubulcus ibis</i>	4	1	др								+	л		LC	Non-SPEC	II
18	<i>Egretta alba</i>	1	5	яо		а		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	II
19	<i>Egretta garzetta</i>	1	5	яо		а		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	II
20	<i>Ardea cinerea</i>	1	5	яо		а		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	III
21	<i>Ardea purpurea</i>	1	5	яо		а		+	+				л		LC	SPEC3	II
22	<i>Platalea leucorodia</i>	2(3)	5	р		б						+	л	2	LC	SPEC2	II
23	<i>Plegadis falcinellus</i>	1	5	зв		б		+					л	2	LC	SPEC3	II
24	<i>Ciconia ciconia</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC2	II
25	<i>Ciconia nigra</i>	1	5	р					+				д	3	LC	SPEC3	II
26	<i>Phoenicopus roseus</i>	1	3	др								+	л		LC	SPEC3	II
27	<i>Rufibrenta ruficollis</i>	1	5	р					+		+		л	2	EN	SPEC1W	II
28	<i>Anser anser</i>	2(3)	5	яо		а		+			+		л		LC	Non-SPEC	III
29	<i>Anser albifrons</i>	2(3)	5	яо					+		+		л		LC	Non-SPEC	III
30	<i>Anser erythropus</i>	1	3	р					+		+		л	2	VU	SPEC1	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	<i>Anser fabalis</i>	2(3)	3	р					+		+		л		LC	Non-SPEC	III
32	<i>Cygnus olor</i>	1	5	яо		а		+			+		л		LC	Non-SPEC	III
33	<i>Cygnus cygnus</i>	1	5	яо					+		+		л		LC	SPEC4W	II
34	<i>Cygnus bewickii</i>	4	2	др							+		л	3	LC	SPEC3W	II
35	<i>Tadorna ferruginae</i>	1	5	р								+	л	2	LC	SPEC3	II
36	<i>Tadorna tadorna</i>	1	5	яо		а		+			+		л		LC	Non-SPEC	II
37	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	5	яо		а		+			+		л		LC	Non-SPEC	III
38	<i>Anas crecca</i>	1	5	яо		б		+			+		л		LC	Non-SPEC	III
39	<i>Anas strepera</i>	1	5	яо		а		+			+		л	3	LC	SPEC3	III
40	<i>Anas penelope</i>	1	5	яо					+		+		л		LC	Non-SPEC	III
41	<i>Anas acuta</i>	2(3)	5	яо		б			+		+		л		LC	SPEC3	III
42	<i>Anas querquedula</i>	1	5	яо		а		+			+		л		LC	SPEC3	III
43	<i>Anas clypeata</i>	1	5	яо		б			+		+		л		LC	Non-SPEC	III
44	<i>Netta rufina</i>	1	4	зв		а		+					л	3	LC	SPEC3	III
45	<i>Aythya ferina</i>	1	5	яо		а		+			+		л		LC	SPEC4	III
46	<i>Aythya nyroca</i>	2(3)	5	р		а		+			+		л	2	NT	SPEC1	III
47	<i>Aythya fuligula</i>	1	5	яо					+		+		л		LC	Non-SPEC	III
48	<i>Aythya marila</i>	2(3)	5	зв					+		+		л		LC	SPEC3W	III
49	<i>Clangula hyemalis</i>	3	5	р								+	л		VU	Non-SPEC	III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50	<i>Bucephala clangula</i>	2(3)	5	ЗВ		б			+		+		л	3	LC	Non-SPEC	III
51	<i>Somateria mollissima</i>	2(3)	3	ЗВ	+	б		+			+		л	2	LC	Non-SPEC	III
52	<i>Melanitta nigra</i>	4	2	р								+	л		LC	Non-SPEC	III
53	<i>Melanitta fusca</i>	1	5	р					+			+	л		EN	SPEC3W	III
54	<i>Oxyura leucocephala</i>	1	2	др								+	л	1	EN	SPEC1	II
55	<i>Mergus albellus</i>	2(3)	5	ЗВ					+		+		л		LC	SPEC3	II
56	<i>Mergus serrator</i>	2(3)	5	яо		а					+		л	2	LC	Non-SPEC	III
57	<i>Mergus merganser</i>	2(3)	5	ЗВ					+		+		л		LC	Non-SPEC	III
58	<i>Pandion haliaetus</i>	1	5	ЗВ		б			+				д	1	LC	SPEC3	II
59	<i>Pernis apivorus</i>	1	5	р					+				д		LC	SPEC4	II
60	<i>Milvus migrans</i>	1	5	ЗВ		а			+				д	2	LC	SPEC3	II
61	<i>Circus cyaneus</i>	1	5	яо					+		+		к	3	LC	SPEC3	II
62	<i>Circus macrourus</i>	1	5	р		а			+				к	1	NT	SPEC3	II
63	<i>Circus pygargus</i>	1	5	р		а			+				к	2	LC	SPEC4	II
64	<i>Circus aeruginosus</i>	1	5	яо		а		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	II
65	<i>Accipiter gentilis</i>	1	5	яо	+	а						+	д		LC	Non-SPEC	II
66	<i>Accipiter nisus</i>	1	5	яо					+		+		д		LC	Non-SPEC	II
67	<i>Accipiter brevipes</i>	2	2	др					+				д	1	LC	SPEC2	II
68	<i>Buteo lagopus</i>	1	5	ЗВ					+		+		с		LC	Non-SPEC	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
69	<i>Buteo rufinus</i>	2(3)	3	р					+				с	3	LC	SPEC3	II
70	<i>Buteo buteo</i>	1	5	яо	+	а		+	+		+		д		LC	Non-SPEC	II
71	<i>Circaetus gallicus</i>	1	3	др					+				д	3	LC	SPEC3	II
72	<i>Hieraaetus pennatus</i>	1	4	др					+				д	3	LC	SPEC3	II
73	<i>Aquila rapax</i>	2(3)	4	р		б						+	к	1	LC	SPEC3	II
74	<i>Aquila clanga</i>	1	5	р					+				д	3	VU	SPEC1	II
75	<i>Aquila pomarina</i>	1	5	р					+				д	3	LC	SPEC3	II
76	<i>Aquila heliaca</i>	2	3	р					+		+		д	3	VU	SPEC1	II
77	<i>Aquila chrysaetus</i>	1	4	р								+	д	2	LC	SPEC3	II
78	<i>Haliaeetus albicilla</i>	1	5	яо	+	а					+		д	3	LC	SPEC3	II
79	<i>Gyps fulvus</i>	2(3)	4	др								+	с	2	LC	SPEC3	II
80	<i>Falco cherrug</i>	2(3)	4	зв					+		+		с	2	EN	SPEC3	II
81	<i>Falco peregrinus</i>	1	5	р					+		+		с	3	LC	SPEC3	II
82	<i>Falco subbuteo</i>	1	5	яо		а		+	+		+		д		LC	Non-SPEC	II
83	<i>Falco columbarius</i>	2(3)	5	зв					+			+	д		LC	Non-SPEC	II
84	<i>Falco vespertinus</i>	1	5	яо		а		+	+				д		NT	SPEC3	II
85	<i>Falco naumanni</i>	1	5	р		а							с	1	LC	SPEC1	II
86	<i>Falco tinnunculus</i>	1	5	яо		а		+	+			+	с		LC	SPEC3	II
87	<i>Perdix perdix</i>	1	5	яо	+	а					+		д		LC	SPEC3	III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
88	<i>Coturnix coturnix</i>	1	5	яо		а		+	+				к		LC	SPEC3	III
89	<i>Phasianus colchicus</i>	1	4	яо	+	а					+		д		LC	Non-SPEC	III
90	<i>Grus grus</i>	2(3)	5	зв									л	3	LC	SPEC3	II
91	<i>Anthropoides virgo</i>	2	4	р		б			+				к	1	LC	Non-SPEC	II
92	<i>Rallus aquaticus</i>	1	5	яо		а		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	III
93	<i>Porzana porzana</i>	1	5	яо		а		+	+		+		л		LC	SPEC4	II
94	<i>Porzana parva</i>	1	5	яо		а		+	+				л		LC	SPEC4	II
95	<i>Crex crex</i>	1	5	яо		а		+	+				к		LC	SPEC1	II
96	<i>Gallinula chloropus</i>	1	5	яо		а		+	+		+		л		LC	Non-SPEC	III
97	<i>Porphyrio porphyrio</i>	3	1	др								+	л		LC	SPEC3	II
98	<i>Fulica atra</i>	1	5	яо		а		+	+			+	л		LC	Non-SPEC	III
99	<i>Otis tarda</i>	2(3)	5	р		а						+	к	1	VU	SPEC1	II
100	<i>Tetrax tetrax</i>	2(3)	5	др		а						+	к	1	NT	SPEC2	II
101	<i>Burhinus oedicephalus</i>	1	5	яо		а		+	+				к	4	LC	SPEC3	II
102	<i>Pluvialis squatarola</i>	1	5	яо			+		+		+		л		LC	Non-SPEC	III
103	<i>Pluvialis apricaria</i>	2(3)	5	р					+				л		LC	SPEC4	III
104	<i>Charadrius hiaticula</i>	1	5	яо					+				л	3	LC	Non-SPEC	II
105	<i>Charadrius dubius</i>	1	5	яо		а		2	+				л		LC	Non-SPEC	II
106	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1	5	яо		а		2	+				л	2	LC	SPEC3	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
107	<i>Eudromias morinellus</i>	1	5	р					+				к		LC	Non-SPEC	II
108	<i>Chettusia gregaria</i>	2	2	др								+	к		CE	SPEC1	III
109	<i>Vanellus vanellus</i>	1	5	яо		а		+	+				л		LC	Non-SPEC	III
110	<i>Vanellochettusia leucura</i>	2	1	др								+	л		LC		III
111	<i>Arenaria interpres</i>	1	5	яо					+				л		LC	Non-SPEC	II
112	<i>Himantopus himantopus</i>	1	5	яо		а		+	+				л	2	LC	Non-SPEC	II
113	<i>Recurvirostra avosetta</i>	1	5	яо		а		+	+				л	3	LC	SPEC4W	II
114	<i>Haematopus ostralegus</i>	1	5	яо		а		+	+				л	2	LC	Non-SPEC	III
115	<i>Tringa ochropus</i>	1	5	яо			+		+				л		LC	Non-SPEC	II
116	<i>Tringa glareola</i>	1	5	яо			+		+				л		LC	SPEC3	II
117	<i>Tringa nebularia</i>	2(3)	5	яо					+				л		LC	Non-SPEC	III
118	<i>Tringa totanus</i>	1	5	яо		а		+	+				л		LC	SPEC2	III
119	<i>Tringa erythropus</i>	1	5	яо					+				л		LC	Non-SPEC	III
120	<i>Tringa stagnatilis</i>	1	5	зв					+				л	1	LC	Non-SPEC	II
121	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	5	зв		а		+	+				л		LC	Non-SPEC	II
122	<i>Xenus cinereus</i>	2(3)	5	зв					+				л		LC	Non-SPEC	II
123	<i>Phalaropus lobatus</i>	1	5	яо					+				л		LC	Non-SPEC	II
124	<i>Philomachus pugnax</i>	1	5	яо					+				л		LC	SPEC4	III
125	<i>Calidris minuta</i>	2(3)	5	яо					+				л		LC	Non-SPEC	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
126	<i>Calidris temminckii</i>	2(3)	3	р					+				л		LC	Non-SPEC	II
127	<i>Calidris ferruginea</i>	1	5	яо					+				л		LC	Non-SPEC	II
128	<i>Calidris alpina</i>	1	5	яо					+				л		LC	SPEC3W	II
129	<i>Calidris maritima</i>	1	1	др								+	л		LC	SPEC4	II
130	<i>Calidris canutus</i>	1	4	р					+				л		LC	SPEC3W	III
131	<i>Calidris alba</i>	1	4	зв					+				л		LC	Non-SPEC	II
132	<i>Limicola falcinellus</i>	2(3)	5	зв					+				л		LC	SPEC3	II
133	<i>Lymnocyptes minimus</i>	1	4	р					+				л		LC	SPEC3W	III
134	<i>Gallinago gallinago</i>	1	5	зв					+				л		LC	Non-SPEC	III
135	<i>Gallinago media</i>	1	4	р					+				л	1	NT	SPEC2	II
136	<i>Scolopax rusticola</i>	1	5	яо					+				д		LC	SPEC3W	III
137	<i>Numenius tenuirostris</i>	1	4	р					+				л	1	CR	SPEC1	II
138	<i>Numenius arquata</i>	1	5	яо		а	+	+	+		+		л	1	NT	SPEC3W	III
139	<i>Numenius phaeopus</i>	2(3)	5	зв					+				л	1	LC	SPEC4	III
140	<i>Limosa limosa</i>	1	5	яо					+				л		NT	SPEC2	III
141	<i>Limosa lapponica</i>	2(3)	1	др					+				л		LC	SPEC3W	III
142	<i>Glareola pratinctola</i>	2(3)	5	яо		б		+					л	3	LC	SPEC3	II
143	<i>Glareola nordmanni</i>	2(3)	4	р		б		+				+	к	1	NT	SPEC3	II
144	<i>Stercorarius pomarinus</i>	2(3)	4	р								+	л		LC	Non-SPEC	III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
145	<i>Stercorarius parasiticus</i>	2(3)	5	ЗВ					+				Л		LC	Non-SPEC	III
146	<i>Larus ichthyaetus</i>	1	3	ЗВ		б					+		Л	1	LC	Non-SPEC	III
147	<i>Larus melanocephalus</i>	1	5	яО		б		+	+				Л		LC	SPEC4	II
148	<i>Larus minutus</i>	1	5	ЗВ		б			+				Л		LC	SPEC3	II
149	<i>Larus ridibundus</i>	1	5	яО		б		+	+		+		Л		LC	Non-SPEC	III
150	<i>Larus genei</i>	1	5	яО		б		+			+		Л		LC	Non-SPEC	II
151	<i>Larus fuscus</i>	2(3)	5	р					+		+		Л		LC	SPEC4	—
152	<i>Larus cachinnans</i>	1	5	яО		б		+	+		+		Л		LC	Non-SPEC	—
153	<i>Larus canus</i>	1	5	яО					+			+	Л		LC	SPEC2	III
154	<i>Rissa tridactyla</i>	1	3	р					+			+	Л		LC	Non-SPEC	III
155	<i>Chlidonias niger</i>	1	5	яО		а		+	+				Л		LC	SPEC3	II
156	<i>Chlidonias leucopterus</i>	1	5	яО		а		+	+				Л		LC	Non-SPEC	II
157	<i>Chlidonias hybrida</i>	2	3	р		б		+	+				Л		LC	SPEC3	II
158	<i>Gelochelidon nilotica</i>	1	5	яО		б		+					Л		LC	SPEC3	II
159	<i>Hydroprogne caspia</i>	1	5	ЗВ		б		+	+				Л	2	LC	SPEC3	II
160	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	1	5	яО		б		+					Л		LC	SPEC2	II
161	<i>Sterna hirundo</i>	1	5	яО		а		+	+				Л		LC	Non-SPEC	II
162	<i>Sterna albifrons</i>	1	5	яО		а		+	+				Л	3	LC	SPEC3	II
163	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	3	2	др								+	к		LC	Non-SPEC	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
164	<i>Columba palumbus</i>	1	5	яо		а		+	+		+		д		LC	SPEC4	—
165	<i>Columba oenas</i>	2(3)	5	яо					+				д	2	LC	SPEC4	III
166	<i>Columba livia f. domestica</i>	2	3	яо	+	а					+		с		LC	Non-SPEC	III
167	<i>Streptopelia decaocto</i>	1	3	яо	+	а					+		д		LC	Non-SPEC	III
168	<i>Streptopelia turtur</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC3	III
169	<i>Cuculus canorus</i>	1	5	яо		а		+					д		LC	Non-SPEC	III
170	<i>Nyctea scandiaca</i>	1	1	др								+	к		LC	SPEC3	II
171	<i>Bubo bubo</i>	2(3)	2	др		б							с	3	LC	SPEC3	II
172	<i>Asio otus</i>	1	5	яо	+	а					+		д		LC	Non-SPEC	II
173	<i>Asio flammeus</i>	1	5	зв	+	а					+		к	3	LC	SPEC3	II
174	<i>Otus scops</i>	1	5	яо		а		+	+				д	3	LC	SPEC2	II
175	<i>Athene noctua</i>	2(3)	5	яо	+	а					+		с		LC	SPEC3	II
176	<i>Strix aluco</i>	1	5	зв	+	а					+		д		LC	SPEC4	II
177	<i>Tyto alba</i>	2(3)	3	р						+	+		с	1	LC	SPEC3	II
178	<i>Caprimulgus europaeus</i>	1	4	яо		а		+	+				д		LC	SPEC2	II
179	<i>Apus apus</i>	2(3)	5	яо		а		+	+				с		LC	Non-SPEC	III
180	<i>Apus melba</i>	2	2	др									с		LC	Non-SPEC	II
181	<i>Coracias garrulus</i>	1	5	яо		а		+	+				с	1	NT	SPEC2	II
182	<i>Alcedo atthis</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC3	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
183	<i>Merops apiaster</i>	1	5	яо		а		+	+				с		LC	SPEC3	II
184	<i>Upupa epops</i>	1	5	яо		а		+	+				с		LC	Non-SPEC	II
185	<i>Jynx torquilla</i>	1	4	яо		а		+	+				д		LC	SPEC3	II
186	<i>Picus canus</i>	1	4	р		а				+	+		д		LC	SPEC3	II
187	<i>Dendrocopos major</i>	1	5	яо		а				+	+		д		LC	Non-SPEC	II
188	<i>Dendrocopos syriacus</i>	1	2	зв		а				+	+		д		LC	SPEC4	II
189	<i>Dendrocopos medius</i>	2	2	др						+	+		д		LC	SPEC4	II
190	<i>Dendrocopos minor</i>	1	3	зв		а				+	+		д		LC	Non-SPEC	II
191	<i>Riparia riparia</i>	1	5	яо		а		+	+				с		LC	SPEC3	II
192	<i>Hirundo rustica</i>	1	5	яо		а		+	+				с		LC	SPEC3	II
193	<i>Delichon urbica</i>	1	5	зв		а		+	+				с		LC	Non-SPEC	II
194	<i>Galerida cristata</i>	1	5	яо	+	а					+		к		LC	SPEC3	III
195	<i>Calandrella cinerea</i>	2(3)	4	р		б							к		LC	SPEC3	III
196	<i>Calandrella rufescens</i>	2	3	р		б							к	4	LC	SPEC3	II
197	<i>Melanocorypha calandra</i>	1	5	яо	+	а						+	к		LC	SPEC3	II
198	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	3	1	др								+	к		LC	SPEC4W	II
199	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	2	1	др								+	к		LC	SPEC3	II
200	<i>Eremophila alpestris</i>	1	3	др								+	к		LC	Non-SPEC	II
201	<i>Lullula arborea</i>	1	5	яо	+	а		+	+			+	д		LC	SPEC2	III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
202	<i>Alauda arvensis</i>	2(3)	5	яо	+	а					+	+	к		LC	SPEC3	III
203	<i>Anthus campestris</i>	1	5	яо		а		+	+				к		LC	SPEC3	II
204	<i>Anthus trivialis</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	Non-SPEC	II
205	<i>Anthus pratensis</i>	2(3)	5	яо					+		+		к		LC	SPEC4	II
206	<i>Anthus cervinus</i>	2(3)	5	зв					+				к		LC	Non-SPEC	II
207	<i>Motacilla flava</i>	1	5	яо					+				к		LC	Non-SPEC	II
208	<i>Motacilla feldegg</i>	1	5	яо		а		+	+				к		LC	Non-SPEC	II
209	<i>Motacilla citreola</i>	3	1	др								+	л		LC	Non-SPEC	II
210	<i>Motacilla cinerea</i>	2	3	р					+				л		LC	Non-SPEC	II
211	<i>Motacilla alba</i>	1	5	яо		а		+	+				л		LC	Non-SPEC	II
212	<i>Lanius collurio</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC3	II
213	<i>Lanius senator</i>	1	3	др								+	д	3	LC	SPEC2	II
214	<i>Lanius minor</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC2	II
215	<i>Lanius excubitor</i>	1	5	зв							+		д	3	LC	SPEC3	II
216	<i>Oriolus oriolus</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	Non-SPEC	II
217	<i>Sturnus vulgaris</i>	1	5	яо	+	а		+	+		+		с		LC	Non-SPEC	—
218	<i>Sturnus roseus</i>	1	5	зв		б						+	с	3	LC	Non-SPEC	II
219	<i>Garrulus glandarius</i>	1	5	зв	+	а					+		д		LC	Non-SPEC	—
220	<i>Pica pica</i>	1	5	яо	+	а					+		д		LC	Non-SPEC	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	1	5	р								+	д		LC	Non-SPEC	II
222	<i>Corvus monedula</i>	2(3)	5	яо		а					+		с		LC	SPEC4	—
223	<i>Corvus frugilegus</i>	1	5	яо	+	а		+			+		д		LC	Non-SPEC	—
224	<i>Corvus cornix</i>	1	5	яо	+	а					+		д		LC	Non-SPEC	—
225	<i>Corvus corax</i>	1	5	яо	+	а					+		д		LC	Non-SPEC	III
226	<i>Bombycilla garrulus</i>	1	5	р						+			д		LC	Non-SPEC	II
227	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	5	яо							+		д		LC	Non-SPEC	II
228	<i>Prunella modularis</i>	1	4	зв					+				д		LC	SPEC4	II
229	<i>Locustella luscinioides</i>	1	5	р		а		+	+				л		LC	SPEC4	II
230	<i>Locustella fluviatilis</i>	1	4	зв		а		+	+				л		LC	SPEC4	II
231	<i>Locustella naevia</i>	2	2	р		б		+	+				л		LC	SPEC4	II
232	<i>Acrocephalus paludicola</i>	2	2	р					+				л	1	VU	SPEC1	II
233	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	1	5	яо		а		+	+				л		LC	SPEC4	II
234	<i>Acrocephalus agricola</i>	1	5	яо		а		+					л		LC	Non-SPEC	II
235	<i>Acrocephalus palustris</i>	1	3	р		б		+	+				л		LC	SPEC4	II
236	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1	5	зв		а		+	+				л		LC	SPEC4	II
237	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	5	яо		а		+	+				л		LC	Non-SPEC	II
238	<i>Hippolais icterina</i>	1	4	зв		а		+	+				д		LC	SPEC4	II
239	<i>Hippolais pallida</i>	1	1	др								+	д		LC	SPEC3	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
240	<i>Sylvia nisoria</i>	1	5	зв		а		+	+				д		LC	SPEC4	II
241	<i>Sylvia hortensis</i>	1	1	др									д		LC	SPEC3	II
242	<i>Sylvia atricapilla</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC4	II
243	<i>Sylvia borin</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC4	II
244	<i>Sylvia communis</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC4	II
245	<i>Sylvia curruca</i>	1	5	р		б		+	+				д		LC	Non-SPEC	II
246	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1	5	яо					+				д		LC	Non-SPEC	II
247	<i>Phylloscopus collybita</i>	1	5	яо					+				д		LC	Non-SPEC	II
248	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	4	яо					+				д		LC	SPEC4	II
249	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	4	1	др					+				д		LC	Non-SPEC	II
250	<i>Regulus regulus</i>	1	5	яо							+		д		LC	SPEC4	II
251	<i>Regulus ignicapillus</i>	1	2	р								+	д	4	LC	SPEC4	II
252	<i>Ficedula hypoleuca</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC4	II
253	<i>Ficedula albicollis</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC4	II
254	<i>Ficedula parva</i>	1	5	яо					+				д		LC	Non-SPEC	II
255	<i>Muscicapa striata</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC3	II
256	<i>Saxicola rubetra</i>	1	5	яо		а			+				к		LC	SPEC4	II
257	<i>Saxicola torquata</i>	1	4	зв					+				к		LC	SPEC3	II
258	<i>Oenanthe oenanthe</i>	1	5	яо		а		+	+				с		LC	Non-SPEC	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
259	<i>Oenanthe pleschanka</i>	1	5	р		б		+	+				с		LC	Non-SPEC	II
260	<i>Oenanthe hispanica</i>	2	1	др								+	с		LC	SPEC2	II
261	<i>Oenanthe isabellina</i>	2(3)	3	р		б		+					к		LC	Non-SPEC	II
262	<i>Monticola saxatilis</i>	2(3)	2	др								+	с	3	LC	SPEC3	II
263	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC2	II
264	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1	5	яо		а		+	+				с		LC	Non-SPEC	II
265	<i>Erithacus rubecula</i>	1	5	яо					+				д		LC	SPEC4	II
266	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1	3	зв		а			+				д		LC	SPEC4	II
267	<i>Luscinia luscinia</i>	1	5	яо		а		+	+				д		LC	SPEC4	II
268	<i>Luscinia svecica</i>	2(3)	5	р					+				л		LC	Non-SPEC	II
269	<i>Turdus pilaris</i>	1	5	яо					+		+		д		LC	SPEC4W	III
270	<i>Turdus torquatus</i>	1	3	др								+	д		LC	SPEC4	II
271	<i>Turdus merula</i>	1	5	яо		а		+	+		+		д		LC	SPEC4	III
272	<i>Turdus iliacus</i>	1	5	яо					+		+		д		LC	SPEC4W	III
273	<i>Turdus philomelos</i>	1	5	яо		а		+	+		+		д		LC	SPEC4	III
274	<i>Turdus viscivorus</i>	1	5	яо					+				д		LC	SPEC4	III
275	<i>Panurus biarmicus</i>	1	5	яо		а				+	+		л		LC	Non-SPEC	II
276	<i>Aegithalos caudatus</i>	1	5	яо		а				+	+		д		LC	Non-SPEC	III
277	<i>Remis pendulinus</i>	1	5	яо		а		+	+				л		LC	Non-SPEC	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
278	<i>Parus cristatus</i>	2	1	др								+	д		LC	SPEC4	II
279	<i>Parus ater</i>	2(3)	4	зв						+	+		д		LC	Non-SPEC	II
280	<i>Parus caeruleus</i>	1	5	яо	+	а				+	+		д		LC	SPEC4	II
281	<i>Parus major</i>	1	5	яо	+	а				+	+		д		LC	Non-SPEC	II
282	<i>Sitta europaea</i>	2	2	др								+	д		LC	Non-SPEC	II
283	<i>Certhia familiaris</i>	1	5	яо		а				+	+		д		LC	Non-SPEC	II
284	<i>Passer domesticus</i>	1	5	яо	+	а					+		с		LC	Non-SPEC	—
285	<i>Passer montanus</i>	1	5	яо	+	а					+		с		LC	Non-SPEC	III
286	<i>Fringilla coelebs</i>	1	5	яо	+	а				+	+		д		LC	SPEC4	III
287	<i>Fringilla montifringilla</i>	1	5	зв							+		д		LC	Non-SPEC	III
288	<i>Chloris chloris</i>	1	5	яо	+	а				+	+		д		LC	SPEC4	II
289	<i>Spinus spinus</i>	1	5	яо						+	+		д		LC	SPEC4	II
290	<i>Carduelis carduelis</i>	1	5	яо	+	а				+	+		д		LC	Non-SPEC	II
291	<i>Acanthis cannabina</i>	1	5	яо	+	а				+	+		д		LC	SPEC4	II
292	<i>Acanthis flammea</i>	1	4	р							+		д		LC	Non-SPEC	II
293	<i>Carpodacus erythrinus</i>	1	3	р					+				д		LC	Non-SPEC	II
294	<i>Loxia pytiopsittacus</i>	2	3	др								+	д		LC	SPEC4	II
295	<i>Loxia curvirostra</i>	2	5	р								+	д		LC	Non-SPEC	II
296	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2(3)	5	зв					+		+		д		LC	Non-SPEC	III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
297	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1	5	яо	+	а		+	+	+	+		д		LC	Non-SPEC	II
298	<i>Emberiza calandra</i>	1	5	яо	+	а				+	+		к		LC	SPEC4	III
299	<i>Emberiza citrinella</i>	1	5	яо	+	а				+	+		д		LC	SPEC4	II
300	<i>Emberiza schoeniclus</i>	1	5	яо	+	а				+	+		л		LC	Non-SPEC	II
301	<i>Emberiza rustica</i>	1	1	др								+	д		LC	Non-SPEC	II
302	<i>Emberiza hortulana</i>	1	3	зв		а		+	+				д		LC	SPEC2	III
303	<i>Emberiza melanocephala</i>	2	3	р		б		+					д	3	LC	SPEC2	II
304	<i>Calcarius lapponicus</i>	2(3)	2	др								+	к		LC	Non-SPEC	II
305	<i>Plectrophenax nivalis</i>	2(3)	4	др								+	с		LC	Non-SPEC	II

Умовні позначення:

ФПВП — формальний показник вірогідності перебування виду в регіоні (1 — даний вид здобувався (відловлювався, був сфотографований, є запис голосу) на території НПМ; 2 — є власні або літературні дані щодо перебування виду на НПМ; 3 — даний вид здобувався (відловлювався, був сфотографований) на суміжних до НПМ територіях; 4 — є власні або літературні дані щодо перебування виду на суміжних територіях; 5 — в літературі є вказівки, щодо перебування виду в регіоні, але конкретних даних про місце реєстрації не наводиться).

ФПВ — формальний показник вивченості виду (пояснення див. у тексті на ст. 47).

Постійність: яо — ядро орнітофауни (трапляється щорічно); зв — звичайний (трапляється часто, але не щорічно); р — рідкісний (6-25 реєстрацій); др — дуже рідкісний (1-5 реєстрацій).

Характер перебування: цр — зустрічається цілорічно, гн — гніздовий (а — гніздиться на території НПМ; б — гніздиться на суміжних до НПМ територіях), лт — літучий, п — перелітний, пр — пролітний, кч — кочовий, зм — зимуючий, зл — залітний.

ЕГ — екологічна група (л — лімнофіл, г — гідрофіл, д — дендрофіл, к — кампофіл, с — склерофіл).

ЧКУ — Червона книга України (категорії: 1 — зникаючий; 2 — вразливий; 3 — рідкісний; 4 — неоцінений; 5 — недостатньо відомий).

МСОП — Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (категорії:)

SPEC — Species of European Conservation Concern (категорії: SPEC1 — види, що перебувають під загрозою глобального зникнення, мають дуже низьку чисельність, або ж вона швидко скорочується; SPEC2 — види, поширення яких обмежене Європейським континентом та які мають несприятливий охоронний статус; SPEC3 — види, що широко розповсюджені, але мають несприятливий охоронний статус; SPEC4 — види, які не потребують спеціальної охорони, але розповсюджені переважно у межах Європи; Non-SPEC — види зі сприятливим охоронним статусом; літера W позначає належність відповідної категорії SPEC зимівельним популяціям даного виду).

Бернська конвенція (II — види фауни, що підлягають особливій охороні (Додаток II Бернської конвенції); III — види фауни, що підлягають охороні (Додаток III Бернської конвенції)).

ДОДАТОК Д
ІЄРАРХІЧНА ХОРОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ГНІЗДОВОЇ
ОРНІТОФАУНИ РЕГІОНУ НПМ*

Система космополітних ареалів

Типи ареалів:

1. Неогейсько-арктогейсько-нотогейсько-палеогейські
 - 1.1. Голарктично-новозеландсько-австралійсько-неотропіко-палеогейські (в Голарктиці суббореально-субтропічні — чепура велика)
 - 1.2. Голарктично-австралійсько-неотропіко-палеогейські (в Арктогеї суббореально-субтропічно-голарктичні — коровайка)
 - 1.3. Голарктично-полінезійсько-неотропіко-палеогейські (в Арктогеї суббореально-субтропічно-голарктичні — квак, курочка водяна)
 - 1.4. Голарктично-неотропіко-індо-малайсько-австралійські (в Арктогеї суббореально-субтропічно-голарктичні — крячок чорнодзьобий)

Підсистема субкосмополітних ареалів

Типи ареалів

2. Нотогейсько-палеогейсько-арктогейські
 - 2.1. Новозеландсько-австралійсько-палеотропіко-голарктичні (в Голарктиці температурно-субтропічні — крячок каспійський)
 - 2.2. Арктогейсько-новозеландсько-австралійсько-ефіопсько-індо-малайські (в Арктогеї північноатлантично-суббореально-субтропічно-палеарктичні — баклан великий)
3. Арктогейсько-неогейсько-палеогейські
 - 3.1. Голарктично-неотропіко-ефіопсько-індо-малайські (в Голарктиці суббореально-субтропічні — пісочний морський)

* Наведена класифікація рецентної гніздової орнітофауни регіону НПМ базується на розробленій В. С. Жуковим ієрархічній хорологічній класифікації орнітофауни Північної Євразії [212, 213, 214].

4. Нотогейсько-арктогейські

4.1. Австралійсько-голарктичні (у Голарктиці суббореально-субтропічні — скопа)

5. Палеогейсько-арктогейські

5.1. Ефіопсько-голарктичні (у Голарктиці суббореальні — пірникоза чорношия)

Система некосмополітних ареалів

Підсистема ареалів, що заходять до Арктогеї

Типи ареалів:

6. Неогейсько-арктогейські

6.1. Неотропіко-голарктичні (у Голарктиці полізональні чи трансголарктичні — сова болотяна)

7. Палеарктико-палеогейсько-нотогейські

7.1. Палеарктико-новозеландсько-австралійсько-палеогейські (у Палеарктиці суббореально-субтропічний диз'юнктивний — пірникоза велика)

7.2. Палеарктико-австралійсько-палеогейські (у Палеарктиці температурно-субтропічні — шуліка чорний, суббореально-субтропічні — чепура мала, крячок білощокий)

7.3. Палеарктико-мадагаскарсько-ефіопсько-новозеландсько-австралійські (у Палеарктиці суббореально-субтропічно-західнопалеарктичні — бугайчик)

7.4. Палеарктико-ефіопсько-індо-малайсько-австралійські (у Палеарктиці суббореально-субтропічні — крячок малий)

7.5. Палеарктико-індо-малайсько-новозеландсько-австралійські (у Палеарктиці температурно-субтропічні — лиска)

8. Палеарктико-палеогейські

8.1. Палеарктико-палеогейські

8.1.1. Трансдовготно-палеарктико-палеогейські

8.1.1.1. Температно-субтропічно-палеарктико-палеогейські (ча-

пля сіра)

8.1.1.2. Суббореально-субтропічно-палеарктико-палеогейські (пірникоза мала, чапля руда, кулик-довгоніг, горлиця садова, одуд)

8.2. Ефіопсько-індо-малайсько-палеарктичні

8.2.1. Північно-ефіопсько-індо-малайсько-палеарктичні

8.2.1.1. Північно-ефіопсько-індо-малайсько-суббореально-субтропічно-палеарктичні (косар, посмітюха)

8.2.2. Індо-малайсько-ефіопсько-палеарктичні

8.2.2.1. Індійсько-ефіопсько-температно-субтропічно-палеарктичні (боривітер звичайний)

8.3. Мадагаскарсько-ефіопсько-палеарктичні

8.3.1. Мадагаскарсько-ефіопсько-температно-субтропічно-серединно-західнопалеарктичні (перепілка)

8.3.2. Субтропічно-західнопалеарктико-мадагаскарсько-ефіопські (чапля жовта)

8.4. Ефіопсько-палеарктичні

8.4.1. Ефіопсько-температно-трансдовготно-палеарктичні (бугай)

8.4.2. Ефіопсько-суббореально-субтропічно-трансдовготно-палеарктичні (чоботар)

8.4.3. Ефіопсько-суббореально-субтропічно-західнопалеарктичні (бджолоїдка)

8.4.4. Ефіопсько-субтропічно-західнопалеарктичні (дерихвіст лучний)

8.4.5. Субтропічно-західнопалеарктико-ефіопські (пелікан рожевий)

8.5. Палеарктико-орієнтальні

8.5.2. Індо-малайсько-палеарктичні

8.5.2.1. Індо-малайсько-трансдовготно-палеарктичні

8.5.2.1.1. Індо-малайсько-температно-субтропічно-палеарктичні (пісочник малий, горобець польовий)

8.5.2.1.2. Індомалайсько-суббореально-палеарктичні
(жовна сива)

8.5.2.1.3. Індомалайсько-суббореально-субтропічно-палеарктичні (рибалочка)

8.5.2.2. Індомалайсько-серединно-західнопалеарктичні

8.5.2.2.1. Індомалайсько-суббореально-субтропічно-серединно-західнопалеарктичні (лежень, дрізд чорний)

8.5.2.2.2. Індійсько-суббореально-субтропічно-серединно-західнопалеарктичні (вивільга)

9. Арктогейські

9.1. Голарктичні

9.1.1. циркумполізональні (трансголарктичні) (крук)

9.1.1.1. Аркто-амфі-неарктичні, полізонально-палеарктичні
(або аркто-амфінеарктично-транспалеарктичні) (кам'янка
звичайна)

9.1.2. Циркум-бореально-геміарктичні

9.1.2.1. Субциркум-бореально-геміарктичні (пухівка)

9.1.3. Циркумбореальні (гоголь)

9.1.3.1. Циркум-гіпоарктично-бореальні (крех середній)

9.1.4. Циркум-гіпоарктично-температні (шилохвіст)

9.1.5. Циркум-температні (пірникоза сірощока, широконіска)

9.1.5.1. Субциркум-температні (східнонеарктично-палеарктичні) (крячок річковий)

9.1.6. Субциркум-температно-субтропічні (крижень, яструб великий, сова вухата, ластівка берегова, ластівка сільська)

9.1.7. Циркум-суббореальні

9.1.7.1. Субциркум-суббореальні (неарктично-західнопалеарктичні) (крячок чорний)

9.1.7.2. Субциркум-суббореальні (західнонеарктично-палеарктичні) (нерозень)

9.2. Північноатлантичні

9.2.1. Суббореально-субтропічні (крячок рябодзьобий)

9.3. Палеарктичні

9.3.1. Палеарктичні трансдовготні

9.3.1.1. Палеарктичні трансдовготні

9.3.1.1.1. транспалеарктичні чи полізональні (орлан-білохвіст, плиска біла)

9.3.1.1.2. гіпоарктично-температні (чирянка мала)

9.3.1.1.3. температурні (гуска сіра, чирянка велика, кулик-сорока, набережник, кульон великий, мартин звичайний)

9.3.1.1.4. температурно-субтропічні (канюк звичайний, підсоколик великий, зозуля, пугач, крутиголовка, дятел звичайний, дятел малий, жайворонок польовий, ластівка міська, сойка, сорока, синиця довгохвоста, синиця велика, підкоришник звичайний, горобець хатній, вівсянка очеретяна)

9.3.1.1.4.1. частково монтанні (костогриз)

9.3.1.1.5. суббореальні (лебідь-шипун, галагаз, дрохва, чайка, крячок білокрилий, грак)

9.3.1.1.5.1. субтропічно-суббореальні (коловодник звичайний, пастушок, синиця вусата)

9.3.1.1.6. суббореально-субтропічні (боривітер степовий, сич хатній, сова сіра, ремез)

9.3.1.1.6.1. монтанні (горихвістка чорна)

9.3.2. Західнопалеарктичні

9.3.2.2. Західнопалеарктичні

9.3.2.2.1. температурні (очеретянка лучна, кропив'янка садова, мухоловка строката, трав'янка лучна, шпак звичайний)

9.3.2.2.2. температно-субтропічні (сорокопуд терновий, кропив'янка сіра, зеленяк)

9.3.2.2.3. суббореальні (куріпка сіра, кобилочка річкова, кобилочка-цвіркун, очеретянка чагарникова, берестянка звичайна, кропив'янка рябогруда, мухоловка білошия, соловейко східний)

9.3.2.2.3.1. субтропічно-суббореальні (лунь лучний, мартин середземноморський, горлиця звичайна, жайворонок лісовий, кобилочка солов'їна, очеретянка велика, кропив'янка чорноголова, вівсянка садова, щиглик)

9.3.2.2.4. суббореально-субтропічні (лелека білий, мартин тонкодзьобий, сиворакша, жайворонок сірий, жайворонок степовий, очеретянка ставкова, соловейко західний, синиця блакитна, просянка)

9.3.2.2.5. субтропічні середземноморські (дятел сирійський, вівсянка чорноголова)

9.3.2.3. Серединно-західнопалеарктичні

9.3.2.3.1. температні (попелюх, погонич звичайний, деркач, щеврик лісовий, дрізд співочий, вівсянка звичайна)

9.3.2.3.2. температно-субтропічні (дрімлюга, серпокрилець чорний, горихвістка звичайна, мухоловка сіра, зяблик, галка, ворона сіра)

9.3.2.3.3. суббореальні (погонич малий, мартин малий, сорокопуд чорнолобий)

9.3.2.3.3.1. субтропічно-суббореальні (чернь білоока, лунь очеретяний, припутень, совка, коноплянка)

9.3.2.3.4. суббореально-субтропічні (хохітва, жайворонок малий, щеврик польовий)

9.3.3. Серединнопалеарктичні

- 13.6.3.1. Західно-серединнопалеарктичні
 - 13.6.3.1.1. температурні (кропив'янка прудка)
 - 13.6.3.1.2. суббореальні
 - 13.6.3.1.2.1. субтропічно-суббореальні (чернь червонодзьоба)
 - 13.6.3.1.3. субтропічні (баклан малий)
- 13.6.3.2. Західносибірсько-Турано-Іранські
 - 13.6.3.2.1. температурні (кібчик)
 - 13.6.3.2.2. суббореальні (лунь степовий, журавель степовий, дерихвіст степовий, мартин каспійський, мартин жовтоногий, очеретянка індійська)
 - 13.6.3.2.3. суббореально-субтропічні (плиска чорноголова, шпак рожевий, кам'янка попеляста)
- 13.6.3.3. Центральназійські
 - 13.6.3.3.1. суббореальні (кам'янка лиса)
- 13.6.3.4. Східно-серединнопалеарктичні
 - 13.6.3.4.1. суббореальні (орел степовий)

ДОДАТОК Е
 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ВИДОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ АРЕННИХ
 ДІЛЯНОК ЧБЗ В РІЗНІ СЕЗОНИ

Вид	Щільність у різні сезони, ос./км ²				
	Зимовий	Весняний	Літній	Пізньо-літній	Осінній
1	2	3	4	5	6
<i>Pelecanus onocrotalus</i>		0,003	1,6	0,4	
<i>Phalacrocorax carbo</i>		0,8	2,1	0,4	4,7
<i>Ardeola ralloides</i>		0,3			
<i>Egretta alba</i>		0,7	1,3	3,1	4,5
<i>Egretta garzetta</i>		0,3	0,1	0,6	
<i>Ardea cinerea</i>		0,2	1,2	0,8	1,7
<i>Platalea leucorodia</i>		0,02			
<i>Anser anser</i>				0,1	
<i>Anser albifrons</i>	0				
<i>Cygnus olor</i>	0	0,6	0,01		0,3
<i>Tadorna tadorna</i>		2,3	1,5		0,4
<i>Anas platyrhynchos</i>		0,7	1,3	25	18
<i>Anas crecca</i>		0	0,02		
<i>Anas strepera</i>		0,6	0,2		
<i>Anas penelope</i>					1,7
<i>Anas querquedula</i>		0,4	0,01		
<i>Anas clypeata</i>		0,4	0,1		
Чирянка inc. crecca, <i>querquedula</i>				5	0,4
<i>Aythya ferina</i>		0			
<i>Mergus serrator</i>		0,07		0,1	
<i>Circus cyaneus</i>	1,5	0,01			0,04
<i>Circus aeruginosus</i>		0,4	0,1	0,03	0,01
<i>Accipiter gentilis</i>	0,5		0		0,01

1	2	3	4	5	6
<i>Accipiter nisus</i>	0				0,07
<i>Buteo lagopus</i>	0,3				
<i>Buteo buteo</i>	0,1		0	0,6	
<i>Aquila pomarina</i>			0,5		
<i>Aquila chrysaetus</i>	0	0,001			
<i>Haliaeetus albicilla</i>	0,1	0,04	0,02	0,01	0,4
<i>Falco cherrug</i>		0,01			
<i>Falco peregrinus</i>					0,01
<i>Falco subbuteo</i>		0	0		
<i>Falco vespertinus</i>		2,7		0,1	
<i>Falco tinnunculus</i>		0,1	0,02	0	
<i>Perdix perdix</i>	0	0	0	0	0
<i>Coturnix coturnix</i>		1,4	0,2	5,3	
<i>Phasianus colchicus</i>	0,6	3,9	3,6	0,4	1,2
<i>Grus grus</i>					0,3
<i>Crex crex</i>				1,3	
<i>Gallinula chloropus</i>		1,1			
<i>Fulica atra</i>		0,7	0,7		
<i>Pluvialis squatarola</i>		0,2		0,5	0
<i>Charadrius dubius</i>			0		
<i>Vanellus vanellus</i>		0,9	1,5		
<i>Haematopus ostralegus</i>		0,2		0,8	
<i>Tringa ochropus</i>		0,3			
<i>Tringa glareola</i>				0	
<i>Tringa nebularia</i>		4,9		0,03	
<i>Tringa totanus</i>		0,2		44	0
<i>Tringa erythropus</i>		0,7			
<i>Philomachus pugnax</i>		0,5		3,3	
<i>Calidris ferruginea</i>				0,1	
<i>Gallinago gallinago</i>				0	

1	2	3	4	5	6
<i>Scolopax rusticola</i>		0			
<i>Numenius arquata</i>				0,3	0
<i>Larus ichthyaetus</i>		0,01	0,1		
<i>Larus melanocephalus</i>		5	0,1		
<i>Larus ridibundus</i>				3,3	4,2
<i>Larus genei</i>		1,2	0,6	1,2	1,5
<i>Larus cachinnans</i>	0,01	0,4	1,3	0,04	0,3
<i>Gelochelidon nilotica</i>				0,01	
<i>Hydroprogne caspia</i>		0,2			
<i>Thalasseus sandvicensis</i>		0,9	0,3	0,03	
<i>Sterna hirundo</i>		0,05	1,4	0,8	
<i>Sterna albifrons</i>		0,1		0,03	
<i>Columba palumbus</i>	12	0,9	1,6	0,8	83
<i>Columba oenas</i>					0,01
<i>Columba livia</i>			0		
<i>Streptopelia decaocto</i>					0
<i>Streptopelia turtur</i>		0,3	8,6	3,2	
<i>Cuculus canorus</i>		2	0,7	0,1	
<i>Otus scops</i>		0	1,3	0	
<i>Caprimulgus europaeus</i>			0	0	
<i>Apus apus</i>			0,3	0,2	
<i>Coracias garrulus</i>				1	
<i>Merops apiaster</i>			0,4	8,4	
<i>Upupa epops</i>		4,6	8,8	0,3	
<i>Jynx torquilla</i>		0,6	0,22	1,3	
<i>Picus canus</i>			0,22		
<i>Dendrocopos syriacus</i>	0	0	0	0,3	0,1
<i>Dendrocopos minor</i>	2,5			1	0,1
<i>Dendrocopos det. syriacus sive major</i>	0,4	2,2	2	1	0,7
<i>Riparia riparia</i>		0,03		0,06	

1	2	3	4	5	6
<i>Hirundo rustica</i>		1,6	1,5	3,8	
<i>Delichon urbica</i>		0			
<i>Galerida cristata</i>		0			0
<i>Melanocorypha calandra</i>	1,1	54	64	29	2,9
<i>Lullula arborea</i>		2,3	4,7	4,7	3,1
<i>Alauda arvensis</i>		0,3	0,2		0
<i>Anthus campestris</i>		1	7,3	5,4	
<i>Anthus trivialis</i>		4		2	
<i>Anthus pratensis</i>		2	0		0,1
<i>Motacilla alba</i>		3,3	0	4,9	0,2
<i>Lanius collurio</i>			13	86	
<i>Lanius minor</i>			2,2	4	
<i>Lanius excubitor</i>	0,4				0,3
<i>Oriolus oriolus</i>		0,2	10	2,8	
<i>Sturnus vulgaris</i>	0	9	0,02		0,6
<i>Garrulus glandarius</i>	2,3	4	0,2	9,7	12
<i>Pica pica</i>	0,5	0,3	0,5	0,3	0,4
<i>Corvus frugilegus</i>		0,3			0
<i>Corvus cornix</i>	0,2	3,4	2,1	0,01	0,1
<i>Corvus corax</i>	0,4	1,4	0,02	0,3	0,2
<i>Troglodytes troglodytes</i>					5,4
<i>Locustella sp.</i>				0	
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>			0,2		
<i>Hippolais icterina</i>			2		
<i>Sylvia atricapilla</i>		0,7	1,3		
<i>Sylvia communis</i>			100	13	
<i>Phylloscopus trochilus</i>		1,3		2,7	
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>				29	1,7
<i>Phylloscopus inc. trochilus, collybita</i>		1,3			46
<i>Regulus regulus</i>					2,5

1	2	3	4	5	6
<i>Ficedula hypoleuca</i>		2		0,7	
<i>Ficedula albicollis</i>		2			
<i>Ficedula parva</i>					0,8
<i>Muscicapa striata</i>			42	39	
<i>Saxicola rubetra</i>		5,2		20	
<i>Saxicola torquata</i>					5
<i>Oenanthe oenanthe</i>		0		0,06	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>					0
<i>Phoenicurus ochruros</i>					0,4
<i>Erithacus rubecula</i>					5
<i>Luscinia megarhynchos</i>		1,3	3,7	17	
<i>Turdus pilaris</i>	12				0,1
<i>Turdus merula</i>	1,3	0,3	2,8	2,9	32
<i>Turdus philomelos</i>		0,3	0,7		6,7
<i>Aegithalos caudatus</i>	9,7				
<i>Remis pendulinus</i>		0	0		
<i>Parus caeruleus</i>	32	13	10	23	32
<i>Parus major</i>	5,8	32	34	46	18
<i>Passer montanus</i>	0	3,3	10	2	14
<i>Fringilla coelebs</i>	21	43	32	1	14
<i>Chloris chloris</i>			0		
<i>Spinus spinus</i>	0				
<i>Carduelis carduelis</i>	4,8	10	17	51	19
<i>Acanthis cannabina</i>	0	1,3	0,7	2,7	0
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	1,2	2,7	2	1	2,5
<i>Emberiza calandra</i>		28	22		0
<i>Emberiza citrinella</i>	4,2	25	27	5	7,5
<i>Emberiza schoeniclus</i>	2,9				0

Примітка: значення щільності 0 означає, що даний вид у даний сезон був відмічений на аренних ділянках ЧБЗ, однак під час кількісних обліків на маршрутах не траплявся.

ДОДАТОК Ж
 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ВИДОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ СОСНОВИХ
 НАСАДЖЕНЬ НПМ В РІЗНІ СЕЗОНИ

Вид	Зимовий	Весняний	Літній	Пізно-літній	Осінній
1	2	3	4	5	6
<i>Pelecanus onocrotalus</i>			0		
<i>Phalacrocorax carbo</i>			0	0	0
<i>Anser albifrons</i>	0				
<i>Cygnus olor</i>	0				
<i>Tadorna ferruginae</i>		0			
<i>Tadorna tadorna</i>		0,4			
<i>Circus cyaneus</i>				0,06	
<i>Circus aeruginosus</i>		0,1			
<i>Accipiter gentilis</i>		0	0,1	0,06	0
<i>Accipiter nisus</i>		0,05			0,4
<i>Buteo buteo</i>	0	0,1	0		
<i>Haliaeetus albicilla</i>	0,3	0,6	0	0	0
<i>Falco tinnunculus</i>			0,05		
<i>Coturnix coturnix</i>		0,6			
<i>Phasianus colchicus</i>	0	0		0	2,2
<i>Tringa ochropus</i>		3,3			
<i>Larus ichthyaetus</i>			0		
<i>Larus cachinnans</i>	0	0,2	0	0	0
<i>Columba palumbus</i>		14	1,1		
<i>Columba oenas</i>					0
<i>Streptopelia turtur</i>			23	7,9	
<i>Merops apiaster</i>				0,3	
<i>Upupa epops</i>		3,3	1,1	2	
<i>Jynx torquilla</i>				2	

1	2	3	4	5	6
<i>Dendrocopos major</i>					3,9
<i>Dendrocopos syriacus</i>					1,7
<i>Dendrocopos minor</i>				0	
<i>Dendrocopos det. syriacus sive major</i>		1,1		2	
<i>Hirundo rustica</i>		0,6			
<i>Melanocorypha calandra</i>		27			
<i>Lullula arborea</i>		3,3	24	2	8,3
<i>Anthus campestris</i>		13	10	4	
<i>Anthus trivialis</i>		13,3			5
<i>Motacilla alba</i>		0,3			
<i>Lanius collurio</i>			10	12	
<i>Oriolus oriolus</i>			8,8		
<i>Garrulus glandarius</i>	12	4,4	1,1	11	16
<i>Corvus cornix</i>		0,1			0,05
<i>Corvus corax</i>	0,2	1,1		0,3	0
<i>Troglodytes troglodytes</i>	0				3,3
<i>Sylvia communis</i>				20	
<i>Phylloscopus collybita</i>		3,3			
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>				47	
<i>Phylloscopus inc. trochilus, collybita</i>		3,3			10
<i>Regulus regulus</i>	0				93
<i>Ficedula parva</i>					8,3
<i>Muscicapa striata</i>			40	100	
<i>Saxicola torquata</i>		1,7			5
<i>Oenanthe oenanthe</i>				4	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>				4	
<i>Phoenicurus ochruros</i>					3,3
<i>Erithacus rubecula</i>					18
<i>Luscinia luscinia</i>				4	

1	2	3	4	5	6
<i>Turdus merula</i>		0	4,4		1,7
<i>Turdus philomelos</i>		6,7	1,1		6,7
<i>Turdus viscivorus</i>					0,5
<i>Parus caeruleus</i>	10			0	36
<i>Parus major</i>	33	10	13	24	27
<i>Certhia familiaris</i>	3,3				
<i>Passer montanus</i>			3,3		
<i>Fringilla coelebs</i>	20	77	93	29	50
<i>Chloris chloris</i>		3,3			
<i>Carduelis carduelis</i>	0	37	13	4	1,7
<i>Acanthis cannabina</i>			6,7	8	
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	0		3,3		1,7
<i>Emberiza calandra</i>		19			
<i>Emberiza citrinella</i>		6,7	17		0

Примітка: значення щільності 0 означає, що даний вид у дні обліків був відмічений у соснових насадженнях, однак під час власне кількісних обліків на маршрутах не траплявся.

ДОДАТОК 3
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЩІЛЬНІСТЬ ПТАХІВ У РІЗНИХ ПРОСТОРОВИХ
ТИПІВ ОРНІТОКОМПЛЕКСІВ НІМ У ГНІЗДОВИЙ ПЕРІОД

Види	Екологічна група	Статус	Щільність, ос./км ²					
			I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	л	відв., тр.	0,22	16,5	0,15			0,03
<i>Phalacrocorax carbo</i>	л	відв., тр.	0,25		0,08	0,26		0,01
<i>Nycticorax nycticorax</i>	л	відв., тр., гн.	0,03		0,63			
<i>Egretta alba</i>	л	відв., тр., гн.	1,3	2,5	0,76	0,05		
<i>Egretta garzetta</i>	л	відв., тр.	0,53	2,8		0,01		
<i>Ardea cinerea</i>	л	відв., тр., гн.	1,1	1,2	0,83	0,2	0,18	0,02
<i>Ardea purpurea</i>	л	відв., тр.						0,01
<i>Cygnus olor</i>	л	відв., тр., гн.	1,2	0,54	0,05	0,01		0,04
<i>Tadorna tadorna</i>	л	гн.	6,7	8,4	0,49	0,88	0,37	0,06
<i>Anas platyrhynchos</i>	л	гн.	21	134	1,2			
<i>Anas strepera</i>	л	гн.		0,14				
<i>Anas penelope</i>	л	пр.	0,67					
<i>Aythya ferina</i>	л	гн.		146				
<i>Aythya fuligula</i>	л	літ.		2,9				
<i>Circus aeruginosus</i>	л	гн.	0,18	1	0,05	0,1		
<i>Accipiter gentilis</i>	д	гн.			0,4			0,04
<i>Buteo buteo</i>	д	гн.	0,06		0,4	0,63		0,12
<i>Circaetus gallicus</i>	д	зал.				0,07		
<i>Haliaeetus albicilla</i>	д	гн.				0,03		0,02
<i>Falco subbuteo</i>	д	гн.				0,44		0,26
<i>Falco vespertinus</i>	д	гн.	0,03			0,05		
<i>Falco tinnunculus</i>	д	гн.				0,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Phasianus colchicus</i>	д	гн.	1,2	3,4	5,6	0,71		0,08
<i>Fulica atra</i>	л	гн.		1,9	0,41			
<i>Burhinus oedicnemus</i>	к	гн.				2,7		
<i>Vanellus vanellus</i>	л	гн.	0,94	2,2				
<i>Himantopus himantopus</i>	л	гн.		0,9				
<i>Recurvirostra avosetta</i>	л	гн.	0,44					
<i>Haematopus ostralegus</i>	л	гн.	2,8	3,1				
<i>Tringa ochropus</i>	л	прол.	0,06					
<i>Tringa nebularia</i>	л	прол.	0,15					
<i>Tringa totanus</i>	л	гн.	0,44	1,9				
<i>Tringa erythropus</i>	л	прол.		1,9				0,4
<i>Numenius arquata</i>	л	літ., гн.	0,07	2,5		0,44		
<i>Numenius phaeopus</i>	л	прол.				0,03		
<i>Larus ichthyaetus</i>	л	відв., тр.	0,27	0,4		0,03		
<i>Larus melanocephalus</i>	л	відв., тр.	0,29	0,27	0,13			
<i>Larus minutus</i>	л	прол.				0,7		0,53
<i>Larus genei</i>	л	відв., тр.	0,03	1,6				
<i>Larus cachinnans</i>	л	відв., тр.	0,46	0,18	0,15	0,05	0,18	0,11
<i>Gelochelidon nilotica</i>	л	відв., тр.		0,13	0,05			
<i>Hydroprogne caspia</i>	л	відв., тр.	0,03					
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	л	відв., тр.	0,13					
<i>Sterna hirundo</i>	л	відв., тр., гн.	0,88	0,29				0,26
<i>Columba palumbus</i>	д	гн.	0,06	2,5	3,8	0,57	1,1	1,3
<i>Streptopelia turtur</i>	д	гн.	4,3	10	21	1,7	16	24,6
<i>Cuculus canorus</i>	д	гн.	2,3	2,5	5,1	1		0,7
<i>Apus apus</i>	с	відв., тр.	0,18		2,6	0,24		0,11
<i>Coracias garrulus</i>	д	гн.				0,44		
<i>Merops apiaster</i>	с	відв., тр.	0,92					
<i>Upupa epops</i>	д	гн.	4	1,9	18	2	30	3,6
<i>Jynx torquilla</i>	д	гн.			1,7		8,9	3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Picus canus</i>	д	ГН.			1,7	2,7		
<i>Dendrocopos det. syriacus sive major</i>	д	ГН.		0,94	3,7	0,44	8,9	1,6
<i>Hirundo rustica</i>	с	відв., тр.	2,1	0,54	0,78	0,24		
<i>Galerida cristata</i>	к	ГН.				1,3		
<i>Melanocorypha calandra</i>	к	ГН.	139	33	27	1,3		0,53
<i>Lullula arborea</i>	д	ГН.	1,3		10	9,3	6,7	14
<i>Alauda arvensis</i>	к	ГН.	1,3	0,94		1,6		
<i>Anthus campestris</i>	к	ГН.	8,4	2,9	1,7	38,4		12
<i>Anthus trivialis</i>	д	ГН.					20	7,2
<i>Motacilla alba</i>	л	ГН.	0,44	8,6	3,8	2,7		
<i>Lanius collurio</i>	д	ГН.	5,3	8,6	13	96	13	6,4
<i>Lanius minor</i>	д	ГН.	3,1	2,9	2,5	2,7		0,26
<i>Oriolus oriolus</i>	д	ГН.	2,8	9,5	9,6	0,27	12	7,2
<i>Sturnus vulgaris</i>	с	ГН.	0,18	0,27	0,43	0,47	2,2	0,32
<i>Garrulus glandarius</i>	д	ГН.	0,13		3,7			3,7
<i>Pica pica</i>	д	ГН.	0,25					
<i>Corvus cornix</i>	д	ГН.	2,5	0,94	3,5	2,3	2,2	0,04
<i>Corvus corax</i>	д	ГН.			0,66	1		0,08
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	л	ГН.		0,94		1,3		
<i>Hippolais icterina</i>	д	ГН.		0,94	3,8		30	4,5
<i>Sylvia atricapilla</i>	д	ГН.			6,3	1,3		
<i>Sylvia communis</i>	д	ГН.	75	151	106	9,3		2,4
<i>Ficedula albicollis</i>	д	ГН.						1,6
<i>Muscicapa striata</i>	д	ГН.	16	29	54	2,7	423	125
<i>Oenanthe oenanthe</i>	с	ГН.				1,3		
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	д	ГН.					13	1,6
<i>Luscinia sp.</i>	д	ГН.	0,88	0,94	5,4			
<i>Turdus merula</i>	д	ГН.	0,13	5,7	6,4	3,4	13	6,8
<i>Turdus philomelos</i>	д	ГН.					11	0,26
<i>Parus caeruleus</i>	д	ГН.	4		14		13	3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Parus major</i>	д	гн.	14	14	52		50	18
<i>Passer montanus</i>	с	гн.	1,3	2,9	5	4	6,7	1,6
<i>Fringilla coelebs</i>	д	гн.	25	49	52	8,9	483	201
<i>Chloris chloris</i>	д	гн.			1,3		27	2,7
<i>Carduelis carduelis</i>	д	гн.	5,8	30	28	17	57	41
<i>Acanthis cannabina</i>	д	гн.	5,3	2,9	1,3	1,3		5,6
<i>C. coccothraustes</i>	д	гн.			0,4			1,6
<i>Emberiza calandra</i>	к	гн.	39	36	34	43		6,9
<i>Emberiza citrinella</i>	д	гн.	16	11	38	4,9		14
<i>Emberiza hortulana</i>	д	гн.	1,3					

Умовні позначення: I-VI — типи орнітокомплексів (див. розділ 6.1); екологічні групи: д — дендрофіл, к — кампофіл, л — лімнофіл, с — склерофіл; статус: гн. — гніздиться, відв. — відвідувач, тр. — трапляється на транзитних перельотах, пр. — пролітний, л. — літуючий, зал. — залітний

ДОДАТОК И
НАСЕЛЕННЯ ПТАХІВ АРЕННИХ ДІЛЯНОК ЧБЗ У ГНІЗДОВІ ПЕРІОДИ 2001–2013 РР.

Вид	Ядро населення птахів	Щільність, ос./км ²												
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Podiceps ruficollis</i>													0	
<i>Podiceps grisegena</i>		0			0	0							0	
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	+	0,7	0,4	2,3	2,8	3,9	1,6	0	1,1	1,5	2,3	0,7	5,9	3,8
<i>Pelecanus crispus</i>		1,2	1,5	0,5										
<i>Phalacrocorax carbo</i>	+	0	0	0	0,2	0,2	2,1	0,2	4,2	1,9	1,9	1,1	1,1	0,8
<i>Botaurus stellaris</i>											0,3			
<i>Nycticorax nycticorax</i>				0		0					0	0,01		0
<i>Egretta alba</i>	+	2,3	2,5	1,8	2,5	2,1	1,3	0,1	2	1,5	2,6	1,3	1,3	1
<i>Egretta garzetta</i>		0,5	1	1,5	0,6	0,1	0,1			0		0,2	0,1	0,01
<i>Ardea cinerea</i>	+	3,2	2,5	1,4	1,7	0,9	1,2	0,1	0,3	1,2	1,1	0,5	0,3	1,2
<i>Platalea leucorodia</i>												0,02		
<i>Plegadis falcinellus</i>		0												
<i>Ciconia ciconia</i>					0,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Anser anser</i>		0		0,02										
<i>Cygnus olor</i>			0,04	0,05		0,04	0,01	0,1	0,2	0,1	0,8	4,9	0,01	1,4
<i>Tadorna ferruginae</i>														0,2
<i>Tadorna tadorna</i>	+	4,6	2,4	7,4	2,1	2	1,5	0,4	7,3	4	1,3	4,8	6,7	5,8
<i>Anas platyrhynchos</i>	+	12	18	3,9	2,3	4,2	1,3	0,06	3,8	3	4,3	20	0,4	7,6
<i>Anas crecca</i>		0	0			0	0,02		0			0,2	0	
<i>Anas strepera</i>		2,2	1,3	2,2	0,3	0,03	0,2		2,1		0,02		0	
<i>Anas acuta</i>				0,1										
<i>Anas querquedula</i>			0		0	0	0,01				0,3		0	
<i>Anas clypeata</i>					0		0,1					1		0
<i>Aythya ferina</i>			0,4	0,3		0			0		1,3	4,6	0,3	0
<i>Aythya fuligula</i>						0						0,2		0
<i>Mergus serrator</i>		0,22	0,2	0,25	0,1								0	
<i>Pernis apivorus</i>					0,1								0	
<i>Milvus migrans</i>						0								
<i>Circus cyaneus</i>			0,01											
<i>Circus aeruginosus</i>	+	0,04	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,07	0,1	0,02	0,3	0,1	0,3	0,4
<i>Accipiter gentilis</i>			0	0,1	0,02	0,2	0		0	0,2	0,02	0	0,02	0
<i>Buteo buteo</i>				0	0,4	0,3	0	0,7	0,3	0,9	0,2	0	0,3	1,2
<i>Circaetus gallicus</i>				0,03				0,3						0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Hieraaetus pennatus</i>											0,2	0,01		
<i>Aquila clanga</i>			0	0										
<i>Aquila pomarina</i>							0,5	0,01						
<i>Haliaeetus albicilla</i>		0,3	0,01	0	0,01		0,02	0,01	0		0,04	0,02	0,02	0,02
<i>Falco cherrug</i>												0		
<i>Falco subbuteo</i>	+	0,7	0,3	0,1	0,04	0	0		0	0,2	0,02	0,04	0,5	0,5
<i>Falco vespertinus</i>		0,02	0	0,02	0					0,02				
<i>Falco tinnunculus</i>		0,3	0,1	0,03	0,06	0	0,02		0,2	0,5	0,2	0,1	0	
<i>Perdix perdix</i>		0	1,3	3,3	0	0	0	0	0		0	1,3	0	0
<i>Coturnix coturnix</i>			0				0,2							
<i>Phasianus colchicus</i>	+	13	11	6,3	2,6	3,7	3,6	1,8	5,7	4,7	6,4	4,8	7,8	5,1
<i>Grus grus</i>											0			
<i>Gallinula chloropus</i>		2,2		0								0,2		
<i>Fulica atra</i>	+	1,6	0,4	0	0,2	0,4	0,7		0	1,1	1,4	1,1	0	0
<i>Burhinus oediconemus</i>			0											
<i>Pluvialis squatarola</i>			0,3		0,2								0,1	
<i>Charadrius dubius</i>			0		0		0	1,9	0,2	0,4			1,8	
<i>Charadrius alexandrinus</i>									1,8			2,7	0,9	1,3
<i>Vanellus vanellus</i>	+	4,3	2,2	0,6	2,1	0,1	1,5	0,6	2,2	0,9	0,7	1,1	1,5	0,2
<i>Arenaria interpres</i>					0,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Himantopus himantopus</i>		0,7		0,1					2,6	2,9		0,4	0,7	0
<i>Recurvirostra avosetta</i>			1,4			0			0,4	0,02			1,1	0
<i>Haematopus ostralegus</i>		0,5	0,8	1,1	0,5	0,1			0,5	0,4	0,2		0,4	0,2
<i>Tringa ochropus</i>					0			0	0	0,2	0,1	0		0,7
<i>Tringa glareola</i>			0											
<i>Tringa nebularia</i>								0,1						0,7
<i>Tringa totanus</i>		8,5	1,6	0,3		0,4			3,4	5,5	1,9	0,3	0,1	0,05
<i>Tringa erythropus</i>		0,2												0,1
<i>Numenius arquata</i>		0,8	0,3			0,4		0	0,1	0,3	0,3			0,1
<i>Numenius phaeopus</i>						0								
<i>Limosa limosa</i>			0,6							0,1		0,1		0
<i>Larus ichthyaetus</i>			0,03		0,2	0,01	0,1				0,04	0,02	0,01	0,03
<i>Larus melanocephalus</i>	+	10	0,05	0,5	0,1	0	0,1		0,05	4,4	0,3	0,6	1,6	0,03
<i>Larus minutus</i>			4,5		7,5	0								
<i>Larus ridibundus</i>		0,06		3,1	0,03					0,1		0,04	1	0,04
<i>Larus genei</i>	+	1,5	4,8	5,1	1,8	0,3	0,6		4,4	18	2,1	2,1	3,9	1,1
<i>Larus cachinnans</i>	+	0,9	1,7	1	0,8	0,4	1,3	0,5	0,7	1	0,7	2,6	1,8	1,3
<i>Chlidonias niger</i>					0,1									
<i>Chlidonias hybrida</i>														0,04
<i>Gelochelidon nilotica</i>		0,1				0,02								0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Hydroprogne caspia</i>						0,01							0,01	
<i>Thalasseus sandvicensis</i>			0,03	0,1	1,1	0,1	0,3		0,02	0,1	0,8	0,4	1,5	0,7
<i>Sterna hirundo</i>	+	0,1	0,4	1,5	0,1	0,1	1,4	0,1	0,3	0,3	0,02	0,7	0,6	0,2
<i>Sterna albifrons</i>													1,1	
<i>Columba palumbus</i>	+	2,2	3,1	1,6	1	2,5	1,6	1,6	0,7	0,2	1	0,4	1,1	0,4
<i>Columba livia</i>							0					0,1		
<i>Streptopelia decaocto</i>			0	0		0		0,3						
<i>Streptopelia turtur</i>	+	9,1	5,8	8,7	4	12	8,6	0	12	8,1	6,6	5,6	13	9,9
<i>Cuculus canorus</i>	+	5,4	1,7	0,8	2,6	4	0,7		0,7	0,4	1,6	0,6	1,4	1,7
<i>Asio otus</i>			2,7	0		0								0
<i>Otus scops</i>	+	1,6	1,6	0	2,7	2,7	1,3	0	0,2	0	0	0	0	0,7
<i>Caprimulgus europaeus</i>		0	0	0	0		0	1,7	0,2	1,3	1,6	0	0,7	0,7
<i>Apus apus</i>	+	0,2	0,7	0,04	0,7	1	0,3		0,02	0,6	0,04	0,6	0,5	0,1
<i>Coracias garrulus</i>		0,2	0	0,3	0,02	0								
<i>Merops apiaster</i>	+	0,2	0,2	0,3	0,6	0,1	0,4		0,2	0,01	0,1	0,1	0,6	0,3
<i>Upupa epops</i>	+	12	6,2	2,8	5,3	7,9	8,8	5,7	7,1	11	17	5,2	1,8	1,1
<i>Jynx torquilla</i>		0	0,22	0,6		0,9	0,22	0,3	0,4	0,9	1,8	0	0,4	2
<i>Picus canus</i>						0,7	0,22		0	0,2	0,9	0,4	0,9	0,4
<i>Dendrocopos major</i>		0	0		0	0,4								
<i>Dendrocopos syriacus</i>	+	0	0,7	0,3	0,7	0	0	0	0	0,2	0	0	0,2	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Dendrocopos minor</i>												0	0	0,2
<i>Dendrocopos det. syriacus sive major</i>		2,5	1,6	0,8	1,1	1,6	2	0,6	1,1	0,2	1,1	0,88	1,8	1,3
<i>Riparia riparia</i>										0		0,1	0,03	
<i>Hirundo rustica</i>	+	0,6	1,4	0,8	1,2	1,1	1,5	0,4	0,3	0,3	0,4	0,7	0,6	0,9
<i>Delichon urbica</i>											0		0,1	
<i>Galerida cristata</i>		0	0	0					0		0	0	0	
<i>Melanocorypha calandra</i>	+	27	61	39	52	65	64	44	78	77	79	93	119	66
<i>Lullula arborea</i>	+	22	8,2	8,3	5,3	5,6	4,7	8,3	5,3	16	11	6,2	13	8,9
<i>Alauda arvensis</i>	+	1,3	0,22	0,8	0,2	0,2	0,2		0,7	0,2	0,2	0,2	2	0,2
<i>Anthus campestris</i>	+	16	10	1,7	1,6	5,1	7,3	6,1	8,9	14	8	5,6	15	13
<i>Anthus pratensis</i>							0							
<i>Motacilla flava</i>		0,06												
<i>Motacilla alba</i>	+	0,8	2,2	3,3	0,7	0,7	0	0,1	0,7	5,3	1,3	0,7	1,4	0,7
<i>Lanius collurio</i>	+	2,7	6,2	0,8	6,7	11	13	6,1	11	14	17	5,3	14	14
<i>Lanius minor</i>	+	11	6,7	10	9,2	2,2	2,2	4,2	1,1	4,9	5,3	0,9	1,3	1,8
<i>Oriolus oriolus</i>	+	11	11	5,6	8,4	7,5	10	2,8	4,4	3,8	5,8	5,8	6,5	4,7
<i>Sturnus vulgaris</i>	+	1,4	0,7	0,6	0,2	0,2	0,02	0	1,7	3,3	0,2	0,2	0,7	2
<i>Sturnus roseus</i>		0	0	0										0
<i>Garrulus glandarius</i>	+	2	1,6	1,1	0,4	2,5	0,2	1,7	0,2	2	1,1	0	1,3	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Pica pica</i>	+	0,4	0,5	0,9	0,8	0,1	0,5	0	1,4	0,4	0,7	0,6	0,4	0,2
<i>Corvus frugilegus</i>		0,1	0,02	0,01										
<i>Corvus cornix</i>	+	4	4,2	2,8	2,5	2	2,1		0,5	0,4	0,5	0,1	0,5	0,4
<i>Corvus corax</i>	+	0	0,01	0,02	0,03	0,1	0,02	0,3	0	0	0,4	0,7	0	0,5
<i>Acrocephalus agricola</i>					0								0	
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>		0,22	0,1		0,2		0,2				0,4	0,1		
<i>Hippolais icterina</i>			0,7	0	0	0,9	2	2,5	2		2,7	0,7	2,7	
<i>Sylvia atricapilla</i>	+	4,7	1,6	0	1,3	0	1,3	0,8	2	1,3	0,7	0	1,3	1,3
<i>Sylvia borin</i>					0									1,3
<i>Sylvia communis</i>	+	123	147	147	117	114	100	30	76	51	72	37	46	23
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>				0,8										
<i>Ficedula albicollis</i>			1,3											
<i>Muscicapa striata</i>	+	11	31	19	30	39	42	28	29	20	20	21	25	26
<i>Saxicola rubetra</i>								1,7				0,7		
<i>Saxicola torquata</i>		0												
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		0												
<i>Phoenicurus ochruros</i>										0,3				
<i>Luscinia megarhynchos</i>	+	0,9	3,2	1,8	3,6	4,9	3,7	1,4	6,3	4,7	5,3	4	2,2	4,9
<i>Luscinia svecica</i>			1,3											
<i>Turdus merula</i>	+	0,5	1,5	2,5	0,8	2	2,8	1,4	3,2	7,3	5,3	3	2,7	2,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Turdus philomelos</i>	+	0,2	0,4	0,3	0,7	0	0,7	2,5	0,7	0,2	0,4	0,4	0,7	0,4
<i>Remis pendulinus</i>		5,3	0,7	0	4,7	0,7	0		0			0,7	3,3	5,3
<i>Parus caeruleus</i>	+	34	33	13	10	11	10	7,2	10	8,7	16	6	9,3	6,7
<i>Parus major</i>	+	60	63	23	18	37	34	32	32	33	24	26	23	14
<i>Passer domesticus</i>			0	0										
<i>Passer montanus</i>	+	2,7	7,3	1,7	1,3	7,3	10	4,2	6,7	5,3	0,7	3,3	1,3	1,3
<i>Fringilla coelebs</i>	+	56	43	39	38	45	32	30	38	26	33	27	26	26
<i>Chloris chloris</i>		0				0	0	0		0,7				0,7
<i>Carduelis carduelis</i>	+	6,9	8	7,5	8,6	19	17	5,3	11	17	8	2	11	11
<i>Acanthis cannabina</i>		3,3	0	0	1,3	2	0,7	0	0	1,3		0	0,7	
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>			2,7	0	2	4,3	2	0,8	1,3	0,7	1,3		2,9	2,9
<i>Emberiza calandra</i>	+	18	26	47	26	40	22	13	9,6	26	34	30	51	25
<i>Emberiza citrinella</i>	+	23	17	23	20	28	27	37	29	41	34	34	28	19
<i>Emberiza schoeniclus</i>						0						1,3		
<i>Emberiza hortulana</i>			0	0	1,3	0,7			0	0,7	0,7	0,7		2

Примітка: значення щільності 0 означає, що даний вид у гніздовий період даного року був відмічений на аренних ділянках ЧБЗ, однак під час власне кількісних обліків на маршрутах не траплявся.

ДОДАТОК К

ВИДИ ПТАХІВ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКИХ
ПРИРОДНІ ТА ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННІ КОМПЛЕКСИ НІПМ МАЮТЬ
ПОМІТНЕ ЗНАЧЕННЯ

Пелікан рожевий *Pelecanus onocrotalus*.

Пелікан рожевий, який гніздиться на острові Орлов у Тендрівській затоці, чи кочує у регіоні протягом теплого періоду року, трофічно частково пов'язаний з озерами Кінбурнського півострова. За нашими спостереженнями, навесні та влітку на інгресійних озерах, як на Солонозерній ділянці ЧБЗ, так і на суміжних незаповідних територіях півострова, трапляються зграї пеліканів на годівлі чисельністю до декількох сотень особин. Годуються пелікани і на прісних озерах північної частини півострова, куди заходить на нерест риба з Дніпровського лиману. За даними дослідників [291, 67], у роки, коли унаслідок біотехнічних заходів Бієнкові плавні функціонували як нерестовище, на їх озерах на годівлі інколи реєстрували зграї пеліканів чисельністю до декількох тисяч особин. За нашими спостереженнями пелікани використовують водно-болотні угіддя півострова, окрім годівлі, ще і для відпочинку, та, інколи, для ночівлі. Навесні відмічали також годівлю пеліканів на акваторії Шабівського піщаного кар'єру, що знаходиться на Іванівській арені на узбережжі Дніпровського лиману.

Баклан малий *Phalacrocorax pygmaeus*.

Баклан малий, очевидно, з'явився у регіоні приблизно у 90-х роках, але на очі фахівцям потрапив лише у 1999 р. [78]. В 2003 р. з'явилося повідомлення про знахідку гніздової колонії цього виду на Кардашинських болотах [225]. У гніздовий період цей вид трофічно здебільшого пов'язаний з дельтою Дніпра, однак у післягніздовий період баклан малий часто відмічався нами на годівлі на риборозплідних ставках біля с. Стара Збур'івка (Збур'івська арена)

та м. Гола Пристань (Олешківська арена). Узимку неодноразово фіксували факти зимівлі до 1–2 десятків особин цього виду на незамерзаючих ділянках скидів з каналів відсічного дренажу риборозплідних ставків (біля сіл Виноградне (Іванівська арена) та Стара Збур'ївка).

Орлан-білохвіст *Haliaeetus albicilla*.

Орлан-білохвіст гніздовий і зимуючий вид НППМ. Гніздиться як у природних комплексах (на ділянках ЧБЗ „Волижин ліс“ та „Івано-Рибальчанській“), так і у штучних насадженнях. Окрім Кінбурнської коси та Іванівської арени, цей вид також вірогідно гніздиться у соснових насадженнях Збур'ївської арени та, імовірно, на Козачолагерській арені і у районі Кардашинських боліт. Загальна чисельність орланів на гніздуванні в межах НППМ — не менше 4–6 пар. На кінець осені, за рахунок підльоту орланів на зимівлю, чисельність цього виду у регіоні різко збільшується. Особливо це стосується дистальних арен — Іванівської та Кінбурнської коси, які межують з основними кормовими угіддями зимуючих орланів — Дніпровським лиманом та Ягорлицькою і Тендрівською затоками. Після денного полювання на зазначених акваторіях орлани-білохвості відлітають на Кінбурнський півострів та Іванівську арену для ночівлі. На Івано-Рибальчанській ділянці ЧБЗ ночівельне скупчення орланів може сягати 2–3 десятків особин. За даними З. О. Петровича та К. О. Редінова [292], під час сильного похолодання у лютому 2006 р., у дистальній частині Кінбурнського півострова відмічені ночівельні скупчення орланів загальною кількістю майже 300 ос.

Лежень *Burhinus oedicnemus*.

Лежень на аренних ділянках ЧБЗ є нечисельним гніздовим видом. За нашою оцінкою на Івано-Рибальчанській та Солонозерній ділянці гніздиться, у всілякому разі, не менше 2–4 пар птахів цього виду. За оцінкою З. О. Петровича та К. О. Редінова частині Кінбурнського півострова, що знаходиться у Миколаївській області, гніздиться приблизно 10–20 пар лежнів

[67]. Однак, за нашими даними, у центральній незалісеній частині Козачолагерської арени чисельність цього виду досить висока, що зумовлене значною поширеністю на цій території специфічного пустелеподібного ландшафту на розбитих пісках, які знаходяться на дуже ранніх стадіях відновлювальної сукцесії. Припускаємо, що чималі території, які звільнилися від соснових насаджень унаслідок масштабних пожеж, зокрема на Олешківській арені у 2007 р., теж є потенційними місцями для розселення цього виду.

Пісочник морський *Charadrius alexandrinus*, кулик-довгоніг *Himantopus himantopus*, чоботар *Recurvirostra avosetta* та кулик-сорока *Haematopus ostralegus*.

З видів куликів, які занесені до ЧКУ, найбільш чисельними гніздовими видами є пісочник морський, кулик-довгоніг, чоботар та кулик-сорока. Основним місцем гніздування зазначених видів є Кінбурнський півострів, а у випадку кулика-довгонога і чоботаря — ще й Іванівська арена. При цьому, як було показано нашими дослідженнями впливу динаміки зволоження на чисельність водоплавних та прибережних птахів на ділянках „Солоноозерній“ та „Ягорлицький Кут“, водно-болотні угіддя Кінбурнського півострова, через специфіку їх гідрологічного режиму, є фактично резервними місцями гніздування цих видів у регіоні під час посух [240, 257].

Кульон великий *Numenius arquata*.

Попри те, що окремі особини, або й пари кульона великого регулярно реєструються на Солоноозерній ділянці у гніздовий період, на гніздуванні ані у заповіднику, ані на Кінбурнському півострові кульон великий наразі не відмічається. Однак, у 2006 та 2008 рр. нами на Козачолагерській арені в урочищі Покоси реєструвалися кульони, поведінка яких носила елементи шлюбної чи гніздової. Припущення про гніздування цього виду на луках Козачолагерської арени було підтверджене у 2010 р. знахідками гнізд З. О. Петрови-чем та К. О. Редіновим [293]. Загальна кількість кульонів на гніздуванні, за

нашою спільною з цитованими авторами оцінкою, може сягати 5–8 пар. На додаток до цього, слід також наголосити, що Іванівська арена і, особливо, Кінбурнська Коса мають помітне значення для цього виду під час міграції та під час зимівлі. За даними З. О. Петровича і К. О. Редінова [67], у дистальній частині півострова під час осінньої міграції та зимівлі можуть траплятися скупчення кульонів чисельністю до 1–1,5 сотень особин.

Мартин каспійський *Larus ichthyaetus*.

Мартин каспійський гніздиться на суміжних територіях (Кінські острови у Ягорлицькій затоці та на острові Орлов у Тендрівській). У межах НПМ трапляється практично цілорічно; у теплий період року відмічається на годівлі на інгресійних озерах Кінбурнського півострова. У холодний період року найчастіше трапляється на риборозплідних ставках та на Шабівському піщаному кар'єрі. Максимальна кількість мартинів каспійських одночасно у зимовий період була зареєстрована 14 грудня 2006 р. на Шабівському піщаному кар'єрі (близько 200 особин).

Совка *Otus scops*.

Совка досить чисельний вид на гніздуванні на всіх аренних ділянках ЧБЗ. У гніздовий період, з настанням сутінків та вночі практично у будь-якій частині аренних ділянок можна почути голос самця цього виду, а у північно-східній частині Івано-Рибальчанської ділянки, де знаходяться найбільш бонітетні дубові гайки, з одного місця часто можна чути голоси 3–4 совок. На незаповідній території НПМ цей вид є рідкісним.

Сиворакша *Coracias garrulus*.

Сиворакша до початку 2000-х років була звичайним, а в окремих місцях навіть досить чисельним гніздовим видом. Найбільша кількість сиворакш на гніздуванні спостерігалася у зрілих насадженнях робінії. По декілька пар гніздилося і на аренних ділянках ЧБЗ. Однак, з початком 2000-х років чи-

сельність цього виду різко знизилася, а на аренних ділянках ЧБЗ цей вид на гніздуванні зник. Причиною цього стали, масова вирубка зрілих насаджень робінії, а також, ймовірно, поширення на НПМ яструба великого. Думки щодо негативного впливу яструба великого на чисельність сиворакші у регіоні дотримуються також і К. О. Редінов зі співавт. [249]. Таким чином, протягом періоду наших досліджень, НПМ для збереження цього виду перестали відігравати суттєву роль, однак не відкидаємо можливості, що за певних умов чисельність цього виду тут знову може зрости.

ДОДАТОК Л
ТЕРИТОРІЇ ПЕРСПЕКТИВНІ ДЛЯ ЗАПОВІДАННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ
ОХОРОНИ ОРНІТОФАУНИ НППМ

Нижче наведена коротка характеристика територій перспективних для заповідання з точки зору охорони орнітофауни НППМ. Розміщення окремих урочищ показано на рис. Л.1.

1. *Урочище Дончиха* — знаходиться на Кінбурнському півострові у межах Херсонської області; прилягає до західної межі Солоноозерної ділянки ЧБЗ. Територія представляє собою розгалужену мережу солоних озер, більша частина з яких сполучена через протоки з акваторією Ягорлицької затоки. Місцями на суходільних ділянках досить добре збереглися спільноти піщаного степу. У південній частині суходільні ділянки частково залісені штучними сосновими насадженнями. З гідрофільних птахів в межах урочища гніздяться галагаз, лиска, пісочники морський та малий, чайка, кулик-сорока, чоботар, кулик-довгоніг, крячок малий. Відмічене гніздування лебедя-шипуну. Як у гніздовий, так і у позагніздовий період на озерах урочища масово годуються та відпочивають чаплі (чепури велика та мала, сіра чапля), качки (крижень, чирянка велика, попелюх тощо), мартини (каспійський, середземноморський, тонкодзьобий, жовтоногий) та крячки (малий, річковий, рябодзьобий, каспійський). Особливо велике значення водно-болотні угіддя урочища мають для водоплавних та прибережних птахів під час весняної та осінньої міграції. На прольоті тут скупчуються багато видів куликів, у т. ч. занесені до ЧКУ кульони великий та середній.

2. *Урочище Карагодинське* — розташоване між Солоноозерною і Івано-Рибальчанською ділянкою ЧБЗ на незалісеній ділянці Іванівської арени; у західній частині межує з Ягорлицькою затокою. В межах урочища знаходиться заказник місцевого значення „Хрестова сага“. На більшій частині урочища поширена рослинність піщаного степу на ранніх стадіях відновлю-

Умовні позначення:

Території, перспективні для заповідання

- 1 — Урочище Дончиха
- 2 — Урочище Карагодинське
- 3 — Урочище В'яземське
- 4 — Урочище Забарине
- 5 — Кардашинські болота
- 6 — Урочище Буркутські плавні
- 7 — Урочище Покоси

Арени НПМ

- А — Каховська
- Б — Козачолагерська
- В — Олешківська
- Г — Чалбаська
- Д — Збур'ївська
- Ж — Іванівська
- З — Кінбурнська Коса

Рис. Л.1. Території перспективні для заповідання в сенсі охорони орнітофауни НПМ.

вальної сукцесії. У східній частині урочища відбувається відновлення природної деревної рослинності (березових гайків). У західній частині поширені луки та солоні озера. З водоплавних та прибережних птахів тут гніздяться низка видів качок (галагаз, крижень, чирянка велика, попелюх), лиска, деякі види куликів (чайка, кулик-довгоніг, чоботар, пісочники морський та малий). В окремі вологі роки на одному із озер гніздиться лебідь-шипун.

3. *Урочище В'яземське* — розташоване на Іванівській арені між Івано-Рибальчанською ділянкою та селищем Рибальче. Представляє собою обширну ділянку піщаного степу поміж штучних насаджень сосни. Рослинність здебільшого представлена піщано-степовими спільнотами, що знаходяться на ранніх стадіях відновлювальної сукцесії. У центральній частині є окремі березові гайки. У південній частині трапляються солоні озерця, де часом гніздяться деякі види куликів (чайка, пісочник малий, кулик-довгоніг, чоботар). В цілому, в орнітологічному сенсі ділянка цінна тим, що має значний потенціал до відновлення природної рослинності, у т. ч. лісової.

4. *Урочище Забарине* — знаходиться у північній частині Збур'ївської арені і представляє собою ділянку незалісеного піщаного степу, рослинність якого відновлюється після пасовищної дигресії. У численних зниженнях поширена природна лісова рослинність, у т. ч. — вільхові гайки. Саме великий потенціал до відновлення природної степової і лісової рослинності визначає цінність зазначеного урочища в сенсі охорони птахів, зокрема дендрофільного орнітокомплексу.

5. *Кардашинські болота* — знаходяться на Олешківській арені на схід від м. Гола Пристань. Є унікальним комплексом торфових боліт, який сформувався на місці старої заплави Дніпра. В межах боліт поширені озера різного розміру, які утворилися на місці торфовидобутку. Із південного та східного боків болота облямовуються численними вологими вільховими гайками. Оскільки фізіономічно природний комплекс Кардашинських боліт дуже нагадує плавні, видовий склад птахів, які тут трапляються, дуже нагадує такий у дельті Дніпра. Орнітологічна цінність території у найбільшій мірі ви-

значається тим, що тут була виявлена колонія баклана малого, розмір якої у першій половині 2000-х років сягав 350 пар [225]. І хоча наразі є підстави вважати, що баклан малий тут перестав гніздитися, Кардашинські болота, в силу важкодоступності їх угідь, мають чудові захисні властивості і залишаються потенційною територією, де на тлі тих процесів росту чисельності та розширення ареалу, які спостерігаються у цього виду в останні десятиліття, його гніздування цілком може відновитися.

6. *Урочище Буркутські плавні* — знаходиться у північній частині Чалбаської арени біля с. Буркути і є реліктом заплави Дніпра. Представляють собою мереживо озер поміж луками та лісовими гайками. У сенсі охорони птахів у найбільшій мірі урочище цінне природними лісовими спільнотами, що є важливими для охорони дендрофільного орнітокомплексу.

7. *Урочище Покоси* — широка смуга лучної рослинності у межах Козачо-лагерської арени НПМ. Найціннішою особливістю урочища в орнітологічному сенсі є гніздування тут кульона великого, яке було підтверджене у 2010 р. [293]. Є також дані, що в окремі вологі роки в урочищі гніздиться деркач [294].